

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organı

ISSN: 1300-2694

e-ISSN: 2587-0351

Sahibi

Dr. Mustafa Tuncer, Van, Türkiye

Editör

Dr. Mustafa Tuncer, Van, Türkiye

Editör Yardımcıları

Dr. Hüseyin Güdücüoğlu, Van, Türkiye

Dr. Serap Güneş Bilgili, Van, Türkiye

Yayın Kurulu

Dr. Yunus Emre Beyhan, Van, Türkiye

Dr. Kamuran Karaman, Van, Türkiye

Dr. Hamit Hakan Alp, Van, Türkiye

Dr. Ramazan Üstün, Van, Türkiye

Dr. Muhammed İkbâl Şaşmaz, Van, Türkiye

Dr. Erbil Seven, Van, Türkiye

Dr. Okan Arıhan, Van, Türkiye

Dr. Sıddık Kessin, Van, Türkiye

Dr. Can Ateş, Van, Türkiye

Dr. Saliha Yıldız, Van, Türkiye

Dr. Fırat Yıldız, Van, Türkiye

Dr. Dilek Kuşaslan Avcı, Van, Turkey

Dr. Sinemis Çetindağlı, Van, Turkey

Bilimsel Danışma Kurulu

(Alfabetik Sırayla)

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Van Tıp Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu'nun doğal üyeleridir.

Dr. A. B. Lale CERRAHOĞLU (Manisa)

Dr. A. Feridun IŞIK (Gaziantep)

Dr. Abdullah ATLI (Diyarbakır)

Dr. Adem ŞENGÜL (İzmir)

Dr. Adnan SEYREK (Elazığ)

Dr. Asiye KANBAY (İstanbul)

Dr. Aytekin ÇIKMAN (Erzincan)

Dr. Banu Musaffa SALEPÇİ (İstanbul)

Dr. Barış GÜLHAN (Erzincan)

Dr. Begüm YILDIZHAN (İstanbul)

Dr. Bünyamin SERTOĞULLARI (İzmir)

Dr. Cemil GÖYA (Diyarbakır)

Dr. Cengiz DURUCU (Gaziantep)

Dr. Çapan KONCA (Adıyaman)

Dr. Eda DEMİR ÖNAL (Ankara)

Dr. Ertan ADALI (Balıkesir)

Dr. Fulya ADALI (Balıkesir)

Dr. Gökçe Anık İLHAN (İstanbul)

Dr. Gökhan YILMAZER (Kocaeli)

Dr. Gülçin BAYRAMOĞLU (Trabzon)

Dr. Gülhan BORA (Van)

Dr. Günay SAKA (Diyarbakır)

Dr. Halil BAŞEL (Van)

Dr. Hasan EKİM (Yozgat)

Dr. Hasan KARSEN (Şanlıurfa)

Dr. Hasan Veysi GÜNEŞ (Eskişehir)

Dr. Hüseyin DEMİR (Kayseri)

Dr. Kadir BAHAR (Ankara)

Dr. Levent ERDİNÇ (Diyarbakır)

Dr. Mahmut BULUT (Diyarbakır)

Dr. Mehmet BERKÖZ (Van)

Dr. Mehmet Burhan OFLAS (Konya)

Dr. Mehmet ŞENCAN (Sivas)

Dr. Mehmet Ufuk ALUÇLU (Diyarbakır)

Dr. Meral ERDİNÇ (Diyarbakır)

Dr. Merih ÇETİNKAYA (İstanbul)

Dr. Metehan GÜMÜŞ (Diyarbakır)

Dr. Mustafa GÜVEN (Çanakkale)

Dr. Mücahit EĞRİ (Tokat)

Dr. Nilgün ULUTAŞDEMİR (Gaziantep)

Dr. Özcan HIZ (Samsun)

Dr. Sunullah SOYSAL (İstanbul)

Dr. Şahin ZETEROĞLU (Bursa)

Dr. Tanju PEKİN (İstanbul)

Dr. Temel TOMBUL (İstanbul)

Dr. Y. Kenan HASPOLAT (Diyarbakır)

Dr. Zafer Hasan Ali SAK (Erzurum)

Van Tıp Dergisi, şu anda ULAKBİM, Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline ve Google Scholar tarafından indekslenmektedir.

Baskı Tarihi: Ekim / 2018 Baskı: Üniversite Matbaası

Cilt:25 Sayı:4 Yıl:2018

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Cilt
Volume

25

Sayı
Number

4

Yıl
Year

2018

İÇİNDEKİLER

KLİNİK ÇALIŞMALAR

- 1 Akut Gastroenteritli Çocuk Hastalarda Rotavirüs Enfeksiyonu Sıklığı 441
Serhat Samancı, Mubammet Köşker, Mubittin Çelik, Eşref Araç
- 2 Van Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimlerinin ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi 445
Zubal Savaş Güler, Şükriye İlkey Güner
- 3 Bariatrik Cerrahi Sonrasında Morbid Obez ve Süper Obezlerdeki Pulmoner Fonksiyonların Karşılaştırılması 452
Burcu Yılmaz, İlhan Ece, Bayram Çolak, Serdar Yılmaz, Hilmi Demirkıran
- 4 Periodontal Klinik Parametreler ile Ağız Sağlığına Bağlı Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 458
Hacer Şahin Aydınıyurt, Dicle Altındal
- 5 Pulse Oksimetre Cihazıyla Kritik Konjenital Kalp Hastalıklarının Taranması 466
Ali Aybar, Ramazan Özdemir, Cemşit Karakurt, Hatice Turgut, İsmail Kürşat Gökçe
- 6 Hpv-Dna Alt Tiplerinin Smear ve Kolposkopik Biyopsi Sonuçlarının Korelasyonunun Değerlendirilmesi 472
Eren Altun, Akin Usta, Çağla Bahar Bülbül, Gülay Turan
- 7 An Overlook on Diffusion Mr of Stroke Patients 477
Serkan Koçkanat
- 8 Aort Kapak Replasmanı Yapılan 70 Yaş Üstü Hastalarda Mekanik İle Biyoprotez Kapağın Karşılaştırılması: 481
Mekanik&Biyoprotez Aort Kapak
Safa Göde, Özcan Onur Balkanay, Deniz Göksedef, Suat Nail Ömeroğlu, Gökhan İpek
- 9 Radiokarpal Ekleme Enjeksiyonunda Palpasyon ile Enjeksiyonun Ultrasonografi Eşliğinde Enjeksiyon ile Karşılaştırılması 487
Gökhan Polat, Ahmet Yağcı
- 10 Pars İnterartiküler Defekti ile Cilt Altı Yağ Doku Kalınlığı ve Abdomen Çevresi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 492
Mehmet Şirik, İbrahim İnan
- 11 Spinal Cerrahide Gelecek Vaat Eden Moleküler Gelişmeler 496
Numan Karaarslan, Derya Yaşar Şirin, İbrahim Yılmaz, Haneşi Özbek
- 12 Van İlindeki Bir Üniversite Hastanesinin El Cerrahisi Kliniğine Başvuran Hastaların Profili 502
Hasan Onur Arık, Tamer Coşkun
- 13 Deneysel Pnömooperitonyumun Pıhtılaşma Değişkenleri Üzerine Olan Etkilerinin Tromboelastografi Yöntemi ile 508
Değerlendirilmesi
Halit Ziya Dündar, Ömer Aran
- 14 Sociodemographic and Clinical Characteristics of Patients with Suicide Attempt to a Training and Research Hospital 514
Emergency Department; A Retrospective Study
Dursun Hakan Delibaş, Esin Erdoğan
- 15 Bir Çocuk Psikiyatri Ayaktan Tedavi Ünitesine Başvuran Çocuk ve Ergenlerde Gözlenen Psikiyatrik Bozuklukların 520
Değerlendirilmesi
Veysi Çeri, Ürün Özer, Mehmet Emin Layıf, Fatma Betül Ay İz
- 16 Hemşirelik Öğrencilerinde Anksiyete, Depresif Belirti Sıklığı ve İlişkili Faktörler 527
Funda Gümüş, Leyla Zengin

OLGU SUNUMLARI

- 1 Venlafaksin İntoksikasyonu ve Serotonin Sendromu 535
Mehmet Fatih Yürük, Onur Arıcı, Gözge Çayırh Demir
- 2 Clinical Features of a Pediatric Case with Cone Dystrophy 538
Lokman Baben, Tuncay Küşbeci
- 3 Memenin İzole Kist Hidatik Olgusu 544
İsken Çallı, İsmail Zihni, Serap Taş, Serap Koç

DERLEME

- 1 Kronik Hepatit C Genotip 1 de Güncel Tedavi 547
Mesut Aydın, Ahmet Cumbur Dülger

Akut Gastroenteritli Çocuk Hastalarda Rotavirüs Enfeksiyonu Sıklığı

Frequency of Rotavirus Infection in Children With Acute Gastroenteritis

Serhat Samancı^{1*}, Muhammet Köşker¹, Muhittin Çelik¹, Eşref Araç²

¹Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Kliniği Diyarbakır, Türkiye

²Diyarbakır Gazî Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Hastalıkları Kliniği

ÖZET

Amaç: Akut gastroenterit, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki çocuklarda önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. Bu çalışmada hastanemize akut gastroenterit şikayeti ile başvuran hastalarda rotavirüs sıklığının saptanması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma Ocak 2010- Aralık 2015 yılları arasında akut gastroenterit nedeni ile hastanemize başvuran 0-18 yaş grubu çocuklarda retrospektif olarak hastane yönetiminden onay alınarak yapıldı. Dışkı örnekleri alındıktan hemen sonra steril ve ağız kapalı kaplarda, mikrobiyoloji laboratuvarına gönderildi. Enzim İmmün Assay (EIA) yöntemi (Triturus-Biomerieux) ile çalışılan örneklerin sonuçları, SPSS 13.0 istatistik programında ki-kare analizi ile değerlendirildi.

Bulgular: Toplam 55035 olgunun 31842 (%57.8) erkek idi. Olguların 7783 (%14.1)'ünde ishal etkeni rota virüs saptandı. Erkek hastaların %14.2'sinde rotavirüs pozitif olarak saptanırken kız hastalarda bu oran %14.0 idi. Rotavirüs sıklığı açısından her iki cinste istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı ($p > 0.05$). Rotavirüs enfeksiyonunun 1-6 yaş arası çocuklarda diğer yaş gruplarına göre daha fazla olduğu gözlemlendi.

Sonuç: Tüm Dünya'da önemli mortalite ve morbiditeye neden olan rotavirüs gastroenteriti, bölgemizde de hala %14 gibi yüksek bir oranda görülmektedir. Etkin bir aşılama programı ile rotavirüs enfeksiyonunun azalabileceği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Akut Gastroenterit, İshal, Rotavirüs

ABSTRACT

Objective: Acute gastroenteritis, is a major cause of mortality and morbidity especially in children who live at developing countries. In this study, it was aimed to determine the frequency of rotavirus, who were referred to our hospital with the complaint of acute diarrhea.

Materials and Methods: This study was performed retrospectively with written consent from the hospital management in children between the ages of 0-18 years old who applied to our hospital for acute gastroenteritis between January 2010 and December 2015. Stool samples which were taken immediately sent to the microbiology laboratory in sterile, closed containers. The results of the samples studied with the microelements method (Triturus-Biomerieux) were evaluated by chi-square analysis in the SPSS 13.0 statistical program.

Results: 55035 patients stool specimens were studied and 31842 patients (57.8%) were male. Rotavirus positivity was detected at 7783 (14.1%) of cases. 14.2% of the male patients were found to have the rotavirus, while this rate were 14.0% in the female. There was no statistically significant difference in the frequency of rotavirus in both genders. Rotavirus infection in children aged 1-6 years old were observed significantly more common than other age groups.

Conclusion: Rotavirus, which causes significant mortality and morbidity all over the world, is still high as 14%. We believe that an effective vaccination program may reduce rotavirus infection.

Key Words: Acute Gastroenteritis, Diarrhea, Rotavirus

Giriş

Akut gastroenterit (AGE), özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki çocuklarda önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. AGE'de etken viral, bakteriyel, paraziter ve fungal olabilmektedir. Birçoğu su kaynakları, kanalizasyon sistemleri ve kişisel hijyenle ilişkili olarak görülmektedir. Büyük oranda fekal-oral yolla bulaşmaktadır. Viral etkenler içinde rotavirüsü ilk sırada yer almaktadır (1). Rotavirüs fekal oral bulaş dışında damlacık yolu ile de bulaşarak gastroenterite

neden olabilmektedir. Rota virüsü, Reoviridae ailesinden çift iplikli, segmentli bir RNA virüsüdür. Kuluçka süresi yaklaşık 1-4 gündür (2). Dünyada rotavirüs gastroenteriti nedeni ile yılda yaklaşık 440.000 çocuk ölümü olmakta, 2 milyon çocuk hastaneye yatmakta ve 25 milyon polikliniğe başvurmaktadır (3). Güneydoğu Anadolu bölgesinin en büyük çocuk hastalıkları hastanesi olan hastanemizde yıllık yaklaşık 650 bin çocuk muayene edilmektedir. Başvuru nedenleri arasında gastroenterit önemli bir oran teşkil etmektedir. Bu çalışmada

*Sorumlu Yazar: Dr Serhat Samancı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Yenişehir /Diyarbakır.
E-mail: samanciserhat@hotmail.com, Tel: 0(412) 224 57 51, fax: 0(412) 228 78 58, Gsm: 0(534) 382 42 49

Geliş Tarihi: 08.09.2017, Kabul Tarihi: 12.03.2018

hastanemize akut ishal nedeni ile başvuran hastalarda rotavirüs sıklığının saptanması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma Ocak 2010-Aralık 2015 yılları arasında akut gastroenterit nedeni ile hastanemize başvuran 0-18 yaş grubu çocuklarda retrospektif olarak hastane yönetiminden onay alınarak yapıldı. Poliklinikten muayene edilen ve acil serviste gastroenterit nedeni yatışı yapılan ve dışkı örneği klinikte alınan tüm hastalar çalışmaya dahil edildi. Muayeneden sonra çocuklardan 1-2 mL yada 1-2 g taze dışkı örnekleri alındıktan hemen sonra ağız kapalı steril kaplarda mikrobiyoloji laboratuvarına gönderildi. Pamuk uçlu veya tahta saplı eküvyon ile alınmış; uygun örnek kabına konmamış; kabının dışına sızmış; önerilen süre içerisinde ve uygun sıcaklıkta gönderilmemiş; kabının üzerinde hasta ve örnek bilgileri yazılı olmayan; hastaya ait uygun bir istek formu düzenlenmemiş örnekler laboratuvara kabul edilmedi. Çalışma için uygun kabul edilen testler Enzim Immün Assay (EIA) yöntemi ile rotavirüs etkeni incelendi. Antijen aranmasında, plastik yüzeylere bilinen antikor adsorbe edildi, bunun üzerine şüpheli antijen kondu, sonra yıkandı. Antijene karşı elde edilen ve enzimle işaretli antikor ilave edildikten sonra enzime uygun kromojen substrat eklendi. Oluşan renge göre değerlendirme yapıldı. Bu test de, eğer şüpheli materyal içinde, plastik yüzeye bağlanmış olan antikorlar için homolog antijen varsa, bunlar antikorlar için birleşir ve bir immun kompleks oluşur. Sonradan katılan ve antijene karşı oluşturulmuş ve enzimle bağlanmış spesifik antikor da, bu kompleksteki antijene bağlanır. En son katılan kromojen substratta komplekste var olan enzimle reaksiyona girerek rengin meydana gelmesi gözlemlendi ve sonuç kolorimetrik olarak değerlendirildi. Rengin meydana geldiği reaksiyonlar pozitif, gelmediği reaksiyonlar ise negatif olarak değerlendirildi.

İstatistiksel Değerlendirme: Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metotların yanı sıra ikili grupların nitel verilerin karşılaştırılmasında ki-kare testi kullanıldı. Sonuçlar, anlamlılık ($p < 0.05$) olarak kabul edildi.

Bulgular

Akut gastroenterit tanısıyla tetkik edilen 55035 hastanın 23193 (%42.2)'ü kız, 31842 (%57.8)'i erkek'ti ve bu hastaların 7783 (%14.1)'ünde rotavirüs saptandı. Erkek hastaların 4540 (%14.2)'inde rotavirüs pozitif olarak saptanırken, kız hastaların 3243 (%14.0)'ünde pozitiflik mevcuttu ve cinsiyetler arası istatistiksel olarak fark yoktu ($p = 0.36$).

Rotavirüs enfeksiyonu 1 yaş altı çocuklarda düşük gözlenirken en çok 1-6 yaş arasında görüldüğü saptandı (%16.5). Altı yaş üstü gastroenterit başvurularında rotavirüs sıklığının %6.1 olduğu gözlemlendi. Yine 12-18 yaş grubu 4947 hastada %4.2 oranında rotavirüsü pozitif olan gastroenterit vakaları görüldü. Rotavirüs saptanan 7783 olgunun 1533 (%19.6)'si yatırırlarak tedavi edilirken geriye kalan olgular poliklinikten ilaçları reçete edilerek evde tedavileri sağlandı (Tablo 1).

Rotavirüs vakaları en fazla Eylül-Ekim-Kasım-Aralık ayında görüldü. Mevsim olarak en fazla sonbahar %46.4, kış %21,5, yaz %17.6 ve en az ilkbaharda %14.5 olarak tespit edildi. Yıllara göre 2010 yılında %13, 2011 yılında %24, 2012 yılında %17.6, 2013 yılında %18.4, 2014 yılında %23 oranında görüldü.

Tartışma

Rotavirüs enfeksiyonu 5 yaş altındaki çocuklarda en sık akut gastroenterit nedenidir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde benzer oranlarda görülmekle birlikte gelişmekte olan ülkelerde rotavirüse bağlı mortalite daha yüksek oranda görülmektedir (4,5).

Tanı klinik bulgular ve akut dönemde alınan taze dışkı örneklerinden enzimle-linked immunosorbent assay" (ELISA), lateks aglütinasyon (LA), immüno-kromatografi, elektron mikroskopisi ve polimeraz zincir tepkimesi (PCR) gibi yöntemlerle konmaktadır (6). Rotavirüs pozitifliğinin belirlendiği çalışmaların çoğu immüno-kromatografik ve ELISA yöntemleriyle yapılmıştır. Bu testlerin, kısa sürede sonuç vermesi, özgüllüğünün yüksek olması, sonuçlarının uyum göstermesi, çok sayıda örnekle çalışılabilmesi gibi avantajları nedeniyle laboratuvarlarda tercih edilen antijen belirleme esasına dayalı testlerdir (7). Akut gastroenteritlerde rotavirüs etkenini belirlemede kullanılan yöntemlere göre duyarlılık ve özgüllükte farklılıklar bulunmakta. Kore'de 2007 yılında yapılan çalışmada rotavirüs antijeni saptamada lateks aglütinasyon, immüno-kromatografik ve EIA yöntemleri karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada lateks aglütinasyonun hızlı, uygulaması kolay ama diğer beş testin içinde en düşük duyarlılık gösteren yöntem olduğu belirtilmiştir. İmmüno-kromatografik yöntem ise EIA ve RT-PCR ile daha uyumlu sonuç verdiği tespit edilmiştir. EIA yönteminin duyarlılık ve seçiciliği en iyi bulunmuştur (8). Ucuz, kullanımı kolay, hızlı ve yüksek duyarlılıkta (~%90-100) olmaları nedeniyle hem rotavirüs surveyansı hem de klinik tanı için uygun çeşitli ticari EIA kitleri mevcuttur. Lateks aglütinasyon daha az duyarlı ve özgül olmakla birlikte bazı laboratuvarlarda tercih edilmektedir (9).

Tablo 1. Olguların yaş grubuna göre dağılımı

Yaş	Negatif	Pozitif	Toplam	Yaş	Negatif	Pozitif	Toplam
0-12 ay	3206 (%84)	607 (%16)	3813	8	1794(%92.7)	142(%7.3)	1936
2	6163(%82.9)	1275(%17.1)	7438	9	1427(%94.8)	78(%5.2)	1505
3	7105(%83.8)	1369(%16.2)	8474	10	1159(%94.5)	68(%5.5)	1227
4	7386(%82.8)	1533(%17.2)	8919	11	963 (%95.3)	48(%4.7)	1011
5	8919(%100)	1438(%16.6)	8686	12	850(%95.6)	39(%4.4)	889
6	4291(%84.4)	792(%15.16)	5083	>13	3134(%96.04)	129(%3.96)	3263
7	2526(%90.5)	265(%9.5)	2791				
Toplam					47252(%85.85)	7783(%14.15)	55035

Tüm Dünya’da farklı oranlarda bulunan rotavirüs enfeksiyonu, Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün 2011 yılında güncellenen verilerine göre Avrupa ülkelerinde %20-40, Amerika’da %5-25, Asya ülkelerinde %30-50, Afrika ülkelerinde ise %10-65 arasında görüldüğü rapor edilmiştir (10). Özellikle Asya ve Uzakdoğu ülkelerinden Çin’de %50, Malezya’da %50, Myanmar’da %53, Tayvan’da %43, Vietnam’da %55 ve Hindistan’da %31 gibi yüksek oranlarda rotavirüs görüldüğü bildirilmiştir (11-13).

Ülkemizde farklı bölgelerde 1987-2005 yılları arasında yapılan çalışmalarda rotavirüs pozitifliğinin ortalama %20 oranında görüldüğü bildirilmiştir (14). İmmünokromatografik yöntem ile yapılan çalışmalarda İstanbul’da %18.7- 25, Kayseri’de %27.8, Konya’da %21, Mardin’de %16.7, Ankara’da %21.1, Mersin’de %32.2 oranında antijen pozitifliği bildirilmiştir (15-21). EIA yöntemi ile yapılan bu çalışmada yöremizde saptanan %14.1’lik rotavirüs enfeksiyonu oranının Türkiye ortalamasının altında olduğu gözlemlendi. Rotavirüs fekal oral bulaş dışında damlacık yolu ile de bulaşarak gastroenterite neden olabilmektedir. Bakteriyel ve paraziter gastroenteritlerde damlacık yoluyla bulaş olamamasına rağmen rotavirüs gastro-enterine oranla Türkiye ortalamasından daha yüksek oranda görülmesi hijyen, altyapı koşulları ve eğitim düzeyi ile ilişkilendirilmiştir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda, rotavirüs aşısının yaygınlaşmasıyla rotavirüs gastroenteriti sıklığının azaldığı gözlenmiştir (22). Çalışmamızda yıllar içinde rotavirüs prevalansının azalmadığının gözlenmesi hastalarımızın sosyoekonomik düzeyinin düşük olması nedeniyle rotavirüs aşısı uygulamasının yaygınlaşmadığını düşündürmektedir.

Rotavirüs gastroenteritli çocuklar klinik durumlarına göre ayaktan veya hastanede yatırılarak tedavi edilebilmektedir. Latin Amerika’da yapılan bir çalışmada ayaktan tedavi edilen olguların %30.5’inde rotavirüs saptanmıştır (23). Ankara’da yapılan bir çalışmada da 552 olgunun %53.6’sı ayakta tedavi edilmiştir (1). Çalışmamızda bu oran %80.4 idi. Yatarak tedavi gören 102 (%1.6) hasta genel durumları

ağır olması nedeniyle yoğun bakımda tedavileri tamamlanmıştır. Olgularımızda rotavirüs gastroenterit kaynaklı ölüm kaydedilmemiştir. Yaşları 1 aydan küçük olan 18 olgu yeni doğan servisinde tedavi edilmiş ve şifa ile taburcu edilmiştir. Olgularımızın literatür ile uyumlu olarak cinsiyete göre istatistiksel anlamlı bir farkı saptanmamıştır (24,25).

Ülkemizde rotavirüs en sık 0-24 ay ve ikinci sıklıkla 24-60 ay arasında görülmektedir. Yapılmış çalışmalarda İstanbul’da bu oranlar sırasıyla %20-%56, Kayseri’de %24.2-%70.3, Bursa’da %17-%69 olarak tespit edilmiştir (18,26,27). Çalışmamızda bu oran yapılan diğer çalışmalarla uyumsuz olarak 0-24 aylık çocuklarda %24.1 ve 24-60 ay arası olgularda da %55.8 idi. Hastalarımızdan 3. ve 4. yaş gruplarında daha fazla görülmesine rağmen sebebini açıklayacak bir neden bulunamadı. Ayrıca adölesan yaş grubu olan 12-18 yaş arasında gastroenteritle gelen hastaların %4.2 sinde rotavirüs tespit edildi. Bu bize rotavirüsün erişkin yaş grubunda da etkili olabileceğini ve bulaştırıcılık açısından dikkat edilmesi gerektiğini göstermektedir.

Rotavirüs ishalleri bölge, mevsim ve iklimten etkilenmektedir. Yapılan birçok çalışmada daha sık kış ve ilkbahar mevsiminde görülmektedir (24). Çalışmamızda ise en fazla olgu sonbahar’da (%46) ve kış (%21) mevsiminde tespit edildi. Ay olarak Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında en fazla görüldü.

Yıllara göre bakıldığında olguların 2010 yılında %13, 2011 yılında %24, 2012 yılında %17.6, 2013 yılında %18.4, 2014 yılında %23 oranında rotavirüs gastroenteriti tespit edilmiş olup bu oranın azalmadığı aksine artmakta olduğu görülmüştür.

Çalışmamızın kısıtlayıcı yönleri: Yeni doğanlarda ve altta yatan intestinal hastalığı olanlarda bulunan gastroenteritlerde EIA testinde yanlış pozitif sonuçlar elde edilebilir. Örneklerin diğer testlerle karşılaştırılmaması ve yalancı pozitif oranlarının belirlenememesi çalışmanın eksik yönüdür.

Sonuç olarak, Dünya’da halen yüksek oranda görülen rotavirüs enfeksiyonu, yöremizde de sık

görülmektedir. Sonbahar ve kış aylarında daha yoğun görülen rotavirüs enfeksiyonu; 1-6 yaş grubunda akut gastroenterit nedenleri arasında öncelikli olarak akılda tutulmalıdır. Erken serolojik tanı, uygun tedavi olanağını sağlayacak ve tedavide gereksiz antibiyotik kullanımını azaltacaktır.

Kaynaklar

- Oğuz S, Kurt F, Tekin D, Kocabaş BA, İnce E, Suskan E. Çocuk Acil Servisinde Rotavirus Gastroenteritlerinin Yükü J. *Pediatr Inf* 2014; 8: 99-104.
- Özdemir M, Demircili ME, Feyzioğlu B, Yavru S, Baysal B. İshalli Hastalarda Akut Viral Gastroenterit Etkenlerinin Araştırılması. *Selçuk Tıp Derg* 2013; 29: 127-130.
- Parashar UD, Hummelman EG, Bresee JS, Miller MA, Glass RI. Global illness and deaths caused by rotavirus disease in children. *Emerg Infect Dis* 2003; 9(5): 565-572.
- Lepage P. Rotavirus. Evidence for vaccination. *Pediatr Infect Dis J* 2008; 27: 1-2.
- Global networks for surveillance of rotavirus gastroenteritis, 2001-2008. *Wkly Epidemiol Rec* 2008; 83(47): 421-425.
- Alaşehir EA, Balıkcı A, Topkaya AE. Akut Gastroenteritli Çocuk Hastalarda Rotavirüs Antijen Pozitifliği Ve Pozitifliğin Demografik Verilerle İlişkisi *ANKEM Derg* 2014; 28: 41-43.
- Tekin A. The frequency of rotavirus and enteric adenovirus in children with acute gastroenteritis in Mardin. *J Clin Exp Invest* 2010; 1: 41-45.
- Lee SY, Hong JH, Lee SW, Lee M. Comparisons of Latex Agglutination, Immunochromatography and Enzyme Immunoassay Methods for the Detection of Rotavirüs Antigen *Korean J Lab Med* 2007; 27(6): 437-441.
- Payne DC, Wikswo M, Parashar UD. Chapter 13: Rotavirus. *VPD Surveillance Manual*, 5th ed, Center for Diseases Control and Prevention (CDC). 2011
- World Health Organization (WHO). *Global Rotavirus Information and Surveillance Bulletin*, Vol:3, WHO Press, Geneva (2011)
- Parashar UD, Gibson CJ, Bresse JS, Glass RI. Rotavirus and severe childhood diarrhea. *Emerg Infect Dis* 2006; 12(2): 304-306.
- Nelson EAS, Bresee JS, Parashar UD, Winddowson MA, Glass RI. Rotavirus epidemiology: The Asian rotavirus surveillance network. *Vaccine* 2008; 26: 3192-3196.
- Jain V, Parashar UD, Glass RI, Bhan MK. Epidemiology of rotavirus in India. *Indian J Pediatr* 2001; 68(2): 855-862.
- Öngen B. Türkiye’de ishal etkenleri. *ANKEM Derg* 2006; 20: 121-144.
- Akan H, İzbirak G, Gürol Y, Sarıkaya S, Gündüz TS, Yılmaz G, et al. Rotavirus and adenovirus frequency among patients with acute gastroenteritis and their relationship to clinical parameters: a retrospective study in Turkey. *Asia Pac Fam Med* 2009; 8(1): 8.
- Bayraktar B, Toksoy B, Bulut E. Akut gastroenteritli çocuklarda rotavirus ve adenovirus saptanması. *Klimik Derg* 2010; 23: 14-17.
- Yüksel P, Çelik DG, Güngördü Z, Ziver T, İzmirli S, Yakar H ve ark. Çocukluk yaş grubu gastroenteritlerinde rotavirus antijen pozitifliğinin değerlendirilmesi. *Klimik Derg* 2011; 24: 48-51.
- Berk E, Kayman T. Akut gastroenteritli çocuk hastalarda rotavirüs sıklığı, *ANKEM Derg* 2011; 25: 103-106.
- İnci A, Kurtoğlu MG, Baysal B. Bir eğitim ve araştırma hastanesinde rotavirus gastroenteriti prevalansının araştırılması. *İnfeksiyon Derg* 2009; 23: 79-82.
- Meral M, Bozdayı G, Özkan S, Dalgıç B, Alp G, Ahmed K. Akut gastroenteritli çocuklarda rotavirus prevalansı, serotip ve elektroferotip dağılımı. *Mikrobiyol Bul* 2011; 45: 104-112.
- Özdemir S, Delialioğlu N, Emekdaş G. Akut gastroenteritli çocuklarda rotavirus, adenovirus ve astrovirus sıklığının araştırılması ve epidemiyolojik özelliklerinin değerlendirilmesi. *Mikrobiyol Bul* 2010; 44: 571-578.
- Vesikari T, Matson DO, Dehheny P, Van Damme P, Santosham M, Rodriguez Z, et al. Safety and efficacy of a pentavalent human-bovine (WC3) reassortant rotavirus vaccine. *N Eng J Med* 2006; 354: 23-33.
- Kene EM, Turcios RM, Arvay ML, Garcia S, Bresee JS, Glass RI. The epidemiology of rotavirus diarrhea in Latin America. *Anticipating rotavirus vaccines*. *Pan Am J Public Health* 2004; 16: 371-377.
- Yasa O, Ergüven M, Atakan SK, Çetiner N, Mısırlı T, Akkoç A. Yatarak izlenen rotavirüs vakalarımızın epidemiyolojik özellikleri ve nozokomiyal enfeksiyon. *Çocuk Derg* 2009; 9: 127-130.
- Karşılığil T, Kılıç İH, Balcı İ. 0-6 yaş çocuklarda rotavirus gastroenteritleri ve bunun laktoz intoleransı üzerine etkisi. *Türk Mikrobiyol Cem Derg* 2003; 33: 137-142.
- İlkaç M, Şahin A, Nazik H, Öngen B. Akut gastroenteritli çocuklarda rota virüs sıklığının araştırılması ve rotavirüs sezonunun takibi *ANKEM derg* 2012; 26: 25-29.
- Hacımustafaoğlu M, Celebi S, Agin M, Özkaya G. Rotavirus epidemiology of children in Bursa, Turkey; a multi-centered hospital-based descriptive study. *Turk J Pediatr* 2011; 53: 604-613.

Van Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimlerinin ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Determining the Healthy Lifestyle Behaviors of Nursing and Midwifery Students of Van Health College And Examining The Factors Effecting Them

Zuhal Savaş Güler¹ Şükriye İlkay Güner^{2*}

¹Hakkari Devlet Hastanesi

²Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

ÖZET

Amaç: Bu çalışma; Van Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörleri incelemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılı içinde Hemşirelik ve Ebelik bölümünde eğitim gören öğrencilere uygulanmıştır. Çalışmada örneklem seçimine gidilmemiş, okulda eğitim gören 600 öğrenciden araştırmaya katılmayı kabul eden 556 kişi araştırmaya alınmıştır. Araştırma verileri, öğrencilere araştırmacılar tarafından hazırlanan tanıtıcı özellikleri belirlemek için form ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği uygulanarak elde edilmiştir. Bağımsız iki grup arasındaki niceliksel sürekli veriler t-testiyle, bağımsız ikiden fazla grup arasında niceliksel veriler Tek yönlü (Oneway, ANOVA) analiz ile karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Bu çalışmada öğrencilere ait yaş ortalaması $20,9 \pm 1,8$ olarak bulunmuştur. Öğrencilerin %48,2'sinin sağlığını iyi olarak algıladıkları tespit edilmiştir. Öğrencilerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı toplam puan ortalaması $120,25 \pm 24,0$ olarak bulunmuştur. Araştırmada SYBD ölçeği alt gruplarında, sağlığın geliştirilmesine katkıda bulunan davranışlar içerisinde en yüksek ortalamanın kendini geliştirme ($34,93 \pm 5,8$), en düşük puanın ise egzersiz ($10,59 \pm 3,0$) alt boyutlarına ait olduğu görülmektedir.

Sonuç: Çalışmada Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı Ölçeği alt gruplarında, sağlığın geliştirilmesini destekleyen davranışlar içinde en yüksek ortalamanın kendini geliştirme, en az puanın ise egzersiz alt boyutlarına ait olduğu görülmektedir. Daha sonra sırasıyla, sağlık sorumluluğu, kişiler arası destek, stres yönetimi ve beslenme gelmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sağlıklı yaşam biçimi davranışları, sağlığı geliştirme, hemşirelik ve ebelik öğrencileri

ABSTRACT

The aim of the study is to determine the healthy life style behaviors of the students of undergraduate education in health college Nursing and Midwifery departments and the factors that affect their behaviors

The study was carried out in Van Yüzüncü Yıl University, Institute of Health Science, Faculty of Nursing and Midwifery in 2008-2009 academic year. The sample of study consisted of 556 undergraduate students in Nursing and Midwifery departments. Data was collected by Demographical Characteristics Form and Healthy Life Style Behavior Scale. The quantitative data between two independent groups were compared by t-test and the quantitative data among more than two independent groups were compared by One Way ANOVA test.

The average age of the students is $20,9 \pm 1,8$. It was determined that 48,2% of the students perceive their health as good. The mean score achieved by students from the Healthy Life Style Behavior Scale was $120,25 \pm 24$ When sub-groups of the HLSB scale were evaluated in the study, among the health promoting behaviors, the highest mean of areas was related to spiritual growth ($34,93 \pm 5,8$) and the lowest mean score was related to physical activity ($10,59 \pm 3,0$).

When sub-groups of the HLSB scale were evaluated in the study, among the health promoting behaviors, the highest mean of areas was related to spiritual growth and the lowest mean score was related to physical activity. And then health responsibility, personnel inter relationship, stress management, nutrition have the higher scores subsequently.

Key Words: Health Development, Healthy Life Style Behaviors, Students of Nursing and Midwifery

Giriş

Yaşamları boyunca bireylerin sağlıklı bir yaşam sürmelerinde sağlıklı davranışları

benimsemelerinin önemli bir rolü vardır. Günümüze kadar birçok sağlık ve hastalık tanımı yapılmıştır. Günümüzde sağlık "bireyin ya da grubun, ihtiyaçlarını ve isteklerini fark edebilmesi,

karşılayabilmesi, sağlığı belirli bir dönemde değil, yaşam süreci boyunca çevresi ile birlikte bir bütün olarak sürdürebilmesi" olarak geniş bir şekilde tanımlanmıştır. (1,2,3,4,5,6).

Çağımızda sağlık kavramı; bireyi, aileyi ve toplum sağlığını korumayı hedefleyen ve bireyin odak noktası haline dönüşmesini sağlayan bakım hizmetleridir. Böyle bir anlayış, kişinin iyilik halini koruyup sürdürmesine ve geliştirip bunu davranış haline getirmesine neden olacaktır (7-8-9).

Kişilerin sağlıklarını koruma ve geliştirmede bireye yararlı davranışlar kazandırılıp bunların devamlılığının sağlanması gerekir. Kişilerin sağlıklı yaşam bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi günlük yaşam aktivitelerinde olumlu değişiklikler kazandırılıp, bunların devamının sağlanmasının önemli olduğu bilincinin yerleştirilmesi gerekir. Çünkü bir toplumun sağlık düzeyi, gelişmişliği ile doğru orantılıdır. Dünya Sağlık Örgütü (2004) gelişmiş ülkelerin ölüm oranlarının %70-80'ninin ve az gelişmiş ülkelerin %40-50'sinin bireylerin sürdürdüğü yaşam biçimlerinden kaynaklı hastalıklar nedeniyle olduğunu bildirmektedir. Bu anlamda verilecek sağlık hizmeti bireyin sağlığını korumasına, sürdürmesine ve geliştirmesine yönelik olmalıdır (10).

Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları (SYBD), "kişilerin olumlu sağlık davranışlarını korumaları ve devamlılığını sağlayarak yükselten davranışlar" olarak tanımlanmıştır (11). Sağlıklı yaşam biçimi bireyin hayat boyunca yaşam kalitesini artıran davranışları içermelidir. Bu davranışları kendi gerçekleştirme, yeterli ve düzenli beslenme, egzersiz yapma, stres yönetimi, sigara alkol gibi sağlığı olumsuz etkileyebilecek alışkanlıklara sahip olmama, sağlık sorumluluğu ve temizlik önlemlerini içermektedir (12). Birey bu davranışları alışkanlık haline getirerek hem sağlığını geliştirebilir hem de sağlık seviyesini yükselterek yaşam kalitesini artırabilir. Sağlık davranışı, bireyin hastalanmasını engelleyip, sağlıklı olarak hayatını devam ettirmesi için uyguladığı davranışları kapsar (13).

Kişilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanmasında, aldıkları eğitim ve sağlık hizmeti arasında önemli bir ilişki vardır. Eğitim, bireyin olumlu davranış kazanmasına neden olur. Sağlık çalışanları, olumlu ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları ile ilgili eğitimleri bireylere devamlı vermekle yükümlüdürler. Üniversite öğrencilerinin sağlıklarını korumaları, geliştirmeleri ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını sürdürmeleri ve ayrıca meslekleri gereği topluma örnek olabilmelerini

sağlayacak yaşam tarzları benimsemeleri için sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının kazandırılması önemlidir. Bu çalışmanın amacı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik ve Ebelik Bölümü öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve bu davranışları etkileyen faktörlerin belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem

Çalışma, 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılı içinde VSYO Hemşirelik ve Ebelik bölümünde öğrenim gören öğrencilere uygulanmıştır. Çalışmanın evrenini, 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında Van Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik ve Ebelik bölümünde öğrenim gören tüm öğrenciler (n=600) oluşturmuştur. Çalışmada evrenin tamamına ulaşılmak hedeflendi. Ancak 44 öğrenciye çeşitli nedenlerle (devamsızlık, kayıt dondurma ve araştırmayı kabul etmeme) ulaşılmadığından Van Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik ve Ebelik bölümlerinde eğitim alan 556 öğrenci örnekleme oluşturmuştur.

Araştırma verileri, soru formu ile toplanmıştır. Soru formunun ön uygulaması 20 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Veriler öğrencilere, Kişisel Bilgi Formu ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği (SYBDÖ) aynı anda verilerek toplanmıştır. SYBDÖ 1987 yılında Walker ve ark. tarafından geliştirilmiştir. Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması ve Türkçe'ye uyarlanması Esin ve ark. (1999) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alfa İç Tutarlılık Katsayısı 0,91 olarak bildirilmiştir (14). Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü ve öğrencilerden gerekli izinler alınarak çalışma yapılmıştır.

Araştırmanın verileri SPSS 15.0 (Statistical Package for the Social Sciences) paket program kullanılıp bilgisayar ortamına aktarıldı ve analiz edildi. Çalışmada yüzde dağılımı ve varyans analizi uygulanmıştır.

Bulgular

Çalışma kapsamındaki öğrencilere ait yaş ortalaması $20,9 \pm 1,8$ olup, yarısından fazlası (%56,5) 17-21 yaş grubundadır. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun kız öğrenci (%68,2) olduğu görülmektedir. Öğrencilerin %27,1'i aylık gelir durumunu "yeterli" olarak tanımlamış, büyük çoğunluğunun ise (%73,6) sağlık güvencesine sahip olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin anne ve babalarının eğitim düzeylerine bakıldığında, annelerin %65,2'sinin ilköğretim mezunu olduğu

Tablo 1. Öğrencilerin Bazı Sosyo-Demografik Özellikleri

Sosyo-Demografik Özellikler (n=556)	n	%
Yaş Grupları		
17-21	314	56.5
22-25	242	43.5
Cinsiyet		
Kız	379	68.2
Erkek	177	31.8
Aylık Gelir Durumu		
Yeterli	151	27.1
Yetersiz	215	38.7
Kısmen	190	34.2
Sağlık Güvencesine Sahip Olma		
Evet	409	73.6
Hayır	147	26.4
Anne Eğitim Durumu		
Okur-yazar değil	65	11.7
İlköğretim	363	65.2
Lise	100	18.0
Üniversite	28	5.1
Baba Eğitim Durumu		
Okur-yazar değil	14	2.6
İlköğretim	294	52.9
Lise	133	23.9
Üniversite	115	20.6
Anne Çalışma Durumu		
Evet	46	8.3
Hayır	510	91.7
Baba Çalışma Durumu		
Evet	506	91.0
Hayır	50	9.0
Öğrencinin Çalışma Durumu		
Evet	75	13.5
Hayır	481	86.5
Toplam	556	100.0

ve %91,7'sinin çalışmadığı ve babaların %91,0'nin çalıştığı belirlenmiştir. Öğrencilerin lisans eğitimi alırken çalışma durumlarına bakıldığında öğrencilerin büyük çoğunluğunun (%86,5) çalışmadığı saptanmıştır (Tablo 1).

Araştırmaya katılan öğrencilerin SYBDÖ toplam puan ortalaması $120,25 \pm 24,0$ 'dır. Öğrencilerin alabileceği minimum puan 52 maksimum puan 208'dir. Öğrencilerin alt ölçek toplam puanlarına bakıldığında ise, kendini gerçekleştirme alt ölçeğinin toplam puan ortalaması $34,93 \pm 5,8$ 'dir. Öğrencilerin sağlık sorumluluğu alt ölçeğinin toplam puan ortalaması

$23,05 \pm 5,3$ 'tür. Öğrencilerin egzersiz alt ölçeğinin toplam puan ortalaması $10,59 \pm 3,0$ 'dır. Öğrencilerin beslenme alt ölçeğinin toplam puan ortalaması $15,12 \pm 3,1$ 'dir. Öğrencilerin kişilerarası alt ölçeğinin toplam puan ortalaması $19,49 \pm 3,4$ 'tür. Öğrencilerin stres yönetimi alt ölçeğinin toplam puan ortalaması $17,07 \pm 3,4$ 'tür (Tablo 2).

Çalışma kapsamındaki öğrencilerin yaşlarına göre SYBD ölçeği toplam puan ortalaması en yüksek yaş grubu (129,3) 22 yaş ve üzeridir. 21 yaş ve altı gruplarsa en az ölçek toplam puan ortalamasına (124,2) sahiplerdir. Öğrencilerin yaşı ile SYBD ölçeği

Tablo 2. Öğrencilerin SYBD Ölçeği Toplam Puan Ortalaması ve Alt Ölçeklerin Toplam Puan Ortalamaları Dağılımı

SYBD Ölçeği Alt Bileşenleri	Madde sayısı	Ort ± SS	Min - Max
Kendini Gerçekleştirme	13	34.93 ± 5.8	9-36
Sağlık Sorumluluğu	10	23.05 ± 5.3	9-36
Egzersiz	5	10.59 ± 3.0	8-32
Beslenme	6	15.12 ± 3.1	9-36
Kişilerarası Destek	7	19.49 ± 3.4	9-36
Stres Yönetimi	7	17.07 ± 3.4	8-32
SYBDÖ Toplam Puanı	48	120.25 ± 24.0	52-208

SS: Standart Sapma

Tablo 3. Öğrencilerin Yaş gruplarına Göre SYBD Ölçeği Toplam Puan Ortalaması ve Alt Ölçeklerin Toplam Puan Dağılımı

SYBD Ölçeği ve Alt Ölçekleri	Yaş Grupları		p
	17-21	22-25	
	Ort ± ss	ort±ss	
SYBD ölçeği puanı	124.2 ± 14.4	129.3 ± 17.4	0.001
Kendini Gerçekleştirme	33.7 ± 4.8	35.0 ± 4.9	0.003
Sağlık Sorumluluğu	22.3 ± 5.0	24.9 ± 4.9	0.001
Egzersiz	10.6 ± 2.4	10.5 ± 2.5	0.770
Beslenme	15.9 ± 3.2	16.3 ± 3.1	0.203
Kişilerarası Destek	20.6 ± 3.3	21.6 ± 3.0	0.001
Stres Yönetimi	18.5 ± 3.2	18.5 ± 3.2	0.840

SS: Standart Sapma

toplam puanı arasındaki ilişki incelendiğinde ise, 22-25 yaş grubundaki öğrencilerin ortalama puanı, 17-21 yaş grubundaki öğrencilere göre yüksek bulundu. Öğrencilerin SYBD ölçek puan ortalamalarına göre yaş grupları arasında istatistik olarak anlamlı bir fark belirlenmiştir ($p<0,05$).

Öğrenci yaşı ile SYBD ölçeği alt grupları arasındaki puan dağılımlarına bakıldığında, 22-25 yaş grubunda olan öğrencilerin kendini gerçekleştirme ($35,0\pm4,9$), sağlık sorumluluğu ($24,9\pm4,9$) ve kişilerarası destek ($21,6\pm3,0$) ortalama puanları, 17-21 yaş grubundaki öğrencilere göre daha yüksek bulundu ($p<0,05$).

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin SYBDÖ toplam puan ortalamaları ile aylık gelir düzeyi arasında istatistik olarak anlamlı bir fark elde edilmiştir ($p<0,05$) (Tablo 4).

Öğrencilerin gelir durumları ile SYBD alt ölçeği arasında toplam puan dağılımlarına bakıldığında, SYBD ölçeği alt ölçeklerinden "kendini gerçekleştirme, sağlık sorumluluğu, egzersiz ve kişilerarası destek alt ölçekleri ile öğrencilerin aylık gelirleri arasında istatistik olarak anlamlı bir fark bulundu ($p<0,05$).

Öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgileri günlük hayatta kullanmalarına göre SYBD ölçeği toplam puanı arasındaki ilişki incelendiğinde istatistik olarak anlamlı bir fark bulunmuştur ($p<0,05$). Öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgileri günlük hayatta kullanma durumlarına göre SYBD ölçeği alt grupları arasındaki toplam puan dağılımları incelendiğinde, SYBDÖ alt ölçeklerden kendini gerçekleştirme, sağlık sorumluluğu, egzersiz, kişilerarası destek toplam puan ortalamaları bakımından istatistik olarak anlamlı bir fark bulundu ($p<0,05$) (Tablo 5).

Tartışma

SYBDÖ, sağlığın sürdürülmesinde ve geliştirilmesinde önemli olan yaşam biçimi davranışlarını ölçer. Ölçekten alınan puan artıkaça olumlu sağlık davranışı düzeyi de buna paralel olarak artmaktadır.

Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 208'dir. Çalışmamıza katılan öğrencilerin SYBD ölçeği toplam puan ortalaması $120,25\pm24,02$ 'dir. Çalışmamıza katılan öğrencilerin puan ortalamaları orta düzeyin üzerinde olduğu görülmektedir. Yapılan çalışmalara bakıldığında, Tambağ'ın Hatay

Tablo 4. Öğrencilerin Ailelerinin Aylık Gelir Durumlarına Göre SYBD Ölçeği Toplam Puan Ortalaması ve Alt Ölçeklerin Toplam Puan Dağılımı

SYBD Ölçeği ve Alt Ölçekleri	Aylık Gelir			p
	Yeterli	Kısmen	Yetersiz	
	Ort ± ss	Ort ± ss	Ort ± ss	
SYBD ölçeği puanı	123.7 ± 17.3*	120.2 ± 19.2	118.5 ± 17.4 *	0.026
Kendini Gerçekleştirme	35.8 ± 5.7*°	35.7 ± 6.4 °	34.3 ± 5.7* °	0.027
Sağlık Sorumluluğu	24.4 ± 5.7*°	22.6 ± 5.5 °	22.8 ± 5.1*	0.006
Egzersiz	16.4 ± 4.6 *	16.7 ± 4.5 *°	16.8 ± 5.5 °	0.001
Beslenme	15.3 ± 3.0	15.3 ± 3.1	14.7 ± 3.3	0.114
Kişilerarası Destek	19.8 ± 3.2	19.7 ± 3.5 °	19.0 ± 3.7* °	0.047
Stres Yönetimi	17.4 ± 3.4	16.9 ± 3.7	16.7 ± 3.4	0.158

*°LSD testi ile farklılığın kaynaklandığı gruplar

SS: Standart Sapma

Tablo 5. Öğrencilerin Okulda Öğrendikleri Bilgileri Günlük Hayatta Kullanmalarına Göre SYBD Ölçeği Toplam Puan Ortalaması ve Alt Ölçeklerin Toplam Puan Dağılımı

SYBD Ölçeği ve Alt Ölçekleri	Günlük hayatta kullanma				p
	Her zaman	Genellikle	Ara sıra	Hiçbir zaman	
	Ort ± ss	Ort ± ss	Ort ± ss	Ort ± ss	
SYBD ölçeği puanı	126.4 ± 18.1* a	119.5 ± 17.7 *	118.0 ± 18.5 a	116.5 ± 11.4 °	0.001
Kendini Gerçekleştirme	36.4 ± 6.0 * a □	35.1 ± 5.7 a	34.7 ± 6.3 □	31.3 ± 4.1*	0.004
Sağlık Sorumluluğu	24.9 ± 5.7* a	22.8 ± 5.3 a	22.3 ± 5.3 *	23.4 ± 4.4 □	0.001
Egzersiz	10.5 ± 3.2	10.0 ± 3.0 *	9.9 ± 3.0 a □	11.9 ± 2.7* a	0.028
Beslenme	15.6 ± 3.0 a *	14.9 ± 3.1 *	14.8 ± 3.5 a □	15.0 ± 2.9	0.165
Kişilerarası Destek	20.3 ± 3.5* a □	19.4 ± 3.4*	19.1 ± 3.6 □	18.1 ± 2.8 a □	0.010
Stres Yönetimi	17.7 ± 3.8 * a	16.7 ± 3.4 a	16.8 ± 3.6 *	16.5 ± 2.9	0.063

*° a LSD testi ile farklılığın kaynaklandığı gruplar

SS: Standart Sapma

Sağlık Yüksekokulunda lisans eğitimine devam eden öğrenciler üzerinde yapmış olduğu araştırmada, hemşirelik bölümünde okuyan öğrencilerin SYBDÖ puan ortalaması 122,09±16,93 olarak belirlenmiştir (15). Özcebe ve arkadaşlarının sağlık yüksekokulu öğrencileriyle yaptıkları araştırmada ise bu oran 121,92±1,10 olarak bulunmuştur (16). Çalışma sonuçlarımızın diğer çalışmalarla benzer olduğu görülmektedir.

Öğrenciler sosyo-demografik özelliklere göre ölçek puan ortalamaları incelendiğinde, SYBDÖ puan ortalaması en yüksek olduğu (129,3) yaş 22 yaş ve üstüdür. Yaş yükselmesi ile puan ortalamalarında da yükselme olduğu görülmektedir ve yaş grupları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05). Öğrenciler yaşları arttıkça, sağlık konusunda sahip oldukları bilgi birikiminin de artmasına bağlı olarak sağlığı geliştiren

davranışlara sahip olma düzeyleri de artabileceğinden, ölçek puan ortalamalarının anlamlı bir şekilde yükselmesi beklenen bir sonuçtur.

Çalışma kapsamındaki öğrencilerin sağlıklarını algılamaları ile SYBDÖ toplam puan ortalamaları incelendiğinde, sağlık algılarını "iyi", "orta" ve "kötü" olarak belirten gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu. Dağdevire ve Şimşek'in araştırmalarında da öğrencilerin sağlıklarını algılama durumları ile SYBDÖ toplam puanları arasında anlamlı bir fark saptanmıştır (17).

Öğrencilerin SYBDÖ alt ölçekleri değerlendirildiğinde, sağlığın gelişmesini etkileyen davranışlar arasında en yüksek ortalamanın "kendini geliştirme (34,93±5,8)" ve en düşük puanın ise "egzersiz (10,59±3,0)" alt

boyutlarına ait olduğu saptanmıştır. Daha sonra sırasıyla, sağlık sorumluluğu (23,05±5,3), kişiler arası destek (19,49±3,4), stres yönetimi (17,07±3,4) ve beslenme (15,12±3,1) gelmektedir (Tablo 3). Egzersiz alt ölçeği puan ortalaması, araştırma kapsamına alınan öğrencilerin fiziksel iyilik yönünden en üst düzeyde olduğu dönemde, genç bireylerin egzersiz yapma seviyelerinin yüksek olması beklenirken, ortalamanın altında bir değerdir. Egzersiz alt ölçeği puan ortalaması Türkiye’de yapılan konu ile ilgili benzer ve ortalamanın üzerinde çalışmalar bulunmaktadır (18,19).

Sağlık sorumluluğu alt ölçeği ile ilgili yurt dışında ve ülkemizde SYBD ölçeğini kullanarak yapılan çalışmalara bakıldığında, öğrencilerimizin sağlık sorumluluğu alt ölçek puan ortalamalarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir (20,21,22,23,24,25). Hemşire ve ebeler, meslekleri gereği, sağlık sorumluluğu ile ilgili konulara daha bilinçli ve duyarlı olmaları ve diğer alt ölçek gruplarına göre daha yüksek bir ortalama puana sahip olmaları beklenen bir sonuçtur.

Bu sonuç, sağlıkla ilgili programlarda eğitim gören üniversite öğrencilerinin, öğrenme ilkesini benimsemiş olmaları, kendilerini yenilemeye, geliştirmeye, kendini gerçekleştirmeye çalışan bireyler olmalarının bu ortalama olumlu yönde etkilediği düşünülebilir. Yapılan çalışmalara bakıldığında Ayaz ve arkadaşlarının hemşirelik yüksekokulu öğrencileri üzerinde yapılan çalışmalarında en yüksek puan kendini gerçekleştirme alt ölçeği olarak belirlenirken, en az puan, bizim çalışmamızda olduğu gibi, egzersiz alt ölçeği olarak tespit edilmiştir (26). Bu sonuçlar araştırmamızın bulgularıyla uyumludur.

Öğrencilerimizin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının orta düzeyin üzerinde bulunduğu, yaşın, ekonomik düzeyin baba eğitiminin artmasıyla paralel olarak SYBDÖ puanlarının da arttığı belirlenmiştir. Çalışmamızda en iyi sağlıklı yaşam biçimi davranışının kendini gerçekleştirme olduğu ve sağlığa katkı sağlayacak davranışlar içinde egzersizin bir yaşam biçimi haline getirilmediği belirlenmiştir.

Kaynaklar

1. Çakırcalı E. Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar, Ege Üniversitesi, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir 1996; 23-40.
2. Hayran O, Sur K. Sağlık ve Hastalık Kavramları. Sağlık Hizmetleri El Kitabı, Yüce Yayın, İstanbul 1997; 1-32.

3. Çimen S. 15-18 Yaş Gençlerde Riskli Sağlık Davranışları Ölçeğinin Geliştirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniv. Sađl. Bil. Enst. İstanbul. 2003.
4. Black D.M, Matassorin Jacobs E. Medical Surgical Nursing. USA Saunders Company 1997; 161-175.
5. Hawks R.S, Madanat H. N, Merrill R. M, Goudy M.B, Miyagwa T. A Cross-Cultural Comparison of Health promoting Behaviours Among College Students. The Journal of Health Education 2002; 5: 84-92.
6. Beydađ KD, Gündüz A, Özer GF. Sađlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Eğitimlerine Ve Mesleklerine Bakış Açılı, Meslekten Beklentileri. Pamukkale Tıp Dergisi 2008; 1(3): 137-142.
7. Kang R. Building Community for Capacity for Health Promotion: A Challenge for Public Health Nurses. Public Health Nursing 1995; 12(5): 312-318.
8. Ata E. Hemşirelik Programının Öğrencilerde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Geliştirilmesine ve Yaşam Kalitesine Etkisi. Cumhuriyet Üniversitesi Sađlık Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Sivas 2008.
9. Açıksöz S, Uzun Ş, Arslan F. Hemşirelik Öğrencilerinin Sađlık Algısı İle Sađlığı Geliştirme Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Gülhane Tıp Dergisi 2013; 55: 181-187.
10. Ayaz S, Tezcan S, Akıncı F. Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Sađlığı Geliştirme Davranışları. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2005; 9: 26-34.
11. Pender NJ, Walker NS, Sechrist RK. The Health Promoting Lifestyle Profile: Development and Psychometric Characteristics. Nursing Research. 1987; 36(2): 76-81.
12. Pender NJ, Walker NS, Sechrist RK, Strombop FM. Predicting Health-Promoting Lifestyle In The Workplace. Nursing Research 1990; 39(6): 326-332.
13. Zaybak A, Fadıllođlu, Ç. Üniversite Öğrencilerinin Sađlığı Geliştirme Davranışları ve Bu Davranışları Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2004; 20(1): 77-95.
14. Esin N. Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması, Hemşirelik Bülteni 1999; 11: 15.
15. Tambađ H. Hatay Sađlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ve Etkileyen Faktörler. Hacettepe Üniversitesi Sađlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi 2011; 47-58
16. Özcebe H, Ulukol B, Mollahalilođlu S, Yardım N, Karaman F. Sađlık Bakanlığı. Sađlık Hizmetlerinde Okul Sađlığı Kitabı, Yücel Ofset Matbaacılık Turizm Sanayi Tic.Ltd.Sti., Ankara 2009; 9-90.
17. Dađdevire Z, Şimşek Z. Şanlıurfa İl Merkezindeki Lise Öğrencilerinin Sađlığı Geliştirme Davranışları

- ve İlişkili Faktörler. TAF Preventive Medicine Bulletin 2013; 12(2): 135-142.
18. Şimşek Ö, Öztoprak D, İkizoğlu E, Safalı F, Yavuz Ö, Onur Ö. Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve İlişkili Etmenler. DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2012; 26(3): 151-157.
 19. Özyazıcıoğlu N, Kılıç M, Erdem N, Yavuz C, Afacan S. Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Belirlenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 2011; 8(2): 112-119.
 20. Al-Kandari F, Vidal V. Correlation of the Health-Promoting Lifestyle, Enrollment Level and Academic Performance of College of Nursing Students in Kuwait. Nursing and Health Science 2007; 9(2): 112-119.
 21. Lee, RL, Loke A. Health-Promoting Behaviors and Psychosocial Well-Being of University Students in Hong Kong. Public Health Nursing. 2005; 22(3): 209-220.
 22. Zaybak A, Fadilloğlu Ç. Üniversite Öğrencilerinin Sağlığı Geliştirme Davranışları ve Bu Davranışları Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2004; 20(1): 77-95.
 23. Yalçınkaya M, Özer FG, Karamanoğlu AY. Sağlık Çalışanlarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi, Koruyuculuk Hekimlik Bülteni 2007; 6(6): 409-420.
 24. Ünal D, Şenol V, Öztürk A, Erkokmaz, Ü. Meslek Yüksekokullarının Sağlık ve Sosyal Programlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Öz-Bakım Gücü Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2007; 14(2): 101-109.
 25. Karadeniz G, Uçum EY, Dedeli Ö, Karaağaç Ö. Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları. TAF Preventative Medicine Bulletin 2008; 7(6): 497-502.
 26. Ayaz S, Tezcan S, Akıncı F. Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlığı Geliştirme Davranışları. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2005; 9: 26-34.

Bariatrik Cerrahi Sonrasında Morbid Obez ve Süper Obezlerdeki Pulmoner Fonksiyonların Karşılaştırılması

The Comparison of Pulmonary Functions After The Bariatric Surgery In Morbid Obeses Versus Super Obeses

Burcu Yormaz¹, İlhan Ece², Bayram Çolak², Serdar Yormaz^{2*}, Hilmi Demirkıran³

¹Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD., Konya, Türkiye

²Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD., Konya, Türkiye

³Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD., Van, Türkiye

ABSTRACT

Objective: Nowadays, The increase in incidence of morbid obesity is one of the most common health problems in the world. Bariatric surgery has performed as a curative procedure for morbid obesity. It has give rise to lose excess weight, heal comorbidities and to improve pulmonary functions in obeses.. Our aim was to compare postoperative respiratory outcomes in morbidly obese patients who have underwent Laparoscopic sleeve gastrectomy.

Material and Methods: Consecutive 124 morbid obese patients who were underwent Laparoscopic sleeve gastrectomy was followed up 6 months between the years of march 2014 to july 2016 retrospectively. Patients were divided into two groups A and B. Group A patients who have BMI between 40-45kg/m² and group B patients who have BMI between 45-50kg/m². FEV1, FVC, FEV1/FVC, MSV, DV/VO₂, DV/VCO₂, VO₂peak results, body mass index, postoperative oxygen saturation and comorbidities, were compared between both groups. Student's t test,chi-square test was used for the variables and homogeneity in the patient group. Preoperative and postoperative values between the groups were compared with the ANOVA test.

Results: The mean age values, respiratory function values in both groups were similar in preoperatively. In our postoperative results, there was a significant difference in the FEV1, FVC, FEV1/FVC, MSV, DV/VO₂, DV/VCO₂, VO₂ peak ratios and also identified significant difference in resolution and improvement of comorbidities.

Conclusions: The results of the patients who underwent bariatric surgery and whose body mass index (BMI) was 40-45kg / m² were statistically significant compared to those with body mass index between 45-50kg / m². The improvement in pulmonary functions and the effect of correction of comorbidities are higher in the morbidly obese group with laparoscopic sleeve gastrectomy.

Key Words: Respiratory, obesity, bariatric surgery

ÖZET

Amaç: Günümüzde morbid obezite dünyadaki en yaygın sağlık problemlerinden biridir. Bariatrik cerrahi morbid obeziteye kür olması amacıyla küratif bir işlem olarak gündeme gelmiştir. Obezlerde fazla kiloları verebilmek, komorbiditeleri iyileştirmek ve pulmoner fonksiyonları iyileştirebilmek ciddi bir başardır. Laparoskopik sleeve gastrektomi bariatrik cerrahi bir yöntem olup, sonrasında olumlu sonuçlar alınmaktadır. Bu çalışmadaki amacımız Laparoskopik sleeve gastrektomi uygulanan hastalardaki pulmoner fonksiyonları postoperatif dönemde kıyaslamaktır.

Gereç ve Yöntem: 2014 mart ile 2016 temmuz yılları arasında laparoskopik sleeve gastrektomi uygulanan 124 morbid obez hasta postoperatif dönemde 6 ay süreyle retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar grup A, vücut kitle indeksi (VKİ) 40-45kg/m²(Morbid Obez) ve grup B, vücut kitle indeksi 45-50kg/m² (Süper Obez) arası olanlar olmak üzere eşit sayıda iki gruba ayrıldı. İki gruptaki hastalar FEV1, FVC, FEV1/FVC, MIP, DV/VO₂, DV/VCO₂, VO₂ pik değerleri, vücut kitle indeksleri, yaş, cinsiyet ve komorbiditeler açısından kıyaslandı. Hasta gruplarındaki değişkenler student t testi ile homojenlik ise ki -kare testi le değerlendirildi. İstatistiksel olarak anlamlılık seviyesi p < 0.05 olarak kabul edildi.

Bulgular: Her iki grubun preoperatif dönemdeki demografik verileri yaş ortalamaları ve pulmoner fonksiyon değerleri arasında istatistiksel olarak fark yoktu (p>0.05). Postoperatif dönemdeki grup içi ve gruplar arası sonuçlarımızdan ise FEV1, FVC, FEV1/FVC, MIP, DV/VO₂, DV/VCO₂, VO₂ pik oranlarında anlamlı bir farklılık saptanmanın yanı sıra komorbiditelerdeki iyileşme ve azalma oranları VKİ si düşük olan grupta diğerine göre anlamlıydı.

Sonuçlar: Bariatrik cerrahi uygulanan VKİ'si 40-45kg/m² olan hastaların operasyon sonrası sonuçları VKİ'si 45-50kg/m² olanlara göre anlamlı derecede farklıydı . Pulmoner fonksiyonların iyileşme ve komorbiditelerin düzelme gücü LSG geçiren morbid obez grupta daha yüksektir.

Anahtar Kelimeler: Respiratuar, obezite, bariatrik cerrahi

Giriş

Morbid obezite dünyadaki özellikle de gelişen ve gelişmiş toplumlarda gözlenen ciddi bir sağlık problemi olup artan şekilde morbidite ve mortaliteye sebep olmaktadır (1). Obez hastalarda azalan pulmoner fonksiyonlar ve pulmoner hastalıklardaki artan prevalans bu hastaların durumunun ciddiyetini artırmakla birlikte akciğer komplikasyonlarında da azalmaya yol açmaktadır (2-5).

Obezlerde torasik ve abdominal alanlarda yağ birikimi, toraks duvarının sertliğini artırıp diyaframı yukarı çekmekte ve akciğerlerin üzerindeki basıncı artırarak pulmoner fonksiyonları kısıtlamaktadır (6-8).

Aynı zamanda bazı çalışmalarda da kilo kaybının hastaların fiziksel aktivite artışını tetiklediği ve pulmoner fonksiyonlarını ve komorbiditelerini anlamlı oranda iyileştirdiği gösterilmiştir (9-12).

Aynı zamanda laparoskopik bariatrik işlemlerin hastaların erken dönemde normal hayatlarına dönmelerini sağladığı ve pulmoner fonksiyonlarını pozitif yönde etkilediği sonuçlu çalışmalar da bildirilmiştir (13,14).

Bariatrik cerrahi sonrası hastalarda fazla kiloların kaybı hastalar belirli bir kiloya gelene kadar devamlılık arz etmekte ve genelde bu süre 24 aya kadar varabilmektedir. Çalışmaların çoğunda bariatrik cerrahinin pulmoner fonksiyonları üzerine kısa dönemdeki olumlu etkilerinden bahsedilmektedir (15,16).

Biz de çalışmamızda kliniğimizde opere olan morbid obez hasta gruplarındaki VKİ leri 40-45 ve 45-50 kg /m² arasında olan hastaların postoperatif dönemde gözlenen pulmoner fonksiyonlarını kıyaslamak ve istatistiksel olarak değerlendirmek istedik.

Gereç ve Yöntem

Üçüncü basamak bariatrik cerrahi kliniğimizde, hastalara preoperatif dönemde operasyon tipi ve olası komplikasyonlar anlatılarak onamları alındı, bilgiler için hastaların elektronik ortamda depolanan bilgilerinden faydalandı. Kliniğimize morbid obezite nedeniyle başvuran ve vücut kitle indeksi (VKİ) sonuçlarına göre laparoskopik sleeve gastrektomi (LSG) prosedürünü uyguladığımız 132 hastadan 5 tanesi yurtdışında olduğu için takipleri yapılamadı, 3 tanesi ise programa katılmak istememesi nedeniyle takipten çıkartıldı. Bu nedenle çalışmamıza 124 hasta üzerinden devam edildi.

Hastaların inklüzyon kriterleri olarak VKİ>40 kg/m² olarak alındı, eksklüzyon kriterleri olarak ise psikiyatrik hastalıklar (şizofreni, bipolar bozukluklar, hezeyanlı bozukluğa sahip hastalar) ve geçirilmiş tümöral patolojiler olarak belirlendi. Kronik fakat ileri

evrede olmayan solunum sistemi rahatsızlıklarına sahip hastalar da çalışmaya dahil edildi. Amerikan anesteziyologlar birliğinin skorlaması (ASA) ölçüsünde hastalara operasyonun riskleri anlatılıp onamları alındı. Hastalar VKİ'lerine göre eş sayıda 2 gruba ayrıldı (grup A >40-45,n:62, grup B >45-50 n:62). Hastaların yaş, cinsiyet, preoperatif, postoperatif dönemdeki 1 ve 6. aylardaki pulmoner fonksiyon testleri kaydedildi, Spirometri cihazıyla hastalara oturur pozisyonda (PFT 2450 system; Spire, Zan) zorlu vital kapasite (FVC), Birinci saniye zorlu ekspirasyon volümü (FEV1), maksimum inspiratuar basınç(MIP), difüzyon volümü/oksijen volümü(DV/VO₂), difüzyon volümü/karbondioksit volümü (DV/VCO₂), pik oksijen volümü (VO₂pik) ölçümleri uygulandı, GE 12410 tipi pulse oksimetre ile ölçümler idame olarak yapıldı.

İstatistiksel Metodlar: Çalışmadaki tüm veriler SPSS sürüm 20.0 veri paketi ile analiz edildi. Nicelik veriler ortalama ± standart sapma (Sd). Hasta gruplarındaki değişkenler student t testi ve ki -kare testi ile değerlendirildi. Gruplar arası değerler ise Student t testi ile karşılaştırıldı. Grupların tek yönlü varyans analizleri ise ANOVA testi ile yapıldı. İstatistiksel olarak anlamlı sonuçlar p<0.05 olarak kabul edildi.

Bulgular

Hastalar preoperatif dönemde değerlendirildiklerinde operasyona engel teşkil edecek rezervleri ciddi derecede kısıtlayan bir akciğer hastalığına rastlanmamakla beraber, hastalarda eşlik eden diabet, hipertansiyon ve hiperlipidemi komorbiditeleri tekli veya multipl oranda tespit edilmiştir. Tüm hastaların kontrolleri düzenli olarak yapıldı, hastaların postoperatif dönemdeki takiplerinde solunum sıkıntısı olan, kan gazında Co₂ yüksekliği ve D dimer değerlerinde yükseklik saptanan hastalara Bt Anjiyografi ile diğer hastalara ise PAAC grafi ile tanı konarak tedavilerine ivedi olarak başlandı. Hastalarda gözlenen en sık komplikasyon erken dönemde atelettazi iken (n: 14, 12.7%, 18 19.8%), bunu ikinci sıklıkla pnömoni (n:3, 4.4%, 5, 5.6%) üçüncül olarak da Pulmoner emboli izledi (n:2, 2.9%, 3, 3.7%). Hastalarda ek olarak erken dönemde herhangi bir senkop, aritmi, uzun süreli öğürme veya kusma gibi negatif durumlarla karşılaşılmadı ve hiçbir grupta mortalite görülmedi (Tablo 1,2).

Pulmoner komplikasyonları tespit edilen hastaların çoğu VKİ (>45-50 kg/m²) olan ve hemşire takip çizelgelerinin sonuçlarına göre postoperatif dönemde pulmoner triflo destek tedavisini düzenli olarak uygulamayan hastalardı. İstatistiksel olarak hastalar arasında yaş, cinsiyet, sigara öyküsü, eşlik eden komorbiditeler ve preoperatif oksijen saturasyonları

Tablo 1. Grupların Preoperatif komorbidite oranlarının karşılaştırmalı analizi

	Grup A (n:62)	Grup B(n:62)	P değeri
Yaş (yıl)	41.6 ± 8.5	44.3 ± 6.9	0.345
Sigara öyküsü(paket/yıl)	6.4 ± 2.8	5.6 ± 2.3	0.289
O2Saturasyon (%)	96.1 ± 1.5	94.8 ± 2.2	0.462
Komorbiditeler			
Diabet (%)	%29.3	%30.1	0.537
Hipertansiyon(%)	%31.2	%32.4	0.451
Hiperlipidemi (%)	%21.1	%23.6	0.394

Tablo 2. Postoperatif komplikasyonlar

Komplikasyon	Grup A Sayı ,(%)	Grup B Sayı, (%)	P değeri
Atelektazi	14 (12.7)	18 (19.8)	0.017
Pnömoni	3 (4.4)	5 (5.6)	0.018
Pulmoner emboli	2 (2.9)	3 (3.7)	0.273
Mortalite	0 (0)	0 (0)	0.413

Tablo 3. Grupların Preoperatif ve Postoperatif pulmoner fonksiyon oranlarının karşılaştırmalı analizi

	Grup A Preop	Grup A postop	P değeri (+)	P değeri (*)
FEV1(%)	92.3±11.3	100.3 ± 4.9	0.024	0.021
FVC (%)	75.7±10.8	93.3 ± 14.3	0.037	0.030
FEV1/FVC(%)	82.2±7.5	73 ± 0.10	0.043	0.022
MIP	90.7 ± 8.6	119.1 ± 0.1	0.028	0.016
DV/VO2	29.3 ± 3.8	31.2 ± 6.2	0.013	0.027
DV/VCO2	30.2 ± 1.8	28.4 ± 3.0	0.035	0.024
VO2pik (L/min)	2.325 ± 0.26	2.854 ± 0.05	0.047	0.012

VKİK: fazla VKİ kayıp oranı, MIP: Maksimal inspiratuar basınç, FVC: Zorlu vital kapasite, FEV1: Zorlu ekspiratuar hacim, DV: Dakikadaki ventilasyon, DV/VO2: Difüzyon volümü/oksijen volümü, DV /VCO2: Difüzyon volümü/karbondioksit volümü, (+): Grubun preoperatif ve postoperatif değerlerinin istatistiksel olarak kıyaslanması,(*): Grup A ve B nin postoperatif değerlerinin istatistiksel olarak kıyaslanması

Tablo 4. Grupların Preoperatif ve Postoperatif pulmoner fonksiyon oranlarının karşılaştırmalı analizi

	Grup B preop	Grup B postop	P değeri (+)
FEV1(%)	92.6±12.2	95.7 ± 6.2	0.115
FVC (%)	64.3±11.4	97.3 ± 2.6	0.031
FEV1/FVC (%)	96.7±5.6	91.1± 3.4	0.042
MIP	87.7 ± 8.0	102.1± 5.1	0.028
DV/VO2	30.1 ± 8.3	30.6 ± 2.1	0.038
DV/VCO2	29.4 ± 2.9	31.3 ± 2.2	0.026
VO2pik (L/min)	2.172 ± 0.47	2.093± 0.32	0.035

açısından anlamlı bir fark yokken, postoperatif dönemdeki pulmoner fonksiyonlar açısından istatistiksel olarak anlamlı farklar mevcuttu. Diğer bir taraftan ise grup A daki hastaların FEV1, FVC, FEV1/FVC, MSV, DV/VO2, DV/VCO2 değerleri, postoperatif dönemde grup B deki hastaların

değerlerine göre pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılık göstermekteydi (Tablo 3,4).

Aynı zamanda hastaların postoperatif dönemdeki komorbiditelerindeki iyileşme ve azalma değerlerinde özellikle grup A da grup B ye oranla istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gözlemlendi (Tablo 5). Bunlardan grup

Tablo 5. Postoperatif komorbiditelerdeki iyileşme ve azalma oranları

	Grup A iyileşme	Grup A azalma	Grup iyileşme	Grup B azalma
Diabet	45% ^{ac}	53% ^{bc}	36% ^{ac}	43% ^{bc}
Hipertansiyon	51% ^{ac}	66% ^{bc}	41% ^{ac}	54% ^{bc}
Hiperlipidemi	67% ^{ac}	81% ^{bc}	49% ^{ac}	58% ^{bc}

^{a,b,c}: Aynı satırdaki farklı harflere sahip ortalamalar arasındaki fark önemlidir ($p < 0.05$)

A daki hastalarda diabet, hipertansiyon ve hiperlipidemi oranlarında iyileşme ve azalma oranları grup B ye göre istatistiksel olarak anlamlıydı ($p < 0.05$). Komorbiditelerin iyileşme oranı ise tamamen ilaçtan kurtulma, ve kullanılan ilaç sayısındaki azalma şeklinde belirlenmiştir.

Tartışma

Mevcut çalışmamızda LSG sonrası pulmoner fonksiyonların etkilenme oranını ve gruplar arasındaki farkları değerlendirmek istedik. Çalışmamızda hastaların fazla kilolarını kaybettiği oranda iskelet kaslarındaki oksijen tüketiminin artması sonucu olarak solunum kaslarının kuvvetinde artışın solunum fonksiyonlarında düzelmeye yol açtığı maksimal inspiratuar basınç (MIP) değerlerindeki azalmayla gözlenmiştir. Chlif ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada solunum kaslarının empedansının obez bireylerde normal kilolu bireylere göre daha yüksek olduğu ve bunun da kasların üzerindeki yük miktarının artmasına ve korele şekilde oksijen tüketiminin artmasına bağlı olduğunu tespit edilmiştir. Barbalho-Moulim ve arkadaşlarının erken dönem bariatrik cerrahi sonuçlarını değerlendirdikleri çalışmalarında ise cerrahi sonrası solunum kas empedansında azalmanın olduğu ve akciğer volümlerinde artmanın olduğunu tespit edilmiştir. Öte yandan Rodríguez ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ise olayın obeziteden bağımsız olarak az yapılan egzersize bağlı olduğu ve bunun da kaslardaki direnci ve üzerlerindeki yükü artırdığı tespit edilmiştir (17-19).

Stegen ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ise bariatrik cerrahi sonrasında hastaların pik oksijen değerlerinde opere olmayanlara göre anlamlı farklılık gözlenmemiştir (20).

Bunun yanı sıra Kavanagh ve ark. 2380 hastalık çalışmasında VO₂ pik değerinin prognozu gösterme açısından önemli olduğu tespit edilmiştir (21). Ayrıca pik VO₂ değerlerindeki 1.0 ml/kg/min artışın mortaliteyi 10% oranında düşürdüğü de saptanmıştır.

Çalışma grubumuzda ise grup A bireylerde VO₂ pik değerleri diğer gruba oranla daha iyi olup bunu da öncelikle erken dönemdeki kilo kaybına bağlamaktayız. Hastalarda erken dönemde uygulanan pulmoner fonksiyon testleri postoperatif dönemdeki olası komplikasyonları öngörücü nitelikte olup bazı

durumlarda erken önlem alınması sayesinde hayat kurtarıcı olabilmektedir (21). Huisstede ve ark 'nın yaptığı diğer bir çalışmada ise bariatrik cerrahi sonrası hastalardan sadece spirometri değerleri anormal hasta grubunda komplikasyon oranı 3 kat artmıştır (22).

Çalışmamızda hastalarda en sık gözlenen bulgu postoperatif dönemde özellikle VKİ si daha yüksek olan grupta, restriktif tipte tanıyı destekleyen FVC $< \%70$ olması ve FEV₁/FVC $\geq \%70$, olmasıydı. Bu hasta grubundaki hastalarda pulmoner komplikasyon sıklığı ise diğer gruba göre anlamlı derecede farklılık göstermekteydi ($p < 0.05$).

Bariatrik cerrahi sonrasında takiplerimizde hastalarda etkin kilo kaybı ve pulmoner fonksiyonlarda düzelme 6. ayda daha da düzelmiş ve hastaların pulmoner fonksiyon değerlerinde preoperatif dönem ve postoperatif dönem sonuçlarına göre istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar gözlenmiştir (23,24). Bu değişimi özellikle hastaların diyafragma ve göğüs kafesindeki kompliansın azalmasına sebep olan batın içi basıncın azalmasıyla beraber vücuda yük olan fazla kiloların azalmasına da bağlı olduğunu düşünmekteyiz (25).

Morbid obez hasta profilinde batın içi basıncın artması diyafram kaslarının komplians kapasitesini azaltmış ve sonuç olarak pulmoner kasların görevlerinin bozulması ve inspiratuar kasların fazla yüklenmesi ile FVC, FEV₁ de azalmaya yol açmıştır (26).

Her iki gruptaki hastaların arasındaki pulmoner fonksiyonlarını değerlendirdiğimizde ise preoperatif dönemde SFT farkları anlam ifade etmez iken, postoperatif dönemde anlamlı derecede farklılık göstermektedir.

Bariatrik cerrahi sonrasında hastalarda fazla kiloların verilmesi akciğer fonksiyonlarında da FVC, FEV₁ ile korele olarak düzelmeye sebep olmakla beraber hastaların fiziksel aktivitelerinde de buna uygun şekilde artış ve sosyokültürel durumlarında düzelme gözlenmektedir. Aynı zamanda operasyon sonrası fundus rezeksiyonuna bağlı olarak fundustaki ghrelin salgılayan hücreler azalır ve leptin salınımı artacağı için hastaların iştahı ve VKİ leri azalır buna bağlı olarak da pulmoner reperfüzyonda artış gözlenecektir (27)

Konumuzun bir başka tarafı olan postoperatif komorbiditelerin sonuçlarında ise VKİ si düşük olan gruptaki iyileşme ve azalma oranları diğer gruba oranla anlamlı derecede iyiydi, bunun da erken dönemde etkili kilo kaybına bağlı olduğunu düşünmekteyiz. Onofre ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada bariatrik cerrahi sonrası azalan adipoz dokular ve fiziksel aktiviteler nedeni ile diabetes ve hipertansiyon oranlarının da azaldığı ve gerilediği belirtilmiştir (28). Gloy ve arkadaşlarının yaptığı başka bir çalışmada ise bariatrik cerrahi sonrası komorbiditelerdeki belirgin gerilemenin pozitif sonuçlarından bahsedilmiştir (29).

Diğer bir taraftan bariatrik cerrahide obezitenin postoperatif dönemdeki etkileri ve komplikasyon oranı üzerine farklı prosedürler uygulanmasına rağmen LSG üzerinde yapılmış pulmoner çalışma sayısı az sayıdadır.

Çalışmamızda ise gözlediğimiz pulmoner komplikasyon insidans oranını daha yüksek VKİ si olan hastalarda diğer hasta grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı olarak saptadık. Bunu da VKİ si düşük olan gruptaki hastaların bariatrik cerrahi sonrası daha efektif kilo kaybına erken zamanda başlamaları ve komorbiditelerindeki anlamlı azalmaya bağlı olduğunu düşünmekteyiz.

Çalışmamızda bazı kısıtlamalar da mevcut olup, bunlar öncelikle takip süresinin ve hasta popülasyonunun nispi azlığı ile beraber bariatrik cerrahi metotlardan sadece LSG operasyonunu uygulamaktır. Öte yandan bu çalışmamızın pozitif yönde etkisi ise bariatrik cerrahideki birinci basamak operasyonu haline gelen LSG'nin genellikle göz ardı edilen pulmoner etkilerini ele almak ve sınırlı da olsa kendi sonuçlarımızı paylaşmayı hedefledik.

Sonuç olarak, VKİ'si 40-45 arası olan grupta postoperatif dönemde, komorbiditelerde iyileşme, akciğer rezervlerinde erken dönemde artmaya sebep olduğu bulunmuştur. Bunun yanı sıra bariatrik cerrahi olan hasta popülasyonunda yeni prosedürlerle yapılan geniş kapsamlı randomize çalışmalara ihtiyaç vardır.

Kaynaklar

1. Buchwald H, Oien DM. Metabolic/bariatric surgery worldwide 2011. *Obes Surg* 2013; 23(4): 427-436.
2. Koenig SM. Pulmonary complications of obesity. *Am J Med Sci* 2001; 321(4): 249-279.
3. Murugan AT, Sharma G. Obesity and respiratory disease. *Chron Respir Dis* 2008; 5(4): 233-242.
4. Stunkard AJ. Current views on obesity. *Am J Med* 1996; 100(2): 230-236.
5. McClean KM, Cardwell CR, Kee F. Longitudinal change in BMI and lung function in middle-aged men in Northern Ireland. *Ir J Med Sci. Rabec C, de Lucas RP, Veale D. Respiratory complications of obesity. Arch Broncopneumol* 2011; 47(5): 252-261.
6. Haslam DW, James WP. Obesity. *Lancet*. 2005; 366(9492): 1197-209.
7. Littleton SW. Impact of obesity on respiratory function. *Respirology* 2012; 17(1): 43-49
8. Carey IM, Cook DG, Strachan DP. The effects of adiposity and weight change on forced expiratory volume decline in a longitudinal study of adults. *Int J Obes* 1999; 23(9): 979-985.
9. Thyagarajan B, Jacobs DR, Apostol GG, Smith LJ, Jensen RL, Crapo RO et al. Longitudinal association of body mass index with lung function: The CARDIA Study. *Respir Res* 2008; 9: 31-40.
10. Hewitt S, Humerfelt S, Sövik TT, Aasheim ET, Rissstad H, Kristinsson J et al. Long-term improvements in pulmonary function 5 years after bariatric surgery *Obes Surg* 2014; 24(5): 705-711.
11. Boissière L, Perotin-Collard JM, Bertin E, Gaubil I, Diaz Cives A, Barbe C, et al. Improvement of dyspnea after bariatric surgery is associated with increased Expiratory Reserve Volume: A prospective follow-up study of 45 patients. *PLoS One* 2017; 12(9): 0185058.
12. Steele RM, Finucane FM, Griffin SJ, Ekelund U. Obesity is associated with altered lung function independently of physical activity and fitness. *Obesity* 2008; 17(3): 578-584.
13. Juel CT, Ali Z, Nilas L, Ulrik CS. Asthma and obesity: does weight loss improve asthma control? A systematic review. *J Asthma Allergy* 2012; 5: 21-26.
14. Sjöström L. Bariatric surgery and reduction in morbidity and mortality:experiences from the SOS study. *Int J Obes* 2008; 32(7): 93-97.
15. Peacock JC, Perry L, Morien K. Bariatric patients' reported motivations for surgery and their relationship to weight status and health. *Surg Obes Relat Dis* 2018; 14(1): 39-45.
16. Chlif M, Keochkerian D, Choquet D, Vaidie A, Ahmaidi S. Effects of obesity on breathing pattern, ventilatory neural drive and mechanics. *Respir Physiol Neurobiol* 2009; 168(3): 198-202.
17. Rodríguez DA, Garcia-Aymerich J, Valera JL, Saulea J, Togores B, Galdiz JB, et al. Determinants of exercise capacity in obese and non-obese COPD patients. *Respir Med* 2014; 108(5): 745-751.
18. Barbalho-Moulim MC, Miguel GP, Forti EM, Campos Fdo A, Peixoto-Souza FS, Costa D.

- Pulmonary Function after Weight Loss in Obese Women Undergoing Roux-en-Y Gastric Bypass: One-Year Followup *ISRN Obes* 2013; 19: 796454.
19. Stegen S, Derave W, Calders P, Van Laethem C, Pattyn P. Physical fitness in morbidly obese patients: effect of gastric bypass surgery and exercise training. *Obes Surg* 2011; 21(1): 61-70.
 20. Kavanagh T, Mertens DJ, Hamm LF, Beyene J, Kennedy J, Corey P et al. Peak oxygen intake and cardiac mortality in women referred for cardiac rehabilitation. *J Am Coll Cardiol* 2003; 42(12): 2139-2143.
 21. Hamoui N, Anthone G, Crookes PF. The value of pulmonary function testing prior to bariatric surgery. *Obes Surg* 2006; 16: 1570-1573.
 22. Van Huisstede A, Biter LU, Luitwieler R, Castro Cabezas M, Mannaerts G, Birnie E et al. Pulmonary function testing and complications of laparoscopic bariatric surgery. *Obes Surg* 2013; 23: 1596-1603.
 23. Koenig SM. Pulmonary complications of obesity. *Am J Med Sci* 2001; 321(4): 249-279.
 24. Poulain M, Doucet M, Major GC, Drapeau V, Sériès F, Boulet LP, et al. The effect of obesity on chronic respiratory diseases: pathophysiology and therapeutic strategies. *CMAJ* 2006; 174(9): 1293-1299.
 25. Mc Clean KM, Kee F, Young IS, Elborn JS. Obesity and the lung: 1. *Epidemiology. Thorax* 2008; 63(7): 649-654.
 26. Silveira CD, Araújo Fde B, Pereira LF, Corrêa Rde A, Evaluation of the treatment provided to patients with asthma by the Brazilian Unified Health Care System. *J Bras Pneumol* 2009; 35(7): 628-634.
 27. Sebbane M, El Kamel M, Millot A, Jung B, Effect of Weight Loss on Postural Changes in Pulmonary Function in Obese Subjects: A Longitudinal Study *Respir Care* 2015; 60(7): 992-999.
 28. Onofre T, Carlos R, Oliver N, Felismino A, Fialho D, Corte R, da et al. Effects of a Physical Activity Program on Cardiorespiratory Fitness and Pulmonary Function in Obese Women after Bariatric Surgery: a Pilot Study. *Obes Surg* 2017; 27(8): 2026-2033.
 29. Gloy VL, Briel M, Bhatt DL, Kashyap SR, Schauer PR, Mingrone G et al. Bariatric surgery versus nonsurgical treatment for obesity: a systematic review and metaanalysis of randomised controlled trials. *BMJ* 2013; 347: f5934.

Periodontal Klinik Parametreler ile Ağız Sağlığına Bağlı Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Assessment of the Relationship Between Periodontal Clinical Parameters and Oral Health-Related Quality of Life

Hacer Şahin Aydınurt*, Dicle Altındal

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji A.D

ÖZET

Giriş ve Amaç: Ağız sağlığına bağlı yaşam kalitesi sosyal, psikolojik, fonksiyonel faktörler ve ağız-yüz bölgesindeki problemlerin kişilerin iyilik halini nasıl etkilediğini ifade etmektedir. Bu çalışmanın amacı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Periodontoloji Anabilim Dalı'na başvuran hastaların ağız sağlığına bağlı yaşam kalitesini, ağız sağlığı etki profili ölçeği (OHIP-14) kullanılarak değerlendirilmesi ve OHIP-14 skorlarının periodontal klinik parametreler ile ilişkilerinin belirlenmesidir.

Yöntem ve Gereçler: Bu çalışmaya Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Periodontoloji Anabilim Dalı'na başvuran 120 hasta dahil edilmiştir. Hastalara sosyo-demografik özellikleri, sigara kullanımı, oral hijyen alışkanlıkları, sistemik durumları ile ilgili sorular sorulmasının yanı sıra kişisel ağız hijyenine 0 ile 10 arasında bir puan vermeleri istenmiştir. Ağız sağlığına bağlı yaşam kalitesini ölçmek için 14 sorudan oluşan OHIP-14 anketinin Türkçe formunun doldurulması istenmiştir. Elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya katılan 55 kadın, 65 erkek hastanın toplam OHIP-14 skorları 20.14 ± 0.56 olarak hesaplanmıştır. Hastaların kişisel ağız hijyeni değerlendirilmesinin ortalaması 6.45 olarak hesaplanmıştır. Periodontal klinik parametrelerden yalnızca plak indeksi ve gingival indeks ile toplam OHIP-14 skorları arasında pozitif güçlü korelasyon olduğu tespit edilmiştir. Hastalar OHIP-14 sorularında en sık fizyolojik kısıtlılık yönünde problem yaşadıklarını belirtmiştir.

Sonuç: Bu çalışma ağız hijyeni alışkanlıklarının kötü olmasının direkt olarak ağız hijyenine bağlı yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediğini desteklemektedir. Sonuçlar toplumun periodontal hastalığın yaşam kalitelerini olumsuz yönde etkileyeceği konusunda daha fazla bilgilendirilmesinin gerekli olduğunu düşündürmektedir. Ağız hijyenine bağlı yaşam kalitesinin periodontal durum ile ilişkisinin değerlendirilmesi için daha fazla sayıda çalışmaya gerek duyulmaktadır.

Anahtar Sözcükler: ağız sağlığına bağlı yaşam kalitesi, ağız sağlığı etki profili, periodontoloji, OHIP-14

ABSTRACT

Introduction: Oral health-related quality of life (OHRQoL) refers to how social, psychological, functional factors and problems affect the well-being of people in the oral region. The aim of this study was to evaluate the OHRQoL of patients who applied to the Van Yuzuncu Yil University Department of Periodontology by using the oral health impact profile (OHIP-14) scale and to determine the relationship of OHIP-14 scores with periodontal clinical parameters.

Methods: A total of 120 patients were included in this study. In addition to asking questions about socio-demographic characteristics, smoking, oral hygiene habits, systemic conditions, it is wanted to give a personal oral hygiene score between 0 and 10 from patients. In order to measure the OHRQoL, the Turkish version of the OHIP-14 questionnaire was used. The obtained data were evaluated statistically.

Results: The total OHIP-14 scores of 55 female and 65 male patients participating in this study were calculated as 20.14 ± 0.56 . The average personal oral hygiene scores of the patients was calculated as 6.45. It has been determined that there is only a positive strong correlation between plaque index and gingival index and total OHIP-14 scores from periodontal clinical parameters. Patients stated that they had the most frequent problem of physiological limitation in OHIP-14 questions.

Conclusion: This study supports the fact that poor oral hygiene habits directly affect the quality of life. The results suggest that it is necessary for the community to be more informed about the impact of periodontal disease on quality of life. In order to assess the relationship between OHRQoL and periodontal status, more studies are needed.

Key Words: oral health related quality of life, oral health impact profile, OHIP-14, periodontics

Giriş

Sağlığa bağlı yaşam kalitesi ölçekleri, tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi, sağlık sistemindeki politikaların ve tedavi ihtiyaçlarının belirlenmesi

amacıyla oluşturulmuştur (1). Hasta değerlendirmeleri gözönünde bulundurularak sağlık sektöründe hizmet kalitesinin artırılması planlanmaktadır (2).

*Sorumlu Yazar: Hacer Şahin Aydınurt, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji A.D, Kampüs 65080 Van, Türkiye

E-mail: hacersahinay@gmail.com, Tel: 0(530) 458 97 10

Geliş Tarihi: 28.11.2017, Kabul Tarihi: 07.12.2017

Günümüzde ağız sağlığına bağlı yaşam kalitesi; hastalık veya hastalığa bağlı semptomların olmaması, dentisyonun sürekli olması, fiziksel (çiğneme, yutkunma vs) ve sosyal (gülümseme vs) işlevlerin yerine getirilmesi, hastanın ağız sağlığından memnun olması ve kişinin mevcut durumunun kültürel ve sosyal olarak sorun yaratmaması ile ilişkilendirilmektedir (1).

Ağız sağlık düzeyi sebep olduğu semptomlar ve fiziksel etkiler ile yaşam kalitesini etkileyebilmektedir (3). Diş çürükleri, maloklüzyon, periodontal hastalıklar, hipodonti ve damak dudak yarıkları gibi faktörlerin ağız sağlığına bağlı yaşam kalitesini etkilediği bildirilmektedir (4-7). Periodontal hastalık ya da çürük gibi ağız-diş bölgesiyle ilişkili hastalıklar sık görülen sağlık problemleridir ve etkileri sadece fiziksel değil aynı zamanda ekonomik, sosyal ve psikolojiktir. Bireylerin yaşam kalitesini, oral fonksiyonlarını, görünümelerini ve bireysel ilişkilerini etkiler. Periodontal hastalıkta kronik inflamasyon ve diş destek dokularının yıkımı sonucu görülen dişetlerinde kızarıklık, fırçalamada kanama, dişlerde sallanma, kötü nefes kokusu gibi bulguların hastaların günlük yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etkileri olduğu bildirilmiştir (8). Ağız-diş sağlığı ile ilişkili yaşam kalitesi ise; kişinin fonksiyonel, psikolojik, sosyal faktörler ile ağrı ya da rahatsızlıklarının kişinin iyilik halini nasıl etkilediğini tespit etmektedir (9). Periodontal hastalığın yaşam kalitesi üzerine etkilerinin anlaşılması; toplum sağlık harcamalarının ve eldeki kaynakların uygun bir şekilde dağıtılması, ağız-diş sağlığı hizmetlerine erişimin daha kolay olmasının sağlanması açısından önemlidir (10). Ayrıca periodontal hastalığın ve tedavisinin; hastaların günlük yaşantısı üzerindeki etkisinin hastalar tarafından nasıl algılandığının bilinmesi, periodontal tedavinin hastaların beklenti ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yapılmasını sağlayacaktır (11).

Anketler, ağız-diş sağlığı ile ilişkili yaşam kalitesinin değerlendirilmesinde sık kullanılan yöntemlerden biridir. Ağız-diş sağlığı ile ilişkili yaşam kalitesini değerlendirmede literatürde sık kullanılan ölçeklerden biri 'Ağız Sağlığı Etki Profildir' (Oral Health Impact Profile) (OHIP). Fonksiyonel limitasyon, fiziksel ağrı, psikolojik rahatsızlık, fiziksel yetersizlik, psikolojik yetersizlik, sosyal yetersizlik ve engellilik gibi 7 alan ve 49 sorudan oluşan bir ölçektir. 'Dişleriniz, ağızınız veya protezinizle ilişkili problemler yüzünden yemeğinizi yarıda bırakmak zorunda kaldınız mı?' gibi sorular bulunmaktadır. Ölçeğin 14 sorudan oluşan kısa formunun (OHIP-14) güvenilirliği ve geçerliliği 1997 yılında Slade

tarafından oluşturulmuş ve kabul edilmiştir (12). OHIP-14 ölçeğinin Türkçe formunun güvenilirliği ve geçerliliği de Mumcu ve ark. tarafından yapılan çalışma ile ispatlanmış ve rapor edilmiştir (13). Bu ölçek oral sağlığın teorik modelinden köken alan ve formüle edilmiş, fonksiyonel kısıtlılık, fiziksel ağrı, psikolojik rahatsızlık, fiziksel yetersizlik, psikolojik yetersizlik, sosyal yetersizlik ve handikap olmak üzere 7 boyutu kapsamaktadır (8).

Bu çalışmanın amacı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Periodontoloji Anabilim Dalı'na başvuran hastaların tedavi öncesi kişisel ağız hijyeninin, periodontal klinik parametrelerinin değerlendirilmesi ve hastaların periodontal durumlarının ağız sağlığına bağlı yaşam kalitesi üzerine etkisinin ölçülmesidir.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Periodontoloji Anabilim Dalı'na başvuran 157 hasta üzerinde yapılmıştır. Çalışmaya katılan ancak 1 sorudan fazla soruya eksik yanıt veren 37 hasta çalışma dışı bırakılmıştır. Çalışmanın etik kurulu Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Her hastaya bilgilendirilmiş onam formu imzalatılmıştır. Çalışmaya katılan hastaların yaşları 18-55 arasında değişmektedir.

Hastaların çalışmaya dahil edilme kriterleri 18 yaşın üzerinde, 55 yaşın altında olmak; çalışmaya katılmayı kabul etmiş olmak; son 6 ay içerisinde cerrahi veya cerrahi olmayan periodontal tedavi görmemiş olmak; soruları okuma-anlama becerisi için yeterli mental sağlığa sahip olmak şeklinde belirlenmiştir. Son 6 ay içinde periodontal tedavi gören, çalışmaya katılmayı kabul etmeyen, soruları okuma-anlama becerisi yeterli olmayan, 18 yaşın altında ve 55 yaşın üzerinde olan bireyler çalışmaya dahil edilmemiştir.

Her hastadan içinde yaş, cinsiyet, medeni durum, aylık gelir miktarı, diş fırçalama sıklığı, gargara/ağız spreyi kullanımı, en son diş hekimi ziyareti, dişetlerinin kanama durumu, dişlerin sallanma durumu (cevap evetse süresi), hareketli protez kullanımı (cevap evetse kullanım süresi), sigara kullanımı (cevap evetse kullanım miktarı) ve sistemik hastalık varlığı gibi demografik bilgilerin, ağız hijyeni alışkanlıklarının değerlendirildiği bir formu doldurmaları istenmiştir. İkinci formda hastanın ağız sağlığına bağlı yaşam kalitesini belirlemek amacıyla 14 soruluk Türkçe OHIP-14 testi uygulanmıştır. OHIP-14 testinde sorular şu şekildedir:

Tablo 1. Çalışmaya katılan hastaların demografik özellikleri, sosyoekonomik özellikleri, başvuru sebebi, ağız hijyeni alışkanlıkları, sigara kullanımı ve sistemik hastalık dağılımı

Yaş	18-30	87	63.2
	30-55	32	26.8
Teşhis	Gingivitis	103	86.6
	Periodontitis	16	13.4
Medeni durum	Evli	42	35.3
	Bekar	77	64.7
Cinsiyet	Kadın	55	46.2
	Erkek	64	53.8
Eğitim durumu	Okumamış	1	0.8
	İlköğretim	16	13.4
	Lise	42	35.3
	Üniversite	60	50.4
Aylık gelir	1000 YTL'den az	54	45.4
	1001-1999 YTL	17	14.3
	2000-2999 YTL	18	15.1
	3000-3999 YTL	11	9.2
	4000-4999 YTL	7	5.9
	5000 YTL'den fazla	3	2.5
	Cevap vermeyen	9	7.6
Fakülteye başvuru sebebi	Dişeti problem	29	24.4
	Diş problem	58	48.7
	Protez problem	4	3.4
	Kontrol	28	23.5
Diş fırçalama sıklığı	Hiç	7	5.9
	Günde 1 kez	37	31.1
	Günde 2 veya daha fazla	49	41.2
	Düzensiz	26	21.8
Arayüz temizliği	Hiç	101	84.9
	Günde 1 kez	7	5.9
	Günde 2 veya daha fazla	4	3.4
	Düzensiz	7	5.9
Gargara kullanımı	Hayır	97	81.5
	Evet	21	17.6
	Cevap vermeyen	1	0.8
Son diş hekimi ziyareti	6 ay önce	42	35.3
	1 yıl önce	28	23.5
	2 yıl önce	21	17.6
	5 yıldan daha fazla	18	15.1
	Hiç gitmedim	7	5.9
	Cevap vermeyen	3	2.5
Dişeti kanaması	Yok	54	45.4
	Var	64	53.8
	Cevap vermeyen	1	0.8
Mobilite	Yok	101	84.9
	Var	18	15.1
	Var ise ne zaman başladı?;		
	6 ay içinde	3	2.5
	1 yıl içinde	4	3.4
	1 yıldan fazla	11	9.2
Hareketli protez kullanımı	Hayır	113	95.0
	Evet	6	5.0
	Evet ise kullanım süresi;		
	6 ay	1	0.8
	6 ay-1 yıl	0	0
	1 yıl-2 yıl	2	1.7
	2 yıl-4 yıl	0	0
	4 yıldan fazla	3	2.5
Sigara kullanımı	Hayır	91	76.5
	Evet	28	23.5
	Evet ise günlük kullanım miktarı;		
	5 veya daha az		
	6-10 arası	4	3.4
	11-20 arası	6	5.0
	21 veya daha fazla	12	10.1
		6	5.0
Sistemik Hastalık	Hayır	110	99.9
	Evet	9	0.1

Tablo 2. OHIP-14 sonuçlarının dağılımı

	Çok az (%)	Ara sıra (%)	Oldukça sık (%)	Sık sık (%)
Fonksiyonel kısıtlılık				
OHIP-1	94 (79.0)	21 (17.6)	4 (3.4)	0
OHIP-2	86 (72.3)	28 (23.5)	3 (2.5)	2 (1.7)
Fiziksel Ağrı	80 (67.2)	32 (26.9)	3 (2.5)	4 (3.4)
OHIP-3	70 (58.8)	37 (31.1)	8 (6.7)	4 (3.4)
OHIP-4				
Fizyolojik rahatsızlık	79 (66.4)	18 (15.1)	8 (6.7)	14 (11.8)
OHIP-5	64 (53.8)	30 (25.2)	12 (10.1)	13 (10.9)
OHIP-6				
Fiziksel yetersizlik	84 (70.6)	27 (22.7)	4 (3.4)	4 (3.4)
OHIP-7	89 (74.8)	25 (21.0)	3 (2.5)	2 (1.7)
OHIP-8				
Fizyolojik yetersizlik	76 (63.9)	30 (25.2)	9 (7.6)	4 (3.4)
OHIP-9	75 (63.0)	24 (20.2)	8 (6.7)	12 (10.1)
OHIP-10				
Sosyal yetersizlik	87 (73.1)	20 (16.8)	5 (4.2)	7 (5.9)
OHIP-11	89 (74.8)	26 (21.8)	4 (3.4)	0
OHIP-12				
Handikap	76 (63.9)	36 (30.3)	5 (4.2)	2 (1.7)
OHIP-13	98 (82.4)	21 (17.6)	0	0
OHIP-14				

OHIP-1: Dişleriniz, ağzınız veya protezleriniz ile ilgili problemler nedeni ile herhangi bir kelimeyi telaffuz etmekte sorununuz oldu mu?

OHIP-2: Dişleriniz, ağzınız veya protezleriniz ile ilgili problemler nedeni ile tat alma hissinizin bozulduğunu hissediyor musunuz?

OHIP-3: Dişleriniz, ağzınız veya protezleriniz ile ilgili problemler nedeni ile ağzınızda ağırlı bir durum yaşadınız mı ?

OHIP-4: Dişleriniz, ağzınız veya protezleriniz ile ilgili problemler nedeni ile yemek yemeyi rahatsız edici buldunuz mu?

OHIP-5: Daha önceden, dişleriniz, ağzınız veya protezlerinizle ilgili bilinç ve bilgiye sahip miydiniz?

OHIP-6: Dişleriniz, ağzınız veya protezleriniz ile ilgili problemler nedeni ile gerginlik hissettiniz mi?

OHIP-7: Dişleriniz, ağzınız veya protezleriniz ile ilgili problemler nedeni ile diyetinizin tatmin edici olmadığı oldu mu?

OHIP-8 Dişleriniz, ağzınız veya protezleriniz ile ilgili problemler nedeni ile yemeğinizi yarıda bırakmak zorunda kaldınız mı?

OHIP-9: Dişleriniz, ağzınız veya protezleriniz ile

ilgili problemler nedeni ile gevşemede zorlandığınız oldu mu?

OHIP-10 Dişleriniz, ağzınız veya protezleriniz ile ilgili problemler nedeni ile utandığınız bir durum oldu mu?

OHIP-11: Dişleriniz, ağzınız veya protezleriniz ile ilgili problemler nedeni ile diğer insanlara az da olsa asabi davrandığınız oldu mu?

OHIP-12: Dişleriniz, ağzınız veya protezleriniz ile ilgili problemler nedeni ile her zaman yaptığınız işinizi yapmada herhangi bir zorluk yaşadınız mı?

OHIP-13 Dişleriniz, ağzınız veya protezleriniz ile ilgili problemler nedeni ile genelde hayatın daha az tatmin edici olduğu hissine kapıldınız mı?

OHIP-14: Dişleriniz, ağzınız veya protezleriniz ile ilgili problemler nedeni ile fonksiyonlarınızı tümüyle yapamayacak duruma geldiniz mi?

OHIP-14 testinde hastalardan her soruya 1=çok az, 2=ara sıra, 3= oldukça sık, 4=sık sık cevaplarından birini vermeleri istenmiştir. Hastaların klinik periodontal parametreleri (plak indeksi: PI, gingival indeks: GI, sondlanan cep

Tablo 3. Periodontal klinik parametreler ile toplam OHIP-14 skorları arasındaki korelasyon

	PI	GI	SK	SCD	KAS	Toplam OHIP-14
PI	1	0.894**	0.835**	0.517**	0.544**	0.216*
GI	0.894**	1	0.837**	0.561**	0.585**	0.212*
SK	0.835**	0.837**	1	0.595**	0.613**	0.137
SCD	0.517**	0.561**	0.595**	1	0.987**	0.133
KAS	0.544**	0.585**	0.613**	0.987**	1	0.130
Toplam OHIP-14	0.216*	0.212*	0.137	0.133	0.130	1

derinliği: SCD, sondlamada kanama: SK, klinik ataşman seviyesi: KAS) kaydedilmiştir.

Silness ve Loe'nün tanımladığı PI'ya göre 0: plak yok; 1: sondun ucuna gelen plak varlığı; 2: gözle görülen plak varlığı; 3: aşırı plak birikimi olarak değerlendirilmiştir (14). Loe ve Silness'in tanımladığı GI değerlendirilmesinde 0: sağlıklı dişeti; 1: hafif inflamasyon ve renk değişikliği var, sondlamada kanama yok; 2: orta derecede inflamasyon, hiperemi, sondlamada kanama var; 3: şiddetli inflamasyon, hiperemi, ülserasyon, ödem, spontan kanama var şeklinde değerlendirilmiştir (15). SCD serbest dişeti kenarıyla cep tabanı arasındaki mesafenin periodontal sond yardımıyla ölçülmesi ile elde edilmiştir. Ainoma ve Bay tarafından tanımlanan SK'ya göre (kanama olan yüzey sayısı/toplam yüzey sayısı)*100 şeklinde hesaplanarak kaydedilmiştir (16). KAS ölçümü mine sement sınırı ile cep tabanı arasındaki mesafe ölçülerek elde edilmiştir. Ayrıca hastalara kişisel ağız sağlıklarını kendilerinin değerlendirecekleri 0 ile 10 arasında sayıların bulunduğu bir skala verip işaretlemeleri istenmiştir.

İstatistiksel analiz:

Çalışma sonucunda klinik olarak elde edilen tüm verilerin ve hesaplanan değerlerin analizi, bilgisayar ortamında SPSS 22.0 istatistik yazılım programı kullanılarak yapılmıştır. Çalışmanın verileri frekans tabloları kullanılarak düzenlenmiştir. Klinik değerler ile OHIP-14 TR arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi için Pearson korelasyon testi kullanılmıştır.

Bulgular

Çalışmaya 55'i kadın, 65'i erkek olmak üzere toplam 120 hasta dahil edilmiştir. Çalışmaya katılan bireylerin ortalama yaşı 27.95 olarak hesaplanmıştır. Toplam 103 hastaya klinik olarak gingivitis, 16 hastaya periodontitis teşhisi konulmuştur. Periodontitis hastalarından 2'sinin agresif periodontitis, 14'ünün kronik periodontitis olduğu klinik ve radyolojik olarak tespit edilmiştir.

Hastaların fakülteye başvurma sebebi genel olarak diş problemi (% 48.7) olarak belirlenmiştir. Hastaların yaş, teşhis, medeni durum, cinsiyet, aylık gelir, fakülteye başvuru sebebi, diş fırçalama sıklığı, arayüz temizliği, gargara kullanımı, son diş hekimi ziyareti, dişeti kanaması, mobilite, hareketli protez kullanımı, sigara kullanım ve sistemik hastalık ile ilgili dağılımları Tablo-1'de gösterilmektedir. Hastaların % 23.6'sının sigara kullandığı öğrenilmiştir. Dişeti kanaması, başvuran hastaların % 53.8'inde bulunmuştur. Hastaların sadece 9 tanesinde sistemik hastalık olduğu bilgisi edinilmiştir. Bu hastalıkların; kardiyovasküler hastalıklar (n=3), astım (n=1), diabet (n=1), guatr (n=1), hormon bozukluğu (n=1) ve anemi (n=2) olduğu alınan anamnezlerde öğrenilmiştir. Çalışmaya katılan toplam 120 hastanın kişisel ağız sağlığı değerlendirmelerinin ortalaması 6.45 olarak hesaplanmıştır.

OHIP-14TR anketinde OHIP-1 ve OHIP-2 soruları fonksiyonel kısıtlılık, OHIP-3 ve OHIP-4 soruları fiziksel ağrı, OHIP-5 ve OHIP-6 soruları fizyolojik rahatsızlık, OHIP-7 ve OHIP-8 soruları fiziksel yetersizlik, OHIP-9 ve OHIP-10 soruları fizyolojik yetersizlik, OHIP-11 ve OHIP-12 soruları sosyal yetersizlik, OHIP-13 ve OHIP-14 soruları ise handikap ile ilişkilidir. OHIP-14 anketine ait cevap dağılımı Tablo-2'de gösterilmektedir. Çalışmaya katılan bireylerin durumlarında en çok fizyolojik rahatsızlıkların ön plana çıktığı görülmüştür. Klinik periodontal parametrelerin (PI, GI, SK, SCD, KAS) birbiri ile ve toplam OHIP-14 skoru ile aralarındaki korelasyon Tablo-3'te gösterilmektedir. Hastaların kendi ağız hijyenlerini değerlendirdikleri kişisel ağız sağlığı değerlendirmesine ait cevapların dağılımı Tablo-4'te gösterilmektedir. Toplam OHIP-14 skoru ortalaması 120 hasta için 20.14 ±0.56 (ortalama ± standart hata) olarak hesaplanmıştır.

Tartışma

“Sağlığa bağlı yaşam kalitesi” kavramı 50 yıldan daha

Tablo 4. Kişisel ağız hijyeni değerlendirilmesi

Kişisel Ağız Sağlığı Değerlendirmesi	Sayı	Yüzde (%)
0	1	0.8
1	1	0.8
2	1	0.8
3	10	8.4
4	7	5.9
5	17	14.3
6	20	16.8
7	22	18.5
8	18	15.1
9	10	8.4
10	12	10.1

uzun bir süredir tıp literatüründe yerini almaktadır. Bu terim ilk olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından kullanılmıştır. "Sağlığa bağlı yaşam kalitesi" terimi tıbbi yardım aramanın, tedavi rejimine uyumun ve görülen bakımdan memnun kalma konusunda önemlidir (17). 1970'lerden itibaren, sosyal bilimciler refah ve yaşam kalitesi konusundaki öznel göstergeleri değerlendirmenin önemini tartışmıştır. 1990'lı yıllarda, tıbbi araştırmacılar da, bu kavramın önemli olduğunu vurgulamıştır. 21'inci yüzyılın başından bu yana, oral sağlıkla ilgili yaşam kalitesi giderek daha çok ilgi görmektedir (18).

Bu çalışma Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Periodontoloji Anabilim Dalı'na başvuran hastalarda ağız sağlığına bağlı yaşam kalitesini OHIP-14 kullanılarak değerlendirilmesi ve OHIP-14 skorlarının periodontal klinik parametreler ile ilişkilerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmadan elde edilen verilere göre kliniğe başvuran hastaların çoğunluğunu gingivitis hastaları (% 86.6) oluşturmaktadır. PI, GI ile toplam OHIP-14 skorları arasında pozitif güçlü korelasyon tespit edilmiştir. Çalışmaya katılan bireylerin kişisel ağız hijyeni değerlendirilmesi ortalaması 10 üzerinden 6.45 olarak hesaplanmıştır. OHIP-14 sorularından hastaların ağız sağlığı ile en sık fizyolojik rahatsızlık duyduğu tespit edilmiştir.

Çocuklarda periodontal hastalıkların ağız sağlığına bağlı yaşam kalitesine etkilerini inceleyen az sayıda çalışmada gingivitisin ağız sağlığına bağlı yaşam kalitesiyle ilişkili olduğu gösterilmiştir (5,19). Bu çalışmaya katılan bireylerin çoğunluğunu gingivitis hastaları oluşturmaktadır ve çalışmamızdan elde edilen veriler gingivitisin ağız sağlığına bağlı yaşam kalitesi ile ilişkili olduğunu desteklemektedir.

Periodontal hastalığın ağız hijyenine bağlı yaşam kalitesine etkisinin değerlendirildiği ve 443 hastanın katıldığı bir çalışmada, hastalar kök boyu uzunluğunun kemik kaybına olan oranına göre gruplara ayrılmıştır. Vakalar kök boyunun 1/3'ünden az kemik kaybı olanlar,

dişlerinin %30'undan azında kök boyunun 1/3'ü veya daha fazlasında kayıp olanlar ve dişlerinin %30'undan fazlasında kök boyunun 1/3'ü veya daha fazlasında kayıp olanlar olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır. Çalışmada OHIP-14 ölçeği kullanılmıştır. Kemik kaybı dişlerinin %30'undan fazlasında kök boyunun 1/3'ü veya daha fazlasında kayıp olan grupta ağız sağlığına bağlı yaşam kalitesi anlamlı derecede daha düşük bulunmuştur (20). Periodontal hastalığın şiddeti arttıkça ağız hijyenine bağlı yaşam kalitesinde azalma olduğu belirtilmiştir.

Yirmi beş dişeti çekilmesinin koronale pozisyone flep ile birlikte bağ dokusu grefti kullanılarak tedavi edildiği bir çalışmada, dişeti çekilmelerinin tedavisinden sonra ağız hijyenine bağlı yaşam kalitesinde artış olduğu belirtilmiştir (21). Bizim çalışmamızda dişeti çekilmesi olan birey sayısı çok az olduğundan dişeti çekilmelerinin ağız hijyenine bağlı yaşam kalitesine indeksi değerlendirilmemiştir.

Türk popülasyonu üzerinde yapılan, periodontal durumun ve tedavi ihtiyaçlarının ağız hijyenine bağlı yaşam kalitesi ile ilişkisinin değerlendirildiği bir çalışmaya 404 kişi dahil edilmiştir. Bu hastaların 133'ü periodontal olarak sağlıklı, 141'i gingivitis ve 130'unun periodontitis hastası olduğu rapor edilmiştir. Hastaların sosyodemografik özelliklerinin yanı sıra PI, GI, SCD, SK, KAS gibi periodontal klinik parametreler ölçülmüştür. Ağız hijyenine bağlı yaşam kalitesinin değerlendirilmesinde OHIP-14 ölçeğinin Türkçe versiyonu kullanılmıştır. Gingivitis ve periodontitis hastalarında, sağlıklı periodonsiyuma sahip olan bireylere göre ağız hijyenine bağlı yaşam kalitesinin daha düşük olduğu rapor edilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar gingivitis ve periodontitisin olumsuz etkilerinin hastalar tarafından algılanan ağız hijyenine bağlı yaşam kalitesi üzerinde benzer derecede etkili olduğunu ortaya koymuştur. Bu bilgilere dayanarak bizim çalışmamıza hem gingivitis hem periodontitisli bireyler ayırt edilmeden katılmıştır. Bizim çalışmamızda OHIP-14 skoru ile yalnızca PI ve GI skoru arasında pozitif güçlü korelasyon bulunmuşken Eltas ve ark. SK, SCD \geq 4 mm ve KAS \geq 4 mm ile OHIP-14 skorları arasında korelasyon bulmuştur (22). Bu farklılığın çalışmaya katılan popülasyonun farklı olması ve hasta sayısının farklı olmasından kaynaklandığını düşünmekteyiz.

Grover ve ark. tarafından 2016 yılında Hindistan'da yapılan bir çalışmada kentsel ve kırsal nüfus arasındaki ağız hijyenine bağlı yaşam kalitesi karşılaştırılmıştır. Çalışmaya kentsel nüfusa dahil olan 50 ve kırsal nüfusa dahil olan 50 olmak üzere toplam 100 kronik periodontitis hastası birey katılmıştır. Kentsel nüfusta en çok fizyolojik yetersizlik ile ilgili problem yaşanırken, kırsal nüfusta daha çok fonksiyonel kısıtlılık şeklinde ağız hijyenine bağlı yaşam kalitesinin etkilendiği tespit edilmiştir. Çalışmada tüm klinik periodontal veriler (PI, GI, SCD, SK, KAS) ile OHIP-14 skorları arasında pozitif güçlü korelasyon olduğu rapor edilmiştir.

Çalışmadan elde edilen sonuçlara dayanarak periodontal durumun kötü olmasının ağız hijyenine bağlı yaşam kalitesini her iki bölgede yaşayan nüfusta (kırsal- kentsel) da olumsuz yönde etkilediği belirtilmiştir. Bizim çalışmamızda nüfus kırsal ve ya kentsel olarak ayrılmamış her iki nüfusa dahil olan bireyler de çalışmaya katılmıştır. Periodontal klinik parametrelerden PI ve GP'nin OHIP-14 ile olan ilişkisi bizim çalışmamız ile uyumlu iken diğer klinik parametrelerin ilişkisinin Grover ve ark. çalışmasında yüksek çıkmasının sebebinin çalışmaya sadece kronik periodontitisli bireylerin dahil edilmiş olması olarak düşünülmüştür (23).

Sosyoekonomik durumun iyi olmaması ile ağız sağlığının ve yaşam kalitesinin iyi olmamasının birbiriyle ilişkili olduğu düşünülmektedir(24). Çalışmamıza katılan bireylerin % 45.4'ünün en düşük gelir grubuna dahil olmasının çalışmanın sonuçlarını olumsuz yönde etkilediği düşünülmektedir.

Periodontal dokulardaki kaybın ağız hijyenine bağlı yaşam kalitesine olumsuz etkileri olduğu literatürde belirtilmektedir. Ancak periodontal hastalıkların genellikle ağrısız seyretmesi nedeniyle geç fark edilmektedir (25). Bu çalışmanın limitasyonları; hasta sayısının az olması, çalışmaya katılan sosyo-ekonomik durumlarının iyi olmaması, periodontal hastalıkların sınıflandırılarak daha kapsamlı bir değerlendirilmenin yapılmamış olmaması ve çalışmanın dar bir popülasyonda uygulanmış olması olarak değerlendirilmektedir. Gelecekte hastaların periodontal hastalığın yaşam kalitelerini olumsuz yönde etkileyeceği konusunda bilgilendirilmelerinin ve bu konuda daha fazla çalışma yapılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte, periodontal durum ile ağız hijyenine bağlı yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi netleştirmek için daha fazla longitudinal çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Teşekkür

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı Zootehni Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Gürol Zırhlıoğlu'na çalışmamızın istatistik kısmındaki katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Kaynaklar

1. Cunningham SJ, Hunt NP. Quality of Life and Its Importance in Orthodontics. J Orthod 2001; 28(2): 152-158.
2. Albrecht GL, Devlieger PJ. The disability paradox: high quality of life against all odds. Soc Sci Med 1999; 48(8): 977-988.
3. Needleman I, McGrath C, Floyd P, Biddle A. Impact of oral health on the life quality of periodontal patients. J Clin Periodontol 2004; 31(6): 454-457.

4. Miloğlu Ö, Çağlayan F, Kazancı F, Altun O KM. The examination of relationship between orthodontic treatment need and quality of life in Turkish children. Atatürk Üniv Dış Hek Fak Derg 2009; 19(1): 8-13.
5. Tomazoni F, Zanatta FB, Tuchenhagen S, da Rosa GN, Del Fabro JP, Ardenghi TM. Association of Gingivitis With Child Oral Health-Related Quality of Life. J Periodontol 2014; 85(11): 1557-1565.
6. Locker D, Jokovic A, Tompson B. Health-Related Quality of Life of Children Aged 11 to 14 Years With Orofacial Conditions. Clef Palate-Craniofacial J 2005; 42(3): 260-266.
7. Locker D, Jokovic A, Prakash P, Tompson B. Oral health-related quality of life of children with oligodontia. Int J Paediatr Dent 2010; 20(1): 8-14.
8. Locker D. Measuring oral health: a conceptual framework. Community Dent Health. 1988;5(1):3-18.
9. Corson MA, Boyd T, Kind P, Allen PF, Steele JG. Measuring oral health: does your treatment really make a difference. Br Dent J. 1999;187(9):481-484.
10. Rozier RG, Pahel BT. Patient- and Population-Reported Outcomes in Public Health Dentistry: Oral Health-Related Quality of Life. Dent Clin North Am 2008; 52(2): 345-365.
11. McGrath C, Bedi R. The value and use of "quality of life" measures in the primary dental care setting. Prim Dent Care 1999; 6(2): 53-57.
12. Slade GD. Derivation and validation of a short-form oral health impact profile. Community Dent Oral Epidemiol 1997; 25(4): 284-290.
13. Mumcu G, Inanc N, Ergun T, Ikiz K, Gunes M, Islek U, et al. Oral health related quality of life is affected by disease activity in Behcet's disease. Oral Dis 2006; 12(2): 145-151.
14. Silness J, Loe H. Periodontal Disease in Pregnancy II. Correlation Between Oral Hygiene and Periodontal Condition. Acta Odontol Scand 1964; 22(1): 121-135.
15. Loe H, Silness J. Periodontal Disease in Pregnancy I. Prevalence and Severity. Acta Odontol Scand 1963; 21(6): 533-551.
16. Ainamo J, Bay I. Problems and proposals for recording gingivitis and plaque. Int Dent J 1975; 25(4): 229-235.
17. Locker D, Allen F. What do measures of "oral health-related quality of life" measure? Community Dent Oral Epidemiol 2007; 35(6): 401-411.
18. Inglehart MR. Enhancing Periodontal Health Through Regenerative Approaches: A Commentary on the Need for Patient-Reported Outcomes. J Periodontol 2015; 86(2): 4-7.
19. Krisdapong S, Prasertsom P, Rattanasima K, Sheiham A, Tsakos G. The impacts of gingivitis and calculus on Thai children's quality of life. J Clin Periodontol 2012; 39(9): 834-843.

20. Jansson H, Wahlin Å, Johansson V, Åkerman S, Lundegren N, Isberg P-E, et al. Impact of Periodontal Disease Experience on Oral Health-Related Quality of Life. *J Periodontol* 2014; 85(3): 438-445.
21. Douglas de Oliveira DW, Marques DP, Aguiar-Cantuária IC, Flecha OD, Gonçalves PF. Effect of Surgical Defect Coverage on Cervical Dentin Hypersensitivity and Quality of Life. *J Periodontol* 2013; 84(6): 768-775.
22. Eltas A, Uslu MO, Eltas SD. Association of Oral Health-related Quality of Life with Periodontal Status and Treatment Needs. *Oral Health Prev Dent* 2016; 14(4): 339-347.
23. Grover V, Malhotra R, Dhawan S, Kaur G. Comparative Assessment of Oral Health Related Quality of Life in Chronic Periodontitis Patients of Rural and Urban Populations in Punjab. *Oral Health Prev Dent* 2016; 14(3): 235-240.
24. Yıldız S, Işık G. Geriatrik hastalarda protezlerin ağız sağlığı ve yaşam kalitesi üzerine etkisi. *İst Üni Diş Hek Fak Der* 2012; 46(1): 11-16.
25. Henriques P, Pelegrine A, Nogueira A, Borghi M. Application of subepithelial connective tissue graft with or without enamel matrix derivative for root coverage: a split-mouth randomized study. *J Oral Sci* 2010; 52(3): 463-471.

Pulse Oksimetre Cihazıyla Kritik Konjenital Kalp

Hastalıklarının Taranması

Critical Congenital Heart Diseases Screening Using Pulse Oximetry

Ali Aybar¹, Ramazan Özdemir^{2*}, Cemşit Karakurt³, Hatice Turgut², İsmail Kürşat Gökçe²

¹İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

²İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Malatya, Türkiye

³İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, Malatya, Türkiye

ÖZET

Amaç: Konjenital kalp hastalıklarının (KKH) insidansı 1000 canlı doğumda yaklaşık olarak 8-10 civarındadır. Kritik KKH, yaşamın ilk bir yılı içinde ameliyat veya kateter bazlı müdahale gerektiren hastalık olarak tanımlanır ve bu KKH'larının %25'ini oluşturur. Bu nedenle kritik KKH'lı çocukların tanısının erken konulması ve tedavi planının yapılması gerekir. Bizim çalışmada amacımız Masimo Radikal 7® pulse oksimetre cihazı ile postnatal erken dönemde yenidoğanların kritik KKH'ları açısından taramak ve kendi hastanemizin sonuçlarını ortaya koymaktır.

Gereç ve Yöntem: Temmuz 2015 ile Mart 2016 tarihleri arasında hastanemiz Kadın Doğum Servisinde yatan yenidoğan bebekler ile hastanemizde doğup yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan gestasyonel olarak 34 haftadan büyük olan tüm yenidoğan bebekler çalışmaya alındı. Toplam 623 yenidoğan bebek Radikal-7 pulse oksimetre cihazı ile tarandı.

Bulgular: Tarama yaptığımız 623 yenidoğan bebeğin 298 (%47,8)'i kız, 325 (%52,2)'i erkekti. 623 yenidoğan bebekten 594 (%95,3)'ü taramayı geçmiş olup, 29 (%4,7)'ü taramayı geçmedi. Taramayı geçmeyen bebeklere 24 saat içinde ekokardiyografi yapıldı. Taramadan kalan 6 (%20,6) bebeğe ekokardiyografi sonucuna göre kritik KKH tanısı konuldu. Taramadan geçen 594 bebek taburculuk sonrası 6 haftaya kadar takip edildi. Taramayı geçen 594 bebekten sadece bir bebeğe taburculuk sonrası ilk 4 hafta içerisinde kritik KKH tanısı konuldu. Bizim çalışmamızda Masimo Radikal-7® cihazın duyarlılığı %85,7, seçiciliği %96,3, pozitif öngörü değeri %20,7 ve negatif öngörü değeri %99,8 olarak bulunmuştur.

Sonuç: Kardiyovasküler malformasyonlar, konjenital malformasyonun sık bir türüdür. Ancak bu hastaların önemli bir bölümü rutin yenidoğan muayenesi ile tespit edilmez. Bizim çalışmamız doğrultusunda kritik KKH tanısı koymada pulse oksimetre ile yenidoğan bebeklerin tarama programına almasını gerektiğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Kritik Konjenital Kalp Hastalığı, Pulse Oksimetre, Masimo Radikal-7®

ABSTRACT

Objective: The incidence of congenital heart disease varies from about 8-10 /1,000. Critical CHD, defined as requiring surgery or catheter-based intervention in the first year of life, occurs in approximately 25 percent of those with CHD. Therefore, it's necessary to diagnose children with critical CHD as soon as possible, and develop a treatment plan. This study aims to screen newborns in terms of critical CHD in the early postnatal period using the Masimo Radical-7® pulse oximeter as well as revealing the screening results of our hospital.

Material and Method: All newborns, hospitalized in our hospital, in the Maternity Ward, and the newborns over 34 weeks of gestational age, who had been screened between July 2015 and March 2016 were included in the study. A total of 623 newborns were screened.

Results: Of the 623 neonates screened, 298 (47.8%) were female. 29 neonates(4.7%) were unable to pass the screening. These 29 neonates underwent echocardiography within the first 24 hours. Six (20.6%) neonates, who failed this screening, were diagnosed with critical CHD according to the results of echocardiography. Only one of the 594 neonates was diagnosed with critical CHD. In this study, the Masimo Radical-7® device was found to have 85.7% sensitivity, 96.3% selectivity, and 20.7% and 99.8% of positive and negative predictive values respectively.

Conclusion: Cardiovascular malformations are a common type of congenital malformations. However, significant portion of these malformations cannot be detected by routine neonatal screening. In line with our study results, newborn pulse oximetry screening is suggested for early detection of CHD.

Key Words: Critical Congenital Heart Disease, Pulse Oximetry, Masimo Radical-7®

Giriş

Konjenital kalp hastalıkları (KKH) 1000 canlı doğumda yaklaşık olarak 8-10 civarında görülmektedir (1, 2). KKH olan bebeklerin %40-50'si ilk bir haftada, %50-60'ı ilk bir ayda tanı almaktadır. Kritik KKH, yaşamın ilk bir yılı içinde amaliyat veya kateter bazlı müdahale gerektiren hastalık olarak tanımlanır ve bu KKH'larının %25'ini oluşturur (1, 3). Günümüzde palyatif ve düzeltici cerrahideki gelişmelerle erişkin yaşa ulaşan vaka sayısı dramatik olarak artmıştır. Bu nedenle kritik KKH'lı çocukların tanısının erken konulması ve tedavi planının yapılması bu çocukların morbidite ve mortalitelerini azaltabilme adına önemlidir.

Ekokardiyografi (EKO) KKH'larının değerlendirilmesinde tanısal anlamda en önemli seçenektir. Yenidoğan döneminde hemodinamik değişikliklerin tamamlanmamış olması nedeniyle fizik muayene ve yardımcı inceleme yöntemleriyle KKH'nın tanısı koymak zordur. Bu nedenle KKH'dan şüphe edilen olgular mutlaka pediatrik kardiyoloji ile konsülte edilmeli ve EKO yapılmalıdır. Ancak birinci ve ikinci düzey merkezlerde pediatrik kardiyoloji uzmanı ve EKO yapılması her zaman mümkün olmamaktadır. Bu nedenle ayrıntılı fizik muayene ve laboratuvar sonuçlarının iyi değerlendirilerek KKH'larının tanınması ve ileri merkezlere yönlendirilmesi gerekmektedir. Başta duktus bağımlı kritik KKH olmak üzere ağır KKH'lı hastaların genel durumlarının hızla kötüleşerek klinik bulgularının ortaya çıktığı dönemden önce taranarak tespit edilip gerekli tedavilerinin başlanması hayati öneme sahiptir (4).

Bizim bu çalışmadaki amacımız kullanımı kolay, maliyeti düşük ve özel bir eğitim/ihtisas gerektirmeyen Masimo Radikal 7® pulse oksimetre cihazı ile yenidoğan bebekleri kritik KKH'ları açısından taramak, bu tarama testinin spesifite ve sensitivitesin belirlenmek ve bu konuda yapılmış çalışmalarını gözden geçirmektir.

Gereç ve Yöntem

Çalışmaya Temmuz 2015 ile Mart 2016 tarihleri arasında hastanemizde doğan ve doğum haftası 34 haftadan büyük olan tüm yenidoğan bebekler alındı. Antenatal kardiyak hastalığı olan bebekler çalışmaya dahil edilmedi.

Çalışmaya alınan tüm yenidoğanların Masimo Radikal 7® pulse oksimetre cihazı ile preduktal ve postduktal oksijen saturasyonları ölçüldü. Ölçüm öncesi tüm yenidoğan bebeklerin detaylı kardiyak ve sistemik muayeneleri yapıldı. Fizik muayenelerinde siyanoz,

takepne (solunum sayısı ≥ 60 atım/dakika) ve üfürüm (şiddeti $\geq 3/6$)'den herhangi birinin olması durumunda bu hastalar semptomatik olarak kabul edildi. Bu semptomatik hastalardan laboratuvar, görüntüleme ve fizik muayene sonucuna göre kardiyak semptomlu olanlara EKO yapıldı.

Saturasyon ölçümünde preduktal ölçüm için sağ elden, postduktal ölçüm için ise sağ veya sol ayaktan ölçüm yapıldı. Ölçüm sonucu pozitif (ölçümden kalma) ve negatif (ölçümden geçme) sonuçlar şeklinde belirlendi. Bu tarama sonucuna göre aşağıdaki kriterlerden bir veya birkaçının birlikteliği en az iki ölçümde var olması halinde sonuç pozitif olarak kabul edildi.

I- Preduktal veya postduktal ölçümlerden birinde oksijen saturasyonu $< \%92$ olanlar,

II- Preduktal ölçüm ve postduktal ölçüm arasında $\geq \%3$ fark olanlar (5, 6).

III- Preduktal ve postduktal ölçümlerin birinde perfüzyon indeksi (PI) $< 0,7$ olan bebekler pozitif kabul edildi (Şekil 1) (7).

İlk ölçümde pozitiflik tespit edildiğinde, iki ölçüm daha yapıldı ve kaydedildi. Bu üç ölçümden iki veya üç ölçümün pozitif olması durumunda hastaya 24 saat içerisinde EKO yapıldı. İlk ölçümü negatif olan ya da üç ölçümden sadece bir tanesi pozitif olan hastalar ise negatif olarak kabul edilip test sonlandırıldı.

EKO yapılan hastalar (kardiyak semptomu olan ve/veya saturasyon ölçüm sonucu pozitif olan) EKO sonucuna göre daha önce literatürde tanımlanan kriterlere göre kritik KKH (+) ve kritik KKH (-) şeklinde 2 gruba ayrıldı (4, 8).

Taramayı geçen hastalar doğum sonrası 6 hafta içerisinde KKH açısından takibe alındı. Bu sürenin sonunda Masimo Radikal-7® cihazın duyarlılığı, seçiciliği, pozitif öngörü değeri ve negatif öngörü değeri hesaplandı. Çalışma için hastanemiz Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan onay alındı (Protokol Kodu: 2015/145).

İstatistiksel analiz SPSS 15.0 (Statistical Product and Service Solutions, Inc, Chicago, IL, ABD) paket programıyla yapıldı. Kategorik veriler sayı ve yüzde ile tanımlandı ve karşılaştırmalarda Fisher kesin ki-kare ve süreklilik düzeltmeli ki-kare testleri kullanıldı. Sayısal veriler medyan, minimum ve maksimum değerler ile karşılaştırmalarda ise Mann Whitney U testi uygulandı. Tüm testlerde anlamlılık düzeyi 0,05 olarak kabul edildi.

Bulgular

Çalışma 623 yenidoğan bebek alındı. Bu bebeğin 298 (%47,8)'i kız, 325 (%52,2)'i erkekti. Bebeklerin ortanca doğum zamanı 38 (34-43) hafta,

Tablo 1. Masimo Radikal-7® cihazı ile tarama durumuna göre konjenital kalp hastalığının durumu

	Kritik KKH (-), n	Kritik KKH (+), n	Toplam, n
Taramadan geçen, n (%)	593 (99,8)	1 (0,2)	594 (100)
Taramadan kalan, n (%)	23 (79,3)	6 (20,7)	29 (100)
Toplam, n (%)	616 (98,8)	7 (1,2)	623 (100)

KKH: Konjenital kalp hastalığı

Tablo 2. Kritik KKH saptanan yedi hastanın doğum özellikleri ve tanıları

No	Cinsiyet	Doğum zamanı, hafta	Doğum ağırlığı, gr	Tarama sonucu	EKO sonucu
1	Erkek	37	3200	Geçmedi	Arkus aorta hipoplazisi
2	Erkek	40	2500	Geçmedi	Büyük arter transpozisyonu
3	Erkek	35	3500	Geçmedi	Hipoplastik sol kalp
4	Erkek	39	3500	Geçmedi	Arkus aorta hipolazisi
5	Kız	35	2680	Geçmedi	Fallot tetralojisi
6	Kız	38	2360	Geçmedi	Hipoplastik sol kalp
7	Erkek	36	2970	Geçti	Ebstein anomalisi

EKO: Ekokardiyografi

Tablo 3. Kritik konjenital kalp hastalığı ile kardiyak semptom arasındaki ilişki

	Kardiyak semptom yok, n	Kardiyak semptom var, n	Toplam, n
Kritik KKH (-), n (%)	578 (93,8)	38 (6,2)	616 (100)
Kritik KKH (+), n (%)	2 (28,6)	5 (71,4)	7 (100)
Toplam, n (%)	580 (93,0)	43 (7,0)	623 (100)

KKH: konjenital kalp hastalığı

Tablo 4. Pulse oksimetre ile kritik konjenital kalp hastalığı tarama yapılan çalışmaların kendi sonuçlarımız ile karşılaştırılması

Çalışma	Hasta sayısı, n	Cut-off,	Tarama şekli	Ortanca tarama zaman, saat	Sensitivite	Spesivite	Yanlış pozitif
Meberg ve ark. (15)	57959	%95	Sadece alt ekstremite	6	?	?	?
Granelli ve ark.	38821	%95, Preduktal-postduktal fark >%3	Sağ üst ve alt ekstremite	38	62	99,8	0,17
Riede ve ark.	41445	%95	Sadece alt ekstremite	24-72	77,8	99,9	0,10
Ewer ve ark.	20055	%95, Preduktal-postduktal fark >%2 <92,	Sağ üst ve alt ektrimite	12,4	75,0	99,1	0,89
Bizim çalışmamız	623	preduktal-postduktal fark >%3, PI <0,7	Sağ üst ve alt ektrimite	29	85,7	96,3	3,7

PI: Perfüzyon İndeksi, KKH: konjenital kalp hastalığı

Şekil 1. Pulse oksimetre ile kritik kalp hastalığı tarama algoritması

doğum ağırlığı 2940 (1570-5080) gram idi. Annelerin ortalanca yaşı 29 (16-48) idi. Taramadan geçen ve kalan yenidoğan bebeklerin doğum ağırlığı, doğum zamanı ve anne yaşları açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı ($p>0,05$).

Çalışmaya alınan bebeklerden 594 (%95,3)'ü taramadan geçerken 29 (%4,7)'u taramadan kaldı (Tablo 1, Şekil 2). Yapılan EKO'da taramadan geçen hastalardan birinde (%0,2) kritik KKH görülürken taramada kalan hastaların 6 (%20,6)'sında kritik KKH saptandı ($p<0,01$) (Tablo 1). Kritik KKH saptanan yedi hastanın doğum özellikleri ve tanıları Tablo 2'de verilmiştir.

Tarama öncesi yapılan fizik muayenede bebeklerden 84 (%13,4)'ünde takipne, siyanoz ve üfürümden biri olduğu için semptomatik olarak gruplandırıldı. Semptomatik olan bu 84 bebeğin 43'ünün semptom ve/veya semptomları kardiyak kaynaklı idi (Şekil 2). Kardiyak semptomu olan toplam 43 bebeğin 30'u taramadan geçti. Taramadan geçen bu 30 bebeğin hiç birinde kritik KKH saptanmadı. Kardiyak semptomu olup taramayı geçmeyen 13 hastanın 5'inde kritik KKH tespit edildi (Tablo 3, Şekil 2). Kardiyak semptomu olmayan (asemptomatik) 580 bebeğin 564'ü taramayı geçerken 16'sı taramayı geçmedi. Asemptomatik olup taramayı geçmeyen 16 bebekten birinin kritik KKH saptandı. Taramayı geçen 564 bebeğin doğum sonrası ilk 6 hafta içerisinde takiplerinde bir bebekte kritik KKH saptandı (Şekil 2). Kritik KKH olmayan 616 bebeğin 578 (%93,8) inde kardiyak semptom yok iken 38 (%6,2)'inde ise kardiyak semptom mevcut idi. Kritik KKH'lı 7

Şekil 2. Taramada kullanılan algoritma

hastanın 2 (%28,6)'sinde kardiyak semptom yok iken 5 (%71,4)'ünde ise kardiyak semptom mevcut idi. Kritik KKH ile kardiyak semptom arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptandı ($p<0,01$) (Tablo 3).

Kritik KKH tanısı alan 7 hastanın 6 (%85,7)'sı Masimo Radikal-7® pulse oksimetre cihazı ile yapılan taramada yakalanırken, bir (%14,3) hasta taramadan kaçmıştır. Bizim çalışmamızda Masimo Radikal-7® cihazın duyarlılığı %85,7, seçiciliği %96,3, pozitif öngörü değeri %20,7 ve negatif öngörü değeri %99,8 olarak bulundu (Şekil 3).

Tartışma

Kardiyovasküler malformasyonlar, konjenital malformasyonların sık nedenlerinden biridir. Ancak önemli bir bölümü erken dönemde rutin yenidoğan muayenesi ile gözden kaçabilmektedir. Kardiyovasküler malformasyon tüm bebek ölümlerinin %6-10 ve konjenital malformasyon nedeniyle ölümlerin %20-40 oluşturmaktadır. Doğum ünitelerinde erken taburculuk görüşü giderek yaygınlaşması nedeni ile özellikle duktus bağımlı KKH gibi kritik KKH'ların gözden kaçmasına ve bu bebeklerin evlerinde ciddi sıkıntıya girmelerine neden olmaktadır. Bu nedenle KKH'lı çocukların tanısının erken konulması ve tedavi planının yapılması; bu çocukların morbidite ve mortalitelerini azaltabilmesi için önemlidir.

Yenidoğan bebeklerin non-invaziv ve ucuz bir yöntem olan pulse oksimetre ile taranması, kritik

Şekil 3. Sensitivite ve spesifiviteninalıcı işletim karakteristiği (ROC) eğrisi

KKH'ların erken tespiti için önerilmektedir (4, 8-10). Ancak propların hangi ekstremiteye takılacağı, saturasyonların cut-off değerlerinin kaç alınacağı, hangi hastaların (term, preterm) taranması gerektiği gibi konularda tam bir fikir birliği yoktur. Biz Masimo Radikal-7® cihazı ile hastanemizde 34 gestasyonel haftadan büyük doğan tüm yenidoğan bebekleri kritik KKH'lar açısından taramaya aldık. Duyarlılığı en üst düzeye çıkarmak, yanlış pozitifliği azaltmak için preduktal (sağ el) ve postduktal (her iki alt ekstremita) saturasyon ölçümü yaptık. Saturasyon cut-off değeri olarak $< \%92$ ve iki ölçüm arası $> \%3$ fark olması, her iki ekstremitedeki perfüzyon indeksinin $< 0,7$ olması şeklinde çalışmamızı planladık. Ayrıca tarama öncesi tüm hastalara ayrıntılı fizik muayene yaparak tarama testinin kardiyak hastalık açısından fizik muayenede anlamlı bulgusu olan bebekleri yakalama oranını değerlendirdik.

Literatürde kritik KKH'ların saptanması için fizik muayenenin $\%32,3$ ile $\%80,2$ arasında tanı koydurucu olduğunu gösteren yayınlar mevcuttur. Granelli ve ark. (11) yapmış oldukları çalışmada fizik muayene ile kritik KKH'ların $\%62,5$ 'unun saptanabildiğini ancak, fizik muayene ve pulse oksimetre beraber kullanıldığında kritik KKH'ların $\%82,7$ 'sinin saptandığını göstermişlerdir. Bekir ve ark. (12) major KKH tespitinde klinik muayenenin $\%46$ duyarlı olduğunu göstermişlerdir. Griebisch ve ark. (13) fizik muayene ile ciddi kalp hastalıklarının $\%32,3$ 'ünün tespit edilebildiğini göstermişlerdir. Bizim çalışmamızda 7 kritik KKH'dan 5 tanesinde fizik muayene bulgusu mevcut idi. Sadece fizik muayene ile tanı koyma oranımızı $\%71,4$ bulduk. Bizim sonucumuz ve yapılan diğer çalışmalar göstermektedir ki kritik KKH'ların erken tanısında sadece fizik muayene yetersiz kalmakta beraberinde pulse oksimetre taramasının da kullanılmasının daha güvenilir sonuçlara ulaşılmasına neden olacağını düşünmekteyiz.

Kritik KKH taraması için yapılan çalışmalarda pulse oksimetre cihazları ile ilgili duyarlılık oranlarının $\%49$

ile $\%77,8$ arasında değişmektedir (4, 11, 14). Ewer ve ark. (4) yaptıkları çalışmada kritik KKH için testin duyarlılığını $\%75$, Reide ve ark. (14) ise $\%77,8$ olarak bulmuşlardır. Diğer taraftan Frank ve ark. (8) kritik KKH tespit etmek için testin duyarlılığını $\%69,6$, Granelli ve ark. (11) ise $\%62$ olarak saptamışlardır. Mevcut çalışmada cihazın duyarlılığını $\%85,7$ bulduk (Tablo 4). Bu farkların, değerlendirmede kabul edilen Cut-off değerlerinden kaynakladığını düşünmekteyiz.

Pulse oksimetrelerin kritik KKH için pozitif öngörü değeri literatürde $\%12,75$ ile $\%30,71$ arasında değişmektedir (11, 14). Granelli ve ark. (11) yapmış oldukları çalışmada pozitif öngörü değerini sadece fizik muayene ile $\%1,35$ saptarken, sadece pulse oksimetre ile $\%20,69$ olarak bulmuştur. Riede ve ark. (14) ise pozitif öngörü değerini $\%25,93$ olarak bulmuşlardır. Biz de literatüre benzer şekilde söz konusu değeri $\%20,68$ bulduk. Yapılan çalışmalarda negatif öngörü değerinin $\%99,90$ civarında olduğu görülmüştür. Granelli ve ark. (11) $\%99,97$, Reide ve ark. (14) ise $\%99,99$ bulmuşlardır. Biz çalışmamızda da benzer şekilde negatif öngörü değerini $\%99,8$ bulduk.

Pulse oksimetre ile kritik KKH taraması yapılan çalışmalarda yanlış pozitiflik oranı $\%0,1-0,89$ arasında değişmektedir (8). Bu oranı, Ewer ve ark. (4) $\%0,84$, Granelli ve ark. (11) $\%0,17$ ve Reide ve ark. (14) ise $\%0,10$ bulmuşlardır. Biz yanlış pozitiflik oranını $\%3,7$ bulduk. Çalışmamızdaki yanlış pozitiflik oranının yüksek çıkmasını vaka sayımızın az olmasına ve çalışmamızdaki KKH insidansının yüksek olmasından kaynaklanmış olabileceğini düşünüyoruz.

Sonuç olarak; tüm yenidoğan bebeklere taburcu olmadan önce ucuz, güvenilir, hızlı ve noninvaziv bir yöntem olan pulse oksimetre ile kritik KKH taramasının yapılması bu hastaların hem mortalite, hem de morbiditelerini azaltacaktır. Ancak çalışmamızda ve diğer çalışmalarda görüldüğü gibi tek başına hiçbir yöntem yeterli duyarlılık ve özgüllüğe sahip değildir. Bu sebeple, hastaların değerlendirilmesinde bütüncül yaklaşımla, antenatal tarama, anamnez, fizik muayene, vital bulguların değerlendirilmesi uygun şekilde bu taramaya kombine edilmelidir.

Kaynaklar

1. Oster ME, Lee KA, Honein MA, Riehle-Colarusso T, Shin M, Correa A. Temporal trends in survival among infants with critical congenital heart defects. *Pediatrics* 2013; 131(5): 1502-1508
2. Van der Bom T, Zomer AC, Zwinderman AH, Meijboom FJ, Bouma BJ, Mulder BJ. The changing epidemiology of congenital heart disease. *Nat Rev Cardiol* 2011; 8(1): 50-60.

3. Altman CA, Fulton DR, Armsby C. Identifying newborns with critical congenital heart diseases. UpToDate 2017, <https://www.uptodate.com/contents/identifying-newborns-with-critical-congenital-heart-disease> (ET: 25.04.2018).
4. Ewer AK, Middleton LJ, Furmston AT, Bhojar A, Daniels JP, Thangaratinam S, et al. Pulse oximetry screening for congenital heart defect in newborn infants (PuseOx): A test accuracy study. *Lancet* 2011; 378(9793): 785-794.
5. Paranka MS, Brown JM, White RD, Park MV, Kelleher AS, Clark RH. The impact of altitude on screening for critical congenital heart disease. *J Perinatol* 2018. doi: 10.1038/s41372-018-0043-9.
6. Zhao QM, Ma XJ, Ge XL, Liu F, Yan WL, Wu L, et al. Pulse oximetry with clinical assessment to screen for congenital heart disease in neonates in China: a prospective study. *Lancet* 2014; 384(9945): 747-754.
7. Granelli Ad, Ostman-Smith I. Noninvasive peripheral perfusion index as a possible tool for screening for critical left heart obstruction. *Acta Paediatr* 2007; 96(10): 1455-1459.
8. Frank LH, Bradshaw E, Beekman R, Mahle WT, Martin GR. Critical congenital heart disease screening using pulse oximetry. *J Pediatr* 2013; 162(3): 445-453.
9. Walsh W. Evaluation of pulse oximetry screening in middle tennessee cases for consideration before universal screening. *J Perinatol* 2011; 31(2): 125-129.
10. Hoffman JI. It is time for routine neonatal screening by pulse oximetry. *Neonatology* 2011; 99(1): 1-9.
11. Granelli A, Wennergren M, Sandberg K, Mellander M, Bejlum C, Inganäs L, et al. Impact of Pulse oximetry screening on the detection of duct dependent congenital heart disease: a swedish prospective screening study in 39 821 newborns. *BMJ* 2009; 338: a3037.
12. Bakr AF, Habib HS. Combining pulse oximetry and clinical examination in screening for congenital heart disease. *Pediatr Cardiol* 2005; 26(6): 832-835.
13. Griebisch I, Knowles RL, Kahverengi J, Bull C, Wren C, Dezateux CA. Comparing the clinical and economic effects of clinical examination, pulse oximetry, and echocardiography in newborn screening for congenital heart defects: a probabilistic cost-effectiveness model and value of information analysis. *Int J Technol Assess Health Care* 2007; 23(2): 192-204.
14. Riede FT, Wörner C, Dahnert I, Möckel A, Kostelka M, Schneider P. Effectiveness of neonatal pulse oximetry screening for detection of critical congenital heart disease in daily clinical routine: results from a prospective multicenter study. *Eur J Pediatr* 2010; 169(8): 975-981.
15. Meberg A, Andreassen A, Brunvand L, Markestad T, Moster D, Nietsch L, et al. Pulse oximetry screening as a complementary strategy to detect critical congenital heart defects. *Acta Paediatr* 2009; 98(4): 682-686.

Hpv-Dna Alt Tiplerinin Smear ve Kolposkopik Biyopsi Sonuçlarının Korelasyonunun Değerlendirilmesi

Evaluation of Correlation With Hpv-Dna Subtypes and Smear - Colposcopy Results

Eren Altun^{1*}, Akın Usta², Çağla Bahar Bülbül², Gülay Turan¹

¹Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye

²Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye

ÖZET

Amaç: Serviks kanseri tüm dünyada önemli bir sağlık sorunudur. Serviks kanserinin önlenmesinde ve erken teşhisinde, Human Papilloma Virus (HPV) varlığının ve HPV genotipinin belirlenmesi önem taşımaktadır. Çalışmamızda bölgemizde en sık rastlanan HPV genotiplerinin tespit edilmesi ve bu tiplerle ilgili olarak konvansiyonel smear, HPV-DNA ve Co-test taramasının birbirlerine olan üstünlüklerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza Eylül 2015- Temmuz 2017 tarihleri arasında hastanemize başvuran smear örnekleme ile HPV-DNA test ve kolposkopik biyopsi sonuçları mevcut olan toplam 55 hasta dâhil edilmiştir.

Bulgular: Hastaların 44'ünde yüksek riskli HPV (%80), 4 hastada (%7,2) düşük riskli HPV ve 7 hastada ise (%12,3) HPV testi negatif olarak izlendi. Sitoloji sonuçları açısından değerlendirildiğinde, 24 hasta negatif (İntraepitelyal lezyon veya malignite açısından negatif, ILMAN), 31 hasta ise pozitif (ASCUS ve diğerleri) olarak değerlendirildi. Histopatolojik incelemelerde; 25 hastada negatif, 16 hastada CIN I, 13 hastada CIN II-III ve 1 hastada ise yassı epitel hücreli karsinom tespit edildi. Sitolojik tanı sonuçları ile HPV tipleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardı ($p=0,0119$). HPV-DNA ve Co-testin duyarlılığı, konvansiyonel smear taramasına göre yüksek olmakla birlikte, duyarlılık ve özgüllükleri göz önüne alındığında konvansiyonel smear taraması, HPV DNA ve Co-teste göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek tespit edildi ($p = 0,0211$).

Sonuç: Bizim çalışmamızda konvansiyonel smear, HPV DNA ve Co-test'in duyarlılık ve özgüllükleri göz önüne alındığında; her ne kadar Co-test ve HPV DNA testlerinin duyarlılıkları yüksek olsa da özgüllükleri düşük olduğu için konvansiyonel smear testi ile tarama ön plana çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Servikal smear, HPV, Co-test, servikal kanser

ABSTRACT

Introduction: Cervical cancer is a major health problem in the world. In the early diagnosis and prevention of cervical cancer, it is important to identify the Human Papilloma Virus (HPV) infection and HPV types. In our study, we aimed to identify the most common types of HPV and to investigate the superiority of conventional smear, HPV-DNA and Co-test scanning on these types.

Material and Methods: A total of 55 patients, whose HPV-DNA test and colposcopic biopsy and smear results were present, applied to our hospital between September 2015 and July 2017, were included in the study.

Results; High-risk HPV (80%) was observed in 44 of the patients, low-risk HPV in 4 patients (7.2%) and HPV test in 7 patients (12.3%). Twenty-four patients were negative (Intraepithelial lesion or malignancy negative, ILMAN) and 31 patients were positive (ASCUS and others) when cytology results were evaluated. In histopathological examinations; 25 patients were negative, 16 patients were CIN I, 13 patients were CIN II-III, and 1 patient was squamous cell carcinoma. There was a statistically significant correlation between cytological diagnosis results and HPV types ($p = 0,0119$). HPV-DNA and Co-test sensitivities were higher than conventional smear scannings, but when compared with conventional smear scannings, HPV-DNA and Co-test were significantly higher when sensitivity and specificity were considered ($p = 0,0211$).

Conclusions; As a result, considering the sensitivity and specificity of conventional smear, HPV-DNA and Co-test in our study, screening with the conventional smear test is preliminary because Co-test and HPV-DNA tests have low specificity if they are highly sensitive.

Key Words: Cervical smear, HPV, Co-test, cervical cancer

Giriş

Tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olan Human Papilloma Virus (HPV)'ların özellikle belirli tiplerinin servikal kanser gelişme riskini önemli ölçüde

artırdığı bilinmektedir. Servikal kanserin erken teşhisinde ve önlenmesinde kişideki HPV enfeksiyonunun ve etken olan HPV tipinin saptanması önem taşımaktadır (1). Şimdiye kadar 200'ün üzerinde HPV tipi tanımlanmıştır. HPV tipleri

doku tropizmine göre mukozal, dermal, servikal vb. olarak gruplandırılmaktadır (2). HPV tiplerinin bazıları benign lezyonlarla ilişkili (düşük riskli/onkojenik olmayan tipler) iken, bazıları ise insanda premalign/malign lezyona sebep olabilmektedir (yüksek riskli/onkojenik tipler) (3). İnsanda lezyon yapabilen düşük riskli HPV tipleri; tip 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 55 ve 62 en sık rastlanan tiplerdir. Bu HPV tipleri genel olarak yerleşim yerlerine göre histolojik farklılıklar göstermekle birlikte benign papillomatöz lezyonlara sebep olmaktadır. İnsan vücudunda lezyon yapabilen başlıca yüksek riskli HPV tipleri; tip 16, 18, 26,31, 33, 35, 39, 45, 51, 53,56, 58, 59, 66, 68, 73 ve 82'dir (4). Bu tipler lezyon yaptıkları dokulardaki epitel hücrelerinde displaziye ve kansere yol açabilir.

Serviks, hem düşük hem de yüksek riskli HPV tiplerinin tespit edildiği dokuların başında gelmektedir. Servikte HPV'nin tropizm gösterdiği hücreler, skuamo-kolumnar bileşkede yer alan ve kadınların hormonal durumlarına göre metaplazik değişikliklere uğramış olan hücrelerdir.

Bir DNA virüsü olan HPV, enfekte ettiği hücrenin DNA'sına entegre olarak replike olmakta ve bu sayede p16'nın kontrolünü ortadan kaldırmak suretiyle hücrede sınırsız bir bölünme döngüsünün oluşmasına ve sonuç olarak da kanserleşmeye neden olmaktadır.

Serviks kanserinin erken tanısında kullanılan Pap Smear testinin amacı; transformasyon bölgesindeki hücrelerde oluşan histomorfolojik değişiklikleri erken tespit etmektir (5). Pap Smear testi fizik muayenede bulgu ve belirtiler ortaya çıkmadan önce servikal premalign lezyonları yakalayabilmektedir. Bu yöntemin kullanılmaya başlanması ile 1950'den bugüne ABD'de serviks kanserinde %75 oranında azalma görülmüştür (6).

Son yıllarda serviks kanserinin taramasında konvansiyonel smear testine alternatif olarak sıvı bazlı sitoloji, HPV DNA ve smear ile HPV DNA testinin beraber kullanılması (Co-test) tartışma konusu olmuştur. Daha önce yapılan çalışmalarda bir testin diğerine üstünlüğü konusunda çelişkili sonuçlar olsa da genel olarak Co-testin serviks kanseri taramasında duyarlılığı konvansiyonel smear ve HPV DNA testine göre daha yüksek olduğu belirtilmektedir.

HPV ilişkili neoplastik değişiklikler invaziv kanser gelişmeden önce servikal intraepitelyal neoplazi (CIN) olarak başlar. CIN-I olarak başlamasının ardından CIN-II ve CIN-III'e ilerler. Genel olarak derece ne kadar yüksek ise invaziv kanser gelişme riski o kadar yüksektir. Bu derecelendirme sistemi; CIN-1 için düşük dereceli skuamoz intraepitelyal neoplazi (Low-SIL), CIN-II ve CIN-III için yüksek dereceli intraepitelyal neoplazi (High-SIL) olmak üzere iki grupta sınıflandırılarak klinik ve patolojik açıdan daha

basit bir hale getirilmiştir. Low-SIL için klinik takip önerilirken, High SIL için cerrahi müdahale seçeneği değerlendirilmektedir (7).

Bu çalışmanın amacı, Balıkesir ilinde en sık rastlanan HPV tiplerini belirlemek ve bu tiplerle ilgili olarak konvansiyonel smear, HPV DNA ve Co-test taramasının birbirlerine olan üstünlüklerini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem

Eylül 2015- Temmuz 2017 tarihleri arasında Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı polikliniğine başvuran smear örnekleme yapılan ve aynı zamanda hastanemizde real time PCR yöntemi ile HPV DNA genotip tayini (tip 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73ve 82) (Xpert hpv, Cepheid, Sunnyvale, CA) yapılmış ve kolposkopik biyopsi sonuçları mevcut toplam 55 hasta çalışmaya dâhil edilmiştir.

Patoloji kliniğinde, konvansiyonel yöntemle hazırlanan smear preparatları Bethesda sınıflamasına göre raporlanmıştır. Hastaların smear değerlendirmesi ile birlikte kolposkopi eşliğinde yapılan servikal biyopsi sonuçları da değerlendirilmiştir. Biyopsiler standart doku takip işlemine alındıktan sonra hazırlanan hematoksilin&eoziin (H&E) boyalı kesitler patoloji uzmanı tarafından ışık mikroskopunda değerlendirilmiştir.

İstatistiksel değerlendirme sırasında verilerin analizinde MedCalc17.2 paket programı (MedCalc Statistical Software, Mariakerke, Belgium) kullanılmıştır.

Bulgular

Bu retrospektif çalışmada, HPV tiplendirme veya sitoloji sonucu pozitifliği nedeniyle kolposkopik biyopsi örnekleme yapılan, yaşları 18 ile 64 arasında (ortalama: 44.3±10.5) toplam 55 hasta HPV, sitoloji ve kesin histopatolojik sonuçları açısından değerlendirildi. Hastaların 44'ünde yüksek riskli HPV (%80), 4 hastada (%7,2) düşük riskli HPV ve 7 hastada (%12,3) HPV testi negatif olarak izlendi. Sitoloji sonuçları açısından değerlendirildiğinde, 24 hasta negatif (İntraepitelyal lezyon veya malignite açısından negatif, ILMAN), 31 hasta ise pozitif (ASCUS ve diğerleri) olarak değerlendirildi. Histopatolojik incelemelerde; 25 hastada negatif, 16 hastada CIN I, 13 hastada CIN II-III ve 1 hastada ise yassı epitel hücreli karsinom tespit edildi.

Yüksek riskli HPV tiplerinden HPV16; 17 hastada, HPV18; 13 hastada, HPV31; 5 hastada mevcut iken 9 hastada diğer yüksek riskli HPV tipleri tespit edildi.

Tablo 1. Sitolojik ve histolojik tanı sonuçları ile HPV tipleri arasında ilişki

	Negatif	Düşü riskli HPV+	Yüksek riskli HPV+	P değeri
Sitoloji				
Negatif	2 (%3,6)	3(%5,5)	12(%21,8)	P = 0,1400
Pozitif	5 (%9,1)	1(%1,8)	32(%58,2)	
Histoloji				
Negatif	5(%9,1)	4(%7,2)	16(%29,2)	P = 0,0168
Pozitif	2(%3,6)	0(%0)	28(%50,9)	

Tablo2. Sitolojik ve histopatolojik tanıları arasındaki ilişki

Sitolojik Tanı	Histopatolojik Tanı				P value
	Negatif	CIN1	CIN2-3	SCC	
Negatif	14(%25,5)	9(%16,5)	1(%1,8)	0(%0)	P = 0,0128
ASCUS	5(%9,1)	5(%9,1)	2(%3,6)	0(%0)	
Low-SIL	2(%3,6)	1(%1,8)	4(%7,3)	0(%0)	
High-SIL	1(%1,8)	0(%0)	5(%9,1)	1(%1,8)	
AGUS	1(%1,8)	1(%1,8)	0(%0)	0(%0)	
ASC-H	2(%3,6)	0(%0)	1(%1,8)	0(%0)	

Düşük riskli HPV tiplerinden HPV6; 2 hastada ve HPV11; 2 hastada mevcuttu.

Smear preparatları Bethesda sistemi ile değerlendirildiğinde 24 hastada ILMAN, 31 hastada epitelyal hücre anomalisi mevcuttu. Bu hastalardan 12 hasta ASCUS, 7 hasta Low-SIL, 7 hasta High SIL, 3 hasta SC-H ve 2 hasta AGUS tanısı aldı, 3 hastada ise diğer sınıfta isimlendirilen, endometrial hücre grubu mevcuttu.

Sitolojik tanı sonuçları ile HPV tipleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardı (p=0,0119) (Tablo 1). Kolposkopik biyopsilerin histopatolojik değerlendirmesinde 36 hastada intraepitelyal neoplazi, 1 hastada malign, 18 hastada inflamasyon ve diğer benign özellikli tanıları konulmuştur. Biyopsi sonuçları ile HPV tipleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki vardı (p=0,0046) (Tablo2). Sitoloji tanısı ASCUS olan hastaların kolposkopik biyopsilerinin histopatolojik sonuçları 5 hastada CIN I, 2 hastada CIN II-III, 5 hastada inflamasyon olarak raporlanmıştır. Dokuda çalışılan negatif ve pozitif HPV sonuçları, sitolojik tanı ile (p=0,02) ve biyopsi sonuçları ile (p>0,02) ilişkili bulunamamıştır.

Konvansiyonel smear, HPV DNA ve Co-test sonuçları karşılaştırıldığında; HPV DNA ve Co-testin duyarlılığı konvansiyonel smear taramasına göre yüksek olmakla birlikte, duyarlılık ve özgüllükler göz önüne alındığında konvansiyonel smear taraması, HPV DNA ve Co-teste göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek tespit edildi (sırayla AUC= 0.730, 0.647, 0.600, p = 0,0211), (Şekil 1).

Tartışma

Serviks kanseri tüm dünyada önemli bir sağlık sorunudur. Hastalığın erken tanısı ve taramasında PAP Smear testi ve Bethesda sisteminin yaygın kullanımı serviks kanserinin mortalitesini önemli oranda azaltmıştır. HPV enfeksiyonu, servikste invaziv karsinom gelişim sürecinin ilk basamağını oluşturur. Sitoloji tanısı anormal epitelyal değişiklikler olan hastalarda, HPV alt tiplendirmesi ve biyopsi kontrolü önemlidir (8). HPV testinin serviks kanser taramasına dâhil olduğu üç yol vardır; ASC-US sitolojisi, HPV ve sitolojinin birlikte değerlendirildiği Co-test ve HPV'nin tek başına kullanıldığı HPV taramaları. HPV DNA tarama testinin yüksek dereceli skuamoz intraepitelyal lezyon (High-SIL) ve üstü lezyonları yakalamada PAP Smear'den daha duyarlı olduğu, PAP Smear testi ve HPV DNA birlikte değerlendirildiğinde ise başarı oranlarının daha da arttığı görülmektedir (9,10). Ayrıca HPV DNA testinin, PAP Smear testine göre kolposkopik biyopsi ile High-SIL tespitinde daha duyarlı bir test olduğu farklı çalışmalarda belirtilmektedir. (11,10).

Dört geniş randomize kohortun izlem analizinden elde edilen veriler; HPV'ye dayalı serviks taramanın, sitoloji tabanlı taramaya kıyasla invaziv kanser tespitinde %60-70 daha duyarlı olduğunu göstermektedir. Bu çalışmalarda hedef kitleye HPV tabanlı tarama testinin 30 yaşından itibaren yapılmaya başlanması tavsiye edilmektedir (12). ATHENA Çalışmasında, HPV pozitif kadınların triyajı ile HPV

Şekil 1. Konvansiyonel smear, HPV DNA ve Co-test sonuçlarını gösteren ROC analizi

16/18 taramasının kombinasyonunun kullanmasını desteklemektedir. Bu çalışmada, 25 yaş üstü kadınlarda primer HPV taramasının, mevcut kılavuzlarda desteklenen stratejiler yerine, CIN3 + tespiti için belirgin olarak daha duyarlı olduğu söylenmektedir (13). HPV taramasının sadece sitoloji ile karşılaştırıldığında 25 yaş üstü kadınlarda CIN3 ve üzeri durumları tespit etmede %28 daha başarılı olduğu gösterilmiştir (13). Her ne kadar sadece HPV taraması daha etkili ve ekonomik görülse de potansiyel bir overdiagnoz tehlikesi taşımaktadır. ATHENA Çalışmasında hastaların %10,8 inde HPV pozitif saptanmıştır. Geçici HPV enfeksiyonlarının saptanması gereksiz kolposkopilere ve hastalarda yersiz endişe ve kaygılara neden olmaktadır (14).

Yüksek riskli HPV tipleri göz önüne alındığında bizim çalışmamızda en sık rastlanan tip 16 olmakla birlikte nadir görülen yüksek tipler içerisinde tip 31'e de rastlanmıştır. Yüksek riskli HPV'lerin görülme sıklığının bölgesel farklılıklar gösterdiği daha önceki çalışmalarda da belirtilmektedir (15,16).

Diğer taraftan bizim çalışmamızda konvansiyonel smear, HPV DNA ve Co-test'in duyarlılık ve özgüllükleri göz önüne alındığında; her ne kadar Co-test ve HPV DNA testlerinin duyarlılıkları yüksek olsa da, özgüllükleri düşük olduğu için konvansiyonel smear testi ile tarama ön plana çıkmaktadır. Konvansiyonel smear testini ön plana çıkaran diğer bir etken ise maliyet konusudur. Günümüzde HPV DNA testlerinin birim fiyatlarının hala yüksek olması, yanlış pozitifliklerin fazla olması ve bu nedenle hastaların bir kısmına gereksiz girişim yapılması bu

testlerin önündeki en büyük engel olarak görülmektedir.

Serviks kanser tarama yöntemleri göz önüne alındığında, testlerin duyarlılık ve özgüllüklerini arttıracak yöntemlerin geliştirilmesine ihtiyaç vardır.

Kaynaklar

1. Ergünay K, Mısırlıoğlu M, Fırat P, Tuncer Z S, Tuncer S, ve ark. Sitolojik olarak anomali saptanan serviks örneklerinde insan papilloma virus DNA 'sının araştırılması ve virusun tiplendirilmesi. Mikrobiyoloji Bülteni. 2007; 41: 219-226.
2. de Villiers EM, Fauquet C, Broker TR, Bernard HU, zur Hausen H. Classification of papillomaviruses. Virology 2004; 324(1): 17-27.
3. Muñoz N, Bosch FX, de Sanjosé S, Herrero R, Castellsagué X, Shah KV, et al. Epidemiologic classification of human papillomavirus types associated with cervical cancer. N Engl J Med 2003; 348(6): 518-527.
4. Gülçin Alp Avcı GB. İnsan Papilloma Virüsü Human Papillomavirus. Kafkas J Med Sci 2013; 3(3): 136-144.
5. Karabulutlu Ö, Pasinlioğlu T. The study of the knowledge levels and awareness of the academicians who are not in the field of health in relation to cervical cancer. Kafkas J Med Sci 2016; 6(3): 175-180.
6. Yeşil C, Önder S, Boynukalın K, Ergül Ö, Fırat P, Kuzey GM. Correlation between cytological and histopathological diagnosis in premalignant lesions of the cervix. Turk Patoloji Derg 2010; 26(1): 38-43.
7. Özgür Çoban, Hüseyin Durukan, Talat Umut Kutlu Dilek Ad, Dilek S. Determination of recurrent/residual CIN-II and CIN-III after leep. Cytology or HPV-DNA? Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2016; 47(4): 101-105.
8. Arı M, Döğer FK, Kırdar HY. Cervical Biopsy, Smear Evaluation and Comparison of Human Papilloma Virus Subtypes Result. Meandros Med Dent J 2016; 17(1): 17-21.
9. Clavel C, Masure M, Bory JP, Putaud I, Mangeonjean C, Lorenzato M, et al. Human papillomavirus testing in primary screening for the detection of high-grade cervical lesions: a study of 7932 women. Br J Cancer 2001; 84(12): 1616-1623.
10. Manos MM, Kinney WK, Hurley LB, Sherman ME, Shieh-Ngai J, Kurman RJ, et al. Identifying women with cervical neoplasia: using human papillomavirus DNA testing for equivocal Papanicolaou results. JAMA 1999; 281(17): 1605-1610.
11. Cuzick J, Szarewski A, Cubie H, Hulman G, Kitchener H, Luesley D, et al. Management of

- women who test positive for high-risk types of human papillomavirus: the HART study. *Lancet* 2003; 362(9399): 1871-1876.
12. Ronco G, Dillner J, Elfström KM, Tunesi S, Snijders PJ, Arbyn
 13. M, et al. Efficacy of HPV-based screening for prevention of invasive cervical cancer: follow-up of four European randomised controlled trials. *Lancet* 2014; 383(9916): 524-532.
 14. Castle PE, Stoler MH, Wright TC, Sharma A, Wright TL, Behrens CM. Performance of carcinogenic human papillomavirus (HPV) testing and HPV16 or HPV18 genotyping for cervical cancer screening of women aged 25 years and older: A subanalysis of the ATHENA study. *Lancet Oncol* 2011; 12(9): 880-890.
 15. Wright TC, Stoler MH, Behrens CM, Sharma A, Zhang G, Wright TL. Primary cervical cancer screening with human papillomavirus: End of study results from the ATHENA study using HPV as the first-line screening test. *Gynecol Oncol* 2015; 136(2): 189-197.
 16. Cuzick J, Clavel C, Petry KU, Meijer CJ, Hoyer H, Ratnam S, et al. Overview of the European and North American studies on HPV testing in primary cervical cancer screening. *Int J Cancer* 2006; 119(5): 1095-1101.
 17. Aslan FG, Us T, Kaşifoğlu N, et al. The positivity for human papillomavirus (HPV) DNA and evaluation of probable risk factors among women in Eskişehir region. *TAF Prev Med Bull* 2015; 14(3): 222-228.

An Overlook on Diffusion Mr of Stroke Patients

Felçli Hastaların Diffuzyon Mr Sonuçlarına Bir Bakış

Serkan Koçkanat

Sivas Numune Hastanesi Acil Servis

ABSTRACT

Objective: In this study, it is aimed to find out the most affected brain territories of patients who presented to emergency service with ischemic stroke. **Materials and Methods:** MR results of 75 patients were retrospectively analyzed via computer records. **Results:** The majority of the patients were female (52%). Left hemisphere was involved more 54.7% (n=41). Parietal lobe %22.8 (n=29) was the most affected area. **Conclusion:** Mostly affected ischemic area of the brain was the parietal lobe whereas the least affected area is the capsule interna. It can be possible to generalize the results if this study is to be expanded to more patients.

Key Words: Brain, patient, ischemic stroke

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada acil servise gelen iskemik inmesi olan hastaların en sık tutulan beyin bölgelerini bulmak amaçlanmıştır. **Gereç ve Yöntemler:** 75 hastanın MR (magnetic resonance) sonuçları retrospektif olarak bilgisayar kayıtlarından incelendi. **Bulgular:** Hastaların çoğunluğu %52(39) kadındı. Sol hemisfer % 54.7 (n=41) daha çok tutulmuştu. Parietal lob %22.8 (n=29) en çok tutulan alandı. **Sonuç:** Beynin en çok iskemik alanı parietal lob iken en az kapsula internaydı. Daha fazla hasta üzerinde çalışmakla bir genellemeye gitmek mümkün olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Beyin, hasta, iskemik inme

Introduction

Cerebrovascular event is defined as neurological deficit because of ischemic or haemorrhagic neurological situation. Treatment methods differ depending on the causes. Approximately 87% of CVE (cerebrovascular event) are ischemic (1). A study based on the data of social security in Turkey between 2008 and 2013 showed that 400.000 people died and 1.5 million people experienced the results of SVE. Prevalance is 2.2% (2).

In terms of cerebrovascular events, there are several devices for brain imaging methods like computerized tomography, conventional MR and diffusion Weighted MR Imaging (DWI). Magnetic Resonance (MR) imaging aims brain for high contrast resolution in the soft tissue. 1.5T and 3T devices are used commonly in routine imaging. Best diagnostic method of ischemic infarction is DiffusionWeighted MR which is used throughout the onset of clinical symptoms (4). In DWI, apparent diffusion coefficient (ADC) and fluid attenuation inversion recovery (FLAIR) sequences are used to assess infarction (3). Cytotoxic edema which appears in first six hours of ishemic brain

territory is seen in MR imaging as diffusion restriction. It is shown in DWI series as hyperintense and in ADC series as hypointense (figure1). DWI helps us to find lesion in early hours of ischemic event (5).

Material and Method

In this study, a radiologist working in a state hospital evaluated the retrospective data by MR. Interpretation of the results by this radiologist was accepted as gold standard. The study involved 75 emergency patients with ischemic stroke as participants. All these patients were hospitalized and treated in neurology service.

Diffusion-weighted MR image used 1.5 T whole body scanner (SIEMENS) for detecting new ischemic lesions.

Statistical analysis was carried out by using statistical package for social science (SPSS-24). Patients were grouped for gender, age, territory of ischemic stroke and hemisphere of stroke. An error margin of $p < 0.05$ was accepted as statistically significant. Ethics committee approval was given by Sivas Health Management.

Fig. 1. Picture A show hyperintensity in DAG series, B is hipointensity in ADC (5)

Table 1. Gender

	Frequency	Percent
Male	36	48.0
Female	39	52.0
Total	75	100.0

Results

In this study 75 emergency patients with brain infarct lesion were evaluated. 52%(39) of the patients were female (table 1). According to brain involvement territory, left hemisphere 54.7%(41) was more affected than right hemisphere(table 2) ($p < 0.05$). Left hemisphere involvement was seen mostly in males (table 3). However, there was no relation between female gender and affected hemisphere territory ($p > 0.05$). The most affected area of the ischemic brain was parietal lobe, the least one was capsula interna. The youngest participant was 32 years old whereas, the oldest one is 91. The patients were mostly between the ages of 70 and 80.

Table 2. Affected Hemisphere

	Frequency	Percent
Right	29	38.7
Left	41	54.7
Right and left	5	6.7
Total	75	100.0

There was only one territory involvement in 35 patients. In the rest of patients, there were more than one ischemic territory involvement.

Discussion

Stroke generally occurs in older age groups. About 70% of patients with stroke are over 65 years old (12). In the study of Yoneda et al. (6) mean age was found 70 ± 11 , Kiyani et al. (7) 67.5 ± 11.8 , Hakkıbilir et al. (8) 63.5 ± 13.6 , Williams et al. (9) 64 ± 3 , Gürger(10) et al. 68.6 ± 14.6 , Reganon et al. (11) 65.3 ± 8.2 . In this study mean age (69.1) complied with literature.

In Dubbo's study, there are more male participants than females (13). Appelros et al. evaluated that stroke incidence is at the rate of 33 % with mostly occur in men (14). Divyanshu et al found 59.3%

Table 3. Hemisphere and Gender

	Right	Left	Right and left	Total
Male	12	23	1	36
Female	17	18	4	39
Total	29	41	5	75

Table 4. Brain Territory

Territory of brain infarct	Percent	Frequency
Parietal lobe	22.83	29
Occipital	14.19	18
Cerebellum	11.81	15
Frontal	10.24	13
Temporal	10.24	13
Thalamus	7.09	9
Ventricular	7.09	9
Others (bulbus, centrum semiovale, hippocampus, putamen, lentiform nucleus)	5.51	7
Corona radiata	3.93	5
Pons	3.14	4
Basal ganglion	2.36	3
Capsula interna	1.57	2
Total	100	127

Table 5. Cerebral Artery Territory

Middle cerebral artery territory	Anterior cerebral artery territory	Posterior cerebral artery territory
Parietal lobe 22.83	Parietal lobe 22.83	Occipital lobe 14.19
Frontal lobes 10.24	Frontal lobes 10.24	Temporal lobe 10.24
Temporal lobe 10.24		

males and 40.7% females of stroke distribution(15). In this particular study, stroke was more common in females, and this fact shows up as a different conclusion from the formerly-mentioned studies.

Left hemisphere involvement was seen more than in right hemisphere in the study of Tanik (16) et al. Furthermore, there was no relationship between hypertension and involved hemisphere. Yamori et al. found infarction was more involved in the left hemisphere in rats (17). In this study, findings did not differ from other studies.

Middle cerebral artery supplies parietal, frontal lobes and superior part of the temporal lobe. Anterior cerebral artery supplies medial part of parietal and frontal lobes. Posterior cerebral artery supplies occipital lobe and inferior temporal lobe. Divyanshu et al. showed that most ischemic involvement of brain was middle cerebral arterial territory which was (38.9%) followed by brainstem 13%, posterior cerebral artery 13%, anterior cerebral artery lesion in 11.1%.

In this study, middle cerebral arterial territory was %43.3, followed by anterior cerebral artery (33.07%),

and posterior cerebral artery (24.43%) (table 5). Middle artery territory involvement ratio is similar to Divyanshu's study. In Yamori et al' study anteromedial cortex, occipital cortex, and basal ganglia in rats appear more, while the basal ganglia appear more in humans (17).

The author of this study was pleased to recognize that MR imaging is very important to detect cerebrovascular infarct and its causes. To discover the areas of the brain which are mostly and leastly affected from the brain infarct is crucial for accurate and urgent diagnosis and renovated future treatments. Thus, MR results can lead to significant diagnosis of emergency patients who need to be treated urgently in the first early hours of symptoms of brain involvement territory. It is unfortunate to state that there are not many other options to correctly diagnose the illness.

The author points out that as long as there were limitations to this study such as the number of patients and the limited MR imaging data, it was difficult to generalize the results of this particular study. The following researchers will most

probably need to have a more expansive sample of participants and a more comprehensive MR imaging data.

References

1. Writing Group Members, Mozaffarian D, Benjamin EJ, Go AS, Arnett DK, Blaha MJ, et al. Heart Disease and Stroke Statistics-2016 Update: A Report From the American Heart Association. *Circulation* 2016; 133(4): 38-360.
2. Ozturk Y, Demir C, Gursoy K, Koselerli R. What Factors Influence Survival In Stroke: Turkey Case. *Value Health* 2015; 18(7): 401-402.
3. DeLaPaz RL, Wippold FJ, 2nd, Cornelius RS, Amin-Hanjani S, Angtuaco EJ, Broderick DF, et al. ACR Appropriateness Criteria(R) on cerebrovascular disease. *J Am Coll Radiol* 2011; 8(8): 532-538.
4. Warach S, Gaa J, Siewert B, Wielopolski P, Edelman RR. Acute human stroke studied by whole brain echo planar diffusion-weighted magnetic resonance imaging. *Ann Neurol* 1995; 37(2): 231-241.
5. Sade R, Oğul H, Turkish Radiology Seminar 2016; 4: 198-210.
6. Yoneda Y, Okuda S, Hamada R, Toyota A, Gotoh J, Watanabe M, et al. Hospital cost of ischemic stroke and intracerebral hemorrhage in Japanese stroke centers. *Health Policy* 2005; 73(2): 202-211.
7. Kıyan S, Öz Saraç M, Ersel M, Aksay E, Yürüktümen A, Musalar E, Çevrim Ö. Retrospective Analysis of Acute Ischemic stroke patients who attended to the Emergency Department in one year period. *JAEM*. 2009. 46330
8. Hakbilir O, Çete Y, Göksu E, Akyol C, Kılıçaslan İ. Demographic Characteristics of Stroke Population and the Impact of New Emergency Service Referrals on New Therapeutic Approaches. *Turkish J Emerg Med* 2006; 6(3): 132-138.
9. Williams LS, Bruno A, Rouch D, Marriott DJ. Stroke patients' knowledge of stroke. Influence on time to presentation. *Stroke* 1997; 28(5): 912-915.
10. Gürger M, Bozdemir MN, Yıldız M, Gürger M, Özden M, Bozgey Z, Dağlı MN. The Role of Cardiac Markers in Determining in Patients Referred to Emergency Service with Ischemic Stroke. *Turk J Emerg Med* 2008; 8(2): 59-66.
11. Reganon E, Vila V, Martínez-Sales V, Vaya A, Lago A, Alonso P, et al. Association between inflammation and hemostatic markers in atherothrombotic stroke. *Thromb Res* 2003; 112(4): 217-221.
12. Oğuzhan Ç. Defining in cerebrovascular diseases, classification, epidemiology and risk factors. In: Ö g e AE, editör. *Nöroloji*. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri 2004; 193-194.
13. Simons LA, Simons J, Friedlander Y, McCallum J. A comparison of risk factors for coronary heart disease and ischaemic stroke: the Dubbo study of Australian elderly. *Heart Lung Circ* 2009; 18(5): 330-333.
14. Appelros P, Stegmayr B, Terént A. Sex differences in stroke epidemiology. A systematic review. *Stroke* 2009; 40(4): 1082-1090.
15. Dubey D, Sawhney A, Kavishwar A, Pande S, Dubey D. A study of anatomical, seasonal and diurnal variation in the occurrence of ischemic stroke. *International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health* 2011; 3(10): 781788.
16. Tanık N, Sarıkaya S, Çelikkilek A, Akyüz Y. Relationship Between Stroke, Hypertension and Brain Hemisphere. *Bozok Med J* 2015; 5(2): 31-34.
17. Yamori Y, Horie R, Handa H, Sato M, Fukase M. Pathogenic similarity of strokes in stroke prone spontaneously hypertensive rats and humans. *Stroke* 1976; 7(1): 46-53.

Aort Kapak Replasmanı Yapılan 70 Yaş Üstü Hastalarda Mekanik İle Biyoprotez Kapağın Karşılaştırılması: Mekanik&Biyoprotez Aort Kapak

Comparison of Mechanical and Bioprosthesis Valve In Over 70-Year-Old Patients With Aortic Valve Replacement: Mechanical & Bioprosthesis Valve

Safa Göde^{1*}, Ozan Onur Balkanay², Deniz Göksedef², Suat Nail Ömeroğlu², Gökhan İpek²

¹Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul

²İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

ÖZET

Amaç: Aort kapak replasmanı (AKR) ve/veya koroner arter baypas greft (KABG) yapılan 70 yaş üstü hastalarda biyoprotez kapak ile mekanik kapağın operatif; postoperatif erken ve orta dönem sonuçları karşılaştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Hastaların demografik verileri, kapak no, New York Heart Assosiation (NYHA) sınıflaması, ejeksiyon fraksiyonu (EF), operatif ve postoperatif erken ve orta dönem sonuçları araştırıldı. Ameliyat sonrası NYHA, kanama, periferik emboli ve warfarin kullanımını öyküleri ile birlikte kontrol ekokardiyografi parametrelerine bakılarak biyoprotez kapak ile mekanik kapak istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Mekanik kapak grubunda 28, biyoprotez kapak grubunda ise 9 hasta vardı. Hastaların operatif ve operasyon sonrası erken ve orta dönem sonuçlarının karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Kontrol ekokardiyografilerinin karşılaştırılmasında ise mekanik kapak kullanılan hastaların kapak alanının biyoprotez kapak kullanılanlara göre anlamlı olarak daha küçük olduğu saptandı (p=0,047). Uzun dönem sonuçlara bakıldığında ise mekanik kapaklı hastalardan 1 tanesi oral antikoagülan (OAK)'a bağlı serebral hemoraji nedeni ile kaybedilmiş olup, 2 hastada kanama, 3 hastada ise periferik emboli gelişti. KABG + AKR yapılan ve mekanik kapak kullanılan 3 hastanın ve biyoprotez kullanılan 1 hastanın ise kalp yetmezliği nedeni ile geç dönemde kaybedildiği öğrenilmiştir.

Sonuç: Biyoprotez kapakta en önemli dezavantaj erken dejenerasyon iken, mekanik kapakta OAK kullanımınıdır. İki grup kapağın operatif ve postoperatif erken dönem sonuçları açısından birbirlerine üstünlükleri gösterilememiştir. Orta dönemde ise kontrol ekokardiyografik olarak biyoprotez kapakların daha iyi bir orifis alanı sağladığı gösterilmiştir. Mortaliteden asıl sorumlu olan faktörün sol ventrikül disfonksiyonu ve ileri yaş olduğu gösterilmiştir. Çalışmadaki biyoprotez kapaklarda dejeneratif değişikliklerin saptanabilmesi için yaklaşık 5-7 yıl daha beklemek gerekebilir.

Anahtar Kelimeler: Aort kapak replasmanı, mekanik kapak, biyoprotez kapak, mortalite, morbidite

ABSTRACT

Objective: Postoperative early and midterm results of mechanical valve were compared with bioprosthetic valve in patients over 70 years old who underwent aortic valve replacement (AVR) and/or coronary artery bypass graft (CABG).

Methods: Demographic data, valve number, New York Heart Assosiation (NYHA) classification, ejection fraction (EF), operative and postoperative early and midterm results were investigated. Postoperatively NYHA, hemorrhage, peripheral embolism, and warfarin use and echocardiography parameters were compared statistically between bioprosthetic valve and mechanical valve.

Results: There were 28 patients in mechanical valve group and 9 patients in bioprosthetic valve group. No statistically difference was found between two groups in terms of operative and postoperative early term results. Control echocardiographic comparison revealed that the valve area of mechanical valves was significantly narrower than that of bioprosthetic valves (p=0,047). According to long-term results, one of the patients with mechanical valve died from cerebral hemorrhage due to OAC (oral anticoagulant); 2 cases had bleeding and 3 cases had peripheral embolism. It has been learned that 3 mechanical prosthesis patients with KABG + AVR and one bioprosthesis patient have lost due to heart failure in late term period.

Conclusions: When the most important disadvantage of the bioprosthetic valve is early degeneration, mechanical valve's is the use of OAC. The superiority of the two groups in terms of operative and postoperative early periods could not be demonstrated. In the mid-term, echocardiography showed that bioprosthetic valves provide a better orifice area. The main factor responsible for mortality is left ventricular dysfunction and old age. In order to detect degenerative changes in the bioprosthesis valve, it may be necessary to follow them more over 5-7 years.

Key Words: Aortic valve replacement, mechanical valve, bioprosthetic valve, mortality, morbidity

Giriş

Aort kapak replasmanı (AKR) için kullanılan mekanik kapakların uzun süre dayanıklılık göstermesi biyoprotez kapağa göre önemli bir avantajdır. Fakat bu kapak grubunda ömür boyu OAK (oral antikoagülan) kullanımı gerekliliği, biyoprotez kapak grubuna göre dezavantaj sayılabilir. Biyoprotez kapaklarda ise yaklaşık 10'uncu yıldan sonra yapısal bozulma görülmeye başlar (1). Dolayısıyla bu iki grup kapağın kullanıldığı hasta profilleri farklılık gösterir. Yaşam beklentisinin az olması, düzensiz OAK kullanımına bağlı hemoraji veya tromboz riskinin artmış olması nedeniyle yaşlı hastalarda ve hamile kalmak isteyen bayanlarda daha çok biyoprotez kapak tercih edilir (2-4). Genç yaş grubunda ise mekanik kapaklar biyoprotezlere göre öncelikli olarak tercih edilmektedir (5,6).

Biz de retrospektif olarak izole AKR veya AKR ile birlikte KABG yapılan 70 yaş üstü hastalarda biyoprotez kapak ile mekanik kapağın erken ve orta dönem sonuçlarını karşılaştırdık.

Gereç ve Yöntemler

Bu klinik çalışma etik kurul onayı alındıktan sonra Helsinki Bildirgesi ilkelerine uygun olarak tasarlanmıştır. Çalışmaya Ocak 2006 - Nisan 2011 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'nda AKR veya AKR ile birlikte KABG yapılan 70 yaş üstü hastalar alındı. Yirmisekiz hasta mekanik kapak grubunu; 9 hasta ise biyoprotez kapak grubunu oluşturacak şekilde hastalar gruplandırıldı. Hastaların; cinsiyet, yaş, DM (diabetes mellitus), HT (hipertansiyon), sigara, KOAH (kronik obstrüktif akciğer hastalığı), VKİ (vücut kitle indeksi), VYA (vücut yüzey alanı), beraberinde yapılan KABG, kullanılan protez kapak türü, kapak no, operasyon öncesi ve sonrası New York Heart Assosiation (NYHA) sınıflaması, ejeksiyon fraksiyonu (EF), laboratuvar parametreleri ile operasyon ve yoğun bakım parametreleri karşılaştırıldı. Kontrol muayeneleri sırasında hastaların kanama, kapak trombozu, NYHA, periferik emboli ve OAK kullanımı durumları incelenerek kontrol ekokardiyografileri yapıldı. Bütün bu parametreler açısından biyoprotez kapak ile mekanik kapak arasındaki istatistiksel farklılıklar araştırıldı.

Hastalara median sternotomi yapılarak standart yöntemle kardiyopulmoner baypas (KPB)'a başlandı. Kros klemp ve kardiyoplejik arrest sonrası standart aortotomi yapıldı. Aort kapak dokusu eksize edilerek dekalsifikasyon yapıldı. Kapak ölçüsü belirlendikten sonra uygun ölçüde protez kapak açılarak hazırlandı.

Bu sırada eş zamanlı KABG yapılacak olan hastalarda distal anastomozlar yapıldı. Sonrasında protez kapak plejitle dikişler aracılığı ile implante edildi. Aortotomi kapatılarak kros klemp kaldırılmadan önce KABG yapılan hastalarda proksimal anastomozlar yapıldı. Hava çıkarma işleminin ardından kros klemp kaldırılarak tedrici olarak pompa debisi düşürülüp KPB sonlandırıldı. Kalp pili teli ve göğüs dreni yerleştirilerek sternum çelik tellerle yaklaştırıldı.

Bütün hastalara operasyon sonrası birinci gün warfarin 5 mg/gün tedavisi başlandı. İnternational normalization ratio (INR) değerleri, 2-2,5 arasında olacak şekilde warfarin dozu ayarlandı. Biyoprotez kapak kullanılan hastaların ortalama 6. ay kontrollerinde ritimle ilgili bir problem yoksa warfarin kesilip asetil salisilik asit (ASA) 100 mg/gün tedavisine devam edildi. Mekanik protezli hastalar ise, belli aralıklarla INR kontrolü yaptırmak üzere ömür boyu warfarin tedavisi altına alındı.

İstatistiksel analizler yapılırken SPSS bilgisayar programı (ver. 11.0 for Windows; SPSS Inc, Chicago, IL, USA) kullanıldı. Sayısal verilerin normal dağılıma uygunluğu Shapiro Wilk testi ve histogram eğrileri kullanılarak analiz edildi. Normal dağılmayan sayısal veriler bağımsız iki grupta karşılaştırılırken Mann Whitney U testi; bağımlı gruplarda karşılaştırılırken ise Wilcoxon sign testi kullanıldı. Sayısal veriler ortalama \pm standart sapma veya ortanca (minimum-maksimum ya da 25.-75. persentil) olarak ifade edildi. İsimsel veriler gruplar arasında karşılaştırılırken Ki-kare testi kullanıldı ve sonuçları sıklık (%) olarak ifade edildi. 0.05'den küçük *p* değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Mekanik kapak grubundaki hastaların yaş ortalaması 75 ± 5 iken; biyoprotez kapak grubundaki 74 ± 4 idi. Mekanik kapak grubunda 10 bayan, 18 erkek olmak üzere toplam 28 hasta; biyoprotez kapak grubunda ise 2 bayan, 7 erkek olmak üzere toplam 9 hasta vardı. Mekanik kapak grubunda 10 aort darlığı (AD), 7 aort yetmezliği (AY) ve 11 AD+AY bulunurken, biyoprotez kapak grubunda 3 AD, 2 AY ve 4 AD+AY bulunmaktaydı. Mekanik kapak grubundan 11 hastaya; biyoprotez kapak grubundan ise 5 hastaya AKR ile birlikte KABG te yapıldı.

Mekanik kapak grubundaki hastaların hepsinde St. Jude mekanik protez kapak kullanılmıştır. Bu kapaklardan 2 tanesi 19 no, 14 tanesi 21 no, 9 tanesi 23 no ve 3 tanesi de 25 no idi. Biyoprotez kapak grubundaki hastaların 3 tanesinde porsine (21 no: 2, 23 no: 1), 2 tanesinde St. Jude epik (21 no: 2), 2

Tablo 1. Operasyon öncesi parametrelerin karşılaştırılması

	Mekanik kapak grubu	Biyoprotez kapak grubu	p
Yaş, yıl	75±5	74±5	0,542
Erkek, n, %	18, %64,2	7, %77,7	0,452
Bayan, n, %	10, % 35,7	2, %22,2	0,124
VKİ (kg/m ²)	28	27	0,254
VYA (m ²)	1,72	1,76	0,857
EF (%)	57±6	53±8	0,255
DM, n, %	16%57,1	4, %44,4	0,385
HT, n, %	14, %50	4, %44,4	0,878
Sigara, n, %	15, %53,5	5, %55,5	0,796
KOAH, n, %	18, %64,2	6, %66,6	0,745
KBY, n, %	0, %0	0, %0	
AF, n, %	4, %14,2	0, %0	
Redo KABG, n, %	0, %0	0, %0	

AF: Atrial fibrilasyon DM: Diyabetes mellitus EF: Ejeksiyon fraksiyonu, HT: Hipertansiyon, , KABG: Koroner arter bypass greft, KBY: Kronik böbrek yetmezliği, KOAH: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, VKİ: Vücut kitle indeksi, VYA: Vücut yüzey alanı * p≤0,05 ise anlamlı

Tablo 2. Operasyon ve sonrası parametrelerinin karşılaştırılması

	Mekanik kapak grubu	Biyoprotez kapak grubu	*P
KABG birlikteliği n, %	11, %39,2	5, %55,5	0,854
Kullanılan kapak no, ort	21±2	22±1	0,614
TPZ (dk)	163±95	137±38	0,876
AKKZ (dk)	115±55	101±36	0,614
Entübasyon süresi (saat)	16±9	17±9	0,730
Total drenaj miktarı (ml)	1306±798	1531±1185	0,969
YBÜ'de kalınan süre (gün)	2,72±1,37	2,56±0,726	0,788
Hastanede kalış süresi (gün)	10,6±4,5	14±13	0,885
Kullanılan KÜ. miktarı (Ü)	2,53	2,77	0,216

AKKZ: Aortik kros klemp zamanı, KABG: KÜ: kan ürünü, Koroner arter bypass greft, TPZ: Total perfüzyon zamanı, YBÜ: Yoğun bakım ünitesi * p≤0,05 ise anlamlı

tanesinde Hancock (21 no:1, 25 no: 1) ve 2 tanesinde de Sorin biyoprotez (23 no: 2) kapak kullanıldı.

İki grup arasında operasyon öncesi ve operasyon sırasında ve operasyon sonrası erken dönem sonuçlar karşılaştırıldığında sonuçlar anlamlı değildi (tablo-1, tablo-2). Ayrıca mekanik kapak grubunda operasyon öncesi NHYA-1 de 1 hasta, NHYA-2 de 11 hasta, NHYA-3 te 13 hasta, ve NHYA-4 te 3 hasta varken, operasyon sonrası NHYA-1 de 15 hasta, NHYA-2 de 9 hasta NHYA-3' te 4 hasta ve NHYA-4 te 1 hasta bulunmaktaydı. Biyoprotez grubunda ise operasyon öncesi NHYA-1 de 1 hasta, NHYA-2 de 4 hasta, NHYA-3 te 3 hasta ve NHYA-4 te 1 hasta varken, operasyon sonrası NHYA-1 de 5 hasta NHYA-2 de 3 hasta NHYA-3' te 1 hasta ve NHYA-4 te ise 0 hasta bulunmaktaydı. KABG ile birlikte AKR yapılan biyoprotez kapak hastalarından bir tanesi operasyon

sonrası 5. günde yoğun bakım takipleri sırasında düşük debiye bağlı kaybedildi. Mekanik kapak hastalarından 3 tanesi operasyon sonrası 6. ayda, 24. ayda ve 21. ayda kalp yetmezliği nedeni ile; bir tanesi de 10. ayda muhtemel warfarin overdozuna bağlı serebral hemoraji nedeni ile olmak üzere toplam 4 hasta kaybedildi. Bu hastalar operasyon öncesi EF u % 35 in altında olan, ileri yaşlı ve yüksek riskli hastalardı. Yine mekanik kapak grubundan muhtemel warfarin overdozuna bağlı olarak bir hastada mide kanaması; bir hastada da idrar yollarından kanama geliştiği öğrenildi. Ayrıca mekanik kapak grubundan muhtemel yetersiz warfarin kullanımına bağlı olarak bir hastada 8. ayda serebral emboli nedeni ile parapleji gelişti ve 2 hastada ise geçici görme kaybı ve sağ alt ekstremitte embolisi gelişti. Biyoprotez kapak

Tablo 3. Hastaların kontrol ekokardiyografilerinin karşılaştırılması

	Mekanik kapak grubu	Biyoprotez kapak grubu	*p
EF (%)	54±11	56±8	0,433
Ortalama gradiyent (mmHg)	16±7	16±1	0,288
Maksimum Gradiyent (mmHg)	30±13	28±5	0,576
LVSSÇ (mm)	30±6	30±6	0,664
LVDSÇ (mm)	46±7	45±5	0,664
Arka duvar kalınlığı (mm)	14±2	13±1	0,209
Septum kalınlığı (mm)	14±2	13±1	0,288
Kapak alanı (cm ²)	16±3	22±1	0,047*

EF: Ejeksiyon fraksiyonu, LVSSÇ: Sol ventrikül sistol sonu çap, LVDSÇ: Sol ventrikül diastol sonu çap, *p≤0,05 ise anlamlı

grubunda ise bir hasta 18. ayda kalp yetmezliği nedeni ile kaybedildi. Bu grupta herhangi bir kanama ya da emboli gelişen hastaya rastlanmadı. Erken (p=0,125) ve geç dönem (p=0,098) mortalite ve morbidite açısından gruplar arasındaki fark anlamlı değildi.

Hastaların kontrol ekokardiyografilerinin karşılaştırılmasında mekanik kapak grubunda kapak alanının biyoprotez kapak grubuna göre anlamlı olarak daha dar olduğu saptandı (p=0,047) (tablo-3). Hiçbir hastada ekokardiyografik olarak trombüs, spontan ekokontrast (SEK), vejetasyon ya da dejenerasyona rastlanmadı. Operasyon öncesi ve operasyondan 7 gün sonrası hemoliz parametrelerinden olan hematokrit, hemoglobin, total bilirubin, direk bilirubin ve trombosit sayısı değerleri karşılaştırıldığında heriki grup arasında anlamlı bir fark olmadığı tesbit edildi. Dolayısı ile heriki kapakta da hemolize yol açma potansiyelleri açısından birbirlerine üstünlüğü olmadığı gösterildi.

Tartışma

Biyoprotez kapaklarda, mekanik kapaklara göre daha düşük tromboemboli oranları olmasına ve antikoagülasyon gerektirmemesine karşılık dezavantaj oluşturan en önemli faktör erken dejenerasyondur (7, 8). Biyoprotez kapaklardaki kapak yapısının bozulma sıklığı hastanın yaşı ile ters orantılı olarak değişmektedir. 35-40 yaşın altındaki hastalar ile çocuklarda hızlı kalsiyum metabolizmasından dolayı daha yüksek oranda ve hızda biyoprotez kapak bozulması olmaktadır (9). Dolayısı ile özellikle çocuklarda pulmoner kapaklar Ross prosedürü yöntemiyle otogreft olarak tercih edilebilmektedir (10). Bu yüzden bu yaş grubunda biyoprotez kapak kullanılması önerilmemekte, çocuklarda ve gençlerde giderek artan oranda allogreft kapaklar kullanılmaktadır. Stentsiz biyoprotez kapaklar daha iyi hemodinamik profile sahip olup ekokardiyografik görünimleri ve hemodinamik özellikleri nativ

kapaklara daha yakındır (11). Buna paralel olarak bizim çalışmamızda da kontrol ekokardiyografi bulgularında biyoprotez kapak kullanılan hastaların mekanik protezli hastalara göre efektif orifis alanlarının anlamlı olarak daha geniş olduğu saptanmıştır. Buna karşın biyoprotez kapaklarda 5 yıl takiplerinde operasyon sonrası döneme göre efektif orifis alanında küçülme olduğunu ve diastolik basınç gradiyentinde de artma olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur (12). Ayrıca Ekim ve arkadaşlarının (13) yaptığı çalışmada aort darlığı nedeni ile AVR yapılan hastalarda EF değerlerinde anlamlı artış olduğu gösterilmiştir.

Düşük mortalite, düşük trombojenite, düşük kapak komplikasyonları ile St. Jude mekanik kapaklar güvenilir bulunmuş ve mortalite oranlarının düşük olması bu kapakların birçok merkezde yaygın kullanılmasını sağlamıştır (14). Bazı merkezlerde ise St. Jude mekanik kapak takılan hastalarda düşük dozda antikoagülan tedavi ile tromboemboliye karşı yeterli koruma sağlandığı ve bu hastalarda INR'nin yüksek olduğu hastalara göre tromboembolik komplikasyon oranlarında çok az artış olmasına karşın, kanama oranlarında önemli derecede azalma olduğu gösterilmiştir (15). Bizim çalışmamızda da mekanik kapak olarak bütün hastalara St. Jude kapak kullanılmış olup; bir hastada yetersiz warfarin kullanımına bağlı serebrovasküler olay gelişmiştir. Bu hastalara tromboemboliden korunmak için aynı zamanda asetil salisilik asit tedavisi de verilmiştir.

St. Jude ve domuz biyoprotez kapakların orta dönem takiplerinin karşılaştırılmasında klinik gidişlerinde önemli bir fark ortaya çıkmamıştır (16). Cooper ve arkadaşlarının (17) yaptığı çalışmada Carpentier-Edwards, St. Jude mekanik ve Ionescu-Shiley kapaklar kullanılan AKR yapılan hastalar arasında gradiyent açısından önemli fark ortaya çıkmadığı gösterilmiştir. Bizim çalışmamızda ise mekanik kapaklarda biyoprotez kapaklar arasında transvalvüler gradient açısından anlamlı bir fark gözlenmemiştir.

Operatif mortaliteyi belirleyen faktörler; hastanın operasyon öncesi fonksiyonel kapasitesi, geçirilmiş miyokard enfarktüsü, hepatik disfonksiyon, operasyonun acil yapılmış olması, daha önceden geçirilmiş diğer kalp operasyonları, hastanın yaşının ileri olması, atrial ve ventriküler dilatasyonun olması, eşlik eden diğer organlara ait hastalıkların olmasıdır (18). Hammermeister ve arkadaşları sağkalım oranını biyoprotez kapaklarda 5 yılda %97, 10 yılda %92, ve 15 yılda %85 olarak göstermiş; mekanik kapaklarda ise bu oranı 5 yılda %97 olarak bulmuştur (19). AKR'da erken mortalite %4-5,7 arasında gösterilmiştir (20). Bu oran KABG ile birlikte yapıldığı durumlarda %7,4'e çıkmaktadır (21). Erken mortalitedeki sebepler arasında kapağa bağlı olanlar %18, kalbe bağlı olanlar %52, kalbe bağlı olmayan sebepler %21, operasyona bağlı sebepler de %7 oranında gösterilmiştir (22). Bizim çalışmamızda mekanik protez kapak takılan 28 hastalardan 11 tanesine; biyoprotez kapak takılan 9 hastanın da 5 tanesine beraberinde KABG operasyonu yapılmıştır. Operasyon sonrası geç dönemde biyoprotez kapak kullanılan, kombine AVR+KABG yapılan bir hasta ve mekanik kapak kullanılan AVR+KABG yapılan 3 hasta düşük debi nedeni ile eks olmuştur. Bu hastalar ventrikül disfonksiyonu olan ileri yaş hastalardı. Kapak replasmanı yapılan hastalarda, asıl mortaliteyi belirleyen faktörler, protez kapağa bağlı olmaktan ziyade hastanın kardiyak performansı ve diğer risk faktörlerine bağlı olmaktadır. Bunların yanında erken dönem takiplerinde hipertansif seyreden AVR hastalarının morbiditede ve mortalite açısından riskli olabileceği gösterilmiştir (23). Sonuç olarak mekanik ve biyoprotez AKR sonrası mortalitede etkili en önemli faktörlerden biri kardiyak kökenlidir. Morbidite de ise mekanik kapak hastalarında kullanılan warfarine bağlı komplikasyonlar ön planda gibi görünmektedir. Hastaların devam eden takiplerinde biyoprotez kapağa bağlı erken dejenerasyon bulgularının da ortaya çıkabileceği öngörülmektedir.

Çalışmayı maddi olarak destekleyen kişi/kuruluş yoktur ve yazarların herhangi bir çıkar dayalı ilişkisi yoktur.

Kaynaklar

1. Hammermeister KE, Sethi GK, Henderson WG, Oprian C, Kim T, Rahimtoola S. A comparison of outcomes in men 11 years after heart-valve replacement with a mechanical valve or bioprosthesis. Veterans Affairs Cooperative Study on Valvular Heart Disease. *N Engl J Med* 1993; 328(18): 1289-1296.
2. Jamieson WR, Burr LH, Miyagishima RT, Germann E, Anderson WN. Actuarial versus actual freedom from structural valve deterioration with the Carpentier-Edwards porcine bioprosthesis. [Article in English, French] *Can J Cardiol* 1999; 15(9): 973-978.
3. Burr LH(1), Jamieson WR, Munro AI, Miyagishima RT, Janusz MT, Ling H, et al. Structural valve deterioration in elderly patient populations with the Carpentier-Edwards standard and supra-annular porcine bioprosthesis: a comparative study. *J Heart Valve Dis* 1992; 1(1): 87-91.
4. Jamieson WR, Burr LH, Munro AI, Miyagishima RT. Carpentier-Edwards standard porcine bioprosthesis: a 21-year experience. *Ann Thorac Surg* 1998; 66 (6 Suppl): 40-43.
5. Kutay V, Tuncer M, Ekim H, Yakut C. Genç erişkinlerde 19 ve 21 milimetrelilik aort kapak protezlerinin hemodinamik performans ve fonksiyonel kapasite üzerine etkileri. *Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg* 2005; 13(3): 205-209.
6. Oxenham H, Bloomfield P, Wheatley DJ, Lee RJ, Cunningham J, Prescott RJ, et al. Twenty year comparison of a Bjork-Shiley mechanical heart valve with porcine bioprosthesis. *Heart* 2003; 89(7): 715-721.
7. Hammermeister KE, Sethi GK, Henderson WG, et al. A comparison of outcomes in men 11 years after heart-valve replacement with a mechanical valve or bioprosthesis. Veterans Affairs Cooperative Study on Valvular Heart Disease. *N Engl J Med* 1993; 328(18): 1289-1296.
8. Copeland JG, Griep RB, Stinson EB, Shumway NE. Long-term follow-up after isolated aortic valve replacement. *J Thorac Cardiovasc Surg* 1977; 74(6): 875-889.
9. Craver JM, Jones EL, McKeown P, Bone DK, Hatcher CR Jr, Kandrach M. Porcine cardiac xenograft valves: analysis of survival, valve failure, and explantation. *Ann Thorac Surg* 1982; 34(1): 16-21.
10. Aldudak B, Aldudak CT, Lüdemann M* The Ross Operation *Dicle Med J* 2004; 31(3): 78-84.
11. Kınay D, Nazlı C, Normal Protez Kapaklar: Erol Ç, Özkan M (ed.ler). *Klinik Ekokardiyografi, Birinci Baskı, Ankara; Özyurt Matbaacılık, 2007: 303*
12. Yamak B, Ozsöyler, Ulus AT, Kiziltepe U, Katircioğlu SF, Taşdemir O. Comparison of reoperation findings of the Carpentier-Edwards (standard) bioprosthesis and the St Jude bioimplant (formerly Liotta) in the mitral position. *Cardiovasc Surg* 1999; 7(7): 730-734.
13. Ekim H, Kutay V, Tuncer M, Mustafaoğlu F, Yakut C. Aort darlığı olan hastalarda aort kapak replasmanının klinik sonuçları. *Van Tıp Dergisi* 2005; 12 (4): 228-231.

14. Keçelgil H, Demirag M. K, Ersoy G. Mitral valve replacement with st. jude medical valve prothesis: ten years experience in 179 patients. *Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg* 1999; 7: 303-308.
15. Katircioglu SF, Yamak B, Ulus AT. Aortic valve replacement with the St. Jude Medical prothesis and fixed dose anticoagulation. *J Card Surg.* 1997; 12(6): 363-370.
16. Douglas PS, Hirshfeld JW Jr, Edie RN, Stephenson LW, Gleason K, Edmunds LH Jr. Clinical comparison of St. Jude and porcine mitral valve prostheses. *J Cardiovasc Surg (Torino)* 1988; 29(2): 128-133.
17. Cooper DM, Stewart WJ, Schiavone WA, Lombardo HP, Lytle BW, Loop FD, et al. Evaluation of normal prosthetic valve function by Doppler echocardiography. *Am Heart J* 1987; 114(3): 576-582.
18. Scott WC, Miller DC, Haverich A, Mitchell RS, Oyer PE, Stinson EB, et al. Operative risk of mitral valve replacement: discriminant analysis of 1329 procedures. *Circulation* 1985; 72(3 Pt 2): II108-19.
19. Hammermeister KE, Sethi GK, Henderson WG, Oprian C, Kim T, Rahimtoola S. A comparison of outcomes in men 11 years after heart-valve replacement with a mechanical valve or bioprosthesis. Veterans Affairs Cooperative Study on Valvular Heart Disease. *N Engl J Med* 1993; 328(18): 1289-1296.
20. Nakano K, Koyanagi H, Hashimoto A, Kitamura M, Endo M, Nagashima M, et al. Twelve years' experience with the St. Jude Medical valve prothesis. *Ann Thorac Surg* 1994; 57(3): 697-702.
21. Arom KV, Goldenberg IF, Emery RW. Long-term clinical outcome with small size Standard St Jude Medical valves implanted in the aortic position. *J Heart Valve Dis* 1994; 3(5): 531-536.
22. Burdon TA, Miller DC, Oyer PE, Mitchell RS, Stinson EB, Starnes VA, et al. Durability of porcine valves at fifteen years in a representative North American patient population. *J Thorac Cardiovasc Surg* 1992; 103(2): 238-251.
23. Orłowska Baranowska E, Abramczuk E, Grabowski M, Zakrzewski D, Milkowska M, Galas A et al. Factors affecting long-term survival after aortic valve replacement. *Kardiol Pol* 2012; 70(11): 1120-1129.

Radiokarpal Ekleme Enjeksiyonda Palpasyon ile Enjeksiyonun Ultrasonografi Eşliğinde Enjeksiyon ile Karşılaştırılması

Comparison of Effectiveness of Ultrasound Guided Injection and Injection with Palpation to the Radiocarpal Joint

Gökhan Polat¹, Ahmet Yalçın^{2*}

¹ Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Bölümü, Erzurum, Türkiye

² Erzurum Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Bölümü, Erzurum, Türkiye

ÖZET

Amaç: Bu çalışmamızda, ultrasonografi eşliğinde ve palpasyon ile yapılan enjeksiyonları, MR artrografi ile değerlendirerek karşılaştırmayı ve her iki teknik arasında işlemin başarısı ve ekstremitasyon oranları açısından fark olup olmadığını ortaya koymayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Bu prospektif çalışmamızda klinik endikasyon dahilinde el bileği enjeksiyonu yapılan hastaların çalışmaya dahil edilmesi planlandı. Çalışma sürecinde 40 hastaya, iki gruba ayrılarak, yarısına ultrasonografi eşliğinde diğer yarısına palpasyon yöntemi ile enjeksiyon yapıldı. Enjeksiyon sonrası hastalara MR artrografi çekilerek, kontrast maddenin eklem içerisine ulaşmış olup olmadığı ve eklem komşu yumuşak dokular içerisine ekstremitasyonu değerlendirildi.

Bulgular: Ultrasonografi eşliğinde yapılan enjeksiyonların hepsinde eklemde kontrast madde varlığı mevcuttu (%100). Palpasyonla enjeksiyon yapılan hastaların 17 tanesinde eklemde kontrast madde izlendi (%85). Ultrasonografi eşliğinde enjeksiyon yapılan üç (%15) hastada iğne trasesinde kontrast madde ekstremitasyonu mevcut iken bu sayı palpasyon metodu ile yapılan enjeksiyonlardada beşi (%25).

Sonuç: El bileğine palpasyon ve ultrasonografi eşliğinde yapılan enjeksiyonlarda işlemin başarı ve ekstremitasyon oranları arasında anlamlı farklılık mevcut değildi. Palpasyon zaman ve maliyet açısından etkin bir yöntemdir. Fakat bu yöntem eklem palpasyonunu etkileyen patolojilerin varlığında yetersiz kalmakta ve böyle durumlarda ultrasonografi kullanımı enjeksiyon başarısını artırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: El bileği, Palpasyon, Ultrasonografi, Artrografi

ABSTRACT

Objective: In this study, we aimed to compare the ultrasound guided injection and injection with palpation using MR arthrography regarding the differences in success rate and the extravasation rate of the two techniques.

Materials and Methods: In this prospective study, we planned to include patients to whom an injection to the wrist was performed due to an indication. First, forty patients were divided into two groups and, ultrasound guided injection was performed to one group whereas injection was performed with palpation to the other. After the procedures, MR arthrography was performed to assess the reach of the contrast in to the joint space as well as extravasation into the adjacent soft tissues.

Results: There was contrast in the joint space in all injections guided by ultrasound (100%). Seventeen out of 20 injections which performed with palpation, there was contrast within the joint space (85%). Extravasations were seen in 3 patients (15%) with ultrasound guided injections group and 5 patients (25%) with palpation group.

Conclusion: Injection to the wrist either under ultrasound guidance or with palpation, there was no significant difference by means of success and extravasation rate. Injection with palpation is a rapid and cost-effective technique however its success rate is hindered by pathologies that affect the palpation of the joint structure. In such circumstances, ultrasound guidance increase the success rate of the procedure.

Key Words: Wrist, Palpation, Ultrasonography, Arthrography

Giriş

El bileği için enjeksiyon tanıdan tedaviye kadar birçok sebep için yapılabilir. Özellikle osteoartrit

ve enflamatuar artrit hastalarında ağrı tedavisi ve fonksiyonel düzelme için kortikosteroid ve analjezik tedavisi, kartilaj problemleri için hyaluronik asit tedavisi gibi tedavi edici yöntemler

kullanılır (1,2). El bileği enjeksiyonu tedavi dışında intraartiküler patolojilerin tanısında kullanılabilir. Diagnostik artrografi devamlı ve tanımlanamayan ağrılarda, ligaman rüptürlerinde, kartilaj ve kapsülün değerlendirilmesinde faydalıdır. Bu nedenle CT ve MR artrografi gibi tanısal yöntemler için eklem mesafesine kontrast madde enjeksiyonu yapılabilir (2-4).

İntraartiküler enjeksiyon için farklı metotlar bugüne kadar kullanılmıştır. Bunların arasında floroskopi ve ultrasonografi kılavuzluğu en yaygın kullanılan yöntemlerdir. Özellikle floroskopi ilk kullanılan yöntem olmakla birlikte günümüzde ultrasonografi kılavuzluğunda enjeksiyon daha sık yapılmaktadır (2,5). Ultrason radyasyon içermemesi, gerçek zamanlı enjeksiyon trasesini göstermesi ve pratik olması sebebiyle floroskopiye üstünlüğünü kanıtlamıştır. Fakat yine de parasal ve zaman gerektiren bir yöntemdir (2,5). Literatürde ultrasonografinin el bileği enjeksiyonunda etkinliğini gösteren çalışmalar mevcuttur (6-11). Radyolojik olarak kontrastın eklem içine ve intrasek ligaman rüptürlerine bağlı komşu kompartümanlara geçişini en iyi gösteren yöntem MR artrografidir (3,4-12). Bu prospektif çalışmamızda, palpasyon ve ultrasonografi ile yapılan enjeksiyonları MR artrografi ile değerlendirerek karşılaştırmayı ve işlemin başarısını etkileyen durumları incelemeyi amaçladık.

Materyal ve Metot

Hasta seçimi ve Enjeksiyon protokolü: Bu çalışmaya ağustos 2015 tarihinden kasım 2017 tarihine kadar Atatürk üniversitesi hastanesinde MR artrografi için el bileği enjeksiyon yapılan hastalar dahil edildi. Ortopedi kliniği tarafından, osteokondral yaralanma (n=11), ligament patolojileri (n=31), sıkışma sendromu (n=2) ve instabilite (n=1) nedeniyle bölümümüze MR artrografi yapılması için yönlendirilen 45 hastaya enjeksiyon planlandı. Artrografi bölgesine cerrahi öyküsü olan hastalar ise çalışmadan çıkarıldı (n=5). Geriye kalan 40 hastaya MR artrografi işlemi yapıldı. Randomize olarak, enjeksiyon için ilk gelen 20 hastaya ultrasonografi rehberliğinde, sonraki 20 hastaya ise palpasyonla MR artrografi enjeksiyonu yapıldı. Bütün hastaların el bileğinde kontrast madde varlığı ve enjeksiyon trasesinde kontrast ekstrevasyonu değerlendirildi.

Bütün enjeksiyonlar 7.5–12 MHz çizgisel dizilimli transducere sahip ultrasonografi sistemi (Applio ultrasound system, Toshiba Medical Systems,

Tokyo, Japan) aracılığıyla ortalama 4 yıllık MR artrografi enjeksiyon tecrübesi olan radyolog tarafından yapıldı. El bileğine minimal volar fleksiyon pozisyonu verilerek eklem mesafesinin açılması sağlandı. Palpasyonla enjeksiyonda Lister'in tüberkülü seviyesi palpe edilip bu düzeyin 1 cm distalinden 3. ve 4. ekstensör tendon kompartümanı arasından enjeksiyonlar yapıldı. Enjeksiyon için 25-G iğne kullanıldı. 1:200 oranında dilüe edilmiş kontrast madde (0.5 mmol/L gadopentetate dimeglumine, Magnevist, Bayer Schering Pharma, Almanya) ile radiokarpal mesafeye 1,5mL kontrast madde enjeksiyonu yapılmıştır. Enjeksiyon sonrası eklem içerisinde kontrast maddenin varlığı ve enjeksiyon trasesindeki ekstrevasyon varlığı değerlendirildi.

MR artrografi tekniği: MR artrografi çekimi 3T MR tarayıcı (Magnetom Skyra; Siemens Healthcare, Erlangen, Almanya) kullanılarak enjeksiyondan yaklaşık 10-15 dk. sonra yapıldı. Bizim MR artrografi protokolümüzde T1 ağırlıklı spin eko SE (TR/TE, 650/15 ms; echo train length, 8; section thickness, 3 mm; spacing, 0.3 mm; field of view, 130–200 mm; matrix, 256 × 256; üç sinyal şeklinde) ve yağ baskılı T1 ağırlıklı SE görüntüler alındı. Artrografi görüntülerimiz aksiyal, koronal ve sagittal planlarda yüzeysel el bileği koili ile alındı. Ayrıca yağ baskılı nefes tutarak elde edilen 3D volümetrik görüntüler (VIBE) elde edildi (TR/TE, 13.2/4.7 ms; flip angle, 11°; 130 × 150 mm FOV; matrix, 512 × 512; tek seri her kesiti 0.-,6 mm kalınlığında 112 kesit).

Görüntü analizi: Bütün MR artrografi çekimleri yüksek rezolüsyonlu monitörler ile değerlendirildi (Syngo Via console, yazılım ver. 2.0; Siemens Medical Solutions, Erlangen, Almanya). Dört yıllık kas-iskelet görüntüleme tecrübesi olan radyolog tarafından kör ve randomize olarak görüntüler değerlendirildi. Enjeksiyon sonrası eklem içerisinde kontrast maddenin varlığı ve enjeksiyon trasesindeki ekstrevasyon varlığı değerlendirildi.

İstatistiksel analiz: Sayısal verilerin normal dağılıma uyup uymadığı D'agostino Pearson testi ile araştırıldı. Normal dağılım gösteren değişkenler arasındaki farklılık student t testi; sıralı değişkenler arasındaki farklılık ise Fisher testi ve ki-kare testi kullanılarak araştırılmıştır. İki yönlü p değeri 0.005'ten küçük olan analizler anlamlı olarak yorumlanmıştır. İstatistik testleri Medcalc (ver. 12, Mariagerke, Belçika) istatistik programı aracılığıyla yapılmıştır.

Tablo 1. Demografik ve enjeksiyon ile ilgili verilerin karşılaştırılması

	Ultrasonografi eşliğinde Enjeksiyon (n=20)	Palpasyon yöntemiyle enjeksiyon (n=20)	p değeri
Yaş	39±3,4	41±2,1	0,256
Cinsiyet, erkek (%)	8 (%40)	6 (%30)	0,507
Başarı oranı (%)	20 (%100)	17 (%85)	0,230
Ekstravazasyon (%)	3 (%15)	5 (%25)	0,694

Bulgular

Çalışmaya katılan hastaların yaş ortalaması 40 ± 2.7 olup kadın/erkek oranı 53.8'di. Çalışma gruplarına ait demografik veriler ile enjeksiyon ile ilişkili bulgular ve karşılık gelen p değerleri Tablo 1' de özetlenmiştir. El bileğine ultrasonografi kılavuzluğu ile yapılan enjeksiyonların hepsinde eklemde kontrast varlığı mevcuttu (%100). Fakat 3 hastada iğne trasesinde kontrast ekstravazasyonu mevcuttu (%15). Palpasyonla enjeksiyon yapılan hastaların 17 tanesinde eklemde kontrast izlendi (%85). Üç hastada total ekstravazasyon, 2 hastada ise eklemde kontrast olmasına rağmen iğne trasesinde ekstravazasyon mevcuttu (%25). Total ekstravazasyonu olan 3 hastanın 2'sinde eklemde komşu ganglion kistleri izlendi (Resim 1) (%10). Geriye kalan bir hastada ise eklemde dejenerasyona sekonder deformasyon mevcuttu (%5).

Tartışma

El bileğine tanıdan tedaviye kadar çok çeşitli sebeplerle enjeksiyon gerekebilir. Eklem içi kartilaj hastalıklarında, ligaman rüptürlerinde, TFCC rüptürü değerlendirilmesinde artrografik yöntemler için eklem içi kontrast madde enjeksiyonu yapılabilir (2-4). Tanı dışında tedavi protokollerinde de eklem içi enjeksiyon önemli yer edinir. Dejeneratif ve inflamatuvar hastalıkların tedavisinde steroid ve analjezik enjeksiyonu yapılır (1, 2). Bu nedenle enjeksiyonun doğru yere, yeterli miktarda yapılması önem arz eder. Bazı kliniklerde doğruluk oranını artırmak için ultrasonografi ve floroskopi kılavuz olarak kullanılabilir. Fakat her departmanda bu cihazlar bulunmayabilir. Bununla birlikte bu cihazlar ile yapılan işlemler, palpasyonla yapılan işlemler yanında, zaman ve parasal kayba neden olmaktadır. Bu nedenle palpasyonla bu işlemin yapılabilirliği klinisyenler için önemlidir.

Literatürde VAS skoru değerlendirmesi yapılan çalışmalarda eklem içi enjeksiyonlarda ultrasonografi daha etkin izlenmiştir. Bu çalışmalarda kontrast maddenin ne kadar oranda ekstravazasyon gösterdiği değerlendirilmemiştir (7,

9-11,13). M. Lohman ve ark. retrospektif yaptığı bir çalışmada ise ultrasonun etkinliğini MR artrografi ile değerlendirilmiştir. Bu yöntemde ultrasonografi, palpasyonla kıyaslanmadan enjeksiyonda ki başarı yüzdesi değerlendirilmiştir. Bu çalışmada ultrasonografinin başarı yüzdesi 93,5% bulunmuştur (14). Jay Smith et al. ise palpasyon ve ultrasonografiyi etkinliğini kadavralar üzerinde ki çalışmalarla değerlendirmişlerdir. Bu çalışma da ultrasonografinin etkinliğini eklem içine enjekte edilen lateksin diseksiyonla görülmesi ile değerlendirme yapılmıştır (6). Mevcut literatürdeki çalışmalar ultrasonun etkinliğini göstermenin yanında işleme bağlı komplikasyonları (ekstravazasyonları) ve işlem başarısını etkileyen patolojileri incelememiştir. Bizim çalışmamız, prospektif olarak hastalar üzerinde yapılan el bileği enjeksiyonlarında, palpasyon ve ultrasonografinin etkinliğini araştıran ve başarı şansını etkileyen patolojilerden örnekler sunan ilk çalışmadır.

Çalışmamızda MR artrografi ile yapılan değerlendirmede ultrasonografi ile yapılan enjeksiyonlarda yüzde yüz eklem içine kontrast geçişi mevcuttu (Resim 2). Fakat 20 hastanın 3 tanesinde cilt altına minimal kontrast ekstravazasyonu izlenmekteydi. Palpasyonla yapılan enjeksiyonda ise eklem içine kontrastın ulaşmadığı üç hasta mevcuttu. İki hastada ise eklemde kontrast geçişi olmasıyla beraber cilt altına da biri minimal diğeri ise orta derecede olan ekstravazasyonlar mevcuttu. Literatürdeki bazı çalışmalar gösteriyor ki eklemde derinde yer aldığı ve palpasyonla yapılan enjeksiyonlarda işlemin başarısı azaltılmaktadır (15, 16). Bu muhtemelen eklemde iyi palpe edilememesine bağlı olarak veya iğne trasesinin uzamasına bağlı olarak olmaktadır. Bu sebeple yüzeysel eklemlerin, derin eklemlere göre palpasyonu kolay olduğundan ve eklemde ulaşma mesafesi azaldığı için, işlemin palpasyonla başarısı artmaktadır. Literatürde yüzeysel bir eklem olan ayak bileğine yönelik yapılan çalışmalarda palpasyonla kalça ve omuza göre daha yüksek başarı elde edilebilmiştir (17, 18). Nitekim bizim çalışmamızda da palpasyon grubundaki 20 hastanın 17'sinde eklem içi kontrast maddenin varlığı ile başarı oranının derin

Resim 1. Proton dansite ağırlıklı görüntülerde eklem dorsalinde gangliyon kisti izlenmektedir (asteriks) (A). Palpasyonla enjeksiyon sonrası alınan WIBE sekansında aksiyel (B),sagittal (C) ve koronal (D) planlarda kontrast maddenin gangliyon kisti nedeniyle total ekstremitasyonu izlenmektedir (ok başları)

Resim 2. Ultrasonografik olarak yapılan enjeksiyonda ekleme kontrastın ve yeterli eklem distansiyonunun varlığı gözlenmekte (asterisk) (A, B)

eklemlere göre yüksekliği bu durumu desteklemektedir. El bileğinde palpasyonla enjeksiyonda yüzde yüz başarı olmamasının birkaç sebebi olabilir. Birincisi eklem kapsülünün, el bileğinde büyük ve geniş bir alana uzanmaması olabilir. İkincisi ise eklem mesafesinin el bileğinde daha az olması işlemin palpasyonla yapılabilirliğini azaltıyor olabilir. Bu nedenle el bileği enjeksiyonunda ele hafif fleksiyon pozisyonu verilerek radioulnar aralık artırılır. Buna rağmen enjeksiyon trasesinde doğru noktaya ulaşma açısı el bileğinde düşüktür. Bu iki durumda, iğnenin trasesindeki en küçük hareketlerde bile, iğnenin eklem mesafesinden uzaklaşmasına olanak sağlamaktadır. Bu nedenle de el bileğine palpasyonla enjeksiyonda ekstremitasyonu ihtimali artıyor olabilir.

Eklem içine kontrastın geçmeyip ekstremitasyonu olan iki hastada eklem komşuluğunda izlenen gangliyon kisti eklem palpasyonunu etkilemekteydi. Bir hastada ise eklem yapısı

gelişen dejenerasyona bağlı bozulmuştu. Gangliyon kistleri, osteofitler, eklemdaki dejeneratif değişiklikler eklem mesafesini etkileyerek ya da eklem palpe edilmesini zorlaştırarak enjeksiyonu engelleyebilirler (19-23) . Nitekim çalışmamızda, eklem palpasyonunun zorlaştığı 3 hastada total ekstremitasyonu izlendi. Geriye kalan sağlıklı eklem morfolojisine sahip 17 hastanın sadece 2 tanesinde minimal ekstremitasyonu izlendi (%12). Bu oran ultrasonografi yapılan eklem enjeksiyonu kadar başarılı bir sonuçtur. Bu da yüzeysel eklemlerde eklem morfolojisini bozan patoloji olmadığında palpasyonla enjeksiyonun ultrasonografi gibi başarısının yüksek olabileceğini göstermektedir. Eklem morfolojisinin bozulmadığı durumlarda palpasyonla enjeksiyon zamansal ve maddi tasarruf sağlayacaktır.

Eklem içi enjeksiyon tedavi amacıyla en çok osteoartritlere ve enflamatuvar artritlere yapılmaktadır (1,2). Bu hastalarda eklem mesafesinin bazı hastalarda daralması, osteofitlerin olması, dejenerasyona bağlı eklem morfolojisinin bozulması veya eklemle bağlı gangliyon kistlerinin oluşması sıklığı artmaktadır (19-23). Bu nedenle tedavi için asıl hedef olan bu hasta gruplarında eklem içi enjeksiyonun palpasyonla yapılması zorlaşmaktadır. Bu nedenle eklem yapısını doğrudan etkileyen veya palpasyonunu zorlaştıran patolojilerde, ultrasonografi daha kolay bir enjeksiyon yöntemi olmakta ve eklem enjeksiyon başarısını artırmaktadır.

Çalışmamızda bazı limitasyonlar mevcuttu. Elde ettiğimiz sonuçlar işlemi yapan klinisyenin tecrübesiyle doğrudan etkilenecek sonuçlardır. Bu nedenle palpasyonla enjeksiyonlarda tecrübe başarı şansını arttıracaktır. İkinci bir limitasyon ise çalışma ve kontrol grubumuzda incelediğimiz vaka sayısıdır. Daha geniş vaka sayılarındaki çalışmalar karşılaştırmalarda daha etkili olabilirler.

Yüzeysel eklemlere enjeksiyon da palpasyon yöntemi zaman ve parasal tasarruf sağlayan bir yöntemdir. Fakat bu yöntem eklem palpasyonunu etkileyen patolojilerin olmadığı durumlarda tercih edilmelidir. Eklem palpasyonunu zorlaştıran durumların varlığında ise ultrasonografi gerçek zamanlı görüntü sağlama özelliği sayesinde enjeksiyonun başarısını artırmaktadır.

Kaynaklar

1. Orlandi D, Corazza A, Silvestri E, Serafini G, Savarino EV, Garlaschi G, et al. Ultrasound-guided procedures around the wrist and hand:

- how to do. *Eur J Radiol* 2014; 83(7): 1231-1238.
2. Masala S, Fiori R, Bartolucci DA, Mammucari M, Angelopoulos G, Massari F, et al. Diagnostic and therapeutic joint injections. *Semin Intervent Radiol* 2010; 27(2): 160-171.
 3. Dallaudiere B, Meyer P, Larbi A, Moinard M, Moreau-Durieux MH, Poussange N, et al. Magnetic resonance arthrography of the wrist with axial traction: An iconographic review. *Diagn Interv Imaging* 2015; 96(12): 1307-1312.
 4. Cerezal L, Abascal F, Garcia-Valtuille R, Del Pinal F. Wrist MR arthrography: how, why, when. *Radiol Clin North Am* 2005; 43(4): 709-731.
 5. Rastogi AK, Davis KW, Ross A, Rosas HG. Fundamentals of Joint Injection. *AJR Am J Roentgenol* 2016; 207(3): 484-494.
 6. Smith J, Rizzo M, Sayeed YA, Finnoff JT. Sonographically guided distal radioulnar joint injection: technique and validation in a cadaveric model. *J Ultrasound Med* 2011; 30(11): 1587-1592.
 7. Dubreuil M, Greger S, LaValley M, Cunningham J, Sibbitt WL, Jr., Kissin EY. Improvement in wrist pain with ultrasound-guided glucocorticoid injections: a meta-analysis of individual patient data. *Semin Arthritis Rheum* 2013; 42(5): 492-497.
 8. Smith J, Brault JS, Rizzo M, Sayeed YA, Finnoff JT. Accuracy of sonographically guided and palpation guided scaphotrapezotrapezoid joint injections. *J Ultrasound Med* 2011; 30(11): 1509-1515.
 9. Luz KR, Furtado RN, Nunes CC, Rosenfeld A, Fernandes AR, Natour J. Ultrasound-guided intra-articular injections in the wrist in patients with rheumatoid arthritis: a double-blind, randomised controlled study. *Ann Rheum Dis* 2008; 67(8): 1198-1200.
 10. Sibbitt WL, Jr., Band PA, Chavez-Chiang NR, Delea SL, Norton HE, Bankhurst AD. A randomized controlled trial of the cost-effectiveness of ultrasound-guided intraarticular injection of inflammatory arthritis. *J Rheumatol* 2011; 38(2): 252-263.
 11. Sibbitt WL, Jr., Peisajovich A, Michael AA, Park KS, Sibbitt RR, Band PA, et al. Does sonographic needle guidance affect the clinical outcome of intraarticular injections? *J Rheumatol* 2009; 36(9): 1892-1902.
 12. Lee RK, Griffith JF, Ng AW, Nung RC, Yeung DK. Wrist Traction During MR Arthrography Improves Detection of Triangular Fibrocartilage Complex and Intrinsic Ligament Tears and Visibility of Articular Cartilage. *AJR Am J Roentgenol* 2016; 206(1): 155-161.
 13. Cunningham J, Marshall N, Hide G, Bracewell C, Isaacs J, Platt P, et al. A randomized, double-blind, controlled study of ultrasound-guided corticosteroid injection into the joint of patients with inflammatory arthritis. *Arthritis Rheum* 2010; 62(7): 1862-1869.
 14. Lohman M, Vasenius J, Nieminen O. Ultrasound guidance for puncture and injection in the radiocarpal joint. *Acta Radiol* 2007; 48(7): 744-747.
 15. Leopold SS, Battista V, Oliverio JA. Safety and efficacy of intraarticular hip injection using anatomic landmarks. *Clin Orthop Relat Res* 2001; (391): 192-197.
 16. Sethi PM, Kingston S, Elattrache N. Accuracy of anterior intra-articular injection of the glenohumeral joint. *Arthroscopy* 2005; 21(1): 77-80.
 17. Reach JS, Easley ME, Chuckpaiwong B, Nunley JA, 2nd. Accuracy of ultrasound guided injections in the foot and ankle. *Foot Ankle Int* 2009; 30(3): 239-242.
 18. Wisniewski SJ, Smith J, Patterson DG, Carmichael SW, Pawlina W. Ultrasound-guided versus nonguided tibiotalar joint and sinus tarsi injections: a cadaveric study. *PM R* 2010; 2(4): 277-281.
 19. Barbieri F, Zampogna G, Camellino D, Paparo F, Cutolo M, Garlaschi G, et al. Ankylosis of the wrist bones in patients with rheumatoid arthritis: a study with extremity-dedicated MRI. *Clin Exp Rheumatol* 2016; 34(1): 49-52.
 20. Lulan J, Marteau E, Bacle G. Wrist osteoarthritis. *Orthop Traumatol Surg Res* 2015; 101(1 Suppl): 1-9.
 21. Borisch N. Arthroscopic resection of occult dorsal wrist ganglia. *Arch Orthop Trauma Surg* 2016; 136(10): 1473-1480.
 22. Meena S, Gupta A. Dorsal wrist ganglion: Current review of literature. *J Clin Orthop Trauma* 2014; 5(2): 59-64.
 23. Zeidenberg J, Aronowitz JG, Landy DC, Owens PW, Jose J. Ultrasound-guided aspiration of wrist ganglions: a follow-up survey of patient satisfaction and outcomes. *Acta Radiol* 2016; 57(4): 481-486.

Pars İnterartikularis Defekti ile Cilt Altı Yağ Doku Kalınlığı ve Abdomen Çevresi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Evaluation of the Relationship Between Pars Interarticularis Defect with Subcutaneous Fat Thickness and Abdominal Circumference

Mehmet Şirik*, İbrahim İnan

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü, Adıyaman, Türkiye

ÖZET

Amaç: Çalışmanın amacı cilt altı yağ doku kalınlığı ve abdomen çevresinin pars interartikularis defekti ile ilişkisini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya çeşitli klinik endikasyonlarla Ocak 2017- Haziran 2017 tarihleri arasında kliniğimizde abdominopelvik bilgisayarlı tomografi (BT) çekilen hastalardan pars interartikularis defekti (PIAD) saptanan 66 hasta ile BT görüntüleri normal olarak değerlendirilen rastgele seçilmiş 69 hasta olmak üzere toplam 135 hasta dahil edilmiştir. Hastaların görüntüleri retrospektif olarak tekrar değerlendirildi. Aksiyal BT görüntülerinde tüm hastalarda standardizasyonu sağlamak amacıyla umbilikus seviyesinden geçen kesitlerde sağ ve sol rektus kası orta kesimi düzeyinden cilt altı yağ doku kalınlıkları (CYK) ve bu seviyede abdomen çevresi (AC) ölçüldü. PIAD varlığı ile cilt altı yağ doku kalınlıkları ve abdomen çevresi arasındaki ilişki istatistiksel olarak analiz edildi.

Bulgular: Çalışmaya 67'si (%49,6) kadın, 68'i (%50,4) erkek olmak üzere toplam 135 olgu dahil edildi. Olguların 66 (%48,9)'sında PIAD mevcuttu. 69 (%51,1)'inde ise PIAD saptanmamıştı. Sağ taraf CYK değeri ortalaması $28,47 \pm 9,76$ mm, sol taraf CYK değeri ortalaması $28,33 \pm 9,64$ mm, ortalama CYK değeri ise $28,4 \pm 9,68$ mm, abdomen çevresi ortalaması $96,3 \pm 13,5$ cm olarak hesaplandı. Ortalama CYK değerleri kadınlarda daha yüksek hesaplanmıştır ($p < 0.001$). PIAD bulunan olgular ile bulunmayanlar arasında yaş ve AC anlamlı olarak farklıdır. PIAD bulunan olgularda AC değeri ve yaş, bulunmayan olgulara göre daha yüksektir ($p < 0.001$).

Sonuç: Pars interartikularis defekti'nin gelişimi yaş ve abdomen çevresi ile korelasyon göstermektedir. Obezitenin bir göstergesi olan abdomen çevresinin arttığı ileri yaş olgularda muhtemel PIAD varlığının akıld tutulması ve kilo kontrolü gibi ilgili önlemlerin alınmasının PIAD'ne bağlı olarak gelişebilecek daha ciddi komplikasyonların önlenmesi açısından önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Pars İnterartikularis, Obezite, Bilgisayarlı Tomografi

ABSTRACT

Aim: To evaluate the relationship between subcutaneous fat tissue thickness and abdominal circumference increase with pars interarticularis defect.

Materials and Methods: We retrospectively reviewed the images of patients who underwent abdominopelvic computed tomography (CT) in our department due to various clinical indications between January 2017 and June 2017. Sixty-six patients with pars interarticularis defect (PIAD) and 69 randomly selected patients with normal CT findings were included in the study. Subcutaneous fat thickness (SFT) and abdominal circumference (AC) were measured on axial CT images of all patients. The relationship between presence of PIAD with subcutaneous fat thicknesses and abdominal circumference was statistically analyzed.

Results: Of the 135 cases included in the study, 67 (49.6%) were female and 68 (50.4%) were male. The mean SFT value was 28.4 ± 9.68 mm, the average of abdomen circumference was 96.3 ± 13 cm. The mean SFT values were higher in women than in men ($p < 0.001$). Age and AC were significantly different between cases with PIAD and without PIAD ($p < 0.001$). In cases with PIAD, AC and age were higher than cases without PIAD.

Conclusion: Development of the pars interarticularis defect correlates with age and abdominal circumference. Increase of the abdominal circumference is an indication of obesity. We believe that PIAD should be kept in mind in order to prevent serious complications that may develop secondary to PIAD and to take preventative measures such as weight control since the progress of age together with obesity because of the increases the risk of developing PIAD.

Key Words: Pars interarticularis, Obesity, Computed Tomography

Giriş

Vertebralarn üst ve alt faset eklemlerini birbirine bağlayan pars interartikularislerde meydana gelen anatomik defektler spondilolizis olarak adlandırılır. Bu seviyedeki vertebra korpusunun alt komşuluktaki vertebra korpusu üzerinde farklı derecede kayma göstermesi ise spondilolistezis olarak tanımlanır. Spondilolizis, pars interartikularis üzerine artmış stres veya buradaki zayıflama sonucu ortaya çıkan ve sık karşılaşılan bir problemdir (1,2). Bu defekt asemptomatik olabileceği gibi önemli derecede bel ağrısı ile de ilişkili olabilir (2). Defekt gelişimi ağırlı olabilmesine rağmen tamamlanmış pars interartikularis fraktürlerinin bel ağrısı ile ilişkisinin olmadığı gösterilmiştir (3). Spondilolizis için semptomatik olgularda çalışmalar olsa da bu durumun erişkinlerdeki önemini gösteren az sayıda çalışma vardır (4). Erişkinlerde gelişebilecek lomber spondilolistezisin gösterilmesinde lateral plan radyografi kullanılması önerilmektedir (5), ancak lateral radyograflerin tek taraflı ve erken spondilolizis tanısı için bilgisayarlı tomografiye (BT) göre sensitivitesinin daha az olduğu da belirtilmektedir (6).

Obezite, fiziksel ve psikososyal sağlığı etkileyecek oranda yağ dokusunun birikimi olarak tanımlanabilir. Son yirmi yılda batı toplumlarında obezite prevalansı ikiye katlanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde erkeklerin %20'si, kadınların %25'i obez olarak sınıflandırılmaktadır (7). Başka bir çalışmada vücut kitle indeksi değerlerine göre dünyadaki erişkin popülasyonun yaklaşık dörtte birinin aşırı kilolu olduğu belirtilmektedir (8). Günümüzde obezitenin birçok önemli sağlık probleminin gelişiminde önemli rol aldığı bilinmektedir. Aynı zamanda obezitenin bel ağrısı ile de ilişkisi belirtilmektedir (9). Çalışmamızda obezitenin göstergesi olarak cilt altı yağ doku kalınlığı ve abdomen çevresinin pars interartikulariste fraktür varlığı ile ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntemler

Çalışmaya çeşitli klinik endikasyonlarla Ocak 2017-Haziran 2017 tarihleri arasında kliniğimizde abdominopelvik BT çekilen hastalardan PIAD saptanan 66 hasta ile farklı nedenlerle BT çekilmiş ancak BT görüntüleri normal olarak değerlendirilen rastgele seçilmiş 69 hasta olmak üzere toplam 135 hasta dahil edilmiştir. Çalışma için etik kurul onayı alındı. Travma ön tanılı hastalar ve geçirilmiş vertebral operasyonu olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastaların görüntüleri 15 yıl deneyime sahip tek radyolog tarafından retrospektif olarak tekrar değerlendirildi. PIAD varlığı özellikle sagittal ve aksiyal plan BT görüntüleri üzerinde değerlendirildi (Resim 1).

Diğer ölçümler ise aksiyal plan BT görüntülerinde tüm hastalarda standardizasyonu sağlamak amacıyla umbilikus seviyesinden geçen kesitlerde sağ ve sol rektus kası orta kesimi düzeyinden CYK ve bu seviyede AC değerleri alınarak yapıldı. PIAD varlığı ile cilt altı yağ doku kalınlıkları ve abdomen çevresi arasındaki ilişki istatistiksel olarak analiz edildi.

İstatistiksel analizde SPSS 21.0 (IBM Corp, New York, Amerika Birleşik Devletleri) kullanılmıştır. Sayısal verilerin normal dağılıp dağılmadığının değerlendirilmesinde Shapiro Wilk testi kullanılmıştır. Kategorik veriler sayı ve yüzde, normal dağılım gösteren sayısal veriler ise ortalama ve standart sapma ile ifade edilmiştir. Kategorik verilerin karşılaştırılmasında Pearson ki kare testi ve Fisher'in kesin testi kullanılmıştır. Normal dağılım gösteren verilerin gruplar arasında karşılaştırılmasında bağımsız örnekler t-testi kullanılmıştır. Gruplar arasında anlamlı sonuç bulunan durumlarda ROC analizi ile eğri altında kalan alan ile optimal kestirim değerinde duyarlılık, özgüllük ve Youden indeksi hesaplanmıştır. P değeri 0,05'in altında olan durumlar istatistiksel olarak anlamlı olarak kabul edilmiştir.

Bulgular

Çalışmaya PIAD bulunan 66 (%48,9) BT bulguları normal olan 69(%51,1) toplamda 135 hasta dahil edilmiştir. Hastaların 67 si (%49,6) kadın, 68'i ise (%50,4) erkektir. Ortalama yaş 40,53 ($\pm 12,87$), minimum yaş 18, maksimum yaş 64 idi. PIAD bulunan hastaların 35 (%53,03)'i kadın, 31 (%46,97)'i erkek, normal hastaların 32 (%46,37)'i kadın, 37 (%53,63)'si erkek idi. Ancak cinsiyet ile PIAD gelişimi arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır ($p=0,49$). PIAD saptanan olguların 12 (%18,18)'sinde farklı derecelerde spondilolistezis mevcuttu. Spondilolizis bulunan 66 hastada spondilolistezis varlığı ile cinsiyet arasındaki ilişki değerlendirildiğinde ise, 35 kadından 9'unda spondilolistezis saptanmış iken 31 erkekten 3'ünde spondilolistezis saptanmıştır. Aradaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı değildir ($p=0,117$). Hastaların abdomen çevresi ortalaması 96,3 ($\pm 13,5$) cm olarak hesaplandı. Sağda CYK ortalaması 28,47 ($\pm 9,76$) mm, sol CYK ortalaması 28,33 ($\pm 9,64$) mm, CYK ortalaması ise 28,4 ($\pm 9,68$) mm olarak hesaplanmıştır. Erkek ve kadın cinsiyetler arasında yaş ve AC değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır. Ancak sağ-sol taraf ve ortalama CYK değerleri kadınlarda daha yüksektir (Tablo 1). PIAD bulunan olgular ile bulunmayanlar arasında yaş ve AC değerleri anlamlı olarak farklıdır ($p<0,001$). PIAD bulunan olgularda AC ve yaş değerleri PIAD bulunmayan olgulara göre daha yüksektir (Tablo 2).

Resim 1. Otuzaltı yaş/erkek olguya ait sagittal reformat BT görüntüsü (A) ve transvers BT kesitinde (B) kemik penceresinde bilateral pars interartikularis defekti izlenmektedir (oklar)

Tablo 1. Erkek ve kadın cinsiyetler arasında yaş ve AC, sağ-sol taraf ve ortalama CYK değerlerinin karşılaştırması

	Kadın n=67	Erkek n=68	p
Yaş	40.16±13.12	40.9±12.69	0.742
AC (cm)	96.8±15.04	95,87±11,88	0.661
Sağ CYK (mm)	31.27±9.57	25.71±9.19	0.001
Sol CYK (mm)	31.26±9.49	25.44±8.45	<0.001
CYK ort (mm)	31.27±9.51	25.57±9.05	0.001

Tablo 2. PIAD bulunan ve bulunmayan olgular arasında yaş, AC, sağ-sol taraf ve ortalama CYK değerlerinin karşılaştırılması

	PIAD var n=66	PIAD yok n=69	p
Yaş	46.53±11.95	34.8±11.01	<0.001
AC (cm)	99.74±13	93±12.26	<0.001
Sağ CYK (mm)	29.34±10.66	27.63±8.79	0.309
Sol CYK (mm)	29.12±10.69	27.57±8.53	0.354
CYK ort (mm)	29.23±10.66	27.6±8.64	0.33

Tartışma

Spondilolistezis'in toplumda görülme oranı %6 olarak belirtilmektedir (10). Kalichman ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada (4) ise bu oran %11,3 olarak belirtilmiş olup neredeyse önceki çalışmaların iki katı kadardır. Mevcut bu yüksek orana ilişkin olası açıklama bu çalışmada bilgisayarlı tomografi kullanılmasıdır. Özellikle tek taraflı ve deplase olmayan bilateral defektlerin gösterilmesinde bu modalite altın standarttır (11, 12). Bizim çalışmamızda da PIAD tanısı için bilgisayarlı tomografi kullanılmıştır. Lezyon etiyojisi hala net olmasa da kalıtsal ve edinilmiş risk faktörlerine bağlı olduğu ve

bazı yüksek riskli sporlara katılan atletlerde prevalansın arttığı gösterilmiştir (2). Spondilolistezisin erkeklerde daha yaygın olduğunu açıklayan çalışmalar vardır (4,13,14,15). Ancak Khan ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada bu lezyonun kadın-erkek oranını 1:1 olarak belirtmişlerdir. Burada lezyonun kadınlarda artış göstermesinin sebepleri arasında özellikle gelişmekte olan ülkelerde kadınların erken yaşta çalışma hayatına başlıyor olması ve buna bağlı olarak pars interartikularisteki stresin artması gösterilmektedir (1). Bizim çalışmamızda PIAD görülme oranı anlamlı bir cinsiyet farkı göstermemiştir.

Brooks ve arkadaşları BT destekli olarak yaptıkları geniş bir çalışmada spondilolizis varlığının genç ve yaşlı bireylerde farklılık göstermediğini belirtmişlerdir (4). Direkt radyografiye dayalı olarak yapılan geniş çaplı bir diğer çalışmada prevalansın yaş ile birlikte artış gösterdiği açıklanmıştır (5). Khan ve arkadaşları da benzer şekilde BT temelli çalışmalarında benzer şekilde yaş ile korele bir artıştan bahsetmektedir (1). Bizim çalışmamızda da PIAD sıklığı yaş ile birlikte artış göstermektedir.

Birçok çalışmada abdomen çevresi ölçümünün intraabdominal yağ artışı göstermede faydalı olduğu belirtilmektedir. Manyetik rezonans (MR) görüntüleme ya da BT santral yağ birikiminin değerlendirilmesinde daha objektiftir (7). Bizim çalışmamızda da CYK ve AC değerlendirilmesi BT ile yapılmıştır. Ulaşabildiğimiz literatürde PIAD gelişimi ile obezite arasındaki ilişkiyi değerlendiren bir çalışmaya rastlamadık. Ancak obezitenin bel ağrısı ile olan ilişkisi Leboeuf tarafından yapılan çalışmada gösterilmiştir (16). Obezite ve bel ağrısı arasındaki ilişkiyi değerlendiren ve erkek olguların katıldığı bir diğer çalışmada bel ağrısı ile obezite arasında anlamlı ilişki olduğu belirtilmiştir (9). Bizim çalışmamızda santral obezitenin bir göstergesi olarak artmış AC değerleri ile PIAD varlığı arasında anlamlı ilişki olduğunu gösterdik.

Sonuç olarak pars interartikularis defektinin gelişimi yaş ve abdomen çevresi ile korelasyon göstermektedir. Obezitenin bir göstergesi olan abdomen çevresinin arttığı ileri yaş olgularda muhtemel PIAD varlığının akılda tutulması ve kilo kontrolü gibi ilgili önlemlerin alınmasının PIAD'ne bağlı olarak gelişebilecek daha ciddi komplikasyonların önlenmesi açısından önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Kaynaklar

1. Khan SA, Sattar A, Khanzada U, Adel H, Adil SO, Hussain M. Fracture of the Pars Interarticularis with or without Spondylolisthesis in an Adult Population in a Developing Country: Evaluation by Multidetector Computed Tomography. *Asian spine journal* 2017; 11(3): 437-443.
2. Syrmou E, Tsitsopoulos PP, Marinopoulos D, Tsionidis C, Anagnostopoulos I, Tsitsopoulos P. D. Spondylolysis: a review and reappraisal. *Hippokratia* 2010; 14(1): 17-21.
3. Kalichman L, Kim DH, Li L, Guermazi A, Berkin V, Hunter DJ. Spondylolysis and spondylolisthesis: prevalence and association with low back pain in the adult community-based population. *Spine (Phila Pa 1976)* 2009; 34(2): 199-205.
4. Brooks BK, Southam SL, Mlady GW, Logan J, Rosett M. Lumbar spine spondylolysis in the adult population: using computed tomography to evaluate the possibility of adult onset lumbar spondylolysis as a cause of back pain. *Skeletal Radiol* 2010; 39(7): 669-673.
5. Sonne-Holm S, Jacobsen S, Røvsing HC, Monrad H, Gebuhr P. Lumbar spondylolysis: a life long dynamic condition? A cross sectional survey of 4.151 adults. *European Spine Journal* 2007; (6): 821-828.
6. Teplick JG, Laffey PA, Berman A, Haskin ME. Diagnosis and evaluation of spondylolisthesis and/or spondylolysis on axial CT. *American journal of neuroradiology* 1986; (3): 479-491.
7. James PT. Obesity: the worldwide epidemic. *Clinics in dermatology* 2004; (4): 276-280.
8. Lehnert T, Sonntag D, Konnopka A, Riedel-Heller S, König HH. Economic costs of overweight and obesity. *Best practice & research Clinical endocrinology & metabolism* 2013; (2): 105-115.
9. Chou L, Brady SR, Urquhart DM, Teichtahl AJ, Cicuttini FM, Pasco JA, et al. The association between obesity and low back pain and disability is affected by mood disorders: a population-based, cross-sectional study of men. *Medicine* 2016; 95(15): 3367.
10. Hu S, Tribus CB, Diab M, Ghanayem AJ. Spondylolisthesis and spondylolysis. *JBJS* 2008; (3): 656-671.
11. Iwamoto J, Abe H, Tsukimura Y, Wakano K. Relationship between radiographic abnormalities of lumbar spine and incidence of low back pain in high school rugby players: a prospective study. *Scandinavian journal of medicine & science in sports* 2005; 15(3): 163-168.
12. Lundin DA, Wiseman DB, Shaffrey CI. Spondylolysis and spondylolisthesis in the athlete. *Clin Neurosurg* 2002; 49: 528-547.
13. Belfi LM, Ortiz AO, Katz DS. Computed tomography evaluation of spondylolysis and spondylolisthesis in asymptomatic patients. *Spine* 2006; 31(24): 907-910.
14. Sakai T, Sairyo K, Takao S, Nishitani H, Yasui N. Incidence of lumbar spondylolysis in the general population in Japan based on multidetector computed tomography scans from two thousand subjects. *Spine* 2009; 34(21): 2346-2350.
15. Takao S, Sakai T, Sairyo K, Kondo T, Ueno J, Yasui N, et al. Radiographic comparison between male and female patients with lumbar spondylolysis. *The Journal of Medical Investigation* 2010; 57(1,2): 133-137. Leboeuf-Yde C. Body weight and low back pain. A systematic literature review of 56 journal articles reporting on 65 epidemiologic studies. *Spine (Phila Pa 1976)* 2000; 25(2): 226-237.

Spinal Cerrahide Gelecek Vaat Eden Moleküler Gelişmeler

Promising Molecular Developments in Spinal Surgery

Numan Karaarslan^{1*}, Duygu Yaşar Şirin², İbrahim Yılmaz³, Hanefi Özbek³

¹Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Tekirdağ

²Namık Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı, Tekirdağ

³İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, İstanbul

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada, dünya genelinde yapılan çalışmalar içerisinde, omurga patolojisinin giderilmesinde araştırılan, moleküler düzeyde gerçekleştirilen hücre bazlı hedef tedavilerin, sistematik olarak incelenip, konu hakkında daha büyük bir fotoğrafı görebilmek amaçlandı.

Gereçler ve Yöntem: Bu çalışmada, dil kısıtlaması olmaksızın; the cochrane collaboration the cochrane, the cochrane library, ovid medline, proquest, us national library of medicine National Institutes of Health (NLM) ve PubMed, elektronik veritabanlarında, Ağustos 1888 ile 8 Ocak 2018 tarihleri arasında, "target therapy" ve "spinal surgery" ile ilgili yapılan ve basılmış olan klinik çalışmalar "AND", "OR" şeklinde literatür taraması yapılarak incelendi. Elde edilen çalışmalar arasından, inceleme kriterlerini karşılayan makaleler araştırmaya dahil edildi. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi esnasında sonuçlar, Microsoft Office Excel (2013) Programı yardımı ile adet cinsinden gösterildi.

Bulgular: İlk tarama sonrasında ortaya konan 1.812.000 adet makaleden, araştırma kriterlerini sağlayan konu ile ilişkili, altı adet makalenin olduğu görüldü.

Sonuç: Spinal cerrahi alanında kullanılabilecek olan hedef tedavilere yönelik araştırmalar hakkında yeterli bir kanıt bulunamamıştır. Klinik kullanımına ilişkin yorum yapabilmek amacıyla başta in-vivo olmak üzere, daha uzun dönem fonksiyonel sonuçlar veren, randomize kontrollü ve klinik tasarımlara sahip çalışmalara acil ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Büyüme faktörü, gen susturulması, hedef tedavi, ilaç taşıma sistemi, kontrollü salım, omurga cerrahisi

ABSTRACT

Introduction: In this study, it was aimed to investigate systematically the cellular based target treatments performed at the molecular level concerning spinal pathology and to show a broader profile about the subject.

Materials and Methods: Clinical trials concerning target therapy and spinal surgery conducted between August 1, 1888 and January 8, 2018, in the Cochrane Collaboration, the Cochrane Library, Ovid Medline, ProQuest, the National Library of Medicine, and the PubMed electronic databases, were scanned using terms "OR", "AND" without language and country restrictions. The articles that met the examination criteria were included in the study. After descriptive statistical evaluation, the results were reported in number with the help of the Microsoft Office Excel (2013) Program.

Results: After scanning 1.812.000 articles, it was seen that there were 6 articles that met the research criteria.

Conclusion: It was not found sufficient evidence for research into target treatments that can be used in the field of spinal surgery. In order to be able to make a remark on the clinical use, there is an urgent need for in-vivo studies and for trials with randomized, controlled and clinical designs that provide long-term functional outcomes.

Key Words: Controlled release, drug delivery systems, gene silencing, growth factor, spinal surgery, target therapy

Giriş

Konservatif tedavi modaliteleri arasında ilk olarak başvurulan yöntem; medikal tedavi prosedürleridir. Bel ağrılı olgularda farmakolojik tedavi

semptomatik olup, ilk olarak steroid yapıda olmayan antiinflatuar ilaç (NSAI)'lar tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra myelorelaksanlar, opioid analjezikler ve steroid enjeksiyonları da semptomların şiddetine göre önerilebilmektedir(1).

*Sorumlu Yazar: Yrd. Doç. Dr. Numan Karaarslan, Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, 59100, Tekirdağ

E-mail: numikara@yahoo.com, Tel: 0 (282) 250 50 00 Faks: 0 (282) 250 99 28

Geliş Tarihi: 09.02.2018, Kabul Tarihi: 27.03.2018

Resim 1. İlaçların primer insan intervertebral disk hücrelerine ait hüresel toksisitesinin, acridin orange/propidium iodid boyanması sonrası invert ışık mikroskopisine ait görüntüleri. a) Canlı, sağlıklı ve proliferasyona devam eden hücreler; b) Hüresel ölümlerin başladığı, soluk partiküler hücre ve hüresel yapılar; c) ve d) canlı ve sağlıklı olup proliferasyona devam eden hücrelerin yeşil renkte, kırmızı renk ise, özellikle çekirdek yapıların ölü olduğu hücreleri göstermektedir.

Bu tedavi şeması içerisinde etkinliği plesoboya göre kanıtlanmış tek farmokolojik ajan grubu NSAİ'lar olup, diğer ajanların bel ve boyun ağrılarının semptomatik tedavisindeki başarısını araştıran, kanıt değeri yüksek çalışmalar kısıtlı sayıda (2).

Tüm bunlara ek olarak, tedavide kullanılan ilaçların metabolizmasına bağlı olarak, istenmeyen reaksiyonlar meydana gelmekte ve genellikle hastanın vücudunda olumsuz etkiler oluşabilmektedir. Bu yüzden, hastalığın meydana geldiği hedef bölgede, seçiciliği ve düşük dozda etken madde kullanılarak, ilacın güvenli terapötik indeksinin korunarak, belirgin bir şekilde düzenlenebileceği, bölgeye özgü ilaç taşıma sistemlerine yönelik araştırmalar hız kazanmaktadır (3).

Konservatif tedavi seçeneklerinden bir diğeri olan fizik tedavi yöntemleri ise hastalarda öykü ve fizik muayene bulgularına göre şekillenmektedir. Bu amaçla tanımlanmış birçok fizik tedavi yöntemi bulunmaktadır. Bunlar; kuvvetlendirme, germe,

aerobik egzersizler, postür kontrolü egzersizleri, anahtar kas gruplarının motor koordinasyonu prensibine dayanan lomber stabilizasyon egzersizleri, *McKenzie* yönel tercih egzersizleri, plates, yoga ve *Tai Chi* gibi egzersiz çeşitleri, soğuk uygulamalar, korse ve ortez kullanımı gibi yöntemlerdir (4). Seçilecek tedavi şeklinin birbirine üstünlüğü olamamakla birlikte, yapılan araştırmalarda uygulanan fizik tedavi yönteminin süresi, sıklığı ve dozu her çalışmada farklılık göstermektedir. Bu nedenle fizik tedavi uygulamalarının etkinliğinin tam olarak değerlendirilmesinde kısıtlılık olduğu bildirilmektedir (5). Ayrıca bu egzersiz tedavilerinin, ağrı ve fonksiyonel düzelmeye üzerine olumlu etkileri olduğuna dair çalışmalar olmasına karşın, bu araştırmaların kanıt değeri düşüktür (6).

Konservatif tedavi seçenekleri dışında; omurganın dejeneratif ve intervertebral disk hastalıklarında medikal tedavi ve fizik tedavi uygulamalarına yanıtız olgularda, cerrahi tedavi modiliteleri uygulanmaktadır. Bu amaçla, omurgadaki patolojiye yönelik, açık ve mikro diskektomiler,

Şekil 2. Yayın tarama süreci

füzyonlu veya füzyonsuz dekompresyonlar, endoskopik cerrahi girişimler, minimal invaziv müdahaleler gibi birçok cerrahi girişim tekniği uygulanmaktadır. Fakat gerek cerrahi girişim yolu gerek cerrahi teknik gerekse hastaya ait risklere bağlı olarak, spinal cerrahi operasyonlarda komplikasyon riski %89'lara varabilmektedir. Bu komplikasyonlar ise; intraoperatif kan kaybı, nörolojik zedelenme, dural hasarlar, enstrüman komplikasyonları, büyük damar yaralanmaları, üreter yaralanmaları, post-operatif cerrahi alan hematomları, yara yeri enfeksiyonları, pulmoner ve gastrointestinal sistem komplikasyonları, psödoartrozlar ve komşu segment dejenerasyonları gibi patolojilerdir (8).

Bu tür başarısızlıklardan dolayı, dokuların moleküler tabanlı ve biyolojik düzeyde tamir edilebilmesi için, içeriğinde hücrel stimülasyonları indükleyebilecek olan moleküllerin araştırılmasına yönelinilmektedir. Hem bu sebeplerden hem de gelişen farmasötik teknolojinin de yardımı ile, tıbbın bütün alanlarında olduğu gibi beyin ve sinir cerrahisi alanında da moleküler tabanlı biyolojik tamirlerin temel alındığı, “target therapy” olarak adlandırılan hedef tedavilere yönelik araştırmalar popülerite kazanmaktadır (9).

Moleküler branşlar sayesinde başta kanser tedavisi için; tümör aşuları, hasarlı genin susturulması ve/veya onarılması, monoklonal antikor, çeşitli enzimler ve hormonların üretimi ya da ilaçların hücre siklusuna olan etkisi, hücre içi aktivite ölçümü, sinyal iletim mekanizmalarının araştırılması, genetik manipülasyon ve immortalizasyon ya da ilaçlara ait sitotoksikite (Resim 1) çalışmaları gibi çeşitli amaçlar gerçekleştirilebilmektedir (3, 9-13).

Bu sistematik derleme, gelecekte belki de geleneksel spinal cerrahi girişimsel tedavilere alternatif olabilecek, cerrahide henüz yeni olan moleküler perspektifleri ile ilgi çekici yeni tedavi modalitelerine ışık tutabilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Gereç ve Yöntem

Yayınları Tarama ve İnceleme Süreci: “US National Library of Medicine National Institutes of Health, Embase, OVID”, ve “Cochrane Library”, elektronik veritabanlarında; 11.08.1888 - 01.01.2018 tarihleri arasında, spinal cerrahi alanında gerçekleştirilmiş olan moleküler çalışmalara ait basılı yayınlar, dil ve ülke kısıtlaması olmaksızın araştırıldı. Bu veritabanlarında anahtar kelimeler; “target therapy”; “growth factor”; “drug delivery systems”; “controlled release”; “gene silencing” ve “spinal surgery” şeklinde AND/OR kelimeleri kullanılarak tarandı.

Tüm çalışmalar arasından kanıt değeri yüksek olanlar seçildi. Çalışmaların kanıt düzeylerinin belirlenmesi için Lijmer ve ark.’nın çalışmasından yararlanıldı (9, 14-17). Daha sonra elde edilen veriler, çoğunlukla bu tür analizlerde “Sistematik Gözden Geçirme Raporunun (Transparent Reporting of Systematic Review: PRISMA)’nın Şeffaf Raporlaması dikkate alınarak kontrol edildi (9, 14-17). Editöre mektup, metodolojik protokol ve meta-analiz şeklinde yayınlanmış çalışmalar araştırmaya dahil edilmedi (9, 14-17).

Makalelerin Seçilerek Araştırmaya Dahil Edilme Kriterleri: Omurga cerrahisine yönelik moleküler tabanlı çalışmalar içerisinde, klinik olmayan, in-vitro ve/veya in-vivo olarak laboratuvar ortamında preklinisel olarak test edilen araştırmaların, çalışmaya dahil edilmesi planlandı. Tarama süreci şekil 1’de özetlendi.

İstatistiksel Değerlendirme: Elde edilen verilerin değerlendirilmesi esnasında sonuçlar, Microsoft Office Excel (2013) Programı yardımı ile adet cinsinden gösterildi.

Tablo 1. Tarama sonuçları

Anahtar Kelimeler	Miktar (Adet)	Tarih Aralığı
Spinal surgery	129.936	11 Ağustos 1888 - 5 Ocak 2018
Target therapy	231.844	1951 -25 Aralık 2017
Growth factor	1.162.584	1 Ocak 1896 – 25 Aralık 2017
Drug delivery system	147.968	7 Aralık 1945 – 5 Ocak 2018
Controlled release	5.566	30 Ocak 1948 – 8 Ocak 2018
Gene silencing	91.102	1964 – 5 Ocak 2018
Spinal surgery + Target therapy	1365	Ocak 2018 – Şubat 1968
Spinal surgery + Growth factor	4472	31 Ocak 1964 – Aralık 2017
Spinal surgery + Drug delivery system	453	Ekim 1971 – Aralık 2017
Spinal surgery + Controlled release	307	Aralık 1971 – 6 Aralık 2017
Spinal surgery + Gene silencing	68	18 Şubat 1997 – 28 Ekim 2017
Spinal surgery + Target therapy + Growth factor	132	1981 – 8 Kasım 2017
Spinal surgery + Target therapy + Drug delivery system	18	1993 – 26 Temmuz 2017
Spinal surgery + Target therapy + Controlled release	8	1988 – 1 Mayıs 2017
Spinal surgery + Target therapy + Gene silencing	6	Nisan 2011 – Temmuz 2016

Bulgular

İlk taramada; 1.812.000 adet çalışmaya rastlandı. Bunlardan 244.799 adedinin derleme yazıları olduğu anlaşıldı ve araştırmaya dahil edilmedi (Tablo 1). Anahtar kelimeler “Spinal surgery” AND/OR “Target therapy” AND/OR “Gene silencing” şeklinde girildiğinde altı adet (18-23) araştırmaya rastlandı.

Tartışma

Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Beyin ve Sinir Cerrahisi ile ortopedi kliniklerine; insan anatomisinde çok kullanılan ve içerdiği yumuşak dokuların, sık kullanım ve hareketi dışında, yaşlanma ile birlikte daha fazla dejenerasyona uğraması sonucu yaşam kalitesi omurga patolojilerine bağlı ağırlı şikayetlerle olumsuz yönde etkilenen, birçok hasta başvurmaktadır. Dejeneratif omurga hastalıkları; diskopatiler, spondilozlar, listezisler, spinal deformiteler gibi omurgaya ait patolojilerin sonucunda, ağrı, hareket kısıtlılığı, motor ve duyu defisitleri ve/veya sfinkter bozuklukları gibi yaşam aktivitesini olumsuz etkileyen olaylar meydana gelebilmekte ve buna bağlı olarak iş gücü kayıplarına ek, ülke sağlık ekonomilerine yük getirmektedir. Dahası, başarılı

tedavi protokolleri uygulanamadığı ya da tedavinin gerçekleştirilemediği olgularda, nöronal hasara bağlı kalıcı nörolojik kayıplar ortaya çıkabilmektedir.

Kliniğine başvuran bu olguların konservatif tedavisinde sık olarak oral veya injektabel ilaçlar kullanılmaktadır. Ancak bu tür ilaçlar bilindiği üzere sistemik etkiye sahip olduğundan bütün vücuda yayılabilecektir. Bunun neticesinde ilaç içerisinde yer alan etken ve yardımcı maddeler ile aktif metabolitler ile etkileşim sadece istenen bölgede olmayacaktır. Normal yoldan alınan ilaçlar, hastalıklı olan bölgenin dışında da istenmeyen vücut kompartmanlarına ulaşacak ve sağlıklı olan hücre ve dokuları da etkileyecektir. Bu etkileşim sonrası istenmeyen yan ve/veya advers reaksiyonlar oluşabilecektir (3).

Buna engel olabilmek ve ilaçtan gözlenen yararın artırılabilmesi için, ilaç moleküllerinin istenilen bölgeye hedeflendirilmesi ya da biyolojik olarak hasarlı dokuların hücresel düzeyde tedavi edilebilmesi gerekebilmektedir. Bu yüzden tıbbın bütün alanlarında olduğu gibi, nöroşirurjisyenler de bunu efektif olarak sağlayabilecek sistemlerin kullanılabilmesine yönelik, hücresel boyutta tamirlerin baz alındığı tedavi modalitelerine yönelik araştırmalara odaklanmaktadır. Ayrıca sadece omurga hasarlarına yönelik hücresel

boyutta tedavilerde değil aynı zamanda hasarın meydana geldiği patolojik süreç içerisinde meydana gelen etki mekanizmalarının da açıklanabilmesi için, yine moleküler düzeyde hücre bazlı hedef tedaviler popülizm kazanmıştır (3, 18-23).

Bu tip tedavilere örnek olarak; voltaj-bağımlı kalsiyum kanallarının veya opioid sinyal yollarının hedeflenmesi, nörotropin üretiminin artırılması verilebilir bu amaçla viral vektörler veya gen susturma yöntemleri kullanılabilir (18). RNA interferans olarak adlandırılan transkripsiyon sonrası gen susturulması için Small interfering RNA (siRNA) molekülleri kullanılabilir. Ancak düşük transdüksiyon etkinliği dolayısı ile yetersiz gen baskılama kapasitesi ve kısa süreli etkili olması nedeni ile siRNA sistemik tedavilerde başarılı olamamıştır. Bu problemleri aşabilmek için short-hairpin RNA (shRNA)'ların viral aktarımı kullanılmış daha etkili ve uzun süreli gen susturması sağlanmıştır. shRNA viral aktarımı için adeno-associated virüs (AAV), herpes simpleks virüs ve lentivirüs gibi birçok virüs tipi vektör olarak kullanılmaktadır (19, 21-23). siRNA etkinliğini arttırmak için kullanılan yaklaşımlardan birisi RNA moleküllerinin PEGlenmiş lipozomlar ile kapsüle edilmesidir. Bu yöntemin yüksek seçicilikte olduğunu ve düşük sitotoksikite gösterdiğini bildiren çalışmalar mevcuttur (20).

Bu araştırma gerçekleştirilmeden önce elde edilen verilerin istatistiksel analizlerinde, heterojenite testinin *Cochrane Q* ile ölçülerek alfa anlamlılık değerinin belirlenmesi hedef alınmış idi (24). Ancak literatür taramamız sonucu arama kriterlerimizin tümünü birden kapsayan yalnızca altı adet çalışmaya rastladık. Bu çalışmaların tamamı deneysel olup, hiçbirinde klinik çıkarımlar yapılmadığından, klinik bir akış şeması oluşturulamadı. Buna bağlı olarak da ortak verilerin anlamlı bir istatistiksel analizi gerçekleştirilemedi. Tarama makalelerimizin sayısının artırılmasının, arama kriterlerinde yer alan anahtar kelimelerin artırılması ile sağlanabilir idi. Ancak, bu olasılığın, sonuçlar arasında kafa karıştırıcı bir şekilde, ortak bağlayıcı çıkarımlar yapılmasını engel olabileceği düşüncesini meydana getirdiğinden gerçekleştirilmedi. Bu yüzden bu araştırmanın gerçek kısıtlılığı, makalelerin seçimine bağlı taraf tutma ve bilgi toplama veya sınıflamasına ilişkin hata kaynaklarından doğabilecek olan taraf tutma (bias)'nın gözden kaçabilme olasılığıdır (25).

Omurganın patolojilerinin engellenmesine yönelik güncel yaklaşımların cerrahi ve konservatif

yöntemler olup disk hareketinin önlenmesi yönünde olduğu, bu durumun da disk hareketini engelleyerek disk fonksiyonun yerine getirilememesi ile sonuçlandığı gerçeği anlaşılmaktadır (3-8). Bunun yerine gelecekte, hücre bazlı moleküler araştırmaların daha da popüler hale gelerek umut vaat edici çalışmalar arasında yer alabileceği aşikardır. Gelecekte; spinal patolojilerinin oluşumunu engelleyen ya da daha yüksek oranlarda oluşmasına neden olan genetik faktörlerin tanımlanması sayesinde hekimlerin daha etkili ve koruyucu hedef tedaviler sunmalarına olanak sağlanabilecektir.

Kaynaklar

1. Park SY, An HS, Moon SH, Lee HM, Suh SW, Chen D, et al. Neuropathic Pain Components in Patients with Lumbar Spinal Stenosis. *Yonsei Med J* 2015; 56(4): 1044-1050.
2. Kutsal YG, İnanıcı F, Oğuz KK, Alanay A, Palaoglu S. Bel ağrıları. *Hacettepe Tıp Dergisi* 2008; 39(1): 180-193.
3. Akyuva Y, Karaarslan N, Yılmaz I, Ozbek H, Sirin DY, Gurbuz MS, et al. How scaffolds, which are polymeric drug delivery systems allowing controlled release, can be tested in human primary nucleus pulposus and annulus fibrosus cell culture? *Merit Res J Med Med Sci* 2017; 5(10): 477-487.
4. Van Middelkoop M, Rubinstein SM, Verhagen AP, Ostelo RW, Koes BW, van Tulder MW. Exercise therapy for chronic nonspecific low-back pain. *Best Pract Res Clin Rheumatol* 2010; 24(2): 193-204.
5. Ferreira ML, Smeets RJ, Kamper SJ, Ferreira PH, Machado LA. Can we explain heterogeneity among randomized clinical trials of exercise for chronic back pain? A meta-regression analysis of randomized controlled trials. *Phys Ther* 2010; 90(10): 1383-1403.
6. Pillastrini P, Gardenghi I, Bonetti F, Capra F, Guccione A, Mugnai R, et al. An updated overview of clinical guidelines for chronic low back pain management in primary care. *Joint Bone Spine* 2012; 79(2): 176-185.
7. Weiss HR, Goodall D. Rate of complications in scoliosis surgery-a systematic review of the PubMed literature. *Scoliosis* 2008; 3: 9.
8. Çakır CÖ, Çaylı S. Komplikasyonlara genel bakış. *Türk Nöroşirürji Dergisi* 2013; 23:114-120.
9. Karaarslan N, Kaya YE, Yılmaz I, Ozbek H, Bilir BE, Kaplan N, et al. Will it be possible to prevent lumbar degenerative disc diseases in the future by means of vitamin D receptor gene manipulation? *Merit Res J Med Med Sci* 2017; 5(10): 500-510.

10. Gumustas SA, Yilmaz I, Isyar M, Sirin DY, Batmaz AG, et al. Is it Possible to Expedite Studies on the Effects of Pharmacological Agents on Primary Cell Cultures Obtained from High-grade Fibular Osteosarcoma? *J Clin Exp Oncol* 2016; 5:6.
11. Karaarslan N, Yilmaz I, Ozbek H, Oznam K, Ates O, Erdem I. Is implant washing and wound irrigation with rifampicin effective for preventing surgical site infections in lumbar instrumentation? *Turk Neurosurg* 2018; 28(1): 1-6.
12. Sirin DY, Kaplan N, Yilmaz I, Karaarslan N, Ozbek H, Akyuva, Y, et al. Investigation of the relationship between different molecular weight hyaluronic acid applications and CHAD, HIF1 α , COL2A1 expression in chondrocyte cultures. *Experimental and Therapeutic Medicine*, 2018; 1: 1-8.
13. Sirin, Yasar, Duygu; Karaarslan, Numan; "Evaluation of the effects of pregabalin on chondrocyte proliferation and CHAD, HIF-1 α , and COL2A1 gene expression", *Archives of Medical Science* 2018; 3(1): 1-8.
14. Lijmer JG, Mol BW, Heisterkamp S, Bossel GJ, Prins MH, van der Meulen JH, et al. Empirical evidence of design-related bias in studies of diagnostic tests. *JAMA* 1999; 282(11): 1061-1066.
15. Transparent reporting of systematic reviews and meta-analyses. <http://www.prisma-statement.org/v24>. 09.01.2018 tarihinde erişilmiştir.
16. Topuk S, Akyuva Y, Karaarslan N, Mutlu CA, Yilmaz I, Isyar M, et al. Is it Possible to Treat Osteosarcoma Using Oligonucleotides Confined into Controlled Release Drug Delivery Systems? *Curr Pharm Biotechnol* 2017; 18(6): 516-522.
17. Ali Gumustas S, Isyar M, Topuk S, Yilmaz I, Oznam K, Onay T, et al. Systematic Evaluation of Drug-Loaded Hydrogels for Application in Osteosarcoma Treatment. *Curr Pharm Biotechnol* 2016; 17(10): 866-872.
18. Liem L, van Dongen E, Huygen FJ, Staats P, Kramer J. The Dorsal Root Ganglion as a Therapeutic Target for Chronic Pain. *Reg Anesth Pain Med* 2016; 41(4): 511-519.
19. Enomoto M, Hirai T, Kaburagi H, Yokota T. Efficient Gene Suppression in Dorsal Root Ganglia and Spinal Cord Using Adeno-Associated Virus Vectors Encoding Short-Hairpin RNA. *Methods Mol Biol* 2016; 1364: 277-290.
20. Niu NK, Yin JJ, Yang YX, Wang ZL, Zhou ZW, He ZX, et al. Novel targeting of PEGylated liposomes for codelivery of TGF- β 1 siRNA and four antitubercular drugs to human macrophages for the treatment of mycobacterial infection: a quantitative proteomic study. *Drug Des Devel Ther* 2015; 9: 4441-4470.
21. Hirai T, Enomoto M, Kaburagi H, Sotome S, Yoshida-Tanaka K, Ukegawa M, et al. Intrathecal AAV serotype 9-mediated delivery of shRNA against TRPV1 attenuates thermal hyperalgesia in a mouse model of peripheral nerve injury. *Mol Ther* 2014; 22(2): 409-419.
22. Hirai T, Enomoto M, Machida A, Yamamoto M, Kuwahara H, Tajiri M, et al. Intrathecal shRNA-AAV9 inhibits target protein expression in the spinal cord and dorsal root ganglia of adult mice. *Hum Gene Ther Methods* 2012; 23(2): 119-127.
23. Zou W, Song Z, Guo Q, Liu C, Zhang Z, Zhang Y. Intrathecal lentiviral-mediated RNA interference targeting PKC γ attenuates chronic constriction injury-induced neuropathic pain in rats. *Hum Gene Ther* 2011; 22(4): 465-475.
24. Gökçe A, Yılmaz İ, Tonbul M, Gökay NS, Bircan R, Gökçe Ç. Controlled release from a crosslinker and growth factor embedded hydrogel systems: a systematic review. *Okmeydani Tıp Derg* 2012; 28(1): 25-34.
25. Çakır B. Bias in medical research: types, classification, sources and control measures: review (1). *Türkiye Klinikleri J Med Sci* 2005; 25(1): 100-110.

Van İlindeki Bir Üniversite Hastanesinin El Cerrahisi Kliniğine Başvuran Hastaların Profili

The Profile of Patients Presenting At A Hand Surgery Clinic of University Hospital In The Province of Van

Hasan Onur Arık^{1*}, Tamer Coşkun²

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı El Cerrahisi Bilim Dalı Van Türkiye

²S.B.Ü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi El Cerrahisi Bölümü

ÖZET

Amaç: Bu araştırmanın amacı, bir üniversite hastanesinin El Cerrahisi Kliniğine Van ve çevre illerden başvuran hastaların profilini tanımlayarak, Türkiye'nin epidemiyolojik verilerine katkıda bulunmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya El Cerrahisi Kliniğine başvuran 205 hasta (151 poliklinik, 54 Acil Servis) dâhil edildi. Politravma olup konsülte edilen, servikal radikülopatiye ve yanığa bağlı üst ekstremitte yakınmaları olan hastalar çalışma dışı tutuldu. Hastaların verileri sosyodemografik veri formu kullanılarak kaydedildi. Acil ve polikliniğe gelen hastalara ait verilerden kategorik değişkenler arasındaki fark z-testi ile sayısal değişkenlerin ortalamaları arasındaki fark ise t-testi ile araştırılmıştır.

Bulgular: Polikliniğe başvuranların hastaların % 25.8'i kadın,%43'ü erkek ve % 31.1'i çocuktur. Yaş ortalaması 25.6 idi. Hastaların %64.9'ü el seviyesinde travmatik yaralanma veya edinsel hastalığa sahipti. Hastaların %39.6'u işçi idi ve %65.4'ü düşük gelir düzeyine sahipti.

Acile başvuran hastaların %7.4'ü kadın, %70.3'ü erkek %22.2'si çocuktur. Yaş ortalaması 26.8 idi. Hastaların %83.3'ünde el ve parmak düzeyinde yaralanma mevcuttu. Hastaların %65.9'u işçi idi ve %73.8'i düşük gelir düzeyine sahip idi. Hastaların %48.1'i adli vaka olarak kaydedilmişti.

Sonuç: Doğu Anadolu bölgesinde el yaralanma ve hastalıklarını çoğunlukla genç erkek ve işçi nüfus ile düşük gelir durumuna sahip hastalarda görülmektedir. Bu çalışmanın, bölge ve ülke genelinde yapılacak olan epidemiyolojik çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Sözcükler: Doğu Anadolu Bölgesi, el cerrahisi kliniği, hasta profili

ABSTRACT

Objectives: By identifying the profile of patients presenting at a Hand Surgery Clinic in the province of Van, it was aimed to contribute to the epidemiological data in Turkey.

Material and Methods: Our study included 205 patients (151 polyclinic, 54 Emergency Dept.) who presented at the Hand Surgery Clinic. Patients were excluded if they had polytrauma or upper extremity injuries associated with cervical radiculopathy or burn injury. The patient data were recorded via sociodemographic data form. To test the differences between the data of polyclinic and emergency department patients; t-test used for categorical data and z-test used for the means of numeric data.

Results: The patients presenting at the polyclinic comprised 25.8% females, 43% males and 31.1% children. The mean age was 25.6 years. In 64.9% of the patients, there was injury or disease at the level of the hand. Of these patients, 39.6% were manual labors and 65.3% had a low income level.

The patients who presented at the Emergency Department comprised 7.4% females, 70.3% males and 22.2% children. The mean age of these patients was 26.8 years and there was injury to the hand and fingers in 83.3%. 65.9% were manual labors and 73.8% reported a low income level. In 48.1% of the patients, it was recorded as a forensic case.

Conclusion: In this study conducted in the East Anatolia region of Turkey, it was seen that the majority of patients with hand injuries and diseases were young males and manual labors with a low income level. We think the findings of this study will contribute to epidemiological studies to be conducted in the region and nationwide.

Key Words: Eastern Anatolia region, Hand Surgery Clinic, patient' profile

Giriş

Ortopedik travmaların %60'dan fazlası üst ekstremiteyi ilgilendirmektedir. Bu yaralanmaların

yardan fazlası el ve el bilek düzeyindedir (1-2). Tanı hastanın klinik bulguları ve dikkatli bir fizik muayene ile konmaktadır.

*Sorumlu Yazar: Hasan Onur Arık, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

E-mail: dr_hasanarık@hotmail.com, Tel: 0(505) 914 23 14

Geliş Tarihi: 17.02.2018, Kabul Tarihi: 29.08.2018

El yaralanmaları ve hastalıkları işlev kaybı, ağrı ve anksiyeteye sebep olarak bireyin yaşam kalitesini bozmaktadır. İşlev kaybı iyileşmediği sürece toplum için ekonomik yük oluşturmaktadır (3). Bu sebepten el yaralanmalarında erken ve etkili tedavi uygulanmalıdır. Hastaların klinik ve sosyodemografik özelliklerinin bilinmesi tedavi hizmetlerini planlamada yol gösterici olacaktır. Uluslararası çalışmalara baktığımızda verilerin çoğunun acil el yaralanmaları, parmak amputasyonu gibi tek bir konu ile ilgili olduğunu belirledik (4-5). El yaralanmaları ile ilgili klinik ve sosyodemografik çalışmalar ülkemizde de bazı bölgelerde yapılmıştır (6-7). Gideroğlu ve ark. Bolu ilinde acil servise başvuran hastaların epidemiyolojik verilerini sunmuş, genç erkek nüfusta sanayi ve tarım yaralanmalarının sık görüldüğünü bildirmiştir. Aslan ve ark.'da acil servise el yaralanmaları ile başvuran hastaların epidemiyolojik verileri bildirmiş, yukarıdaki çalışma ile benzer sonuçlara ulaşmıştır. Literatürde Van ve çevre illeri kapsayan benzeri çalışmalara rastlamadık. Çalışmamız Doğu Anadolu bölgesinde el cerrahisi kliniğine başvuran hastaların incelendiği ilk çalışmadır. Bu araştırmada Van ili ve çevresindeki illerden el cerrahisi kliniğine başvuran hastaların profilinin tanımlanması amaçlanmıştır. Van ve çevre illerden gelen hastaları kapsayan bu çalışmanın sonuçları daha planlı el cerrahisi hizmeti verilmesini sağlayacaktır.

Gereç ve Yöntem

Hasta Popülasyonu: Araştırma, Van ilindeki bir üniversite hastanesinin El Cerrahi Kliniğinde etik kurul onayı alındıktan sonra retrospektif olarak yapıldı. Çalışmanın yapıldığı El Cerrahi Kliniği, 2017 yılında kurulmuş olup, yılda ortalama 1500 hastaya hizmet vermektedir.

Araştırmanın evrenini üniversite hastanesinin El Cerrahi Kliniğine başvuran hastalar, örneklemini ise, 1 Aralık 2017-31 Ocak 2018 tarihleri arasında kliniğe acilden ve poliklinikten başvuran hastalar oluşturdu. Politravma olup konsülte edilen, servikal radikülopatiye ve yanığa bağlı üst ekstremitte yakınmaları olan 14 hasta çalışma dışı tutuldu. Hastalara çalışma hakkında bilgi verildi, onam formu imzalatılarak onamları alındı.

Veri Toplama Araçları: Hastaların bilgileri yaş, cinsiyet, medeni durum, meslek, gelir düzeyi, yaşadığı yer, sevk eden bölüm, ulaşım vasıtası, adli vaka durumu, eşlik eden hastalıkları sosyo-demografik veri formuna kayıt edildi. Gelir seviyelerine göre hastalar düşük, orta ve yüksek gelirli olarak üç gruba ayrıldı. Bu ayırım yapılırken Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan yoksulluk istatistikleri kullanıldı. Eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin

%50'si dikkate alınarak; alt grup düşük gelir, üst grup yüksek gelir ve medyan gelirin %50 alt ve %50 üstü seviyesinin arasında kalan grup ise orta gelirli olarak değerlendirildi.

Klinik Değerlendirme: Klinik değerlendirmede inspeksiyon, hastaların pasif ve aktif eklem hareket açıklıkları, kas gücü, duyu-motor, nabız-kapiller dolum muayeneleri, deformiteler ve konjenital anomaliler aynı hekim tarafından değerlendirildi.

Verilerin Değerlendirilmesi: İstatistiksel analiz için SPSS 22.0 for Windows paket programı kullanıldı. Sayısal değişkenler ortalama \pm standart sapma değerler ile özetlendi. Kategorik değişkenler ise sayı ve yüzde ile gösterildi. Çalışma verilerinin normal dağılıp dağılmadığı "Shapiro-Wilk" testi kullanılarak test edildi ve dağılım normal bulunduğu için analizlerde z-test ve t-test kullanıldı. Kategorik değişkenler bakımından iki grup arasında fark olup olmadığı *z-testi* ile sayısal değişkenlerin ortalamaları arasındaki fark ise *t-testi* ile araştırıldı. Anlamlılık düzeyi $p < 0,05$ olarak alındı.

Bulgular

Çalışmaya alınan 205 hastanın 151'i polikliniğe, 54'ü acil servise müracaat etmişti. Polikliniğe başvuran hastaların %25,8'i kadın (39), %43'i erkek (65) ve %31,1'i (47) çocuktü. Yaş ortalaması $25,6 \pm 17,9$ 'dur. En küçük hasta yenidoğan '0' ve en yaşlı hasta 75 yaşındaydı. Hastaların %64,9'u (98) el, %19,8'i (30) el bilek, %6,6'sı (10) önkol, %2,6'sı (4) dirsek, 2'si (%1,3) kol, %4,6'sı (7) brakial pleksus seviyesinde yaralanma veya hastalığa sahipti (Grafik 1).

Hastaların %24,1'i (28) ev hanımı, %39,6'sı (46) işçi, %34,4'ü (40) diğer (memur, öğrenci vs.) meslek gruplarından idi. Gelir düzeyi açısından %65,3'ü (68) düşük, %24'ü (25) orta, %10,5'i (11) yüksek gelir düzeyine sahipti. Hastaların %47,6'sı (72) ortopedi ve travmatoloji bölümünden, %31,1'i (47) plastik ve rekonstrüktif cerrahi bölümünden, %2,6'sı (4) enfeksiyon hastalıkları bölümünden, %1,9'u (3) aile hekiminden, %4,6'sı (7) acil hekimliğinden gönderilmişti. Hastaların %11,9'u (18) yönlendirme olmadan gelmişti. Eşlik eden kronik fiziksel ve ruhsal rahatsızlığı olanlar, hastaların %5,5'ini oluşturuyordu. Bu kronik hastalıklar hipertansiyon, diabetes mellitus, koroner arter hastalığı, kronik böbrek yetmezliği, bipolar bozukluk ve madde bağımlılığı idi. Hastaların %94,7'sinde ek bir hastalık bulunmuyordu. Poliklinikten yatış verilip opere edilenlerin hastanede kalma süresi ortalama 1,5 gün idi. Uygulanan cerrahiler çok çeşitli olup çoğunlukla, geç tendon ve sinir onarımları, dejeneratif eklem hastalıkları, üst ekstremitenin benign tümörleri ve konjenital

Grafik 1. Polikliniğe Başvuran Hastaların Geliş Nedenlerine Göre Sayıları (n=151)

Grafik 2. Acile Başvuran Hastaların Geliş Nedenlerine Göre Sayıları (n=54)

malformasyonlara yönelik girişimlerdi. Çocuk hastaların 9'unda (%19,1) konjenital el anomalisi mevcut olup, 4'ü (%44,4) cerrahi planlama sürelerinden ortalama 6 yıl geç getirilmişlerdi. Poliklinik hastalarının sosyodemografik verileri Tablo 1' de sunuldu.

Acile başvuran hastaların %7,4'ü kadın (4), %70,4'ü erkek (38) ve %22,2'si (12) çocuktur. Yaş ortalaması $26,8 \pm 18,7$ idi. %83,3'ünde (45) el ve parmak, %11,1'inde (6) el bilek, %3,7'sinde (2) önkol ve %1,8'inde (1) kol düzeyinde yaralanma mevcuttu (Grafik 2). Hastaların %9'u (4) ev hanımı, %65,9'u (29) işçi, %25'i (11) diğer (memur, öğrenci vs.) meslek gruplarından idi. Gelir düzeyi açısından %73,8'i (31) düşük, %26,1'i (11) orta gelir düzeyine sahipti. Yüksek gelir düzeyine sahip hasta yoktu. Hastaların %37'si (20) Van ili dışından, Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı ve Batman illerinden geliyordu.

Hastaların %24'ü (13) ortopedi ve travmatoloji bölümünden, %40,7'si (22) plastik ve rekonstrüktif

cerrahi bölümünden, %35,1'i (19) acil hekimliğinden konsülte veya sevk edilmişti. Hastaların %37'si (20) kendi ulaşım imkânları ile acile başvurmuş iken, %62,9'u (34) ambulans ile sevk edilmişti. Hastaların %48,1'inin (26) kaydı adli vaka olarak yapılmıştı. Eşlik eden kronik fiziksel ve ruhsal hastalığı olanlar hastaların %1,8'ini oluşturuyordu. Bu kronik ve ruhsal hastalıklar Tablo 1'de belirtildi. Hastaların %98,1'inde bir hastalık bulunmuyordu. Hastaların 3'ü (%5,5) acilde lokal anestezi ile tedavi edilip, gün içinde taburcu edildi. Acilden yatış verilip ameliyathane şartlarında opere edilenlerin sayısı 51 (%94,4) olup, hastanede kalma süreleri ortalama 2,8 gündü. Acil şartlarda uygulanan cerrahi girişimler ise çoğunlukla el ve parmak tendon, damar, sinir onarımları, tırnak yatağı revizyonlarıydı. Acile başvuran hastaların 2'sine (%3,7) el bilek ve önkol seviyesinde major replantasyon/revaskülarizasyon, 5'ine (%9,25) minör replantasyon/revaskülarizasyon uygulandı.

Tablo 1. Polikliniğe ve Acile başvuran hastaların sosyo-demografik verileri

	Poliklinik (151)	Acil (54)	t/z değeri	p değeri
Yaş (yıl) (n=205)	25,6 ± 17,9	26,8 ± 18,7	t=0.418	0.676
Çocuk (n=59)	47 (%79,6)	12 (%20,3)	-	-
Cinsiyet (n= 146)				
Kadın	39 (%37,5)	4 (%9,5)	z=3.357	0.001 *
Erkek	65 (%62,5)	38 (%90,5)		
Medeni Durum (n= 146)				
Evli	61 (%58,6)	22 (%52,3)	z=-0.6927	0.491
Bekar	43 (%41,3)	20 (%47,6)		
Meslek (n= 158)				
Ev hanımı	28 (%24,6)	4 (%9,1)	z=2169	0.003*
İşçi	46 (%40,4)	29 (%65,9)	z=-2.8838	0.004 *
Diğer	40 (%35)	11 (%25)	z=1.2157	0.222
Eğitim Durumu (n= 146)				
Okuryazar değil	6 (%5,7)	-	-	-
İlk-Ortaokul	45 (43,2)	4 (%9,5)	z=3.9088	0.001 *
Lise	29 (%27,8)	32 (%76,1)	z=-5.3573	0.001 *
Üniversite	24 (%23)	6 (%14,2)	z=1.1901	0.234
Yaşadığı Yer (n=205)				
İl	74 (%49)	28 (%51,8)	z=-0.3589	0.719
İlçe	37 (%24,5)	15 (%27,8)	z=-0,4746	0.638
Köy	40 (%26,5)	11 (%20,4)	z=0.8928	0.373
Gelir Düzeyi (n= 146)				
Düşük	68 (%65,4)	31 (%73,8)	z=-0.9863	0.322
Orta	25 (%24)	11 (%26,2)	z=-0.273	0.787
Yüksek	11 (%10,6)	0		
Geldiği Şehir (n=205)				
Van	119 (%78,8)	34 (%63)	z=2.2967	0.021 *
İl Dışı	32 (%21,2)	20 (%37)		
Ek Hastalık (n=205)				
Var	8 (%5,3)	1 (%1,9)	z=1.0608	0.289
Yok	143 (%94,7)	53 (%98,1)		

* p < 0,05, fark istatistiksel olarak anlamlıdır.

** Gruplar arasındaki fark analizleri z-testi ile yapılmıştır. Yaş sayısal değişkeni için ortalamalar arasındaki fark ise t-test ile yapılmıştır.

*** Ek Hastalıklar: Hipertansiyon, diabetes mellitus, koroner arter hastalığı, kronik böbrek yetmezliği, bipolar bozukluk, madde bağımlılığı

Tartışma

El cerrahisi el, bileği, önkol, dirsek, omuz, brakial pleksus, periferik sinir yaralanma ve hastalıklarının, üst ekstremitenin doğumsal anomalilerinin tanı ve tedavisi ile ilgili bir bölümdür (8). Ülkemizde Sağlık Bakanlığı ve Üniversite düzeyinde ilk el cerrahisi kliniği, Eylül 2009 yılında, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma hastanesinde kurulmuştur. Eylül 2017 yılında ise Van ilinde Sağlık Bakanlığı Üniversitesine el cerrahisi uzmanın atanması ile el cerrahisi kliniği kurulmuştur.

El Cerrahisi Kliniğine yılda ortalama 1500 hasta başvurmaktadır.

El cerrahisi kliniğine başvuran hastaların klinik ve sosyo-demografik özelliklerini tanımlayan çalışmalar uluslararası alanda geniş serilerde ve çok sayıda yapılmış olmasına rağmen, ülkemizde bu çalışmalar kısıtlı sayıda ve küçük bölgelerde sınırlı kalmıştır. Trybus ve ark. (9) serilerinde el cerrahisi merkezlerinde tedavi edilen kompleks el yaralanmalarının tedavi süresi ve maliyetleri azalttığını, tedavisi sonuçlarının daha iyi olduğunu vurguladılar.

Gideroğlu ve ark.(6), Bolu yöresinde acil servise el yaralanması ile başvurmuş 305 hastanın, Tuncalı ve ark.(10) ise, Ankara ilinde fleksör ve ekstansör tendon yaralanması olan 185 hastanın epidemiyolojik verilerini incelemiştir. Bu iki çalışmada da yaralanmalar daha çok sanayi-iş kazalarıyla ilgili bulunmuştu. Çatıkkaş ve ark.(11) ise sporcularda oluşan el falanks kırıklarının epidemiyolojik verilerini sunmuş, sporcu el falanks kırıklarının insidansının arttığını ve spora erken dönüşü sağlamanın önemini vurgulamıştı..

Çalışmamızda polikliniğe ve acile başvuran hastaların yaş ortalamaları sırasıyla 25,6 ve 26,8'dur ($p>0,05$). Telich ve ark. (12) acile servise el yaralanmaları ile başvuran hastaların yaş ortalamasını 26,9 olarak bildirmiştir. Hasta ortalamasının genç yaş grubunda yoğunlaşması ve ek rahatsızlıklarının bulunmamasının ameliyata alınma ve hastanede yatış sürelerini kısalttığını ve yatış maliyetlerinin düşürdüğünü gördük. Bu sonuç Kay ve ark. (13) hastaların sağlık durumunun yatış sürelerini ve maliyetleri azalttığını bildirdiği çalışma sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. Oğuz ve ark.(14) acil servise el ve el bileği yaralanmalarıyla başvuran hastaların maliyet analizini yapmışlar, yaralanmaları önlemeye yönelik alınacak önlemlerin sağlık harcamalarını düşüreceğini ve ülke ekonomisine katkıda bulunacağını vurgulamışlardı. Çalışmamız Doğu Anadolu bölgesinde kurulmuş el cerrahisi klinikleri içinde, hastaların incelendiği ilk çalışmadır. Biz çalışmamızda maliyet analizi ve spesifik yaralanmalara değinmedik. Bu araştırmayı hasta profilini ve el cerrahisi kliniğine başvuran hastaların genel klinik özelliklerini belirten ön çalışma olarak planladık.

Çalışmamızda polikliniğe başvuran hastaların kadın erkek oranı 8/10 iken, acilde bu oran 1/10'dur ($p<0,05$). Altan ve ark.(15) acile başvuran el yaralanmalı hastalarda bu oranı 2/10 olarak bildirirken, Keskin ve ark.(16) el tendon yaralanmalı hastalarda bu oranı 1/10 olarak bildirmişlerdir. Bizim çalışmamızda da acile başvuran erkek nüfus oranının yüksek olmasını, bölgede erkeklerin çalışma hayatında daha fazla bulunmalarına bağlıyoruz.

Acile başvuran hastaların %73'ünün ve polikliniğe başvuran hastaların %65'inin düşük gelir düzeyine sahip olması ($p>0,05$), Ootes ve ark.(17) falanks ve metakarp kırıklarının düşük sosyoekonomik statüde olan hastalarda artmış olduğunu belirttiği çalışma ile uyumluydu. Buna ek olarak, eldeki tendon, damar ve sinir kesilerinin de düşük sosyoekonomik düzeyde olan grubun günlük ihtiyaçlarını gidermek için daha fazla iş kazasına uğramasıyla ilgili olduğunu düşünüyoruz.

Konjenital el anomalisi olan çocukların ortalama cerrahi süreden daha geç getirilmeleri cerrahinin

fonksiyonel ve kozmetik başarı oranını düşürmektedir (18). Bölgede konjenital el anomalisi olan çocukların %44'ü bu süreyi geçirmişti. Bu gecikme bölgenin dağlık kesimlerinden hastaneye ulaşım zorluklarının bulunması ile ilişkili olabilir.

Uzun ameliyat süreleri, mikrocerrahi gerektirmesi, uzun öğrenme eğrisi, acil hastasının çok olması, ekip çalışması gerektirmesi ve rehabilitasyonun çok önemli olması el cerrahisinin temel özellikleridir (19). Ülkemizde halen iş, trafik ve ev kazalarının çok olması el cerrahilerinin iş yükünü arttırmaktadır (20).

Araştırmanın Sınırlılıkları: Çalışmanın sınırlılıkları tek merkezde yapılmış olması, nüfus hareketlerinin az olduğu kış aylarında yapılmış olması ve Doğu Anadolu'nun tamamını kapsamaması olarak sayılabilir.

Doğu Anadolu bölgesinde el yaralanma ve hastalıkları sıklıkla genç erkek nüfusta, işçilerde ve düşük gelir seviyesine sahip hastalarda görülmektedir. İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için daha sıkı önlemler alınmasının gerekli olduğunu düşünmekteyiz. Konjenital el anomalisi olan çocukların tanı ve tedavilerindeki gecikmeler önlenmelidir. Toplum sağlığı ve aile sağlığı merkezleri aracılığı ile konjenital el anomalisi olan hastaların erken başvuru ve takibe alınmasının teşvik edilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz. Klinik araştırma ve uygulamalar, halk sağlığı ve sağlık politikaları açısından epidemiyolojik çalışmalar gerekmektedir. Bu çalışma bölge ve ülke genelinde yapılacak olan çalışmalara kaynak teşkil edecektir.

Kaynaklar

1. Frazier WH, Miller M, Fox RS, Brand D, Finseth F. Hand injuries: incidence and epidemiology in an emergency service. JACEP 1978; 7(7): 265-268.
2. Karl JW, Olson P, Rosenwasser MP. The Epidemiology of Upper Extremity Fractures in the United States, 2009 J Orthop Trauma 2015; 29(8): 242-244.
3. Robinson LS, Sarkies M, Brown T, O'Brien L. Direct, indirect and intangible costs of acute hand and wrist injuries: A systematic review. Injury 2016; 47(12): 2614-2626.
4. Chang DH, Ye SY, Chien LC, Ma H. Epidemiology of digital amputation and replantation in Taiwan: A population-based study. J Chin Med Assoc 2015; 78(10): 597-602.
5. Mehri N, Sadeghi-Bazergani H, Safaiean A. Epidemiological and Clinical Characteristics of Traumatic Hand and Finger Amputations in North Western Iran; A Single Center Experience. Bull Emerg Trauma 2017; 5(1): 42-46.
6. Gideroğlu K, Sağlam İ, Çakıcı H, Engin K, Güven M, Görgü M. Bolu yöresi el yaralanmalarının

- epidemiolojisi: retrospektif klinik çalışma. *Abant Medical Journal* 2012; 1(1): 13-15.
7. Aslan A, Aslan İ, Özmeriç A, Atay T, Çaloğlu A, Konya MN. Acil El Yaralanmalarında Deneyimlerimiz: 5 Yıllık Verilerin Epidemiyolojik Değerlendirmesi. *TAF Preventive Medicine Bulletin* 2013; 12: 563-570.
 8. Leblebicioğlu G. Hand surgery in Turkey. *The Journal of Hand Surgery. (European Volume)* 2017; 42(3): 323.
 9. Trybus M, Lorkowski J, Brongel L, Hladki W. Causes and consequences of hand injuries. *The American Journal of Surgery* 2006; 192(1): 52-57.
 10. Tuncalı D, Toksoy K, Terzioğlu A, Aslan G. Üst Ekstremité Akut Tendon Yaralanmaları: Epidemiyolojik Değerlendirme. *Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi* 2005; 13: 2.
 11. Çatıkkaş F, Yücel A. S, Yaman Ç, Hergüner G, Kılıç B. Sporcularda Görülen El Falanks Kırıkları. *Uluslararası Hakemli Ortopedi Travmatoloji Ve Spor Hekimliği Dergisi* 2014: 01: 01.
 12. Telich-Tarriba JE, Velazquez E. Upper Extremity Patterns of Injury and Management at a Plastic and Reconstructive Surgery Referral Center in Mexico City. *Ann Plast Surg* 2018; 80(1): 23-26.
 13. Kay HF, Sathiyakumar V, Yoneda ZT, Lee YM, Jahangir AA, Ehrenfeld JM, et al. The effects of American Society of Anesthesiologists physical status on length of stay and inpatient cost in the surgical treatment of isolated orthopaedic fractures. *J Orthop Trauma* 2014; 28(7): 153-159.
 14. Oğuz A.B, Polat O, Günalp M, Aygün Z, Genç S. Acil Servise Başvuran El ve El Bileği Yaralanmalı Hastaların Maliyetlerinin İncelenmesi. *Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası* 2017; 70 (3): 195-199.
 15. Altan L, Bingöl Ü, Selçuk A, Özkan N. El yaralanmalı hastaların sosyodemografik özellikleri ve yaralanmanın karakteristik özelliklerinin rehabilitasyon sonuçlarına etkisi. *Romatol Tıp Rehab* 2002; 13: 236-242.
 16. Keskin ED, Seçkin Ü, Bodur H, Sevil A, Erdoğan B, Akyüz M. Tendon Yaralanmalı Hastalarımızın Klinik Özellikleri. *Türk Fiz Tıp Rehab. Dergisi* 2005; 51(3): 94-97.
 17. Ootes D, Lambers KT, Ring DC. The epidemiology of upper extremity injuries presenting to the emergency department in the United States. *Hand (N Y)* 2012; 7(1): 18-22.
 18. de Almeida CEF. Analysis of surgical results and of residual postoperative deformities in preaxial polydactyly of the hand. *Plast Reconstr Aesthet Surg* 2017; 70(10): 1420-1432.
 19. Dağdelen D, Mammadov D, Yüce E, Aytuğ KZS, Karasoy A, Karşıdağ S.H. Üst Ekstremité Travmatik Amputasyonlarının Etiyoloji, Demografi ve Tedavi Yönünden İncelenmesi. *El ve Mikrocerrahi Dergisi* 2012; 1(3): 95-98.
 20. Piligian G, Herbert R, Hearn M, Dropkin J, Landsbergis P, Cherniack M. Evaluation and management of chronic work-related musculoskeletal disorders of the distal upper extremity. *American Journal of Industrial Medicine* 2000; 37(1): 75-93.

Deneysel Pnömooperitonyumun Pıhtılaşma Değişkenleri Üzerine Olan Etkilerinin Tromboelastografi Yöntemi ile Değerlendirilmesi

Evaluation of the Effects on Coagulation Variables of Experimental Pneumoperitoneum by Thromboelastography Method

Halit Ziya DüNDAR^{1*}, Ömer ARAN²

¹Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD, Bursa

²Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD, Ankara

ÖZET

Giriş: Bu çalışmada değişik karın içi basınçları oluşturulan sıçanlarda pnömooperitonyumun koagülasyona etkilerinin tromboelastografi yöntemi ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Otuz adet Wistar-albino sıçan 6'şarlı 5 gruba ayrılmıştır. Pnömooperitonyum oluşturulan gruplardan işlem sonrası 1. saatte (2.ve 4.grup) ve 6. saatte (3. ve 5.grup) kan örnekleri alınarak tromboelastografi yöntemi ile değerlendirilmiştir. Tromboelastografi ile pıhtılaşma zamanı, pıhtı oluşma süresi, alfa açısı (α°) ve maksimum pıhtı sertliği olmak üzere dört parametre değerlendirilmiştir.

Bulgular: Tüm gruplarda kontrol grubuna göre pıhtılaşma zamanı ve pıhtı oluşma süresi açısından istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edildi (p:0.005 ve p: 0.001). Maksimum pıhtı sertliği açısından gruplar arasında fark anlamlı değildi. Pıhtılaşma zamanı ve pıhtı oluşma süresindeki en belirgin kısalma yüksek basınç uygulanan ve işlem sonrası 1. saatte kan alınan grupta görüldü. Bu belirgin fark işlem sonrası 6. saatte azalmış ve diğer gruplardaki değerlere yaklaşmıştır.

Sonuç: Çalışmada tromboelastografi yöntemi ile pıhtılaşma zamanı ve pıhtı oluşma süresindeki kısalma hiperkoagülabilité durumunu yansıtmaktadır. Hiperkoagülabilitenin en belirgin olarak işlemden hemen sonraki dönemde olduğu ve yüksek basınç uygulanan grupta olduğu görülmektedir. Özellikle risk faktörü olan hastaların ameliyat öncesi ve gerekirse ameliyat sonrası antikoagülasyon profilaksisi açısından değerlendirilmesi gözardı edilmemelidir.

Anahtar Kelimeler: Hiperkoagülasyon, pnömooperitonyum, tromboelastografi

ABSTRACT

Objective: This study was designed to investigate the effects of pneumoperitoneum on coagulation using the thromboelastographic method in relation to different intraabdominal pressures in rats.

Materials and Methods: Thirty Wistar-albino rats were divided into five groups. Blood samples were taken at the first hour from rats in groups 2 and 4, and at the sixth hour from groups 3 and 5, following pneumoperitoneum. Clotting time, Clot formation time, Maximum clot firmness and Alpha angle (α°) were assessed using thromboelastography.

Results: Statistically significant difference in terms of clotting time and clot formation time was observed in all the groups in comparison with the control group edildi (p:0.005 and p: 0.001). There was no difference in terms of maximum clot firmness between the groups. The shortest clotting time and clot formation times were recorded in the highest intraabdominal group and the group in which blood samples were taken one hour following pneumoperitoneum. This decreased clotting time and clot formation times was reduced six hours after pneumoperitoneum appmximating the values in the other groups.

Conclusion: In this study, the decreased CT and CFT observed using thromboelastography reflects a hypercoagulability state. This hypercoagulability state was highest immediately following pneumoperitoneum and in the group with the highest intraabdominal pressure. In an era where laparoscopy is being applied in complex procedures, it has become important to consider anticoagulation prophylaxis particularly for patients of high risk.

Key Words: Hypercoagulation, pneumoperitoneum, thromboelastography

Giriş

Laparoskopi'nin avantajlarının yanısıra bazı dezavantajları ve komplikasyonları olduğu da bilinmektedir. Komplikasyonlar laparoskopi'nin kendisine ait olanlar ve yapılan cerrahiye bağlı olanlar olmak üzere ikiye ayrılabilir. Sonuçları istenen seviyelerde olsa da pnömooperitonyum belirli patofizyolojik değişikliklere neden olur. Pnömooperitonyumun patofizyolojisinin anlaşılması ise komplikasyonların en aza indirilmesine yardımcı olur. Abdominal insuflasyonun hemodinamik değişikliklere ve metabolik değişikliklere yol açtığı görülmüştür(1,2). Laparoskopi'nin hemodinamik, solunumla ilgili komplikasyonları (asidemi, hiperkapni, oksijenizasyonda azalma, kardiyovasküler performansta bozulma gibi), endokrin sistem üzerine etkileri (plazma katekolamin düzeylerinde artma gibi), immünoloji ve tümör implantasyonu üzerine etkileri, farklı gazlarla değişik basınçlarda oluşturulan pnömooperitonyumun bakteriyemi, kan basıncı ve kan gazları üzerine etkileri yaygın olarak araştırılmıştır (2,3,4). Laparoskopik işlemler sonrasında pıhtılaşma bozukluklarına bağlı değişikliklerin ve buna bağlı komplikasyonların gerçek sıklığı ise bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı sıçanlarda, değişik basınç değerleri altında karbondioksit pnömooperitonyumun pıhtılaşma değişkenleri üzerine olan etkilerini tromboelastografi yöntemi ile araştırmaktadır.

Gereç ve Yöntem

Deneysel amaçlı üretilmiş (Hacettepe Üniversitesi Deneysel Hayvanları Laboratuvarı) koloniden temin edilen 30 adet Wistar-Albino erkek sıçan kullanılmıştır. Sıçanlar ortalama 250 - 300 gram ağırlığındaydılar. Sıçanların barındırıldığı odanın sıcaklığı 21 °C idi ve odadaki aydınlatma 12 saat aydınlık 12 saat karanlık döngüsündeydi. Tüm deneysel işlemler aydınlık fazda yapıldı. Sıçanlar Avrupa standart tip 4 polikarbon kafeslerde (380 x 200 x 590 mm boyutunda) standart sıçan pelet yemleri ile ad libitum beslenerek barındırıldı. Tüm deneysel işlemler Avrupa Birliği Kasım 1986 konsey direktifi ve Hacettepe Üniversitesi Deneysel Hayvanları Etik Kurulunun yönergesine uygun olarak yapılmıştır (Etik Kurul Karar No: 2006 / 13 - 10). Çalışmada maddi kaynak araştırmacı tarafından karşılanmıştır.

Her biri 6 adet sıçandan 5 grup oluşturulmuştur. Oluşturulan basınç miktarları ve işlem sonrası kan alınma saatleri tablo 1'de gösterilmiştir. Derin cerrahi cerrahi anestezi oluşturmak amacı ile 90

Tablo 1. Deneysel Protokolü

Grup	Basınç	Kan alınma saati
1	Kontrol	
2	7 mmHg	1. saat
3	7 mmHg	6. saat
4	14 mmHg	1. saat
5	14 mmHg	6. saat

mg / kg ketamine + 10 mg / kg xsilazine karışımı intramuskuler yolla uygulandı. İki adet 20 G kanül sağ alt ve sol alt kadranslara yerleştirilerek 45 dakika boyunca pnömooperitonyum oluşturuldu. Bir kanülden standart CO₂ gazı insufl edilirken diğer kanülden karın içi basıncı monitörize edildi (Drager UM-3, Almanya). Basınç sürekli olarak planlanan değerlerde tutulmaya çalışıldı. İşlem sonrası planlanan saatlerde sıratlı tüplere intrakardiyak olarak kan alındı. Ötanazi yüksek volüm kan alınması ile uygulandı. Kan örnekleri özel bir koruma kabı kullanılmadan hemen işlem sonrası laboratuvara götürüldü. Örnekler hematoloji laboratuvarında tromboelastografi (TEG) cihazlarında ortalama 1 saat içinde çalışıldı.

Bulgular

Extrinsik yolu değerlendiren EXTEG testinde pıhtılaşma zamanı (CT) ortalama 67.5 saniye (sn) iken düşük basınç uygulanan gruplarda 62 sn ve 57 sn, yüksek basınç uygulanan gruplarda ise daha belirgin bir kısalma meydana gelmiştir (49.8 sn ve 58.8 sn) (p:0.005). Pıhtı oluşma süresi (CFT) değerlerinde ise benzer şekilde 48.6 sn olan değerler 28.3 sn'ye gerilemiştir (p:0.001). Pıhtı oluşma süresindeki en büyük düşüş 4. grupta yani yüksek basınç uygulanan ve işlem sonrası 1. saatte kan alınan grupta görülmüştür. Alfa açısı değerlerinde ise CFT değerlerindeki azalmaya bağlı olarak yükselme görülmektedir (p:0.022). Fakat pnömooperitonyum grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmemiştir. Maksimum pıhtı sertliği (MCF) açısından ise tüm gruplarda istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p:0.156). EXTEG test sonuçları tablo 2 a-b-c-d'de özetlenmiştir.

İntrinsik yolu değerlendiren INTEG testinde kontrol grubunda pıhtılaşma zamanı 107.8 sn, 14 mmHg gruplarında ise 63.6 ve 75.5 sn olarak bulunmuştur (p:0.001). Pıhtı oluşma süresi özellikle yüksek basınç uygulanan ve işlem sonrası 1. saatte kan alınan grupta belirgin olarak kısalmıştır (p:0.042). Alfa açısı bakımından kontrol grubu ile pnömooperitonyum oluşturulan gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur(p:0.046). Maksimum pıhtı sertliği

Tablo 2a. Extrensik Tromboelastogram - Pıhtılaşma Zamanı

EXTEG CT	Minimum	Maksimum	Ortanca	Ortalama	Standart Sapma
Kontrol	65	70	67.50	67.50	1.871
7 mmHg (1. saat)	56	71	62.00	62.00	5.831
7 mmHg (6. saat)	47	66	58.50	57.83	8.134
14 mmHg (1. saat)	46	55	49.50	49.83	3.061
14 mmHg (6. saat)	47	71	58.00	58.83	8.976

p:0.005

Tablo 2b. Ekstrinsik Tromboelastogram - Pıhtı Oluşma Süresi

EXTEG CFT	Minimum	Maksimum	Ortanca	Ortalama	Standart Sapma
Kontrol	44	51	49.50	48.67	2.503
7 mmHg (1. saat)	30	40	34.50	34.67	3.327
7 mmHg (6. saat)	29	39	32.50	33.00	3.742
14 mmHg (1. saat)	22	33	28.00	28.33	3.983
14 mmHg (6. saat)	33	40	34.00	35.33	3.011

p:0.001

Tablo 2c. Ekstrinsik Tromboelastogram - Alfa Açısı

EXTEG ALFA	Minimum	Maksimum	Ortanca	Ortalama	Standart Sapma
Kontrol	80	82	80.50	80.67	0,816
7 mmHg (1. saat)	82	84	83.00	83.00	0,632
7 mmHg (6. saat)	82	84	83.00	83.00	1,095
14 mmHg (1. saat)	80	86	83.50	83.00	2,191
14 mmHg (6. saat)	82	83	83.00	82.67	0,516

p:0.022

Tablo 2d. Ekstrinsik Tromboelastogram - Maksimum Pıhtı Sertliği

EXTEG MCF	Minimum	Maksimum	Ortanca	Ortalama	Standart Sapma
Kontrol	67	70	69.00	68..83	1.169
7 mmHg (1. saat)	63	76	71.00	71.00	4.382
7 mmHg (6. saat)	67	88	72.67	72.67	7.685
14 mmHg (1. saat)	67	76	71.50	71.50	3.017
14 mmHg (6. saat)	69	73	71.67	71.67	1.506

p:0.156

açısından gruplar arasında fark bulunmamıştır (p:0.218). INTEG sonuçları tablo 3'te özetlenmiştir. Aprotinin tromboelastografi yönteminde pıhtı oluşma zamanı 77.6 sn'den yüksek basınç uygulanan gruplarda 57.5 ve 67.1 saniyeye gerilemiştir. Pıhtı oluşma süresinde de en belirgin kısalma yüksek basınç uygulanan ve işlem sonrası 1. saatte kan alınan grupta görülmüştür. Alfa açısı kontrol grubu ve diğer gruplar arasında farklı olmakla beraber pnömoperitonyum grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p:0.048). Maksimum pıhtı sertliği açısından gruplar arasında fark bulunmadı (p:0.499). Fibrinojen tromboelastografide yüksek basınç uygulanan ve 1. saatte kan alınan grupta diğer gruplar arasındaki fark belirgindi (p:0.01). Alfa

açısı bakımından kontrol grubu ile 2. ve 4. grup arasında ve 3. ile diğer tüm gruplar arasında anlamlı fark tespit edilmiştir (p:0.014). Maksimum pıhtı sertliği açısından kontrol grubu ile 2.- 4. ve 5. gruplar arasında ve 2. ve 3. grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir (p:0.013).

Tüm gruplar birlikte değerlendirildiğinde pıhtılaşma zamanı ve pıhtı oluşma süresi açısından belirgin ve istatistiksel olarak anlamlı değişiklik olduğu görülmüştür. Kontrol grupları ile diğer gruplar arasındaki fark haricinde, basınç arttıkça fark artmaktadır. Pıhtı sertliği açısından ise fark bulunmamıştır. İşlem yapılan tüm gruplarda işlem süresi içinde fibrinolize rastlanmamıştır.

Tablo 3a. İntrinsik Tromboelastogram - Pıhtılaşma Zamanı

İNTEG CT	Minimum	Maksimum	Ortanca	Ortalama	Standart Sapma
Kontrol	100	121	106.50	107.83	7.360
7 mmHg (1. saat)	63	90	73.00	74.83	9.261
7 mmHg (6. saat)	62	89	75.00	74.33	9.668
14 mmHg (1. saat)	59	75	61.50	63.67	5.989
14 mmHg (6. saat)	67	86	73.50	75.50	7.287

P:0.001

Tablo 3b. İntrinsik Tromboelastogram - Pıhtı Oluşma Süresi

İNTEG CFT	Minimum	Maksimum	Ortanca	Ortalama	Standart Sapma
Kontrol	31	37	35.00	34.50	2.168
7 mmHg (1. saat)	29	42	30.50	32.17	4.956
7 mmHg (6. saat)	25	42	30.50	32.33	7.448
14 mmHg (1. saat)	22	30	27.00	26.50	3.082
14 mmHg (6. saat)	25	35	31.50	30.67	3.933

P:0.042

Pıhtılaşma zamanı ve pıhtı oluşma süresindeki kısılmalar hiperkoagülabilité durumunu yansıtmaktadır. Karın içine uygulanan basınç arttırıldığı oranda pıhtı oluşma süresi kısılmaktadır. Düşük basınç uygulanan gruplarda postoperatif 1. saat ve 6. saat arasında belirgin değişiklik olmamıştır. Yüksek basınç uygulanan gruplarda ise postoperatif 1. saat ile postoperatif 6. saat arasında anlamlı fark bulunmuştur. Bu hiperkoagülabilité durumunun saatler içinde düzeldiğini göstermektedir.

Tartışma

Çalışmada artmış karın içi basıncının ve laparoskopik girişimler sırasında uygulanan pnömooperitonyumun koagülasyona etkileri tromboelastografi yöntemi ile araştırılmıştır. O'Donnell ve arkadaşlarının çalışmasında % 34 hastada rutin tarama testleri ile saptanan trombofili varken tromboelastografi ile hastaların % 45'inde trombofili saptanmıştır (5). Hastaların % 33'ünde her iki tarama testi ile hiperkoagülabilité tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda venöz tromboemboli öyküsü olan, tromboelastografide hiperkoagülabl olan ve rutin tarama testleri normal olan hastaların yapısal ve kazanılmış trombofilik olaylar açısından araştırılmak üzere iyi birer aday olabilecekleri söylenmiştir. Baglin ve arkadaşlarının çalışmasında rutin trombofili tarama testlerinin gelecekteki tromboz riskini göstermediği söylenmektedir (6). Anormal tromboelastografisi olup rutin tarama testleri yapılan hastalarda da risk bilinmemektedir. Traverso ve arkadaşları

preoperatif tromboelastografi parametreleri ve postoperatif venöz tromboemboli riski ilişkisi açısından prospektif bir çalışma yapmışlardır (7). Derin ven trombozu riskini göstermesi açısından %72 hassasiyet ve %69 özgünlük ile MCF değerleri anlamlı bulunmuştur. Tromboelastografinin trombotik riski belirlemek için prediktif değeri hakkında yeterli çalışma bulunmamaktadır. Artmış riski belirlemek için tromboelastografi ve diğer yöntemlerle kombine çalışmaların yapılması gerekmektedir. Günümüzde daha riskli, yaşlı ve komplike hastalarda laparoskopi daha sık yapıldığı için risk artmış olabilir. Pnömooperitoneum ile artan karın içi basıncı, hem pnömooperitoneum hem de ters trandelenburg pozisyonu nedeni ile azalan venöz akım sonucu beklenebilen tromboemboli riskinin çok fazla artmaması laparoskopinin açık cerrahi yöntemlere nazaran daha az cerrahi stres oluşturmaya bağlı olduğu düşünülmektedir. Majör cerrahi sonrası geçici hiperkoagülabilité cerrahinin derecesine bağlı olarak artmaktadır (8,9). Koagülasyon ve fibrinolitik aktivite arasındaki imbalans bozulur (10,11). Antitrombin 3, Protein C, Protein S seviyeleri düşer (10). Fibrinolitik sistemde bozukluklar görülür (10,12). Plazminojen aktivatör inhibitör ve doku plazminojen aktivatörü yükselir. Cerrahi travmanın büyüklüğü ile orantılı olarak postoperatif hiperkoagülasyon artar. Sanset ve ark. antitrombin 3 ve protein C seviyelerindeki postoperatif azalmayı göstermişlerdir (11). Vander Velpen ve ark. postoperatif fibrinojen ve vonWillebrand faktör antijen düzeylerinde yükselme tespit etmelerine rağmen guplar arasında anlamlı farklılık

Tablo 3c. İntrinsik Tromboelastogram - Alfa Açısı

İNTEG ALFA	Minimum	Maksimum	Ortanca	Ortalama	Standart Sapma
Kontrol	79	83	81.00	81.00	1.549
7 mmHg (1. saat)	81	84	84.00	83.33	1.211
7 mmHg (6. saat)	81	85	83.50	83.33	1.633
14 mmHg (1. saat)	81	86	84.50	83.83	1.941
14 mmHg (6. saat)	83	85	84.00	83.83	0,753

P:0.046

Tablo 3d. İntrinsik Tromboelastogram - Maksimum Pıhtı Sertliği

İNTEG MCF	Minimum	Maksimum	Ortanca	Ortalama	Standart Sapma
Kontrol	68	71	69.50	69.50	1.049
7 mmHg (1. saat)	34	77	72.00	65.67	16.021
7 mmHg (6. saat)	68	74	72.00	71.33	2.422
14 mmHg (1. saat)	69	77	72.00	72.83	3.488
14 mmHg (6. saat)	70	75	72.50	72.67	1.751

P:0.218

gösterememişlerdir (15). Caprini ve ark. istatistiksel olarak anlamlı düzeyde postoperatif tromboelastografi indeksinde yükselme ve PTT' de azalma tespit etmişlerdir (16). Bu hastalarda derin ven trombozu profilaksisi de uygulanmıştır. Nguyen'in çalışmasında; CT ve CFT azalmış, MCF düzeyleri artmış, laparoskopik kolesistektomide ise MCF düzeyleri değişmiştir. Tüm bulgular ortalama 3 gün sonra düzelmiştir(17). Iwade'nin çalışmasında, laparoskopik cerrahi yapılan hastalardaki hiperkoagülabilité incelenmiştir (18). Tromboelastografi analizinde CT ve CFT düzeylerinde değişme anlamlı değilken MCF düzeylerinde anlamlı değişiklik tespit edilmiştir. Beyaz ırkla arasındaki farklılığın daha çok trombosit fonksiyonundaki değişikliklerden kaynaklandığı düşünülmüştür. D - Dimer, trombin-antitrombin kompleksi ve profrombin fragman 1.2 düzeylerinde anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Tromboelastografide CT ve CFT düzeyleri değişmezken maksimum amplitüt ve maksimum elastans seviyeleri anlamlı olarak artmış bulunmuştur. Lindberg laparoskopik kolesistektominin açık kolesistektomiye oranla daha fazla hiperkoagülabilitéye neden olduğunu belirtmiş (19) ve bu durumu uzamış ameliyat süresi pozisyona bağlı venöz göllenme ve artmış intraabdominal basınçla ilişkilendirmiştir.

Çalışmamızda oluşturulan pnömoperitonyum ve intraabdominal basınçın düşük ya da yüksek basınç altında değişik seviyelerde tromboza eğilimi arttırdığı görülmüştür. Düşük basınç gruplarında işlem sonrası 1. ve 6. saatlerde bakılan değerlerde pıhtılaşma zamanı ve pıhtı oluşma süresinin kontrol grubuna göre kıaldığı görülmektedir.

Tromboza eğilimin en fazla olduğu grup yüksek basınç uygulanan gruplar olmuştur. Özellikle yüksek basınç uygulanan ve işlem sonrası 1. saatte alınan kan örneklerinde bu fark belirginleşmiştir. İşlem sonrası 6. saatlerdeki değerler düşük basınç grubunun değerlerine yaklaşmaktadır. Bu sonuç tromboza eğilimin işlem sonrası tedricen azaldığını fakat 6 saat içinde normale gelemediğini göstermektedir. İşlem öncesi değerlere ne zaman ulaşıldığı, işlem sırasında da tromboza eğilimin olup olmadığı yeni çalışmalarla araştırılmalıdır. Laparoskopik girişim öncesi tromboemboli profilaksisi verilmesi gerektiği söylenebilir. Ayrıca riskli hastalarda basınç değerlerine dikkat edilmeli ve mümkünse düşük basınç altında çalışılmalıdır.

Sonuç olarak, tromboelastografi yöntemi ile pıhtılaşma zamanı ve pıhtı oluşma süresindeki kısalma hiperkoagülabilité durumunu yansıtmaktadır. Hiperkoagülabilitenin en belirgin olarak işlemden hemen sonraki dönemde olduğu ve yüksek basınç uygulanan grupta olduğu görülmektedir. Özellikle risk faktörü olan hastaların ameliyat öncesi ve gerekirse ameliyat sonrası antikoagülasyon profilaksisi açısından değerlendirilmesi gözardı edilmemelidir.

Kaynaklar

1. McMahan AJ, O'Dwyer PJ, Baxter JN. Laparoscopic interventions in the gut: yesterday, today, and tomorrow. Dig Dis 1996; 14(1): 14-26.
2. Takeuchi I, Ishida H, Mori T, Hashimoto D. Comparison of effects of gasless procedures, CO₂ pneumoperitoneum and laparotomy on splenic

- and hepatic natural killer activity in a rat model. *Surg Endosc* 2004; 18(2): 255-260.
3. Haertret H. Blutgerinnungsstudien mit der Thrombelastographie; einem neuen Untersuchungsverfahren. *Klin Wochenschr* 1948; 26(37-38): 577-583.
 4. Hoffman KN, Arcelus JI, Traverso CI, et al. Prevention of venous thromboembolism: results of a surgery among North American surgeons. *Thromb Haemost* 1993; 69: 622.
 5. O'Donnell J, Riddell A, Owens D, et al. Role of the thromboelastograph as an adjunctive test in thrombophilia screening. *Blood Coagul Fibrinolysis* 2004; 15(3): 207-211.
 6. Baglin T, Luddington R, Brown K, Baglin C. Incidence of recurrent venous thromboembolism in relation to clinical and thrombophilic risk factors: prospective cohort study. *Lancet* 2003; 362(9383): 523-526.
 7. Traverso CI, Arcelus JI, Gomez E, et al. Prospective assessment of the risk of deep vein thrombosis in elective abdominal surgery: predictive role of thromboelastography. *Thromb Haemorrh Disorders* 1993; 71 :9-15.
 8. Bonatsos G, Leandros E, Dourakis N, et al. Laparoscopic cholecystectomy. Intraoperative findings and postoperative complications. *Surg Endosc* 1995; 9(8): 889-593.
 9. Mayol J, Vincent-Hamelin E, Sarmiento JM, et al. Pulmonary embolism following laparoscopic cholecystectomy: report of two cases and review of the literature. *Surg Endosc* 1994; 8 (3): 214-217.
 10. Lundquist PB, Swedenborg J. Postoperative hypercoagulability, detection and measurement using a modified recalcification time system. *Effects of low dose heparin and types of surgery. Thromb Haemost* 1981; 46: 16.
 11. Sanset PM, Hogevoold HE, Lyberg T, Anderson TR, Abilgaard U. Extrinsic pathway inhibitor in elective surgery: a comparison with other coagulation inhibitors. *Thromb Haemost* 1989; 62 (3): 856-860.
 12. Mammen EF. Pathogenesis of venous thrombosis. *Chest* 1992; 102(6 Suppl): 640S-644S.
 13. Vandenbroucke JP, Koster T. Increased risk of venous thrombosis in oral-contraceptive users who are carriers of factor V Leiden mutation. *Lancet* 1994; 344(8935): 1453-1457.
 14. Nachman RL, Silverstein R. Hypercoagulable states. *Ann intern Med* 1993; 119(8): 819-827.
 15. Vander Velpen G, Penninckx F, Kerremans R, Van Damme J, Arnout J. Interleukin-6 and coagulation-fibrinolysis fluctuations after laparoscopic and conventional cholecystectomy. *Surg Endosc* 1994; 8(10): 1216-1220.
 16. Caprini JA, Arcelus JI, Laubach M, et al. Postoperative hypercoagulability and deep-vein thrombosis after laparoscopic cholecystectomy. *Surg Endosc* 1995; 9(3): 304-309.
 17. Nguyen NT, Luketich JD, Shurin MR, et al. Coagulation modifications after laparoscopic and open cholecystectomy in a swine model. *Surg Endosc* 1998; 12(7): 973-978.
 18. Iwade M, Iwade K, Nomura M, Ozaki M. Differences in perioperative coagulation between Japanese and other ethnic groups undergoing laparoscopic cholecystectomy. *Surg Endosc* 2003; 17(12): 2012-2015.
 19. Lindberg F1, Rasmussen I, Siegbahn A, Bergqvist D. Coagulation activation after laparoscopic cholecystectomy in spite of thromboembolism prophylaxis. *Surg Endosc* 2000; 14(9): 858-861.

Sociodemographic and Clinical Characteristics of Patients with Suicide Attempt to a Training and Research Hospital Emergency Department; A Retrospective Study

Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine İntihar Girişimi Nedeni ile Başvuran Olguların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri; Retrospektif Bir Çalışma

Dursun Hakan Delibaş*, Esin Erdoğan

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye

ABSTRACT

Objective: Suicide attempt is an important risk factor for completed suicide. Determining risky cases for suicide attempts is important in terms of protective and preventive approach. In this study, we aimed to investigate the sociodemographic and clinical characteristics of suicide attempted patients who applied to our emergency department.

Materials and Methods: This study was carried out on retrospective analysis of emergency medical clinic suicide attempt enrollment forms of 257 patients and psychiatric consultations who applied to our emergency department for the purpose of suicide attempt between September 2014 and December 2015.

Results: 156 cases (60.7%) were women and 101 (39.3%) cases were males. 42.8% were in the age range of 15-24 years and 51% were bachelor. 42.4% were unemployed and 136 (52.9%) were primary school graduates. In 30 cases (11.7%), there was recurrent suicide attempt. The most common psychiatric diagnosis was depression (n =14, 5.4%). The marriage rate of women was higher than that of men (p<.000). There was no difference between the genders in terms of recurrent suicide attempts (p> 0.057).

Conclusion: Suicide attempts are more common in young, low-educated and married women. Psychosocial interventions for those groups that are at risk for suicide attempts are important to prevent suicide attempts and completed suicides.

Key Words: Emergency service, suicide, risk factors

ÖZET

Amaç: İntihar girişimi tamamlanmış intihar için önemli bir risk etkenidir. İntihar girişimi için riskli olan olguların belirlenmesi koruyucu ve önleyici yaklaşım açısından önemlidir. Bu çalışmada amacımız, hastanemiz acil servisine başvuran intihar girişimi olgularının sosyodemografik ve klinik özelliklerini geriye dönük olarak araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, Eylül 2014-Aralık 2015 tarihleri arasında intihar girişimi nedeni ile acil servisimize başvuran 257 olgunun, acil tıp kliniği intihar girişimleri kayıt formunun ve psikiyatrik konsültasyonlarının geriye dönük olarak incelenmesi ile yapılmıştır.

Bulgular: Olguların 156'si (%60.7) kadın, 101'i (%39.3) erkekti. %42.8'si 15-24 yaş aralığındaydı ve %51'i bekarı. %42.4'ü işsiz, 136'sı (%52.9) ilkökul mezunuydu. 30 olguda (%11.7) tekrarlayıcı intihar girişimi vardı. En sık görülen psikiyatrik tanı, depresyondur (s=14, %5.4). Kadınların evlilik oranı erkeklerden yüksekti (p<.000). Tekrarlayıcı intihar girişimi açısından cinsiyetler arasında fark yoktu (p>0.057).

Sonuç: Genç, eğitim seviyesi düşük ve evli kadınlarda intihar girişimi daha sık görülmektedir. İntihar girişimi açısından riskli olan bu gruplara yönelik psikososyal müdahaleler intihar girişimi ve tamamlanmış intiharları önlemek açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, intihar etme, risk faktörleri

*Sorumlu Yazar: Dursun Hakan Delibaş, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Saim Çıkrıkçı Cad. No:59, Psikiyatri Polikliniği, PK:35170 Karabağlar/İzmir

E-mail: drdelibas@gmail.com, Telefon: (0232) 250 50 50 (4113), Fax: (0232) 261 44 44, Mobil: 506 292 21 41

Geliş Tarihi: 27.03.2018, Kabul Tarihi: 05.08.2018

Introduction

Suicide is that the individual will knowingly and willingly end his life (1). Suicide attempts involve all voluntary attempts that do not result in death by the individual to kill or harm himself. Nearly 800.000 people end their lives with suicide each year and those who attempted suicide are estimated to be much higher. (2). Every suicide and suicide attempt is a tragedy that affects both the person and the family and has long-lasting effects on the people who are left behind (1). The risk of suicide continues throughout life and is the second cause of death between age 15-29 in the year 2015 in worldwide (2). Suicide rates vary between countries. In our country, the rate of suicide, according to the statistical agency of Turkey; was reported at 3.86 per hundred thousand (3). In the whole world, this rate is 10.7 per hundred thousand (2).

Completed suicide attempts in men are two to three times more than women (1). Many sociodemographic and clinical features have been identified as risk factors for suicide. Presence of past suicide attempt, psychiatric diagnoses involving depressive, impulsive and aggressive symptoms, a history of physical-sexual abuse, loss of interpersonal relationships and occupational areas are defined as some of the factors that increase suicide risk (1-4). The strongest diagnostic risk factors were reported as mood disorders in high-income countries, but impulse control disorders in low- and middle income countries (5). The first observation sites for suicide attempts are emergency units (6). These cases of attempted self-harm are usually brought to the emergency services by relatives or law enforcement officers, and psychiatric evaluation cannot be performed on all cases despite important interventions have been made in terms of life (7). Suicide attempts are important for suicide risk. Cases with suicide attempts should be evaluated psychiatrically and given the necessary psychosocial support. Despite the importance of suicide attempts, the epidemiological characteristics of suicide attempts are not as well-known as completed suicides (6).

Our aim in this study is; to investigate the sociodemographic, clinical characteristics and psychiatric evaluation rates of cases who referred to emergency department with suicide attempt.

Materials and Methods

From September 2014 to December 2015, 257 cases who applied for emergency unit with suicide

attempt were evaluated. The study was a retrospective cross-sectional study. In these cases, "Suicide Attempt Enrollment Form" was filled by the psychologist in charge. Information that can be reached through this form and hospital information system was used in the research. In this form, data of cases were assessed in terms of age, gender, marital status, occupation, suicide attempt, existence of a suicide plan, duration of suicide plan, past suicide attempt, past psychiatric history and diagnosis, whether the psychiatric consultation was requested or not. Records of cases with psychiatric consultation were examined. The approval of the study was taken from the local ethics committee of hospital.

Statistical Analysis: SPSS 22 statistical package program was used for analysis of all data. In the evaluation of the data, mean, standard deviation and percentage distributions from descriptive statistical methods were used. Student-t test was used for parametric tests, categorical variables were compared using the chi-square test. Statistically, p-value <0.05 was considered as significant.

Results

Of the 257 suicide attempted patients who were referred to emergency unit, 156 (60.7%) were women and 101 (39.3%) were male. The mean age of the patients was 28.38 ± 11.19 years. The most frequent suicide attempt group was in the age range of 15-24 years (n=110, 42.8%). The vast majority were single (n=131, 51%). The mean duration of education was 8.76 ± 3.46 years. The majority were primary school graduates (n=136, 52.9%). 109 cases (42.4%) were unemployed. Details of the sociodemographic characteristics of the cases are given in table 1.

The most common method of suicide attempt was poisoning by drugs (n=252, 98.1%). There were 38 cases (14.8%) with a past psychiatric history. The majority had the first suicide attempts (n=227, 88.3%). When psychiatric examinations of the sample were evaluated, 19.1% of the cases (n=49) were consulted by the psychiatrist in the first 24 hours. The vast majority of this group was discharged from emergency services with simple medical intervention. 47.2% of the cases (n=122) were followed in the emergency intensive care unit for 24-48 hours, 80.7% of these patients had pre-discharge psychiatric evaluation. 33.7% of the cases (n=45) were admitted to internal medicine service and general intensive care unit (n=41), 92% of this group was requested psychiatric

Table 1. Sociodemographic characteristics of cases

		Cases (n=257)
Age		
	15y-24y	n=110(42.8%)
	25y-34y	n=71(27.6%)
	35y-49y	n=56(21.8%)
	Over 50y	n=15(5.8%)
Sex		
	Female	n=156(60.7%)
	Male	n=101(39.3%)
Education		
	Illiterate	n=1(0.4%)
	Primary School	n=136(52.9%)
	High School	n=107(41.6%)
	University	n=13(5.1%)
Marital Status		
	Single	n=131(51%)
	Married	n=90(35%)
	Widow/divorced	n=36(14%)
Job		
	Unemployed	n=109(42.4%)
	Housewife	n=30(11.7%)
	Worker	n=77(30%)
	Government officer	n=5(1.9%)
	Retired	n=4(1.6%)
	Student	n=32(12.5%)

counseling by the related physician. One patient with bipolar mood-disorder episode and four patients with unipolar depressive episode were admitted to the psychiatric clinic after the termination of their medical treatment. The most frequent psychiatric diagnosis in the emergency department was major depressive disorder (n=14, 5.4%). In the majority of cases, the thought of suicide was seen in less than 3 months (n=118, 46%), 77.8% of cases (n=200) had no suicide plan. Details of suicide attempts are given in (table 2).

There was no significant difference between sex groups in terms of age, education, and recurrent suicide attempts ($p > 0.05$). In terms of marital status, the majority of women were married ($p < .000$). The comparison of groups divided by sex is given in (table 3).

Discussion

In this study, the sociodemographic and clinical characteristics of suicide attempted patients who were referred to an emergency department of a

training and research hospital were examined retrospectively. According to the results of the studies conducted in our country; suicide attempts were reported mostly in women between 15-24 years of age with a low level of education (7-12). The results of our research are compatible with the literature in this respect.

The majority of the cases in our study were primary school graduates, single and unemployed. It has been reported that education level, marital status, having or not having a job are important risk factors for suicide attempt and completed suicide (13-16). The ability to cope with stress is a protective trait from suicidal behavior (17). As the level of education decreases, the ability of individuals coping with stress decreases too, this suggests that individuals tend to commit suicidal behavior as a solution method. Inability to find solutions to problems and lack of coping strategies to manage stressors are some of the characteristics of suicide attempters (18). Özdemir et al had reported that the suicide attempters had significantly lower scores for extroversion and

Table 2. Characteristics of suicide attempts and psychiatric aspects of cases

Suicide method	
Drug-Toxic Substance	n=252(98.1%)
Firearm	n=3(1.2%)
Firing	n=1(0.4%)
High Jump	n=1(0.4%)
Recurrent suicide attempt	
Yes	n=30(11.7%)
No	n=227(88.3%)
Duration of suicidal idea (month)	
In the last three months	n=118(46%)
Within the last 3-6 months	n=31(12%)
>6 months	n=108(42%)
Suicide plan	
Yes	n=57(22.2%)
No	n=200(77.8%)
Psychiatric History	
Yes	n=38(14.8%)
No	n=219(85.2%)
Psychiatric Diagnosis	
Depressive disorder	n=14(5.4%)
Alcohol-substance dependence	n=2(0.8%)
Bipolar affective disorder	n=1(0.4%)
Presence of the psychiatric consultation within the first 24 hours	
Yes	n=49(19.1%)
No	n=208(80.9%)

Table 3. Comparison of some characteristics of groups according to sex

	Female (n=156)	Male (n=101)	p
Age (mean±sd)	28.02±10.12	28.93±12.69	0.934
Education (year) (mean±sd)	8.58±3.0	9.05±3.98	0.563
Marital status (n,%)			
Sigle	65(41.7%)	66(65.3%)	<.000
Married	62(39.7%)	28(27.7%)	
Widow/divorced	29(18.6%)	7(6.9%)	
Recurrent suicide attempt			
Yes	23(14.7%)	7(6.9%)	0.057
No	133(85.3%)	94(93.1%)	

higher scores for neurosis and higher scores in all the subscales of Difficulties in Emotion Regulation Scale than non-attempters (19).

Research results related to the relationship between marital status and suicide attempt are contradictory. Although there are reports that marriage has a protective effect on suicide(16,20), there are also researches that reach the opposite result (14). It has been reported that living alone,

especially for men, is a risk factor for suicide and not for women (21). In our study, it was also found that the rate of married women who were attempting suicide was higher than men in accordance with the literature. The exposure to domestic violence, the lack of economic freedom, and the inability to find solutions to the problems they have experienced may have led married women to more suicide attempts. Due to different

patterns and sampling characteristics of the researches (sociocultural traits, outpatients, inpatients, community-based samples etc.), different results in marital status may have been reported. The frequency of suicidal behavior varies among societies. This is explained by the fact that many confounding factors are effective in the appearance of suicidal behavior (17).

As the most preferred method of suicidal attempt in our sample group, drug poisoning was found (98.10%). Clinical follow-up of cases with the recommendation of poison counseling is performed in emergency department of our hospital. The individual's ability to easily access drugs and the subsequent completion of emergency treatments may have increased suicidal rates with drugs in our study. Patients who applied with suicide methods such as high jump, firearm injuries were taken over quickly by related branches, so that the forms of these individuals could not be filled in during the period of emergency observation. Researchers that investigated suicide attempts in different sample groups except emergency unit reported suicide attempts at more variable rates (22), it was reported that the most frequent suicide attempt in the emergency sample was with drugs that were also found in our study (7-12). Although there is a difference in the incidence of suicide methods according to age group, social and cultural conditions, it has also been suggested that person basically chooses the method that one can reach most quickly (23).

The rates of psychiatric history were 14.8% in this study. This ratio was found to be similar to the rates of other studies in our country (7-12). It was also found that 42% of our sample had a long-term suicidal ideation of six months, but the rate of psychiatric admission was low. This finding was found to be similar in another study conducted in our country (24). The rate of diagnosis of depressive disorder in psychiatric consultation cases was 5.4%. A common feature of these studies, including our research; most of the cases in the sample had attempted suicide for the first time. It can be considered that the vast majority of cases have not yet met a psychiatrist, and attempted suicide without a diagnosis and treatment. In our study, most of the cases attempted suicide unplannedly. Because of the impulsive nature of suicide attempts, we may find the rates of psychiatric diagnosis low. As it is thought to be the strongest indicator of suicides resulting in death, suicide attempts should never be ignored, whether or not they are diagnosed

with any mental illness (1). For example, in the sample group of our study, only 19% of the cases seemed to have been requested a psychiatric consultation within 24 hours. Similar low rates have been reported by other researchers (7). These rates indicate that emergency professionals should be more careful about psychiatric consultation. If the cases had more serious medical intervention, the rate of counseling was increased in our study. Psychiatric counseling was requested from 92% of patients receiving treatment in unit of internal medicine and general intensive care.

One of the limitations of this study is the lack of evaluation of personality traits, emotion regulation and coping styles. The fact that our work is retrospective and that the errors that may occur in records could not be controlled and that detailed reports of cases could not be reached were the limitations of our research.

As a result, we found high rates of suicide attempts in married women with low income in 15-24 age range. In this respect, in this risk group; development of policies aimed at domestic problem areas (communication, economic etc.), teaching crisis management to individuals, training of family members are important issues. Interventions related to regulation of emotion and problem-solving training may be effective methods for preventing suicide. In suicide attempts, more attention should be paid to assessing cases by psychiatrists. Despite all of limitations, we think that this research is important for informing the sociodemographic characteristics of suicide attempts in our country and drawing attention to psychiatric interventions in suicide attempts in the emergency department. We think that longitudinal follow-up studies involving cases with first time suicide attempts is important in terms of finding reasons for individuals to have completed suicide.

Acknowledgements: Authors would like to thank psychologist Erdal Öztürk for his help in obtaining the documents of the cases.

References

1. Öztürk MÖ, Uluşahin A. Mental health and disorders. 11. Edition. Ankara: Nobel Tıp Kitabevi 2008; 28-447.
2. World Health Organizaton 2018, <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs398/en> (ET: 23.03.2018).
3. Turkey Statistical Institute 2016, <http://www.tuik.gov.tr/HbPrint.do?id=24649> (ET: 25.03.2018).

4. Nock MK, Kessler RC. Prevalence of and risk factors for suicide attempts versus suicide gestures: Analysis of the national comorbidity survey. *J Abnorm Psychol* 2006; 115(3): 616-623.
5. Nock MK, Borges G, Bromet EJ, Alonso J, Angermeyer M, Beautrais A, et al. Cross-national prevalence and risk factors for suicidal ideation, plans and attempts. *Br J Psychiatry* 2008; 192(2): 98-105.
6. Harmancı P. Examining the sociodemographic characteristics of suicide cases in the world and Turkey. *Hacette University Faculty of Health Sciences Journal* 2015; 1: 3-9.
7. Polat S, Çelik FH, Köroğlu A, Aslan M, Hocaoğlu Ç. Evaluation of cases with attempted suicide admitted to a training hospital. *Kocatepe medical journal* 2016; 1: 17(1): 18-23.
8. Arslan MM, Mehmet D, Güven K, Seyran B. Analysis of suicide attempt cases in Hatay. *Journal of Forensic Medicine* 2008; 22(3): 9-14.
9. Atli A, Uysal C, Kaya M, Bulut M, Gunes M, Karababa I, et al. Assessment of admission to the emergency department due to suicide attempt: Sanliurfa sample. *J Mood Disord* 2014; 4(3): 110-114.
10. Erşan EE, Kılıç Ç. Evaluation of suicide attempts referring to sivas numune hospital emergency department. *J Clin Psy* 2013; 16:98-109.
11. Yalvaç Dilek H, Kaya B, Ünal S. Socio-Demographic characteristics of suicidal individuals living in Malatya. *J Clin Psy* 2014; 17(1): 18-27.
12. Ketten HS, Hakkoymaz H, Aslan Ü, Bahar Ş, Ketten A, Sucaklı MH, et al. Evaluation of suicide attempt cases admitted to emergency department. *J Contemp Med* 2015; 5(2): 102-105.
13. Mościcki EK, O'Carroll P, Rae DS, Locke BZ, Roy A, Regier DA. Suicide attempts in the epidemiologic catchment area study. *Yale J Biol Med* 1988; 61: 259-268.
14. Kessler RC, Borges G, Walters EE. Prevalence of and risk factors for lifetime suicide attempts in the national comorbidity survey. *Arch Gen Psychiatry* 1999; 56(7): 617-626.
15. Brown GK, Beck AT, Steer RA, Grisham JR. Risk factors for suicide in psychiatric outpatients: A 20-year prospective study. *J Consult Clin Psychol* 2000; 68(3): 371-377.
16. Cano-Montalbán I, Quevedo-Blasco R. Sociodemographic variables most associated with suicidal behaviour and suicide methods in Europe and America. A Systematic Review. *Eur J Psychol Appl to Leg Context* 2018; 10(1): 15-25.
17. Turecki G, Brent DA. Suicide and suicidal behaviour. *Lancet* 2016; 387(10024): 1227-1239.
18. Esmaeilnia T, Faramarzi M, Mousavi M, Shamsi G. Causes of attempted suicide among women of Babol town (2001-2002). *J Babol Univ Med Sci* 2005; 7(26): 58-62.
19. Özdemir PG, Kefeli MC, Özcan H. Emotion regulation difficulties, personality traits and coping styles in first-time suicide attempters. *Journal of Psychology and Psychotherapy Research* 2017; 4: 27-34.
20. Pagoto SL, Curtin C, Lemon SC, Bandini LG, Schneider KL, Bodenlos JS, et al. Association between adult attention deficit/hyperactivity disorder and obesity in the US population. *Obesity* 2009; 17(3): 539-544.
21. Schneider B, Lukaschek K, Baumert J, Meisinger C, Erazo N, Ladwig KH. Living alone, obesity, and smoking increase risk for suicide independently of depressive mood findings from the population-based MONICA/KORA Augsburg cohort study. *J Affect Disord* 2014; 152-154(1):416-21.
22. Dilbaz N, Aytekin Y. Suicide ideation, behavior and suicide intent of alcohol dependent patients. *Journal of Dependence* 2003; 4(1): 1-9.
23. Erkut Ragıp, Küçük H, Bulut NS. A general look at suicide, from its short history to its causes and used method. *Cumhuriyet Med J* 2012; 34(1): 128-137.
24. Şevik A, Özcan H, Uysal E. Analyzing suicide attempts: risk factors and follow up. *J Clin Psy* 2012; 2012; 15(4): 218-225.

Bir Çocuk Psikiyatri Ayaktan Tedavi Ünitesine Başvuran Çocuk ve Ergenlerde Gözlenen Psikiyatrik Bozuklukların Değerlendirilmesi

Evaluation of Psychiatric Disorders Among Children and Adolescents Who Applied To An Outpatient Service

Veysi Çeri¹, Ürün Özer², Mehmet Emin Layık³, Fatma Betül Ay İz⁴

¹Marmara Üniversitesi, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı, İstanbul, Türkiye

²Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, İstanbul, Türkiye

³Van Yüzyüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Ad, Van, Türkiye

⁴Haliliye Ulubatlı Aile Sağlığı Merkezi Şanlıurfa, Türkiye

ÖZET

Amaç: Bir çocuk psikiyatrisi polikliniğine başvuran çocuk ve ergenlerin değerlendirilmesi ve bu grupta gözlenen psikiyatrik bozuklukların gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmanın örneklemini Şubat-Nisan 2015 döneminde ilgili kurumun Çocuk Psikiyatrisi polikliniğine sağlık kurulu raporu talebi dışında başvuran 7-17 yaş aralığında 118 çocuk (7-12 yaş) ve 103 ergen (13-17) oluşturmaktadır. Çocuk ve ergenlerdeki psikopatoloji, psikiyatrik görüşmede "Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi - Şimdi ve Yaşam Boyu Sekli- Türkçe Uyarlaması" kullanılarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Yaş ortalaması 11.8 ± 3.0 olan örneklemin çoğunluğu erkek çocuklarından (%60.2) oluşmakta ve neredeyse yarısında (%47) en az iki psikiyatrik eş tanı bulunmaktaydı. En sık gözlenen psikiyatrik bozukluklar sırasıyla; dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (%35.5), özgül fobiler (%27.6), diğer anksiyete bozuklukları (%19.5), karşıt olma karşı gelme bozukluğu (%18.6), depresif bozukluk (%17.6), obsesif kompulsif bozukluk (%14.9), tik bozuklukları (%10.9), enürezis noktürna (%9.5) ve travma sonrası stres bozukluğu (%5) olarak bulunmuştur. Özgül fobi ($P=0.010$) ile diğer anksiyete bozukluklarının ($P=0.049$) kızlarda, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ($P=0.020$) ile karşıt olma karşı gelme bozukluğunun ($P=0.003$) ise erkeklerde daha sık olduğu belirlenmiştir. Polikliniğe başvuran 47 (%21.3) çocukta ise herhangi bir psikopatoloji saptanmamıştır.

Sonuç: Çalışmamızın sonuçları, erkek çocuklarının polikliniğimize daha çok başvurduklarını, başvuran çocuklarda psikiyatrik tanıların çeşitlilik gösterdiğini, anksiyete bozukluklarının kızlarda, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile karşıt olma karşı gelme bozukluklarının ise erkeklerde daha sık olduğunu ve eş tanı sıklıklarının da oldukça yüksek seyrettiğini göstermiştir.

Anahtar Sözcükler: Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı, Psikopatoloji, Psikiyatrik Değerlendirme, KSADS

ABSTRACT

Objectives: The study aimed to make a semi-structured evaluation of children and adolescents who applied to child psychiatry outpatient clinic of a hospital and to identify psychiatric disorders in this group.

Material and Method: The sample is constituted by 118 children (7-12 years) and 103 adolescents (13-17 years) between ages 7-18 years, who applied to the outpatient clinic between February-April 2015, with the exclusion of children who apply for legal reporting about children's health status. Psychopathologies in children and adolescents were evaluated by detailed psychiatric examination, along with "Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School Age Children-Present and Lifetime Version (K-SADS-PL)".

Results: Mean age was found as 11.8 ± 3.0 years, and the majority of the sample was formed (60.2%) by boys. Almost half of the sample (47%) had at least two psychiatric comorbidities. The most prevalent psychiatric disorders were Attention deficit hyperactivity disorder (35.5%), specific phobias (27.6%), other anxiety disorders (19.5%), oppositional defiant disorder (18.6%), depression (17.6%), obsessive compulsive disorder (14.9%), tic disorders (10.9%), enuresis nocturna (9.5%), and post-traumatic stress disorder (5%) respectively. Attention deficit hyperactivity disorder ($P=0.020$) and oppositional defiant disorder ($P=0.003$) were more common among boys, while specific phobias ($P=0.010$) and other anxiety disorders ($P=0.049$) were more prevalent among girls. No psychopathology was observed in 47 (21.3%) children and adolescents.

Conclusion: Our results showed male dominancy in applications to our outpatient clinic. Anxiety disorders were more prevalent among girls while attention deficit hyperactivity disorder and oppositional defiant disorder were more prevalent among boys. Comorbidity rates were also high.

Key Words: Child and Adolescent Mental Health, Psychopathology, Psychiatric Evaluation, KSADS

*Sorumlu Yazar: Uzm. Dr. Veysi Çeri, Marmara Üniversitesi, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı, Pendik, İstanbul, Türkiye

E- Mail: veysiceri@gmail.com, Tel: +9(0505) 325 92 83

Geliş Tarihi: 04.04.2018, Kabul Tarihi: 11.06.2018

Giriş

Psikiyatrik bozukluklar, kişilerin sosyal, akademik ve ailevi işlevselliğini ciddi şekilde bozabilen önemli sağlık sorunlarının başında gelmekte, bunlara bağlı gelişen işlevsellik kaybı ise çocuk ve ergenlerin sonraki yaşamlarını olumsuz etkileyebilmektedir (1). Çeşitli psikiyatrik hastalıkların ilk belirtilerinin çocukluk veya ergenlikte başlaması ve bazı psikiyatrik bozuklukların tanı ve tedavisinin gecikmesinin kötü prognoza neden olması gibi bilimsel veriler de bu dönemdeki psikiyatrik değerlendirmelerin önemini göstermektedir (1,2). Bununla beraber ülkemizde, çocuk ve ergen psikiyatri disiplininin yeterli ilgiyi görmediği (3), ailelerin çocuklarını psikiyatri kliniklerine götürmekte isteksiz davrandığı ya da belirtilerin ortaya çıkışından çok sonra çocuk psikiyatri kliniklerine başvurduğu gözlenmektedir (4). Oysa çocuk ve ergenlik döneminde karşılaşılan psikopatolojilerin, zamanında ve uygun şekilde değerlendirilmesi ile tedavilerinin düzenlenmesinin ilerde ortaya çıkabilecek sorunların önlenmesi adına oldukça önemli olduğu belirtilmektedir (5).

Son yıllarda çocuk psikiyatri disiplini hızla kurumsallaşmış ve ülkemizdeki çocuk psikiyatristi sayısı katlanarak artmaya başlamıştır (5). Böylelikle bugün, genç bir disiplin olmasına rağmen, çocuk ruh sağlığı kurumu hatırı sayılır bir konuma gelmiştir. Çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniklerine başvuruların arttığı gözlenmekte, bu kliniklere başvuran çocukların demografik ve psikopatolojik özelliklerine dair çeşitli çalışmaların verilerine ulaşılabilmektedir (3-5). Yapılan bu tür çalışmalarda, çocuk psikiyatri polikliniklerine erkeklerin kızlardan daha sık başvurduğu (6), dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), anksiyete bozuklukları, depresyon, fobiler ve mental retardasyonun polikliniğe başvuran çocuklarda en sık gözlenen psikiyatrik bozukluklar olduğu rapor edilmiş (3-5-7,8), bu bulguların diğer ülkelerdeki benzer çalışma sonuçları ile de paralellik gösterdiği görülmüştür (9,10). Ülkemizde yapılan çalışmalarda çarpıcı bulgulardan biri de sağlık kurulu ya da adli rapor için başvuran kişilerin oranlarının toplam poliklinik başvurularının neredeyse %40'ına tekabül edecek boyutlarda olmasıdır (3).

Çocuklarda gözlenen psikiyatrik bozuklukların ülkeden ülkeye hatta aynı ülkenin farklı şehirlerinde farklılık gösterebileceği ifade edilmiştir (3). Bununla beraber ülkemizde çocuk psikiyatri alanında yapılan çalışmaların çoğunun İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yapıldığı gözlenmektedir. Bu çalışmada, Kütahya ilinde bir üniversite hastanesi çocuk psikiyatrisi polikliniğine başvuran çocuklarda gözlenen psikiyatrik bozuklukların yarı-yapılandırılmış

tanı aracı yardımıyla gözden geçirilmesi amaçlanmaktadır

Bu amaçla değerlendirmenin yapıldığı çocuk psikiyatrisi polikliniğine ilk defa başvurmuş olan 7-17 yaş aralığındaki çocuklar değerlendirilmiştir. Adli rapor gerekliliği, okul erteleme ya da özürülük sağlık kurulu raporu talebi için başvurmuş olanlar ile yapılan değerlendirmede mental retardasyonu olan çocukların verileri değerlendirme dışında tutulmuştur.

Gereç ve Yöntem

Araştırmanın örneklemini bir çocuk ve ergen ruh sağlığı polikliniğine 2015 yılının Şubat, Mart ve Nisan ayları boyunca başvuran çocuk ve ergenler oluşturmaktadır. Görüşmelerde öncelikle sosyodemografik bilgi formu doldurulmuş, daha sonra psikiyatrik görüşme yapılmıştır. Standart psikiyatrik görüşmeye ek olarak 'Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi- Şimdi ve Yaşam Boyu Şekli (ÇDŞG-ŞY-T)' de uygulanmıştır. Görüşmeler, psikiyatrik muayene ve "ÇDŞG-ŞY-T" uygulama ilkelerine uygun şekilde yürütülmüştür. Psikiyatrik değerlendirilme ve tanı koyma sürecinde gerek anne-baba, gerekse de çocuk öz bildirimine dayalı çeşitli ölçekler de kullanılmıştır (Çocuk Depresyon Envanteri, Turgay Ölçeği, Connors formları, Çocuk Davranım Ölçeği, Cümle Tamamlama). Bununla beraber, bu ölçekler sistematik bir değerlendirmeye tabi tutulmamış, görüşme esnasında değerlendirilerek tanı koymada yardımcı olarak kullanılmıştır. Değerlendirme dosyaları geriye dönük olarak incelenerek veriler analiz edilmiştir.

Sosyodemografik Bilgi Formu: Bu form, çalışmaya katılan ebeveyn ve çocuklara ilişkin ayrıntılı demografik bilgilerin alınması hedeflenmiş, bilgiler görüşmecisi tarafından sorularak doldurulmuştur.

Okul çağı çocukları için duygulanım bozuklukları ve şizofreni görüşme çizelgesi-şimdi ve yaşam boyu şekli- Türkçe uyarlaması (çdşg-şy-t) (schedule for affective disorders and schizophrenia for school age children-present and lifetime version, k-sads-pl): ÇDŞG-ŞY-T, 6-18 yaşlar arasındaki çocuk ve ergenlerin DSM-IV tanı ölçütlerine göre geçmişteki ve şimdiki psikopatolojilerini taramak amacıyla geliştirilmiş ve yaygın olarak kullanılan yarı-yapılandırılmış bir görüşme aracıdır (11). Bu görüşme ile psikopatoloji, gerek ebeveyn, gerekse de çocuktan alınan bilgilerin klinisyen tarafından değerlendirilmesi ile araştırılmaktadır. Görüşme esnasında çocuk, duygudurum bozuklukları, psikotik bozukluk, anksiyete bozuklukları, yıkıcı davranım, dışa atım, yeme bozuklukları, tik, alkol ve madde kullanımı

bozuklukları ile travma sonrası stres bozukluğu açısından değerlendirilmektedir. Gökler ve arkadaşları ÇDŞG-ŞY-T'yi Türkçe'ye çevirerek geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasını yapmıştır (12). Yarı-yapılandırılmış görüşme, önerildiği üzere, ergenlik öncesi çocuklarda ilk önce ebeveynle, daha sonra çocukla görüşme yapılarak, ergenlerde ilk önce ergenle, daha sonra ebeveynle görüşülerek yapılmıştır (11). Anne ve çocuktan alınan bilgilerin hekimin klinik gözlemiyle birleştirilmesiyle birlikte belirtilerin eşik altı ve eşik olduğuna karar verilmiş, eşik belirtilerin varlığında ek tamamlayıcı görüşme ile birlikte tanılarına gidilmiştir.

İstatistiksel Değerlendirme: Araştırmanın istatistiksel değerlendirmeleri, SPSS 20 paket programıyla yapıldı. Sayısal verilerin değerlendirilmesinde t testi kullanıldı. Nominal verilerin değerlendirilmesinde ki kare yöntemine (gerektiğinde Fisher tam olasılık testine) başvuruldu. Sonuçlar %95 güven aralığında, $p < 0.05$ anlamlılık düzeyinde değerlendirildi.

Bulgular

Sosyo-demografik Özellikler: Değerlendirmeye, söz konusu dönemde ilk defa polikliniğimize başvuran 118 çocuk (7-12 yaşlarında) ve 103 ergen (13-17 yaşlarında) dahil edilmiştir (Toplam 221). Söz konusu veriler incelendiğinde örneklemin 89 (%40.3) kız ve 132 (%59.7) erkek çocuktan oluştuğu ve yaş ortalamalarının 11.8 ± 3.0 olduğu saptandı. Anneleri ortalama 38.6 ± 6.17 yaşında olan çocukların babaları ortalama 42.6 ± 6.6 yaşındaydı. Ortalama kardeş sayıları ise 2.3 ± 1.1 idi. Babaların %21.7 (48)'i annelerin ise %15.4 (34)'si üniversite ya da yüksekokul mezunu iken, annelerin %39.4 (87)'i, babaların ise %30.3 (67)'i ilkökul mezunuydu. Ailelerin %13.1'i 1000 liranın altında bir geliri olduğunu belirtirken, %62.9'u ise 1000-3000 lira dolaylarında bir gelirleri olduğunu beyan etmekteydi. Değerlendirilen çocukların 33'ü (%14.9) daha önce bir çocuk psikiyatri polikliniğine başvurduklarını belirtirken, 188 çocuk ilk defa bir çocuk psikiyatristi tarafından değerlendirilmekteydi.

Psikopatolojiler: Çalışmada çocuk ve ergenlerde en sık tespit edilen psikiyatrik bozukluk DEHB (%35.5) olmuş, bunu sırasıyla özgül fobiler (%27.6), özgül fobi dışındaki anksiyete bozuklukları (%19.5), karşıt olma karşı gelme bozukluğu (KOKB) (%18.6) ile Depresif Bozukluk (%17.6) izlemiştir. Polikliniğe başvuran 47 (%21.3) çocukta herhangi bir psikopatoloji saptanmamış, ancak örneklemin neredeyse yarısında (%47.0) en az iki eş tanının olduğu belirlenmiştir. 7 -17 yaş grubu çocuk ve gençlerin değerlendirildiği çalışmamızda, başvuru süresince manik bozukluk, yeme bozukluğu, akut stres

bozukluğu ve madde kullanım bozuklukları tanı kriterlerini karşılayan kimse olmamıştır. Tespit edilen diğer psikiyatrik bozukluklara dair bilgiler ile cinsiyetler arası farklılıklara Tablo 1'de yer verilmiştir.

Cinsiyet Farklılıkları: Kız (12.0 ± 3.2 yaş) ve erkek (11.7 ± 2.8 yaş) çocuklarının yaşları ile ebeveynlerinin yaşları arasında anlamlı fark olmadığı gözlemlendi. Ailelerin gelir durumu ile ebeveynlerin eğitim durumları arasında da anlamlı fark saptanmadı. Tablo 1'de de görüleceği üzere, DEHB ve KOKB Erkeklerde, Anksiyete Bozuklukları ile Özgül Fobiler ise kızlarda daha sık gözlenmekteydi.

Çocuk ve Ergenler: Çocuk ve ergen gruplarının kız-erkek oranlarında herhangi bir fark yoktu. Ergen grubun hem anne ($X^2=52.176$, $P=0.005$) hem de babaları ($X^2=52.354$, $P=0.017$) daha yaşlı ve annelerinin eğitim durumu çocuk grubununkinden daha kötü idi ($X^2=10.342$, $P=0.035$). Çocuk ve ergen yaş gruplarında gözlenen psikopatolojilere bakıldığında Enürezis Nokturna (EN)'nin çocuklarda ($X^2=12.823$, $P=0.000$), OKB ($X^2=6.273$, $P=0.012$) ile KOKB ($X^2=5.715$, $P=0.017$)'nin ise ergenlerde daha sık gözlemlendiği görüldü. Psikopatoloji oranları ve eş tanı sıklıkları açısından ise anlamlı fark saptanmadı.

Tartışma

Çalışmamızın sonuçları polikliniğe başvuran çocuklarda en sık rastlanan psikiyatrik bozukluğun DEHB olduğunu, bunu sırasıyla anksiyete bozuklukları ile özgül fobilerin izlediğini göstermektedir. Erkek çocuklarının çoğunlukta olduğu görülen çalışmada eş tanı oranlarının da azımsanmayacak ölçüde yüksek olduğu görülmüştür.

Çocuk psikiyatri ayaktan tedavi ünitelerine erkek çocuklarının daha fazla başvurduğu, gerek daha önce Türkiye'de, gerekse de diğer ülkelerde yapılan çalışmalarda belirtilmiştir (6,7-10-13). Bir çalışmada psikiyatri kliniklerine başvurularda erken dönemlerde erkeklerin biraz daha fazla baskın olduğu, orta ergenlikte ise iki cinsiyet arasındaki başvuru farkının giderek kapandığı belirtilmiştir (9). Ülkemizde de yapılan çalışmalarda bu oranın erkek lehine olduğu ve diğer ülkelerdeki bulgularla benzerlik gösterdiği görülmektedir (5,14). Örneğin İzmir'de yapılan (15) bir çalışmada bu oran %63.6'ya %36.4, Batman'da yapılan (8) bir çalışmada %63.3'e %36.7 ve İstanbul'daki (16) bir çalışmada ise %66.2'ye %33.8 olarak bulunmuştur. Uçar ve arkadaşlarının (5) 953 dosyayı tarayarak yaptığı bir çalışmada da başvuranların %57,7'nin erkek olduğu belirtilmiştir. Bazı çalışmalarda başvuru oranlarındaki erkek baskınlığının çocukluk ve ergenlik döneminde farklılıklar gösterebileceği belirtilmiş olmakla beraber

Tablo 1. Çocuk ve Ergenlerde Gözlenen Psikopatolojiler ve Cinsiyet Göre Dağılımları

Tanı	Kız N:89	Erkek N:132	X2	P	Toplam N:221
DEHB	26 (29.2)	59 (44.7)	5.384	0.020*	85 (35.5)
Depresif Bozukluk	18 (20.2)	21 (15.9)	0.681	0.409	39 (17.6)
KOKB	8 (9.0)	33 (25.0)	9.019	0.003*	41 (18.6)
Tik Bozukluğu	6 (6.7)	18 (13.6)	2.610	0.106	24 (10.9)
OKB	14 (15.7)	19 (14.4)	0.075	0.785	33 (14.9)
Enürezis Noktürna	6 (6.7)	15 (11.4)	1.321	0.250	21 (9.5)
TSSB	7 (7.9)	4 (3.0)	2.627	0.105	11 (5.0)
Psikotik Bozukluk	0 (0.0)	1 (0.8)	0.677	0.411	1 (0.5)
Özgül Fobiler	33 (37.1)	28 (21.2)	6.697	0.010*	61 (27.6)
Anksiyete Bozuklukları (Özgül Fobi Hariç)	23 (25.8)	20 (15.2)	3.877	0.049*	43 (19.5)

DEHB: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, KOKB: Kaşıt olma karşı gelme bozukluğu, OKB: Obsesif kompulsif bozukluk, TSSB: Travma sonrası stres bozukluğu, *=Ki kare testi

(5-7) bizim çalışmamızda her iki yaş dönemi içinde benzer başvuru oranları olduğu gözlenmiştir (%60.2 ve %59.2). Kliniğimize başvurularda da erkek oranının önceki çalışmalara benzer şekilde, kızlara oranla daha yüksek olduğu gözlenmiş, bu sonuçlar, gerek ülkemizde gerekse de dünyada erkek çocuklarının psikiyatrik değerlendirme için daha sık başvurduklarını işaret etmektedir. Bu sonuçlardan yola çıkarak erkek çocuklarında daha fazla psikiyatrik bozukluk gözlendiğini öne sürmek mümkün olmasa da, kız çocuklarındaki psikiyatrik bozuklukların aileleri yardım arayışına daha az itiyor olabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca sonuçlar poliklinik başvurularında en sık konulan tanının DEHB olması ile de açıklanabilir. Nitekim DEHB ve diğer dışa vurum bozukluklarının erkek çocuklarında daha sık gözlendiği bilinmekte (17), böylelikle bu bozuklukların gürültülü doğasının aileleri yardım arayışına daha çok yönlendiriyor olabileceği ileri sürülebilir.

Çocukluk çağında görülen birçok nörogelişimsel ve psikiyatrik bozukluğun erkek çocuklarında daha sık gözlendiği belirtilmektedir (17). Bu durum, kız çocuklarında, kendilerini genetik ve çevresel stresörlere karşı koruyan bir etkenin varlığı (Female Protective Effect), böylelikle kız çocuklarında nörogelişimsel hastalıkların gelişebilmesi için erkek çocuklarına oranla daha fazla genetik ve çevresel stresöre maruz kalmaları gerektiği ile açıklanmıştır (18). Bu durumun gerek otizm gerekse de DEHB'deki cinsiyet farklılıklarında etkisi olabileceği ileri sürülmüştür (18,19). Ayrıca, erkek çocuklarında beyin daha geç olgunlaştığı ve bu geç maturasyonun DEHB belirtilerinde etkili olabileceği belirtilmiştir (20). DEHB görülme oranlarında yaşla azalma görülmesi de bu görüşü destekler niteliktedir. Ayrıca son yıllardaki nörogörüntüleme çalışmalarında, erkek çocuklarındaki beyin bağlantılarının daha çok

intrahemisferik, kız çocuklarında ise interhemisferik doğada olduğunu ve bu farklılığın kız çocuklarının gerek analitik gerekse de sezgisel işlemlerinin daha iyi olmasını sağladığı öne sürülmüştür (21).

Polikliniğimize başvuran çocukların 48 (%21.7)'inde herhangi bir psikiyatrik tanı olmadığı anlaşılmıştır. İstanbul'da yapılan bir çalışmada (7) bu oran %15.2, diğer bir çalışmada ise (22) %18.5 olarak rapor edilmiştir. Batman (8) (%11.8), İzmir (15) (%14.3), ve Ankara'da (14) yapılan çalışmalarda da benzer oranlar tespit edilmiştir. Örnekleminizdeki çocukların 33'ünün (%14.9) daha önce bir çocuk ruh sağlığı merkezine başvuru öyküsü mevcuttu. Batman'daki bir çalışmada ise kliniğe gelenlerin %10.2'sinin daha önce bir çocuk psikiyatrisi merkezine başvuru öykülerinin olduğu belirtilmiştir (8). Kalan 188 (%85.1) çocuk ise ilk defa bir çocuk ruh sağlığı merkezine başvuruyordu. Tanı konmayan çocuk ve ergenlerde bir miktar belirtinin gözlendiği, ancak herhangi bir psikopatoloji tanısı koyduracak düzeyde olmadığı ya da ailelerin danışmanlık hizmeti almak için başvurduğu gözlenmiştir. Gerek tanı almayanların oranı gerek önceki psikiyatri başvuru oranları açısından çalışmamız sonuçlarının ülkemizdeki diğer çalışmalar ile benzerlik gösterdiği görülmektedir (3,7,8). Cinsiyet dağılımları ile tanı konulan ve konulmayan kişilerin oranlarının diğer kliniklerin verileri ile benzerlik göstermesi, örnekleminizin Türkiye'deki çocuk psikiyatrisi kliniklerinin genel hasta profilini yansıttığını ve ülkemizin farklı bölgelerindeki insanların benzer nedenlerle psikiyatri kliniklerine başvurduklarına ve farklı coğrafi, kültür ve iklim özelliklerine sahip olan illerde yaşayan bireylerin psikiyatrik başvuru ve tanılardaki benzerliklere işaret etmektedir (3,4-7,8).

Çalışmamızın verileri, 68 (%30.8) çocukta yalnız bir, 54 çocukta (%24.4) iki, 51(%23.1) çocukta ise 3 ya da

daha fazla psikopatoloji birlikteliği olduğunu göstermiştir. Ülkemizde yapılan diğer çalışmalarda bu oran %14.5 ile %28.7 arasında saptanmıştır (8,15,22). Bir çalışmada ise eş tanı oranı erkekler için %14.9, kızlar için %13.6 olarak bulunmuştur (14). Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nde 1292 kişilik bir örnekleme yapılan çalışmada ise hastaların hemen hemen yarısında en az bir eş tanı olduğu belirtilmiştir (23). Çalışmamızdaki eş tanı oranları ABD'nde yapılan diğer bir çalışma ile benzer bulunmuştur (9). Çalışmamızda, tanı konmayan olguların oranı diğer kliniklerdeki oranlara yakın olmasına karşın, eş tanı olguların oranlarındaki yükseklik, değerlendirmemiz de standart psikiyatrik görüşmeye ek olarak, yarı-yapılandırılmış bir görüşme aracı olan ÇDŞG-ŞY-T'nin de kullanılmış olması ile ilişkili olabilir. Nitekim yarı-yapılandırılmış ve yapılandırılmış görüşmelerin, standart psikiyatrik değerlendirmeye karşı en önemli başarısının eş tanıları belirlemedeki üstünlüğü olduğu bildirilmiştir (11). Benzer bir sonuç ÇDŞG-ŞY-T'nin geçerlik ve güvenilirlik çalışmasındaki klinik tanı ile ÇDŞG-ŞY-T tanıları arasında da gözlenmiştir. Söz konusu çalışmada, çocuk ve ergenlerle önce klinik görüşme yapılmış, daha sonra aynı kişilere başka bir görüşmeci tarafından ÇDŞG-ŞY-T uygulanmıştır (12). Bunun sonucunda klinik görüşmede DEHB %25, anksiyete bozuklukları %23 ve tik bozukluğu %7.7 oranında tespit edilmiş, aynı bozuklukların ÇDŞG-ŞY-T ile yapılan görüşme sonucundaki oranları ise sırasıyla %32.7, %36.5 ve 11.5 olarak bulunmuştur. Bu farklılık, araştırmacılar tarafından "klinik değerlendirme ile (belki ilgili belirtiler tek tek sorulmadığı için) tanı konulamayan bozuklukların (çoğunlukla eşlik eden tanıları), yapılandırılmış görüşme yoluyla gün ışığına çıkmasının sağlanması" ile açıklanmıştır (12). Nitekim benzer bir sonuç ÇDŞG-ŞY-T ile yapılan başka bir çalışmada da rapor edilmiştir (7). Ayrıca aileler için pek ilgi çekici olmayan özgül fobi ve sosyal anksiyete gibi bazı bozuklukların belirtilerinin dile getirilmemesi ve eş tanıların klinisyenin gözünden kaçması da bu duruma katkıda bulunmuş olabilir. Ayrıca toplumda psikiyatrik belirtilere dair farkındalığın düşük olmasının da eş tanı oranlarının daha az saptanmasında etkisi olabilir (11). Çalışmamızın yarı-yapılandırılmış bir görüşme aracına dayanması, çalışmamızda saptanan eş tanı oranlarının daha doğru olabileceğini düşündürmekte, böylelikle psikiyatrik değerlendirmede tek bir tanıya odaklanmanın bazı tanıların gözden kaçmasına neden olabileceği ve çocuklarla çalışan klinisyenlerin olası eş tanıları açısından dikkatli olmaları gerektiğine işaret etmektedir.

Çocuk psikiyatrisi ayaktan tedavi merkezlerine başvuran çocuk ve ergenlerde en sık konulan tanıları DEHB, anksiyete bozukluğu, davranım bozukluğu,

EN ve depresyon olarak belirtilmektedir (3-5,6,7-9-14). ABD'nde 40639 çocuğun değerlendirildiği kapsamlı bir çalışmada en sık gözlenen tanıların DEHB (%34.0) ile depresyon (%16.5) olduğu belirtilmiş, bunları anksiyete bozukluğunun (%7.0) takip ettiği belirlenmiştir (13). Başka bir çalışmada da, 1292 çocuk ve ergenin klinik başvuruları değerlendirilmiş, en sık konulan tanının dışa vurum bozuklukları (DEHB ve/veya davranım bozukluğu) olduğu, bunu içe atım bozukluklarının izlediği (anksiyete ve depresyon) belirtilmiştir. Ayrıca hastaların hemen hemen yarısında en az bir eş tanı saptanmıştır (23). Ülkemizde gerçekleştirilen retrospektif bir çalışmada da en sık konulan tanıların DEHB (%16.6), anksiyete bozuklukları (%6.7), kekemelik (%6.3) ve EN (%6.3) olduğu belirtilmiştir (8).

Bir çok çalışmada çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniğine en sık başvuru nedeninin DEHB olduğu belirtilmiş olmakla beraber duygusal problemlerin daha sık gözlendiğini belirten çalışmalar da bulunmaktadır. Gökler ve arkadaşlarının (12) yarı-yapılandırılmış bir görüşme aracı ile gerçekleştirdikleri çalışmada, en sık konulan tanı anksiyete bozuklukları (%36.5) olmuş, bunu DEHB (%32.7), dışa atım bozuklukları (%21.2), duygulanım bozuklukları (%13.5), tik bozukluğu (%11.5) ve KOKB'nin (% 7.7) izlediği görülmüştür. Diğer bir çalışmada en sık tanıları, yıkıcı davranış bozuklukları, döneme özgü sorunlar, ilişki sorunları, normalin altında zeka düzeyi ve dışa atım bozuklukları olarak sıralanmıştır (15). Başka bir çalışmada ise en sık tanıları anksiyete bozuklukları, depresyon, DEHB, EN ve mental retardasyon olarak bulunmuştur (22). Daha önce yapılmış olan çalışmalarda da DEHB sık gözlenmekle birlikte, çalışmamızdaki yüksek DEHB oranlarında son yıllardaki erken okullaşmanın da katkısı olabilir. Nitekim yeni yapılan bir çalışmada da erken okullaşma uygulamasının DEHB belirtilerini artırdığına işaret edilmiştir (24). Son olarak örnekleminin çoğunluğunun erkek çocuklarından oluşuyor olması, erkeklerde iki kat daha sık gözlendiği belirtilen DEHB'nin çalışmamızda daha yüksek oranda gözlenmesinde etkili olabilir (25).

Çalışmamızın bulgularının gerek ülkemizdeki gerek diğer ülkelerdeki kliniklerin bulguları ile paralellik gösterdiği görülmektedir (9,10-13). Literatürle uyumlu olarak en sık gözlenen tanının DEHB olduğu saptanmış, ancak diğer çalışmalardan farklı olarak oldukça yüksek sayılabilecek ölçüde özgül fobiye rastlanmıştır. Diğer çalışmaların retrospektif olarak dosya taramalarından elde edilmiş verilere dayanması nedeniyle, bu durumun aileler açısından pek önem verilmeyen özgül fobi belirtilerinin not edilmemesinden kaynaklandığı ileri sürülebilir (3-5).

Bunun dışında diğer tanıları açısından literatürle önemli bir farklılık gözlenmemiştir. Bu açıdan bakıldığında, çocuk psikiyatri polikliniklerine başvuran hastaların tanı profillerinin benzerlik gösterdiği belirtilebilir (3,5,6,7).

Çalışmamızın temel kısıtlılığını tek bir merkezde yürütülmüş olması ve tüm görüşmelerin aynı klinisyen tarafından yapılmış olması oluşturmaktadır. Bununla birlikte detaylı psikiyatrik görüşmenin yanı sıra yapılandırılmış bir görüşme aracının kullanılması bulguların geçerliliğini güçlü kılmaktadır.

Sonuç olarak, çocukluk çağı psikiyatrik bozuklukları neden oldukları işlevsellik yitimi sonucunda kişinin sonraki yaşamı üzerinde olumsuz etki gösterebilmektedir. Yarı-yapılandırılmış bir görüşme aracı kullanılarak, görüşmecinin, özellikle çocuk ve ailesi tarafından ön planda getirilen, bazı belirti ve bozukluklara daha çok odaklanmasının sınırlandırılmaya çalışıldığı çalışmamızın sonuçları, polikliniğe başvuran çocuk ve ergenlerde DEHB'nin en sık gözlenen bozukluk olduğunu ve örneklemin neredeyse yarısında birden fazla psikiyatrik bozukluğun birlikte görüldüğünü göstermektedir.

Kaynaklar

1. Çuhadaroğlu Çetin F, Coşkun A, İşeri E. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı. 1. Baskı. Ankara: Hekimler Yayın Birliği 2008; 293-312.
2. Stahl SM. Stahl's Essential Psychopharmacology: Neuroscientific Basis and Practical Applications. Third ed., Cambridge: Cambridge University Press 2008; 327-667.
3. Demirkaya SK, Aksu H, Yılmaz N, Özgür BG, Eren E, Avcil SN. Bir üniversite hastanesi çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniğine başvuran olguların tanıları ve sosyodemografik özellikleri. Meandros Med Dent J 2015; 16: 4-8.
4. Çeri V. Göçün Çocuk Ruh Sağlığı ve Benlik Saygısı Üzerine Etkisinin Araştırılması. İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıpta Uzmanlık Tezi 2014.
5. Uçar HN, Vural AP, Kocael Ö, Köle İH, Dağdelen F, Kırtıl İY. Bir Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Hastaların Yakınma, Tanı ve İlaç Uygulamaları Karakteristiklerinin Değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2014; 40: 75-83.
6. Tanrıöver S, Kaya N, Tüzün Ü, Aydoğmuş K. Çocuk psikiyatrisi polikliniğine başvuran çocukların demografik özellikleri ile ilgili bir çalışma. Düşünen Adam Psikiyatrisi ve Nörolojik Bilimler Dergisi 1992; 5: 13-19.
7. Görmez V, Örengül AC, Baljinyam S, Aliyeva N. Çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniğine başvuran hastalarda tanı dağılımı ve demografik özellikler. JMOOD 2017; 7: 41-46.
8. Sarı BA. Batman'da çocuk psikiyatrisi polikliniğine başvuran hastalarda belirti ve tanı dağılımları. Klinik Psikiyatrisi 2013; 16: 7-17.
9. Cuffe SP, Waller JL, Cuccaro ML, Pumariega AJ, Garrison CZ. Race and gender differences in the treatment of psychiatric disorders in young adolescents. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1995; 34(11):1536-1543.
10. Steinhausen HC. Child and adolescent psychiatric disorders in a public service over seventy years. Eur Child Adolesc Psychiatry 1997; 6(1): 42-48.
11. Kaufman J, Birmaher B, Brent D, Rao U, Flynn C, Moreci P, et al. Schedule for affective disorders and schizophrenia for school-age children-present and lifetime version (K-SADS-PL): initial reliability and validity data. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1997; 36(7): 980-988.
12. Gökler B, Ünal F, Pehlivan Türk B, Kültür EÇ, Akdemir D, Taner Y. Okul Çağı Çocukları İçin Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi ve Yaşam Boyu Şekli-Türkçe Uyarlamasının Geçerlik ve Güvenirliliği. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 2004; 11: 109-116.
13. Harpaz-Rotem I, Rosenheck RA. Changes in outpatient psychiatric diagnosis in privately insured children and adolescents from 1995 to 2000. Child Psychiatry Hum Dev 2004; 34(4): 329-340.
14. Akdemir D, Çetin FÇ. Çocuk ve ergen psikiyatrisi bölümüne başvuran ergenlerin klinik özellikleri. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 2008; 15: 5-13.
15. Aras Ş, Ünlü G, Taş FV. Çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniğine başvuran hastalarda belirtiler, tanıları ve tanıya yönelik incelemeler. Klinik Psikiyatrisi Dergisi 2007; 10: 28-37.
16. Abalı O, Durukan SM, Mukaddes NM, Polvan Ö. Çocuk psikiyatrisine başvuran hastaların sosyodemografik özelliklerine göre değerlendirilmesi. http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_5925/2006-2-1.pdf, 03.02.2018 tarihinde indirildi.
17. Perou R, Bitsko RH, Blumberg SJ, Pastor P, Ghandour RM, Gfroerer JC, et al. Mental health surveillance among children-United States, 2005-2011. MMWR Suppl 2013; 62(2): 1-35.
18. Taylor MJ, Lichtenstein P, Larsson H, Anckarsäter H, Greven CU, Ronald A. Is there

- a female protective effect against attention-deficit/hyperactivity disorder? Evidence from two representative twin samples. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 2016; 55(6): 504-512.
19. Robinson EB, Lichtenstein P, Anckarsäter H, Happé F, Ronald A. Examining and interpreting the female protective effect against autistic behavior. *Proc Natl Acad Sci* 2013; 110(13): 5258-5262.
 20. Hoogman M, Bralten J, Hibar DP, Mennes M, Zwiers MP, Schweren LSJ et al. Subcortical brain volume differences in participants with attention deficit hyperactivity disorder in children and adults: a cross-sectional mega-analysis. *The Lancet Psychiatry* 2017; 4(4): 310-319.
 21. Ingalhalikar M, Smith A, Parker D, Satterthwaite TD, Elliott MA, Ruparel K., et al. Sex differences in the structural connectome of the human brain. *Proc Natl Acad Sci* 2014; 111(2): 823-828.
 22. Görker I, Korkmazlar Ü, Durukan M, Aydođdu A. Çocuk ve ergen psikiyatri kliniđine başvuran ergenlerde belirti ve tanı dađılımı. *Klinik Psikiyatri Dergisi* 2004; 7: 103-110.
 23. Staller JA. Diagnostic profiles in outpatient child psychiatry. *Am J Orthopsychiatry* 2006; 76(1): 98-102.
 24. Gökçe S, Yazgan Y, Ayaz AB, Kayan E, Yusufoglu C, Bulut GC, et al. Association between age of beginning primary school and attention deficit hyperactivity disorder. *J Dev Behav Pediatr* 2017; 38(1): 12-19.
 25. American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5th Edition (DSM-5®)* Washington DC: American Psychiatric Publication 2013; 31-67.

Hemşirelik Öğrencilerinde Anksiyete, Depresif Belirti Sıklığı ve İlişkili Faktörler

Anxiety, Depressive Symptom Frequency and Related Factors in Nursing Students

Funda Gümüş, Leyla Zengin*

Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Diyarbakır

ÖZET

Amaç: Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinde anksiyete, depresif belirti sıklığı ve ilişkili faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma bir sağlık yüksekokulunda hemşirelik bölümü öğrencilerinde Mart-Nisan 2018 tarihleri arasında tanımlayıcı ve ilişki arayıcı olarak yapıldı. Örneklem seçimine gidilmeksizin gönüllü olan 295 öğrenci ile çalışma tamamlandı. Veriler, kişisel bilgi formu, Beck Depresyon Envanteri (BDE) ve Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) kullanılarak toplandı. Verilerin analizinde yüzdelik, ortalama minimum, maksimum, standart sapma, Shapiro Wilk Testi, Spearman Korelasyon testi, Mann Whitney U Testi ve Kruskal Wallis Testi kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalamasının $22,01 \pm 2,01$ olduğu, %58'nin kadın, %30,8'nin üçüncü sınıf, %55,9'nun gelirin orta düzeyde olduğu, %67,5'nin ailesi ile birlikte yaşadığı ve %75,6'sının çekirdek aile tipine sahip olduğu belirlendi. Öğrencilerin %16,9'nun şiddetli düzeyde depresif belirti, %30,2'sinin yüksek düzeyde anksiyete belirtisi yaşadığı, BDE puan ortalamasının $17,17 \pm 15,59$, BAÖ puan ortalamasının $19,77 \pm 15,78$ olduğu ve BDE toplam puanı ile BAÖ toplam puanı arasında pozitif yönlü önemli bir ilişki olduğu saptandı ($p < 0,001$).

Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin çoğunluğunun anksiyete ve depresif belirti yaşadığı, bu belirti düzeyinin önemli olduğu, anksiyete ve depresif belirtiler arasında pozitif yönlü önemli bir ilişki olduğu saptandı. Hemşirelik öğrencilerinin anksiyete ve depresif belirti düzeylerinin tanınması, gerekli durumlarda tedavi edilmesi ve öğrencilerin koruyucu ruh sağlığı programlarından yararlanmaları önerilir.

Anahtar Kelimeler: Öğrenci, anksiyete, depresif belirti, hemşirelik

ABSTRACT

Objective: This study has been conducted with the purpose of identifying anxiety, depressive symptom frequency and related factors.

Materials and Methods: This study was conducted on nursing students receiving education in a vocational health school between the dates of March and April 2018 as a relationship searcher. The study was completed with 295 volunteer students without conducting a sample selection. The data were collected by employing Beck Depression Inventory (BDI) and Beck Anxiety Scale (BAS). In data analysis, percentage, average minimum, maximum, standard deviation, Shapiro Wilk Test, Spearman Correlation Test, Mann Whitney U Test and Kruskal Wallis Test.

Results: It was determined that the age average of the students who participated to the study is 22.01 ± 2.01 , 58% of them are female, 30.8% are third-grade students, 55.9% have middle income, 67.5% live with their families and 75.6% of them have a nuclear family type. It was identified that 16.9% of the students experience intense depression symptoms, 30.2% of them experience high levels of anxiety symptoms, BDI point average is 17.17 ± 15.59 , BAS point average is 19.77 ± 15.78 and there is a significant positive correlation between BDI and BAS total points ($p < 0.001$).

Conclusion: It was determined that majority of the nursing students experience anxiety and depressive symptoms, the symptom level is significant and there is a positive correlation between the anxiety and depressive symptoms. It is suggested to diagnose the anxiety and depressive symptom levels of the nursing students, to treat them when it is necessary and to enable students to benefit from preventive mental health care programs.

Key Words: Student, anxiety, depressive symptoms, nursing

Giriş

Üniversite yılları, ergenliğin son dönemi olup ruhsal yönden zorlu bir süreçtir (1). Ayrıca, bu yıllar öğrencilerin farklı bir şehirde tek başlarına yaşamaya başladıkları, barınma sorunları, kişiler arası ilişkilerde güçlük, sosyal uyum, bir mesleğe aday olma, bağımsız

karar verme durumlarının arttığı dönem olarak tanımlanmaktadır (1). Bunlarla birlikte hemşirelik öğrencilerinin yoğun ve stresli ortamlar olan hastanelerde uygulama yapmaları, uygulama sırasında hasta ve ölümcül bireylerle karşılaşmaları onlarda stres yaratmakta ve stresle uygun şekilde baş edemediklerinde öğrenciler anksiyete ve depresif

*Sorumlu Yazar: Dr. Leyla Zengin, Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Diyarbakır, Türkiye.
21100/Diyarbakır

E-mail: leyla_zen@hotmail.com, Tel: +90 (412) 248 80 37, GSM: +90 (505) 527 85 02, Fax: +90 (412) 248 84 51

Geliş Tarihi: 08.06.2018, Kabul Tarihi: 19.07.2018

belirtiler gibi psikolojik problemler yaşayabilmektedirler (2).

Anksiyete; her bireyin yaşamının belirli dönemlerinde yaşadığı normal bir durum olarak kabul edilen, çeşitli fizyolojik belirtilerin eşlik ettiği, hoş gitmeyen sıkıntı, endişe ve yaşantı olarak tanımlanır. Anksiyete belirtileri, bazen ağırlaşarak patolojik bir duruma dönüşebilir. Hafif düzeyde anksiyete belirtilerinin, kişileri daha dikkatli olmaya zorlayarak başarıyı artırdığı, buna karşılık ağır anksiyete belirtilerinin başarıyı olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir (3).

Depresyon derin üzüntülü bir duygu durumu içinde bireyin düşünce, konuşma ve hareketlerinde yavaşlama, durgunluk, değersizlik, güçsüzlük, isteksizlik, karamsarlık duygu ve düşünceleri ile fizyolojik işlevlerde yavaşlama gibi belirtilerin yaşandığı bir sendromdur (4).

Ruhsal bozukluklar toplumda sık görülmesi ve tedavisinin zor olması nedeniyle önemli bir halk sağlığı sorunudur Türkiye’de en sık görülen ruhsal bozukluklar anksiyete ve depresyon bozukluklarıdır. Mahmoud ve ark. (5) yaptıkları çalışmada öğrencilerde depresyonu %29 ve anksiyeteyi %27 olarak bildirmişlerdir (5). Amerika’da yaklaşık olarak 40 milyon ergen anksiyete bozukluğu yaşamakta ve bunların %75’i ilk atağını 22 yaşlarında deneyimlemektedirler (6). Tedavi edilmeyen anksiyete belirtileri depresif belirtilere yol açmaktadır (7). Üniversite öğrencileri arasında depresif belirtiler giderek artmaktadır. 2000 yılında üniversite öğrencilerinde depresif belirti %10 iken 2006 yılında bu oran %15 olarak bildirilmiştir (8). Dahlin ve ark. (9) yaptıkları çalışmada tıp öğrencileri arasında depresif belirtilerin oranını %12,9 olarak genel popülasyondan daha yüksek olarak bildirmişlerdir (9).

Üniversite öğrencilerinde aile, sosyal ve akademik faktörler anksiyete ve depresif belirti düzeyini etkilemektedir (3, 10). Olumsuz sosyal ve ekonomik koşulların anksiyete ve depresif belirti riskini arttırdığı gösterilmiştir. Anksiyete ve depresif belirtilerin öğrenciler arasında kötü beslenme, sigara kullanımı, uyku düzeninde bozulma, intiharlara yol açma gibi olumsuz etkileri vardır (9, 11). Anksiyete bozuklukları ayrıca yaşam kalitesini de düşürmektedir. Anksiyete ve depresif belirtilerinin sık görülmesi, kronikleşme ve yineleme oranlarının yüksek olması, işlevselliği azaltması, özkiyim riskinin olması nedeniyle önemlidir. Bu yüzden anksiyete ve depresif belirtilerin tanımlanması, önlenmesi, tedavisi, yineleme risk etkenlerinin belirlenmesi ve ruhsal sağlığı geliştirici programlar geliştirilmesi gereklidir (12). Bu çalışma; hemşirelik öğrencilerinde anksiyete, depresif belirti sıklığı ve ilişkili faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Araştırma deseni: Çalışma hemşirelik öğrencilerinde anksiyete, depresif belirti sıklığı ve ilişkili faktörlerin belirlenmesi amacıyla kesitsel tanımlayıcı desende yapıldı.

Katılımcılar: Araştırmanın evrenini, bir Sağlık Yüksekokulu’nda Mart-Nisan 2018 tarihlerinde hemşirelik bölümünde kayıtlı 380 öğrenci oluşturdu. Örneklem ilgili okulun 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine gönüllülük esasına dayandırılarak uygulandı. Araştırma, 380 öğrencinin 295’ine (%77,6) ulaşılarak gerçekleştirildi. Çalışmaya veri toplama sürecinde devamsızlık yapmayan, soruları eksiksiz ve tam dolduran, gönüllü olarak araştırmaya katılmayı kabul edenler alındı.

Veri Toplama Formları: Verileri, Kişisel bilgi formu, BDE ve BAÖ kullanılarak toplandı.

Kişisel Bilgi Formu: Araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan bu form hemşirelik öğrencilerinin yaş, cinsiyet, medeni durumu, eğitim düzeyi, çalışma durumu, gelir düzeyi gibi tanıtıcı özelliklerinden oluşturuldu.

Beck Depresyon Envanteri (BDE): Kişilerin depresif düzeylerini belirlemek için Beck ve ark. (1961) tarafından tasarlanmış 21 maddeden oluşan bir öz bildirim envanteridir. Türkçe geçerlik ve güvenilirlik çalışması Hisli (13) tarafından yapılmıştır. Envanterin amacı bireylere depresyon tanısı koymak değil, depresif belirtilerin derecesini sayısal olarak ifade etmektir. Alınan yüksek puanlar depresif belirti durumunda artışı göstermektedir. Her bir madde 0-3 arasında bir puan almakta ve envanterden alınabilecek puanlar 0-63 arasındadır. Bireylerin envanterden aldıkları 0-9 puan normal, 10-18: hafif, 19-29: orta, 30-63: şiddetli depresif belirti düzeyini göstermektedir (13). Bu çalışmada ölçeğin Cronbach alpha katsayısı 0,95 bulundu.

Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ): Beck ve ark. (1988) tarafından geliştirilen ölçeğin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Ulusoy (14) tarafından yapılmıştır. Her bir madde 0-3 arasında bir puan almakta ve ölçekten alınan yüksek puanlar yüksek anksiyete düzeyini göstermektedir. Bireylerin ölçekten aldıkları 0-17 puan düşük, 18-24: orta, 25 puan ve üstü: yüksek anksiyete düzeyini göstermektedir. Ölçeğin Cronbach alpha katsayısı 0,92 olarak bildirilmiş (14) ve bu çalışmada 0,94 olarak hesaplandı.

Verilerin Değerlendirilmesi: Verilerin istatistiksel analizleri ve kodlanması, SPSS 16 (Statistical Pack age for Social Science) paket programında değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde yüzdelik, ortalama minimum, maksimum, standart sapma, Shapiro Wilk Testi, Spearman Korelasyon testi, Mann

Tablo 1. Öğrencilerin Sosyodemografik ve Bireysel Özellikleri

Özellikler	Sayı	%
Sınıf		
Birinci sınıf	64	21,7
İkinci sınıf	63	21,4
Üçüncü sınıf	91	30,8
Dördüncü sınıf	77	26,1
Cinsiyet		
Kadın	171	58,0
Erkek	124	42,0
Mezun Olunan Lise		
Düz Lise	76	25,8
Anadolu Lisesi	196	66,4
Meslek Lisesi	23	7,8
Ekonomik Durum		
Geliri giderinden az	111	37,6
Geliri giderine eşit	165	55,9
Geliri giderinden yüksek	19	6,4
En Uzun Yaşadığı Yer		
Kent	239	81,0
Köy	56	19,0
Şu an Kaldığınız Yer		
Ailemle	199	67,5
Yurtta	72	24,4
Evde yalnız	6	2,0
Diğer	18	6,1
Annenizin Eğitim Durumu		
OYD*	138	46,8
OY**	52	17,6
İlkokul	54	18,3
Ortaokul	19	6,4
Lise	22	7,5
Üniversite	10	3,4
Babanızın Eğitim Durumu		
OYD*	20	6,8
OY**	46	15,6
İlkokul	86	29,2
Ortaokul	50	16,9
Lise	54	18,3
Üniversite	39	13,2
Aile tipiniz		
Çekirdek	223	75,6
Geniş	72	24,4
Çalışma Durumu		
Çalışıyor	22	7,5
Çalışmıyor	273	92,5
Düzenli Beslenme		
Evet	167	56,6
Hayır	128	43,4
Hemşire Olmayı İsteme		
İstiyorum	134	45,4
İstemiyorum	68	23,1
Kararsızım	93	31,5
Kendine Güvenme		
Evet	242	82,0
Hayır	53	18,0
Arkadaşlık Kurmada Sıkıntı		
Evet	51	17,3
Hayır	244	82,7
Duygularını İfade Etme		
Evet	114	38,6
Hayır	181	61,4
Yaş	Ort±SD 22,01±2,01	Ortanca (min.-maks.) 22,00 (18-30)
Kardeş Sayısı	5,82±2,38	5,00 (1-12)
Tercih Sırası	4,45±6,41	1,00 (0-30)
Meslek Memnuniyeti	4,55±2,43	5,00 (0-10)
Sağlıktan Memnuniyet	5,87±2,39	6,00 (0-10)

*: Okuryazar değil

**: Okuryazar

Tablo 2. Öğrencilerin Toplam Ölçek Puanları

Ölçekler	Ort±SD	Ortanca(min.-maks.)
BDE	17,17±15,59	12,00 (0-63)
BAÖ	19,77±15,78	18,00 (0-63)

Tablo 3. Öğrencilerin BDE ve BAÖ Kategorileri

BDE	n	%
Normal	115	39,1
Hafif	81	27,4
Orta	49	16,6
Şidetli	50	16,9
BAÖ	n	%
Düşük	147	49,8
Orta	59	20,0
Yüksek	89	30,2

Tablo 4. BDE ve BAÖ Toplam Ölçek Puanları Arasındaki İlişki

Ölçekler	BDE	BAÖ
BDE		r: 0,698* p <0,001
BAÖ	r: 0,698* p <0,001	

**Korelasyonlar p: 0,01 düzeyinde anlamlıdır

Whitney U Testi ve Kruskal Wallis Testi kullanılmıştır. Tüm bulgular 0,05 anlamlılık düzeyinde sınırlanmıştır.

Araştırmanın Etik Yönü: Araştırmanın etik kurul izni Dicle Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul Komisyonu'ndan 15.02.2018 tarihinde (Sayı No:78) alındı. Ayrıca çalışmanın yapıldığı Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü'nden yazılı kurum izni ve çalışmaya katılan öğrencilerden sözlü onam alındı.

Bulgular

Öğrencilerin Sosyodemografik ve Bireysel Özellikleri: Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalamasının 22,01±2,01 olduğu, %58'nin kadın olduğu, %30,8'nin üçüncü sınıf olduğu, %66,4'nün Anadolu lisesi mezunu olduğu, %55,9'nun gelirinin giderine eşit olduğu, %81'nin en uzun yaşadığı yerin kent olduğu saptandı. Öğrencilerin %67,5'nin ailesi ile birlikte yaşadığı, %46,8'nin annesinin okuryazar olmadığı, %6,8'nin ise babasının okuryazar olmadığı, %75,6'sının çekirdek aile tipine sahip olduğu,

%92,5'nin geliri olan bir işte çalışmadığı, %56,6'sının düzenli beslendiği, %45,4'nün hemşire olmak istediği, %82'sinin kendine güvendiği, %17,3'nün arkadaşlık

kurmada sıkıntı yaşadığı, %38,6'sının duygularını ifade etmekte sıkıntı yaşadığı belirlendi. Öğrencilerin kardeş sayısı ortalamasının 5,82±2,38 olduğu, hemşireliği tercih etme sırası ortalamasının 4,45±6,4 olduğu belirlendi. Öğrencilerin ortalama 4,55±2,43 meslektan memnuniyeti ve sağlıktan memnuniyeti 5,87±2,39 olduğu belirlendi (Tablo-1).

Öğrencilerin, %39,1'nin normal düzeyde depresif belirtisi olduğu ve BDE puan ortalamasının 17,17±15,59 olduğu belirlendi. Öğrencilerin %49,8'nin düşük düzeyde anksiyete belirtisi olduğu ve BAÖ puan ortalamasının 19,77±15,78 olduğu belirlendi (Tablo-2, Tablo-3).

Öğrencilerin Depresif Belirti ve Anksiyete Ölçek Puanları: Çalışmaya katılan öğrencilerin BDE ve BAÖ toplam puan ortalamaları verilmiştir (Tablo-2, Tablo-3). Yapılan Shapiro Wilk Testi sonucunda (p<0,05) iki ölçeğin normal dağılım göstermemesi nedeniyle non-parametrik istatistik yöntemlerinden Spearman Korelasyon testi uygulanmıştır. Korelasyona analizi sonucunda 0,01 düzeyinde BDE ve BAÖ arasında ise pozitif orta dereceli ilişki saptanmıştır (Tablo-4).

Öğrencilerin bireysel özellikleri ile ölçek toplam puan ortalamaları gruplar arasında karşılaştırıldığında sınıf, ekonomik durum, düzenli beslenme, kendine

Tablo 5. Katılımcıların Bireysel Özellikleri ile Ölçek Puanları

Özellikler	BDE	BAÖ
Sınıf	Ortanca(min.-maks.)	Ortanca (min.-maks.)
Birinci sınıf	10,00 (0-63)	14,50 (0-63)
İkinci sınıf	11,00 (0-60)	16,00 (0-63)
Üçüncü sınıf	15,00 (0-60)	21,00 (0-63)
Dördüncü sınıf	12,00 (0-60)	16,00 (0-63)
X2** (df:3)	7,988	7,546
p	0,046	0,056
Cinsiyet		
Kadın	12,00 (0-60)	18,00 (0-63)
Erkek	13,00 (0-63)	17,00 (0-63)
Z*	-0,937	-0,367
p	0,349	0,713
Medeni Durum		
Bekar	13,00 (0-63)	18,00 (0-63)
Evli	9,00 (2-60)	16,00 (10-63)
Z*	-0,757	-0,315
p	0,449	0,753
Çalışma Durumu		
Çalışıyor	12,00 (0-59)	17,50 (0-43)
Çalışmıyor	12,00 (0-63)	18,00 (0-63)
Z*	-0,030	-0,199
p	0,976	0,842
Ekonomik Durum		
Geliri Giderinden Az	16,00 (0-60)	21,00 (0-63)
Geliri Giderine Eşit	10,00 (0-63)	12,00 (0-63)
Geliri Giderinden Yüksek	9,00 (0-57)	19,00 (1-63)
X2** (df:2)	16,460	16,659
p	0,000	0,000
Düzenli Beslenme		
Evet	10,00 (0-63)	14,00 (0-63)
Hayır	16,00 (0-63)	20,00 (0-63)
Z*	-3,769	-3,826
p	0,000	0,000
Kendine Güvenme		
Evet	11,00 (0-63)	15,00 (0-63)
Hayır	19,00(0-63)	21,00 (0-63)
Z*	-3,169	-2,732
p	0,002	0,006
Arkadaşlık Kurmada Sıkıntı		
Evet	20,00 (0-60)	22,00 (0-63)
Hayır	11,00 (0-63)	15,00 (0-63)
Z*	-4,608	-3,575
p	0,000	0,000
Duygularını İfade Etme		
Evet	16,50 (0-60)	20,00 (0-63)
Hayır	10,00 (0-63)	15,00 (0-63)
Z*	-4,214	-2,816
p	0,000	0,005
Hemşire Olmayı İsteme		
İstiyorum	10,00 (0-63)	13,00 (0-63)
İstemiyorum	18,00 (0-60)	21,00 (0-63)
Kararsızım	13,00 (0-60)	20,00 (0-63)
X2** (df:2)	13,523	13,916
p	0,001	0,001

*: Mann Whitney U Testi

**Kruskal Wallis Testi

güvenme, arkadaşlık kurmada sıkıntı, duygularını ifade etme ve hemşire olma istemeye göre öğrencilerin BDE toplam ölçek puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olduğu ($p<0,05$), öğrencilerin cinsiyet, medeni durum ve çalışma durumu ile ölçek toplam puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olmadığı saptandı ($p>0,05$). Öğrencilerin bireysel özellikleri ile ölçek toplam puan ortalamaları gruplar arasında karşılaştırıldığında sınıf, ekonomik durum, düzenli beslenme, kendine güvenme, arkadaşlık kurmada sıkıntı, duygularını ifade etme ve hemşire olma istemeye göre öğrencilerin BAÖ toplam ölçek puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olduğu ($p<0,05$), öğrencilerin cinsiyet, medeni durum ve çalışma durumu ile ölçek toplam puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olmadığı saptandı ($p>0,05$) (Tablo-5).

Tartışma

Hemşirelik öğrencilerinde klinik uygulama, teorik eğitim, sosyal ve kişisel yaşam stres yaratmakta ve stresle baş edilemediği dönemlerde bu nedenler anksiyete ve depresif belirtilere yol açmaktadır(2). Anksiyete ve depresif belirtiler öğrencilerde yeterli ve dengeli beslenmeyi engellemekte, sigara kullanımını arttırmakta, uyku düzenini bozmakta, yaşam kalitesini olumsuz etkilemekte ve özkıyımlara yol açmaktadır (9, 11).

Bu çalışmada öğrencilerin, %16,9'nun şiddetli düzeyde depresif belirtisi olduğu, %30,2'sinin yüksek düzeyde anksiyete belirtisi olduğu, BDE puan ortalamasının $17,17\pm 15,59$, BAÖ puan ortalamasının $19,77\pm 15,78$ olduğu belirlendi. Rodrigo ve ark. (15) yaptıkları çalışmada öğrencilerin %36'sında depresif belirti (hafif depresyon-%17, şiddetli depresyon-%19) ve %28'inde şiddetli anksiyete belirlemişlerdir (15). Karaoğlu ve Şeker (16) tıp öğrencileri ile yaptıkları çalışmada anksiyete belirti oranını $7,66\pm 3,2$, depresif belirti puanını $5,77\pm 3,45$ olarak hesaplamışlardır. Öğrencilerin %20,3'ünün anksiyete belirtileri, %29,3'ünün depresif belirtiyeye sahip olduğunu saptamışlardır (16). Devenci ve ark. (17) sağlık yüksekokulu öğrencileri ile yaptıkları çalışmada BDE kesme noktasına göre toplam puanı 17'nin üzerinde olan öğrencilerin oranı %18,3 olarak saptamışlardır (17). Yelkenci (10) yaptığı çalışmada, kızlarda anksiyete belirti düzeyi ortalaması 17,87 iken erkeklerde bu düzey 13,76 olduğu belirlenmiştir (10). Alvi ve ark. (18) tıp öğrencileri ile yaptıkları çalışmada öğrencilerin %47,7'sinde anksiyete belirtileri, %35,1'inde depresif belirti saptamışlardır (18). Beiter ve ark. (12) yaptıkları çalışmada öğrencilerin %40'ında anksiyete belirtileri (%15'inde şiddetli veya aşırı düzeyde), öğrencilerin %33'ünde (%11'inde şiddetli veya aşırı düzeyde) depresif belirti belirlenmiştir (12).

Yapılan çalışmalarda öğrencilerde anksiyete ve depresif belirtiler birlikte görüldüğü ve görülme sıklığının değişken olduğu ancak çalışma sonuçlarımızın literatürle uyumlu olduğu belirlenmiştir.

Çalışmamıza katılan öğrencilerin BDE ve BAÖ toplam puan ortalamaları arasında pozitif orta dereceli ilişki saptandı. Yelkenci (10) yaptığı çalışmada üniversite sınavına hazırlanan lise son sınıf öğrencilerinin anksiyete ve depresif belirti düzeyleri arasında olumlu yönde bir ilişki olduğunu saptamıştır (10). Papazisis ve ark. (19) hemşirelik öğrencileri ile yaptıkları çalışmada anksiyete ve depresif belirti arasında pozitif bir ilişki olduğu saptanmıştır (19). Literatürde anksiyete ve depresif belirtileri arasında ilişki olduğu gösterilmiştir (20). Bu çalışma sonuçlarının da literatürü desteklediği söylenebilir.

Çalışmamızda öğrencilerin sınıf, ekonomik durum, düzenli beslenme, kendine güvenme, arkadaşlık kurmada sıkıntı, duygularını ifade etme ve hemşire olma isteme ile BDE ve BAÖ toplam ölçek puan ortalamaları arasında anlamlı fark olduğu, öğrencilerin cinsiyet, medeni durum ve çalışma durumu ile BDE ve BAÖ toplam ölçek puan ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı saptandı. Literatürde yapılan çalışmalarda bu değişkenler ile ilgili sonuçlar birbirinden farklıdır. Saravanan ve Wilks (21) tıp öğrencileri ile yaptıkları çalışmada depresif belirti yönünden öğrenciler açısından sınıf, yaş ve cinsiyet bakımından bir fark olmadığını bildirmişlerdir (21). Karaoğlu ve Şeker (16) yaptıkları çalışmada erkeklerde ve 2. Sınıf öğrencilerinde depresif belirti, düşük ekonomik düzeye sahip aile çocuklarında ise hem anksiyete belirtileri hem de depresif belirtileri anlamlı derece yüksek saptamışlardır (16).

Devenci ve ark. (17) öğrencilerde yaptıkları çalışmada BDE puan ortalaması; okulunu isteyerek tercih edenlerde istemeyenlere, sağlık durumlarının iyi ve orta olarak belirtenlerin kötü olarak belirtenlere, düzenli beslendiğini belirtenlerin düzenli beslenmediğini belirtenlere göre daha düşük olarak bildirmişlerdir (17).

Kaya ve Softa (22) Sağlık yüksekokulu öğrencileri ile yaptıkları çalışmada cinsiyet, sosyal olma, kardeş sayısı, sınıf, gelir durumu, ailede psikiyatrik bir bireyin olma durumu ile depresif belirti düzeyi arasındaki ilişki anlamlı bulmuşlardır (22). Temel ve ark. (23) yaptıkları çalışmada kardeş sayısı, sınıf, okul yaşamından memnuniyet, ruhsal ve fiziksel sağlık durumu ile depresif belirti arasındaki ilişki anlamlı bulmuşlardır (23). Bayram ve Bilgel (24) üniversite öğrencileri yaptıkları çalışmada anksiyete belirti oranını kadınlarda daha yüksek bulmuşlardır. Birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinde depresif ve anksiyete belirti oranını

daha yüksek saptamışlardır. Aldığı eğitimden memnun olan öğrencilerde anksiyete ve depresif belirti puanı daha düşük olarak hesaplanmıştır (24). Alvi ve ark. (18) tıp öğrencileri ile yaptıkları çalışmada yaşı ve cinsiyeti depresif belirti, cinsiyet ve sınıfı anksiyete belirtileri ile ilişkili bulmuşlardır (18). Yelkenci (10) kız ve erkek öğrenciler arasında anksiyete ve depresif belirti bakımından bir fark bulunmadığını bildirmiştir (10). Bhasin ve ark. (20) yaptıkları çalışmada depresif belirti kadınlarda erkeklerden daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Ancak anksiyete belirtileri açısından bir fark belirtmemişlerdir (20).

Yapılan çalışmalarda ailelerin aylık geliri düşük olanların anksiyete ve depresif belirti puanlarının yüksek olduğu belirlenmiştir (17, 25). Çalışmamız bulgularından farklı olarak Yelkenci (10) aile gelir düzeyi yükseldikçe öğrenci anksiyete belirti düzeyinin arttığını, ancak depresif belirti düzeyinin farklılaşmadığını göstermiştir (10).

Karaoğlu ve Şeker (16) tıp eğitimi ile ilgili sorulara verilen yanıtlara göre; tıp fakültesini ilk üç sırada tercih etme sıralanmasının birinci ve ikinci dönem öğrencileri arasında, iş garantisi nedeniyle tercih edenlerde ikinci ve üçüncü dönem öğrencileri arasında anksiyete belirtileri açısından fark olduğu, tıp eğitimini seçmekten memnun olmayanların depresif belirti düzeylerinin en yüksek olduğu saptanmıştır (16).

Hemşirelik öğrencilerinin çoğunluğunun anksiyete ve depresif belirti yaşadığı, bu belirti düzeyinin önemli olduğu, anksiyete ve depresif belirtiler arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu saptandı. Ayrıca depresif ve anksiyete belirtilerinin, öğrencilerin sınıf, ekonomik durum, düzenli beslenme, kendine güvenme, arkadaşlık kurmada sıkıntı, duygularını ifade etme ve hemşire olma isteğinden etkilendiği, ancak cinsiyet, medeni durum ve çalışma durumundan etkilenmediği belirlendi.

Hemşirelik öğrencilerinin anksiyete ve depresif belirti düzeylerinin belirlenmesi ve tanınması son derece önemlidir. Öğrencilere psikolojik danışma hizmetlerinin verilmesinin stresle baş etme ve dolayısıyla psikiyatrik sorunlarla etkili mücadelede önemli olacağı düşünülmektedir. Bu sonuçlara bakarak; daha ileri ve büyük ölçekli çalışmalar yapılması ve bu veriler ışığında etkili önleme ve izleme programlarının geliştirilmesi önemlidir.

Çalışmanın Sınırlılıkları: Bu çalışmanın tek bir merkezde yapılması, gönüllülük ilkesine dayanması ve çalışmada özbildirime dayalı bir ölçek kullanılması nedeniyle genellenemez.

Kaynaklar

1. Inanç N, Savas HA, Tutkun H, Herken H, Savas E. Gaziantep Üniversitesi Mediko-Sosyal Merkezi'nde

psikiyatrik açıdan incelenen öğrencilerin klinik ve sosyo-demografik özellikleri/The clinical and sociodemographic characteristics of the students psychiatrically examined at the Medico-Social Center of Gaziantep University. *Anadolu Psikiyatri Dergisi* 2004; 5(4): 222.

2. Oner Altioğ H, Ustun B. The Stress Sources of Nursing Students. *Educational Sciences: Theory and Practice* 2013; 13(2): 760-766.
3. Yılmaz M, Ocakçı A F. Bir kız öğrenci yurdunda kalan üniversite öğrencilerinin anksiyete düzeylerinin belirlenmesi. *Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi* 2010; 3(1): 15-23.
4. Pınar ŞE, Tel H. Depresyon Tanılı Birey ve Hemşirelik Yaklaşımı. *Journal of Psychiatric Nursing/Psikiyatri Hemşireleri Derneği*, 2012; 3(2).
5. Mahmoud, JSR, Staten RT, Hall LA, Lennie TA. The relationship among young adult college students' depression, anxiety, stress, demographics, life satisfaction, and coping styles. *Issues in mental health nursing* 2012; 33(3): 149-156.
6. Anxiety Disorder Association of America. (2010). Facts. Retrieved from <http://www.adaa.org/finding-help/helping-others/college-students/facts>.
7. Kessler RC, Berglund P, Borges G, Nock M, Wang PS. Trends in suicide ideation, plans, gestures, and attempts in the United States, 1990-1992 to 2001-2003. *Jama* 2005; 293(20): 2487-2495.
8. American College Health Association, et al. American College Health Association-National College Health Assessment spring 2007 reference group data report (abridged). *Journal of American college health: J of ACH* 2008; 56(5): 469.
9. Dahlin M, Joneborg N, Runeson B. (Stress and depression among medical students: A cross-sectional study. *Medical education* 2005;39(6):594-604.
10. Yelkenci İ. Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin depresyon ile anksiyete düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Master's Thesis. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2013.
11. Doom JR, Haefel, GJ. Teasing apart the effects of cognition, stress, and depression on health. *American journal of health behavior* 2013;37(5): 610-619.
12. Beiter R, Nash R, McCrady M, Rhoades D, Linscomb M, Clarahan M, Sammut S. The prevalence and correlates of depression, anxiety, and stress in a sample of college students. *Journal of affective disorders*, 2015;173: 90-96.
13. Hisli N. Beck Depresyon Envanterini Üniversite Öğrencileri için Geçerliliği ve Güvenilirliği. *Psikoloji Dergisi* 1989; 7: 23.
14. Ulusoy M. Beck Anksiyete Envanteri: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. (Yayınlanmamış Tıpta uzmanlık tezi). Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul, 1993.

15. Rodrigo C, Welgama, S, Gurusinghe J, Wijeratne T, Jayananda G, Rajapakse S. Symptoms of anxiety and depression in adolescent students; a perspective from Sri Lanka. *Child and adolescent psychiatry and mental health* 2010; 4(1): 10.
16. Karaoğlu N, Şeker M. Klinik öncesi yıllardaki tıp öğrencilerinin anksiyete ve depresyon düzeyleri ve etkili olabilecek faktörler. *TAF Preventive Medicine Bulletin* 2011; 10(3): 303-312.
17. Deveci S E, Ulutaşdemir N, Açıık Y. Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerde Depresyon Belirtilerinin Görülme Sıklığı ve Etkileyen Faktörler. *Fırat Tıp Dergisi* 2013;18(2): 098-102.
18. Alvi T, Assad F, Ramzan M, Khan FA. Depression, anxiety and their associated factors among medical students. *J Coll Physicians Surg Pak* 2010;20(2):122-6.
19. Papazisis G, Tsiga E, Papanikolaou N, Vlasidis I, Sapountzi-Krēpia D. Psychological distress, anxiety and depression among nursing students in Greece. *International Journal of Caring Sciences* 2008;1(1): 42.
20. Bhasin S K, Sharma R, Saini NK. Depression, anxiety and stress among adolescent students belonging to affluent families: A school-based study. *The Indian Journal of Pediatrics* 2010; 77(2): 161-165.
21. Saravanan C, Wilks R. Medical students' experience of and reaction to stress: the role of depression and anxiety. *The Scientific World Journal*, 2014.
22. Kaya H, Kaçan Softa S. Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin depresyon düzeylerini etkileyen faktörlerin incelenmesi. *Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi* 2013;2(2).
23. Temel E, Bahar A, Çuhadar D. Öğrenci hemşirelerin stresle baş etme tarzları ve depresyon düzeylerinin belirlenmesi. *Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi* 2007;2(5): 107-118.
24. Bilgel N, Bayram N. Turkish Version of the Depression Anxiety Stress Scale (DASS-42): Psychometric Properties. *Archives of Neuropsychiatry/Noropsikiatri Arsivi* 2010;47(2).
25. Erözkan A. Üniversite öğrencilerinin kişilerarası duyarlılık ve depresyon düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. *Sosyal Ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi* 2011; 1(14).

Venlafaksin İntoksikasyonu ve Serotonin Sendromu

Venlafaxine Intoxication and Serotonin Syndrome

Mehmet Fatih Yörük¹, Onur Avcı^{2*}, Göze Çayırılı Demir¹

¹Yüksek İhtisas Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü Kırkkale/Türkiye

²Numune Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü Sivas/Türkiye

ABSTRACT

A second-generation antidepressant called venlafaxine serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors (SNRI). Venlafaxine is used in the treatment of depression, anxiety and attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents. Compared with tricyclic antidepressants, tolerance and safety profiles of SNRI's are positive, and their use in terms of patient compliance and overdosage is increasing day by day. Symptoms that should be paid attention to in severe toxicity are CNS (central nervous system) depression, serotonin syndrome and cardiac conduction abnormalities. We aimed to present a 10.5 gr long venlafaxine intoxication with rhabdomyolysis, muscle rigidity and epileptic seizures.

Key Words: Serotonin syndrome, rhabdomyolysis, venlafaxine

ÖZET

Venlafaksin; serotonin ve norepinefrin geri alım inhibitörleri (SNRI) olarak isimlendirilen ikinci nesil bir antidepresandır. Venlafaksin çocuk ve ergenlerde depresyon, anksiyete ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tedavisinde kullanılmaktadır. Trisiklik antidepresanlar ile karşılaştırıldıklarında SNRI'ların tolerabilite ve güvenlik profilleri olumlu olup, hasta uyumu ve doz aşımı açısından da kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Ciddi toksisitede en çok dikkat edilmesi gereken semptomlar SSS (santral sinir sistemi) depresyonu, serotonin sendromu ve kardiyak iletim anormallikleridir. Biz rabdomyoliz, kas rijiditesi ve epileptik nöbetleri olan toplam 10,5 gr uzun salınımlı venlafaksin zehirlenmesini sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Serotonin sendromu, rabdomyoliz, venlafaksin

Introduction

Venlafaxine is a second generation antidepressant, which inhibits serotonin and noradrenaline reuptake. Overdose can cause tachycardia, high blood pressure, fatigue, headache, nausea, xerostomia, changes in mental state, mydriasis, even seizures and attacks (1). Overdose of many newer generation antidepressants are safer than old tricyclic antidepressants (TCA) (2). We aimed to present a case report regarding intoxication from venlafaxine from the SNRI group (serotonin noradrenaline reuptake inhibitory).

Case Report

A 35 year old female patient with depression history is using venlafaxine (sulindex XR) tablet 150 mg/day. The patient is brought to the emergency service after taking some amount of venlafaxine in an attempt to suicide. Her husband stated that she took 56 x 75 mg and 42 x 150 mg tablets so a total of 10.5 grams of extended release venlafaxine.

These were not taken with alcohol or any other drugs. The patient was immediately transferred to intensive care unit after being treated with activated charcoal and gastric lavage. Upon arrival, the patient was agitated and had muscular rigidity. Pupils were dilated and light reflex was +/+ . Arterial blood pressure was: 100/60 mmHg, heart rate: 150/min, SpO₂: 85, GCS (Glasgow Coma Score): 9 (E:3-M:4-V:2), axillary body temperature: 37.3 °C. In addition, the patient had grand mal seizures. 2-6 L/min oxygen with mask and midazolam 3 mg IV (0.05 mg/kg IV) was applied to suppress the seizures. Upon neurologic consultation, 5 mg/kg/day IV phenytoin sodium infusion was started after 15 mg/kg IV loading dose. Routine blood tests were analyzed for the patient who did not have respiratory problems. Arterial blood gas showed pH: 7.29, pCO₂: 42.7 mmHg, pO₂: 83.3 mmHg, H₂CO₃: 19.6 mmol/L, anion gap: 5.9 mmol/L and lactate: 1.4 mmol/L. IV saline infusion and esmolol hydrochloride infusion at 0.1 mg/kg/min were started to prevent sinus tachycardia.

The patient was consulted with cardiology after checking her ECG. Echocardiography results were normal and close ECG follow-up was suggested by cardiology. Blood gases returned to normal after 3 hours. Leucocyte count was 17.5×10^9 , which returned to normal values after 3 days. CK (Creatin kinase) was 424 U/l and CK-MB was 171 U/L. After 5 days of hospitalization, CK values were 22846 U/L. At day 9 of hospitalization, blood CK levels were normal, too. BUN and creatinine levels were in normal range. On day 9, upon clinical recovery and blood values being normal, the patient was discharged with suggestions after consulting with psychiatry.

Discussion

Venlafaxine is a noradrenaline and serotonin reuptake inhibiting antidepressant, which was approved in 1994 by FDA. It is being used for treating major depression, generalized anxiety disorder, social phobia and panic attacks. It is metabolized in the liver by *S*₁P450. Half-life of the extended release type is around 5 hours and is eliminated through the kidneys. Among side effects of venlafaxine use are: nausea, vomiting, headache, stomach ache, sleepiness, discomfort, dizziness, nervousness, xerostomia, increased muscular tonus, tremor, confusion, hypertension, tachycardia, anorexia, constipation, sweating and skeletal muscle breakdown (1).

On venlafaxine overdose, severe complications like cardiac toxicity (prolonged QT, arrhythmia, hypertension, hypotension), serotonin related toxic effects (mental changes, neuromuscular anomalies, autonomous dysfunction) and CNS (central nervous system) depression can be seen (1). Our patient had sinus tachycardia, and responded to esmolol hydrochloride infusion quickly. Serotonin syndrome on the other hand is a drug related toxic condition caused by serotonergic agents as a result of increased serotonin activity in the brain (3). It is characterized with a triad of neuromuscular hyperactivity (hyperreflexia, myoclonus, coordination disorder, tremor), autonomous disorders (hyperhidrosis, hyperthermia, diarrhea, hyper/hypotension, nausea-vomiting) and changes in consciousness (confusion, hypomania, agitation) (3). The patient in this report showed tachycardia, mydriasis, xerostomia, muscular rigidity, coordination disorder and agitation.

According to Sternbach criteria; our patient was concordant with serotonin syndrome (4). In addition, patient's CK levels were high (22846

U/L). Plasma CK elevation was probably caused by skeletal muscles. In a study of Wilson et al; relation between venlafaxine usage and muscle damage was observed (5). It was also stated, that CK levels may not rise in the first 12 hours of drug intake (5). In our report, CK levels elevated after 11 hours of drug intake. For this reason, CK levels right after drug intake may not be realistic. Severe risk of death, including seizures and serotonin syndrome, was reported in a case with 8 g or more intake of venlafaxine (6). Another case reported that intakes of 30 g or more had caused death (7). In our case of 10.5 g oral intake, grand mal seizures and serotonin syndrome were observed; with treatment, seizures stopped after 1 day and serotonin syndrome was treated in 36 hours. High doses of venlafaxine (>900 mg) are reported to trigger epileptic seizures (8). Occurrence of seizures is related to the dosage of the taken antidepressant; seizure risk is increased by 4-30% in patients who take high doses of drugs (8). Due to the wide volume of distribution of venlafaxine, it has no specific antidote, and force diuresis, dialysis and hemoperfusion are not very useful in cases of intoxication. Activated charcoal is helpful to prevent absorption of the drug when administered in time.

In conclusion, as a result of venlafaxine overdose, our patient showed changes in mental state, grand mal seizures, muscular rigidity, rhabdomyolysis and elevated plasma CK. Early diagnose and supportive care treated the patient's clinical picture. With this in mind, physicians should be prepared for complications caused by intoxications.

References

1. Johnson EM, Whyte E, Mulsant BH, Pollock BG, Weber E, Begley AE, et al. Cardiovascular changes associated with venlafaxine in the treatment of late-life depression. *Am J Geriatr Psychiatry* 2006; 14(9): 796-802.
2. Doğan BE. "Serotonin Syndrome, Rhabdomyolysis and Cardiovascular Toxicity in Venlafaxine Poisoning: A Case Report." *Kocatepe Medical Journal* 2012; 13: 173-175.
3. Koçak O, Yazar C, Çarman KB, Işık İ. Ciddi Bir İlaç Reaksiyonu: Serotonin Sendromu İKSSD Derg 2015; 7(3): 144-146.
4. Sternbach H. The serotonin syndrome. *Am J Psychiatry* 1991; 148(6): 705-713.
5. Wilson AD, Howell C, Waring WS. Venlafaxine ingestions is associated with rhabdomyolysis in adults. *The J of ToxicolSci* 2007; 32 (1): 97-101.
6. Hojer J, Hulting J, Salmonson H. Fatal cardiotoxicity induced by venlafaxine overdosage.

- ClinToxicol (Phila) 2008; 46(4): 336-337.
7. Mazur JE, Doty JD, Kyrygiel AS. Pharmacotherapy 2003; 23(12): 1668-1672.
 8. Ateş MA. Venlafaksinin Uzun Salımlı

Formunun Kullanımı Sonucu Tetiklenen Epileptik Nöbet: Bir Olgu Sunumu Nöropsikiyatri Arşivi 2008; 45: 62-64.

Clinical Features of a Pediatric Case with Cone Dystrophy

Kon Distrofili Pediatrik Bir Olgunun Klinik Özellikleri

Lokman Balyen^{1*}, Tuncay Küsbeci²

¹Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kars

²Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İzmir

ABSTRACT

The cone dystrophy is a nonhomogenous group of inherited and progressive retinal diseases that affects chiefly the cone system. It is frequently characterized by progressive loss of visual acuity, photophobia, central scotoma, color vision disturbances, and morphologic macular changes together with low response or unresponsiveness in photopic electroretinography (ERG). A girl, 9 years of age, presented with progressive visual loss, photophobia, and falling school performance. ERG revealed severe cone dysfunction with both cone and cone flicker responses (photopic) in both eyes. However, rod and rod-cone combined responses (scotopic) were evaluated at normal limits in both eyes. Fundus photography, colour vision testing, fundus autofluorescence, optical coherence tomography, ERG, visual evoked potential (VEP), Sweep VEP were performed the patient. This case report may provide clinical and diagnostic information for clinicians and may contribute to a better understanding of cone dystrophies in clinical practice. The diagnosis of cone dystrophies should be done with careful anamnesis and detailed ophthalmologic examination. With early diagnosis, there is a chance of early rehabilitation. Low vision rehabilitation is very significant because of the progressive nature of this disease, the lack of effective treatment, and the fact that the vision of the patients during the active term of school and working life are drastically affected. This case report shows that ERG can be used as a quite beneficial clinical test in terms of early and differential diagnosis of cone dystrophies.

Key Words: Retinal degeneration, cone-rod dystrophies, visual impairment, electroretinography

ÖZET

Kon distrofisi, öncelikle kon sisteminin işlevini etkileyen, kalıtsal ve ilerleyici retinal bozuklukların heterojen bir grubudur. Fotopik elektroretinografide (ERG) düşük yanıt veya yanıt vermeme ile birlikte ilerleyici görme keskinliği kaybı, renkli görme bozukluğu, fotofobi, merkezi skotom ve morfolojik maküler değişiklikler ile sıklıkla karakterizedir. 9 yaşındaki bir hasta ilerleyici görme kaybı, fotobobi ve okul performansında azalma ile başvurdu. ERG, her iki gözün kon ve kon flicker yanıtlarında (fotopik) ciddi kon işlev bozukluğunu ortaya çıkardı. Bununla birlikte her iki gözün rod ve rod-kon kombine yanıtları (skotopik) normal sınırlarda değerlendirildi. Hastaya fundus fotoğrafı, renkli görme testi, fundus autofluoresan, optik koherens tomografi, ERG, görsel uyarılmış potansiyel (VEP), Sweep VEP uygulandı. Bu vaka raporu klinisyenler için klinik ve diagnostik bilgileri sağlayabilir ve klinik uygulamada kon distrofilerinin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunabilir. Kon distrofilerin tanısı dikkatli anamnez ve detaylı oftalmolojik muayene ile yapılmalıdır. Erken tanı ile erken rehabilitasyon şansı vardır. Düşük görme rehabilitasyonu, bu hastalığın ilerleyici doğası, etkili tedavinin olmaması ve aktif okul ve çalışma hayatı boyunca hastaların vizyonunun büyük ölçüde etkilenmesi nedeniyle çok önemlidir. Bu olgu sunumu, ERG'nin kon distrofilerinin erken ve ayırıcı tanısında en yararlı klinik test olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Retinal dejenerasyon, kon-rod distrofileri, görme bozukluğu, elektroretinografi

Introduction

The cone dystrophy is a nonhomogenous group of inherited and progressive retinal diseases that affects chiefly the cone system (1,2,3). However, the involvement of rod system is relatively more

restricted. It is characterized by progressive impairment of visual acuity, central scotoma, photophobia, sensitivity to glare, nystagmus, color vision disturbances, and morphologic macular changes together with low response or unresponsiveness in photopic electroretinography

*Sorumlu Yazar: Assistant Prof. Lokman Balyen, Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Kafkas University, Kars, Turkey.

E-mail: lbalyen@hotmail.com, Phone: +90(505) 874 74 73

This report was presented at Turkish Ophthalmological Association, 51. National Congress, Antalya, Turkey, October 24-29, 2017.

Geliş Tarihi: 09.12.2017, Kabul Tarihi: 09.04.2018

Fig. 1. Color fundus examination shows retinal pigment epithelium irregularity and atrophy (bull's eye lesion) at the bilateral macula central. Fundus autofluorescence examination reveals hypofluorescence appearance in the areas corresponding to bull's eye maculopathy area in the bilateral macula central, hypofluorescent spots widely distributed in the posterior pole, and hyperfluorescent spots in the midperiphery retina. A: Right eye. B: Left eye

(ERG) (4). Frankly, it may be also stationary as well as progressive form. Besides, the cone dystrophies oughtn't to be confused with congenital color blindness where there are no the degeneration in retina, the loss of visual acuity, and the signs of progressive disease (5). The onset of the symptoms may vary from early childhood to fifties years old, but the vast majority of cases arise in the first twenty years of life. An important

part of cone dystrophies has an autosomal dominant trait, however sometimes may have a x-linked or autosomal recessive trait (1, 5, 6). Cone-rod dystrophies (CRDs) are very rare and have approximately a prevalence of 1/40000 (4). Characteristically, fundus changes limited to the macular area include patchy macular spot, a bull's eye lesion, or more prevalent atrophic alterations. However, it is more possible that most patients do not demonstrate any retina abnormalities at the onset of symptoms. It is reported that color vision disturbances are usually red-green type in the early stages (5, 7).

We aimed to evaluate the clinical features of a pediatric case with cone dystrophy, which showed a progressive decrease in visual acuity and a drop in school achievement.

Case Report

A 9-year-old girl applied to the ophthalmology clinic due to progressive visual loss, photophobia, abnormal color vision, and falling school performance was reported. There were no night vision problem, complaints of general diseases, and drug use story in the anamnesis of the patient. Also, the family history regarding ocular diseases wasn't existent. On the ophthalmic examination, the patient's best corrected visual acuity was measured 20/200 with -0.25D in both eyes (OU) on Snellen charts. Ocular motility testing was normal. Pupils were equally round and reactive, with no evidence of afferent defect. The anterior segment examinations of both eyes were completely unremarkable. Intraocular pressure was

Fig. 2. Optical coherence tomography (OCT) examination shows the thinning of the central macula. Furthermore, the outer layers of the retina in the parafoveal area are markedly thinned. A: Right eye. B: Left eye

VISUAL ELECTROPHYSIOLOGY EXAM

Fig. 3. Electroretinography shows that rod and rod-cone combined responses (scotopic) are bilaterally at normal limits; but, cone and cone flicker responses (photopic) are markedly depressed in the left eye and decreased in the right eye

measured as 12 mm Hg OU. Abnormal color vision was detected in both eyes by Ishihara test. Retinal pigment epithelium irregularity and atrophy defined as bull's eye lesion at the bilateral macula central were observed on the color fundus examination (Fig 1). Hypofluorescence appearance in the areas corresponding to bull's eye maculopathy area in the bilateral macula central, hypofluorescent spots widely distributed in the posterior pole, and hyperfluorescent spots in the midperiphery retina were seen on the fundus autofluorescence (FAF) examination (Fig 1). On optical coherence tomography examination, the

thickness of the central macula was 155 micrometer in the right eye and 115 micrometer in the left eye. Furthermore, the outer layers of the retina in the parafoveal area were markedly thinned and faded, whereas the outer layers of the retina were not observed in the foveal area. (Fig 2). On the ERG, rod and rod-cone combined responses (scotopic, ERG 25 dB, ERG 15 dB) were evaluated bilaterally at normal limits; while cone and cone flicker responses (photopic) were recorded markedly depressed in the left eye and decreased in the right eye (Fig 3). On visual evoked potential (VEP) record, with stimuli of

Fig. 4. Visual evoked potential (VEP) reveals the latency and the amplitude of p100 wave

Fig. 5. Sweep VEP examination elicits mean visual acuities in both eyes

pattern 7 and 15 minutes, normal p100 wave could not be recorded. The latency and the amplitude of p100 wave obtained from 30-minute pattern stimulus were 122 msec and 7.7 mV, respectively. Whereas, the latency and the amplitude of p100 wave obtained from 60-minute pattern stimulus were 127 msec and 14.4 mV, respectively (Fig 4). On sweep VEP examination, mean visual acuity in the right eye was 0.13 decimal, and the left one was 0.17 decimal (Fig 5). Orbital and brain MRI were normal. In laboratory tests; blood glucose level, liver and kidney function tests, triglyceride, total cholesterol, electrolytes, thyroid function tests, and urinalysis were found to be normal. Audiologic examination showed no hearing loss. Ultrasonography and electrocardiography were normal. The case was followed by ophthalmology and pediatric clinics.

Discussion

The cone dysfunction syndromes are a genetically and clinically nonhomogenous group of retinal disorders (1,2,3). The cone dysfunction syndromes are seen quite rarely and have not been enlightened in detail yet in terms of pathophysiological. We describe a girl with a cone dystrophy by characterized loss of visual acuity, a bull's eye lesion in the macula, decrease and absent of photopic ERG, photophobia, and lack of colour vision. In this report, the most notable findings were progressive loss of visual acuity, thinning of the retina, and abnormal photopic ERG flicker function. ERG revealed that photopic

response was markedly depressed in the left eye and was decreased the amplitudes in the right eye. However, scotopic response was normal in the both eyes. The symptoms of the cone dystrophy are unspecific and subjective and moreover characteristic ophthalmoscopic findings for this disease don't exist, so its diagnosis is quite difficult. Cone dystrophy should be considered in the differential diagnosis of visual loss and therefore either a full-field or multifocal ERG may be necessary in order to explain the issue in such situations. In cases with cone dystrophy, visual acuity is usually better in the early stages of life, and a progressive and dramatic decline can be observed in later ages. The progression of the cone disease symptoms occurs in a symmetrical manner and experiencing symptoms are parallel in both eyes. Besides, photophobia, color vision impairment, better visual acuity in the dark, and central scotoma may be seen. Visual acuity, central visual field, and colored vision become compromised due to the progressive degeneration of the cone photoreceptor cells in the retina. Maculopathy defined as bull's eye lesion at the macula central, retinal pigment epithelial irregularity, and atrophy appearance are usually normal at onset of life. There are other diseases that cause bull's eye maculopathy, such as chloroquine maculopathy, Stargardt's disease, Batten's disease, benign concentric anomalous dystrophy, fenestrated macular dystrophy, and other photoreceptor degenerations (6, 8).

ERG test is the most beneficial clinical test in early and differential diagnosis of cone

dystrophies (3, 9). Also, in the assessment of dystrophic retinal disorders, FAF, a non-invasive retinal imaging technique, is quite advantageous (3, 10). The prognosis varies depending on the severity of the rod involvement, and a better prognosis is seen in cases with minimal rod involvement. Unfortunately, there is no specific treatment for cone dysfunction syndrome nowadays. Nevertheless, it is of utmost importance to make a correct diagnosis in order to give accurate information about the prognosis and to provide informed genetic counseling. Although there is no particular treatment, refractive errors can be corrected with appropriate spectacle, patients with low vision may take aids such as magnifiers, software for computer screen text enlargement, and closed-circuit television devices, and special educational assistance may be given. Photophobia is frequently a major symptom in the cone dystrophy and therefore dark sunglasses, contact lenses or miotics may be used in order to enhance the quality of life and vision. Low vision rehabilitation is very important because of the progressive nature of this disease, the lack of effective treatment, and the fact that the vision of the patients during the active periods of school and working life are severely affected. Briefly, with early diagnosis, there is a chance of early rehabilitation (6, 11).

Moreover, the beta-carotenoids, omega-3 fatty acids, lutein, zeaxanthin, and foods with low glycemic index have been proved to reduce progression of advanced age-related macular degeneration, and thus the consumption of these supplements may have similar advantages for cone dystrophies. Psychological support is of great importance. Consequently, in hereditary retinal dystrophies such as cone dystrophy, the residual vision of patients should be optimally protected to facilitate their daily lives and to support their psychological health (12). In conclusion, cone dystrophies are seen as quite rare. The diagnosis of this rare disease can be difficult, so it is very important that the physicians be careful. This case report may provide clinical and diagnostic information for clinicians, and may contribute to better understanding of the cone dystrophies in clinical practice. It should not be forgotten that cone dystrophy diagnosis can be done by careful anamnesis and detailed ophthalmologic examination as in many diseases.

Statement of conflict of interest: There are no conflicts of interest.

Sources of support if any: Nil.

References

1. Michaelides M, Hunt DM, Moore AT. The cone dysfunction syndromes. *Br J Ophthalmol* 2004; 88(2): 291-297.
2. Simunovic MP, Moore AT. The cone dystrophies. *Eye (Lond)* 1998; 12(Pt 3b): 553-565.
3. Langwińska-Wośko E, Szulborski K, Broniek-Kowalik K. Late onset cone dystrophy. *Doc Ophthalmol* 2010; 120(3): 215-218.
4. Hamel CP. Cone rod dystrophies. *Orphanet J Rare Dis* 2007; 2: 7.
5. van Schooneveld MJ, Went LN, Oosterhuis JA. Dominant cone dystrophy starting with blue cone involvement. *Br J Ophthalmol* 1991; 75(6): 332-336.
6. Akça Bayar S, Şingar E, Yılmaz G. Diffüz Fotoreseptör Distrofileri. *Ret-Vit* 2012; 20: 243-249
7. Keunen JEE, Everdingen JAM van, Went LN, Oosterhuis JA, Norren D van. Color matching and retinal densitometry in patients and carriers of an X-linked progressive cone dystrophy. *Arch Ophthalmol* 1990; 108(12): 1713-1719.
8. Hartong DT, Berson EL, Dryja TP. Retinitis pigmentosa. *Lancet* 2006; 368(9549): 1795-1809.
9. Gözke E, Koçer A, Şafak N, Alanyalı A. Kon distrofisi: Optik disk solukluğunda düşünülmesi gereken bir tanı. *İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi* 2001; 8(4): 219-221.
10. Yung M, Klufas MA, Sarraf D. Clinical applications of fundus autofluorescence in retinal disease. *Int J Retina Vitreous* 2016; 2: 12.
11. Chiu CJ, Klein R, Milton RC, Gensler G, Taylor A. Does eating particular diets alter the risk of age-related macular degeneration in users of the Age-Related Eye Disease Study supplements? *Br J Ophthalmol* 2009; 93(9): 1241-1246.
12. Petriçli IS, Idil Merdogan A, Özen Tunay Z, Özdemir Ö. Herediter Retina Distrofilisi Olgularında Az Görme Rehabilitasyonu. *Türk J Ophthalmol* 2015; 45: 25-30.

Memenin İzole Kist Hidatik Olgusu

Isolated Primary Hydatid Cyst a Case of the Breast

İskan Çallı^{1*}, İsmail Zihni¹, Serap Taş², Serap Koç²

¹Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği

²Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği

ÖZET

Hidatik kist daha çok endemik bölgelerde görülen paraziter bir hastalıktır. Ülkemizde özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde önemli bir sağlık problemidir. Meme kist hidatigi endemik bölgelerde bile oldukça nadir görülür ve tüm kist hidatik hastalarının sadece % 0.27'sini oluşturur. Yaygın bir hidatik hastalığın parçası olabileceği gibi primeri de olabilir. Cerrahi tedavi en iyi tedavi seçeneğidir. Meme kist hidatigi ile ilgili literatürde çok fazla yayın bulunmamaktadır. Bildirilen olguların çoğunda da tanı ameliyat sonrası konulmuştur. Kesin tanıya klinik muayene ve radyolojik incelemelerle ulaşmak her zaman mümkün değildir. Biz bu olguda 43 yaşında kadın hastadaki izole meme kist hidatik olgusunu tartıştık.

Anahtar Kelimeler: Hidatik Kist, meme, izole

ABSTRACT

Hydatid cyst is a parasitic disease mostly seen in endemic areas. It is an important health problem in our country and especially in our Eastern and South-eastern Anatolia Region. Hydatid cyst of the breast is extremely rare even in endemic areas and it only accounts for 0.27% of all hydatid cyst disease cases. It can either be a primary site or part of a disseminated hydatidosis. Surgery is the best choice of treatment. There are not many publications in the literature about breast cyst hydatid. Most of the reported cases were diagnosed postoperatively. It is not always possible to make definitive diagnosis only by clinical examination and radiological examinations. In this case we discussed an isolated breast cyst hydatid in a 43-year-old woman.

Key Words: Hydatid cyst, breast, isolated

Giriş

Türkiye'de sık görülen hidatik kist hastalığının en fazla görüldüğü organ karaciğer olmasına rağmen, vücudun başka organlarında da tutulum olabilir. Bunlar sırasıyla akciğerler, yumuşak dokular, böbrek, dalak ve kemiktir. Bunların dışında beyin, meme, kalp ve paranasal sinüslerde de görülebilir(1-3). Meme, hidatik kistlerde nadir bir yerleşim yeridir. Tüm hidatik kistlerin sadece %0,27'sinin meme kist hidatigi olduğu bildirilmiştir(4). Hastalar genellikle ağrısız, yavaş büyüyen, ele gelen kitle şikayeti ile başvuran orta yaşlı kadınlardır(4).

Olgu Sunumu

İki yıldır sol memede ağrısız kitle şikayeti ile polikliniğimize başvuran 43 yaşındaki kadın hastanın özgeçmişinde ve soy geçişinde belirgin özellik yoktu. Fizik muayenede sol meme alt kadranda, saat 6 hizasında yaklaşık 3x2 cm boyutlarında, hareketli ve sınırları düzenli lezyon

palpe edildi. Her iki aksillada, sağ memede hastanın fizik muayenesi olağandı. Yapılan ultrasonografide sol meme alt kadranda 28x25 mm boyutlarında kalın cidarlı, kalın septalı kistik lezyon saptandı. Etrafındaki meme glandı ödemliydi. Hastaya tru-cut biopsi uygulandı. Patolojik tanıda skoleksler görüldü ve kist hidatik tanısı konuldu(Resim 1). Hastanın başka organlarında tutulum olup olmadığını araştırmak için beyin, toraks ve batının bilgisayarlı tomografisi çekildi. Diğer organlarda kist hidatik saptanmadı. Hastanın sol memesinde izole kist hidatik olduğu kanıtlandı. Hastaya sol memede kist hidatik tanısı ile genel anestezi altında eksizyonel biyopsi önerildi. Hasta ve hasta yakınlarından cerrahi onam alındı. Sol meme alt kadranda yerleşik kitle üzerinden yapılan sirkümareolar insizyonla katlar geçildi, yaklaşık 3x2 cm ebatlarında olan düzgün sınırlı kistik lezyona ulaşıldı. Kitle, cerrahi sınır korunarak keskin ve küt diseksiyonlarla perfore edilmeden eksize edildi. Patolojik inceleme ile kist hidatik tanısı bir kez daha teyit edildi (Resim 2-3).

Resim 1. Sitoloji materyali kist Echinococcus granulosus ve oldukça patognomonik olan hookletleri görüntüsü

Resim 2. Çevre memedeki fibrozis ve reaksiyonel inflamatuvar infiltrasyon

Tartışma

Memede tanımlanmış ilk kist hidatik olgusu Haen tarafından 1770 yılında bildirilmiştir (2). Hidatik kistlerin en fazla görüldüğü organlar karaciğer ve akciğerlerdir. Hidatik kist hastalığına memede nadir raslanmakta olup tüm kist hidatik olgularının %0,27 sini oluşturmaktadır (4). Genellikle orta yaş kadınlarda görülür. Hastalık, memede genellikle yavaş büyüme eğiliminde olan ağrısız kitle şeklinde ya da yapılan rutin meme taramalarında insidental olarak ortaya çıkarlar. Hidatik kistin tanısı anamnez, radyolojik görüntülemeler (mamografi, ultrasonografi, manyetik rezonans görüntüleme) ve serolojik testler ile konur. Meme kist hidatiğinin kendine özgü bir fizik muayene bulgusu yoktur.

Resim 3. Reaksiyon materyalinde memedeki kavitede bulunan kütiküler membran

Genellikle düzgün sınırlı, sert, hareketli kitleler şeklinde palpe edilirler (5). Mamografide düzgün konturlu, homojen, yuvarlak kitle olarak görülür. Hastalığın ayırıcı tanısında memenin kistik lezyonları, fibroadenom, phylloides tümör ve meme apselerinin akılda tutulması gerekir. Ultrasonografide diğer organlardakine benzer şekilde, memede iyi sınırlı, multi kistik ve solid alanlar bulunduran mikst eko yapısında lezyonlar olarak değerlendirilir (6). Manyetik rezonans görüntülemelerde ise kapsüler kontrast tutulumu gösteren, iyi sınırlı kistik lezyon olarak görülür. Radyolojik görüntülemelerde meme kist hidatik bulguları meme absesi ile benzer olduğundan ayırıcı tanıda tek başına yeterli değildir. Fizik muayene ve anamnezden de yardım alınmalıdır. Olgumuz 2 yıldır sol memede ağrısız kitle şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Yapılan fizik muayenede sol memede düzgün sınırlı kitle mevcuttu.

Sonografide kalın cidarlı, kalın septalı kistik lezyon saptandı.

Literatürü taradığımızda memenin hidatik kist hastalığı tanısı genellikle post operatif patoloji sonucu ile konmuştur. Çünkü radyolojik bulgular nonspesifiktir. Bizim olgumuzda memedeki kistik kitleye tru-cut biopsi yapılmıştır ve preoperatif dönemde hastalığın tanısı konmuştur. Meme kist hidatiği genellikle primer olup memeye ulaşması kan yolu ile olmaktadır. Nadiren başka bir organdaki kist hidatiğinin cerrahi sırasında ya da travmaya bağlı olarak ruptur olması ve safra yollarına açılarak sekonder yollarla memeye yayılması şeklinde olmaktadır (7). Bizim olgumuzda operasyon öncesi yapılan beyin, toraks ve batin tomografilerinin herhangi bir organda tutulumun olmaması hastada izole meme kist hidatiğini doğrulamıştır. Meme kist hidatiğinin

tedavisi kistin cerrahi eksizyonudur. Olgumuzda memedeki hidatik kist perfore edilmeden total eksize edilmiştir.

Sonuç olarak; endemik bölgelerde memede kitle ayırıcı tanısı içerisinde memenin izole kist hidatik hastalığı da akılda tutulmalıdır.

Kaynaklar

1. Gündoğdu C, Arslan R, Arslan MO, Gıcık Y.[Evaluation of cystic and alveolar echinococcosis cases in people in Erzurum and surrounding cities.]. [Article in Turkish] *Turkiye Parazitoloj Derg* 2005; 29(3): 163-166.
2. Kireşi DA, Karabacakoğlu A, Odev K, Karaköse S. Uncommon locations of hydatid cysts. *Acta Radiol* 2003; 44(6): 622-636.
3. Hakverdi S, Sayar H, Yaldiz M, Erdoğan S, Akansu B, Canda MS. [Unusual localization of echinococcosis in Cukurova (134 cases)].[Article in Turkish] *Turkiye Parazitoloj Derg* 2009; 33(1): 77-81.
4. Uncu H, Ereku S. Hydatid cyst of the breast. *Acta Chir Belg* 2007; 107(5): 570-571.
5. Vega A, Ortega E, Cavada A, Garijo F. Hydatid cyst of the breast: mammographic findings. *AJR Am J Roentgenol* 1994; 162(4): 825-826.
6. Yaghan RJ. Hydatid disease of the breast: a case report and literature review. *Am J Trop Med Hyg* 1999; 61(5): 714-715.
7. Ali A, Aldhilan A, Makanjuola D, Abdulmohsen A. Preoperative diagnosis of hydatid cyst of the breast: a case report. *Pan Afr Med J* 2013; 14: 99.

Kronik Hepatit C Genotip 1 de Güncel Tedavi

Current Treatment of Chronic Hepatitis C Genotype 1

Mesut Aydın^{1*}, Ahmet Cumhuri Dülger²

¹Batman Bölge Devlet Hastanesi, Gastroenteroloji Birimi, Batman, Türkiye

²Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Van, Türkiye

ÖZET

Hepatit C virüsü (HCV) hem akut, hem de kronik hepatite sebep olur. Akut enfeksiyondan sonra hastaların yaklaşık %80'inde kronik enfeksiyon gelişir. Kronik hepatit C (KHC) yıllar içinde ilerleyici bir seyir izleyerek siroz, hepatosellüler karsinom (HCC) veya karaciğer transplantasyonu ile sonuçlanabilir. Dünyada karaciğer transplantasyonunun en sık nedenleri arasında yer alır. Son zamanlarda KHC tedavisinde veren baş döndürücü gelişmeler olmuştur. Yeni gelişmelerle %90 -95 in üzerinde başarı oranı sağlanmış olması gelecek için ümit vericidir.

Anahtar Kelimeler: Direk etkili antiviral, Hepatit C virüsü, kronik hepatit C

ABSTRACT

Hepatitis C virus (HCV) causes both acute and chronic hepatitis. Following acute HCV infection, chronic infection develops in about %80 of patients. In years, Chronic hepatitis C(CHC) can progress to cirrhosis, hepatocellular carcinoma (HCC) or may result in liver transplantation. It is one of the most common causes of liver transplantation in the world. Recently, the treatment of CHC has dramatically improved. The success rate of over 90-95% with new developments in treatment, is promising for the future.

Key Words: Direct acting antiviral, Hepatitis C virus, chronic hepatitis C

Giriş

Hepatit C virüsü (HCV) hem akut, hem de kronik hepatite sebep olabilen, flaviviridea ailesinden 40-50 nm çapında, dışında lipit yapıda zarfa sahip bir ribonükleik asit (RNA) virüsüdür (1). Dünya sağlık örgütü verilerine göre dünya nüfusunun yaklaşık %1-5'inin HCV ile enfekte olduğu tahmin edilmektedir. Yine tüm dünyada yılda yaklaşık 350 bin kişinin HCV enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybettiği bilinmektedir (2). Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2013 yılında yayımlanan ve 1999-2005 yılları arasında kapsayan hastalık yükü çalışmasına göre ülkemiz Ortadoğu/Kuzey Afrika ülkeleri grubunda olup bu gruptaki ülkelerin prevalansı %3.6 ile orta düzeyde prevalans olarak sınıflandırılmıştır (3). Ülkemizde enfekte kişi sayısının 700 bin-1 milyon arasında olduğu tahmin edilmektedir. Sık transfüzyon uygulanan kronik hematolojik hastalığı olanlarda %6-18, kronik hemodiyaliz hastalarında %14-61, anti-HCV pozitifliği saptanmaktadır. Virüs en sık cinsel ve parenteral yol ile bulaşır. Akut enfeksiyondan sonra hastaların yaklaşık %80'inde kronik enfeksiyon gelişir. Akut hepatit genelde kendini sınırlar, nadiren de akut karaciğer yetmezliğine neden olabilir. Ancak genellikle kronik hepatite ilerler. KHC yıllar içinde ilerleyerek siroz, HCC'ye yol açabilir ve bu süreç karaciğer

transplantasyonu ile sonuçlanabilir. KHC'de tedavinin amacı HCV RNA'yı yok etmektir. Tedavi bittikten 3 ila 6 ay sonra polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemi ile bakılan HCV RNA'nın kanda saptanmaması halinde tedavi başarısından söz edilir. HCV'nin major 6 genotipi mevcuttur. Bu çalışmada KHC'nin ülkemizde en sık görülen genotipi olan genotip 1'in tedavisindeki yenilikler irdelenmeye çalışılmıştır.

Tanımlar

Hızlı Virolojik Yanıt(HVY): Tedavinin 4. haftasında HCV RNA'nın saptanamaz düzeyde olması

Tam Erken Virolojik Yanıt(TEVY): Tedavinin 12. haftasında HCV RNA'nın saptanamaz düzeyde olması

Kısmi Erken Virolojik Yanıt(KEVY): Tedavinin 12. haftasında HCV RNA'nın başlangıç değerine göre en az 2 log azalması

Tam Yanıtsızlık(TY): Tedavinin 12. haftasında HCV RNA'nın başlangıç değerine göre 2 log'dan daha az azalması

Gecikmiş Virolojik Yanıt(GVY): Tedavinin 12. haftasında HCV RNA'nın başlangıç değerine göre 2 log'dan daha fazla azalması ve 24. haftada HCV RNA saptanmaması

Kalıcı Virolojik Yanıt(KVY): Tedavi bitiminden sonra 24. haftada devam eden HCV RNA negatifliği

Nüks: Tedavi sonunda HCV RNA saptanamaz düzeyde olması ancak izlemde tekrar saptanması

Tedavi: Tedavide interferon alfa (IFN alfa) uzun yıllar kullanılmış, fakat yeterli yanıt elde edilememiştir. Sonraki yıllarda geliştirilen pegileinterferon (peg-IFN) alfa-2a, pegileinterferon alfa-2b ve ribavirin kombinasyonu kalıcı virolojik yanıt (KVY) oranı %54-63'e kadar çıkmıştır (4).2011 yılında teleprevir ve boseprevirin PegIFN+RBV kombinasyonu ile kullanılmaya başlanması ile birlikte daha yüksek KVY oranları elde edilmiştir. 2013 yılının sonlarında bir NS5B polimeraz inhibitörü olan Sofosbuvir'in onay almasıyla birlikte %99'a varan KVY oranlarına ulaşılmıştır.

Genotip-1 için giderek artan sıklıkla kullanılan oral interferonsuz rejimler kür şansını giderek arttırmaktadır. Ancak bu yeni ajanların maliyeti kullanımlarını sosyoekonomik düzeyi düşük toplumlarda kullanımlarını kısıtlamaktadır. Kullanılacak tedavi rejimi seçilirken etkinlik, yan etki profili, kullanım süresi, maliyet, hastanın fibrozis derecesi ve hasta uyumu, hastanın daha önce tedavi alıp almadığı ve ilaç etkileşimleri gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.

Direk etkili antiviralleri (DEA) içeren interferonlu veya interferonsuz rejimler kullanıldığında tedavi naiv hastalarda %80'in üzerinde KVY gözlemlenmiştir. İnterferonsuz rejimlerde KVY oranları %90'ların üzerinde rapor edilmiştir. İnterferonların potansiyel toksisite ve yan etkileri nedeniyle artık interferonsuz DEA rejimleri önerilir. DEA ilaçlar tedavi yetersizliği ve potansiyel direnç gelişimi gibi sorunlar nedeniyle monoterapi şeklinde kullanılmamalıdır. Tablo 1' de tedavi endikasyon ve kontrendikasyonları belirtilmiştir.

Tedavi naiv hastalar: Daha önce tedavi almamış KHC hastalarında çeşitli interferonsuz tedavi rejimleri genellikle etkin ve güvenilirdir. Bunlar; ledipasvir-sofosbuvir, simeprevir ile sofosbuvir, daclastavir-sofosbuvir veya ribavirin ile veya ribavirinsiz ve ombitasvir-ritonavir-paritaprevir ile dasabuvir gibi kombinasyonlardır. Eğer maliyet sorunu yoksa yan etki profili, minimal ilaç etkileşimi ve kullanım kolaylığı (günde bir tablet) nedeniyle genellikle ilk tercih ledipasvir-sofosbuvir (90/400 mg) kombinasyonudur.

Ledipasvir-sofosbuvir: Tedavi naiv bireylerde önerilen tedavi süresi viral yük ve siroz olup olmamasına göre değişir. Viral yükü 6 milyon iu/ml'nin altında sirotik olmayan bireylerde önerilen tedavi süresi genellikle 8 haftadır (5). Bu kriterleri karşılayan fakat risk faktörleri (ileri yaş, erkek, obezite,

siyah ırk gibi) olan hastalarda çok çalışma olmamasına rağmen tedavinin 12 haftaya uzatılması önerilmektedir. Tedavi naiv viral yükü 6 milyon iu/ml'nin üzerinde olan veya sirotik hepatit C hastalarında önerilen tedavi süresi 12 haftadır. Sirotik veya sirotik olmayan bireylerde bu kombinasyonun etkinliği çeşitli çalışmalarda %94'ün üzerinde saptanmıştır (6,7,8).

Ombitasvir-paritaprevir-ritonavir ile dasabuvir: Tedavi naiv hastalarda tedavi süresi ve rejime kiloya göre(<75 kg için günlük 1000mg, >75kg için günlük 1200mg) ribavirin eklenip eklenmeyeceği siroz varlığı ve virüsün genotipine bağlıdır. Genotip 1a enfeksiyonlarında bu rejim ribavirin ile beraber sirotik olmayan hastalarda 12 hafta, sirotik hastalarda 24 hafta önerilmiştir. Genotip 1b'de hasta sirotik olsun veya olmasın ribavirinsiz 12 hafta önerilmiştir. Sirozlu hastalarda kullanıldığında hepatik dekompenzasyon açısından yakın takip gereklidir. Bu rejim Child B ve C hastalarda kontrendikedir. Bu rejimde KVY oranları %95'in üzerinde, özellikle Genotip 1b'de %99-%100 civarındadır (9,10,11).

Simeprevir-sofosbuvir: Bu rejim non-sirotik hastalarda 12 hafta, sirotik hastalarda 24 hafta verilir. Bu rejim sirotik genotip 1a hastalarında düşünüldüğünde Q80K polimorfizmi kontrol edilmeli, eğer saptanırsa başka bir rejime geçilmelidir. Simeprevir Child B ve C hastalarında kullanılmamalıdır. Rejime ribavirin eklemenin etkinlikte açık bir katkısı saptanmamıştır fakat seçilmiş popülasyonlarda kiloya göre eklenip kullanılabilmektedir. Bu rejimle KVY oranları %90'ın üzerindedir (12,13).

Daclastavir-sofosbuvir: Genotip 1 enfeksiyonlarında etkili bir seçenektir. Fakat diğer kombinasyonlara göre herhangi bir avantajı bilinmemektedir. Non sirotik hastalarda tedavi süresi 12 hafta olmakla beraber sirotiklerde ideal tedavi süresi bilinmemektedir. American Association For The Study Of Liver Diseases/ The Infectious Diseases Society of America (AASLD/IDSA) kılavuzlarında kiloya göre ribavirinli veya ribavirinsiz 24 hafta süreyle verilmesi önerilirken, European Association For The Study of The Liver(EASL) kılavuzunda kiloya göre ribavirin ile 12 hafta veya ribavirinsiz 24 hafta süreyle kullanımı önerilmektedir (14,15)

Sofosbuvir-ribavirin: Bu rejimin uzun kullanım süresi ve diğer rejimlerle kıyaslandığında daha düşük KVY oranları nedeniyle kullanımı önerilmemektedir.

Tedavi deneyimli hastalar (TDH)

Önceki peginterferon ve ribavirin kombinasyonu başarısızlığı: Daha önce peginterferon-ribavirin kombinasyonu almış tedavi başarısız hastalarda interferonsuz rejimler genellikle güvenilir ve etkindir.

Tablo 1. Tedavi endikasyon ve kontrendikasyonları

Tedavi endikasyonları	Tedavi kontrendikasyonları*
Tedavi naiv veya deneyimli HCV'li tüm kronik karaciğer hastaları	Dekompanse karaciğer sirozu
Karaciğerde ileri fibrozisi olan hastalar (İshak F4-F6, Metavir F3-F4)	Kontrol altında olmayan depresyon
Karaciğer dışı bulguları olan hastalar (HCV'ye bağlı immün kompleks vaskülit, semptomatik kryoglobülinemik vaskülit gibi)	Gebelik
	Böbrek Yetmezliği
	Otoimmün Hastalıklar
	Nötrofil sayısı <1500/mm ³ veya trombosit sayısı ≤90.000/mm ³ olan hastalara pegile IFN alfa önerilmez.

* Pegileinterferon/ribavirin rejiminin kontrendike olduğu hastalar

Ledipasvir-sofosbuvir: Bu hastalarda tedavi süresi siroz varlığına bağlıdır. Non sirotik tedavi başarısız hastalarda 12 haftalık tedavi verilir. 12 haftalık tedavi sonunda KVV oranı yaklaşık %95'lerdedir. Tedavi süresinin 24 haftaya uzatılması ile anlamlı farklılık sağlanamamıştır. Aksine sirotik hastalarda bu rejim 24 hafta önerilir. Çünkü 12 haftalık tedavide %86 olan KVV oranları 24 haftalık tedavi ile %100'lere çıkar (16). Alternatif olarak sirotik hastalarda bu kombinasyona eklenen kiloya göre ribavirin 12 hafta kullanımı, ledipasvir-sofosbuvir kombinasyonunun 24 haftalık kullanımı ile kıyaslanabilir etkinliktedir.

Ombitasvir-paritaprevir-ritonavir ile dasabuvir: Tedavi deneyimli hastalarda tedavi süresi ve rejime kiloya göre (<75 kg için günlük 1000mg, >75 kg için günlük 1200 mg) ribavirin eklenip eklenmeyeceği siroz varlığı ve virüsün genotipine bağlıdır. Genotip1a enfeksiyonlarında bu rejim ribavirin ile beraber sirotik olmayan hastalarda 12 hafta, sirotik hastalarda 24 hafta verilmiştir. Genotip 1b'de hasta sirotik olsun veya olmasın ribavirinsiz 12 hafta verilmiştir. Kompense sirozlu hastalarda kullanıldığında hepatik dekompenzasyon açısından yakın takip gereklidir. Bu rejim Child-B ve C hastalarda kontrendikedir. Bu rejim ile KVV oranları %94'ten fazladır (17,18,19).

Simeprevir-sofosbuvir: Bu rejim tedavi deneyimli non-sirotik hastalarda 12 hafta, sirotik hastalarda 24 hafta verilir. Bu rejim sirotik genotip1a hastalarında düşünüldüğünde Q80K polimorfizmi kontrol edilmeli, eğer saptanırsa başka bir rejime geçilmelidir. Önceki tedavileri başarısız olan hastalarda bu rejim ile ileri fibrozisi olan hastalarda bile %90'ın üzerinde KVV oranları elde edilmiştir (12,13). Yine etkinliği net olmamakla beraber seçilmiş hastalarda bu rejime kiloya göre ribavirin eklenip kullanılabilmektedir.

Daclastavir-sofosbuvir: Genotip 1 enfeksiyonlarında etkili bir seçenektir. Fakat diğer kombinasyonlara göre herhangi bir avantajı bilinmemektedir. ABD'de daclastavir için Food and Drug Administration (FDA) onayı olmadığından ulaşılabilirliği kısıtlı olan bir seçenektir. Non sirotik hastalarda tedavi süresi 12 hafta olmakla beraber sirotiklerde ideal tedavi süresi

bilinmemektedir. AASLD/IDSA kılavuzlarında kiloya göre ribavirinli veya ribavirinsiz 24 hafta süreyle verilmesi önerilirken, European Association for the Study of the Liver (EASL) kılavuzunda kiloya göre ribavirin ile 12 hafta veya ribavirinsiz 24 hafta süreyle kullanımı önerilmektedir (14,15)

Proteaz inhibitörü ile tedavi başarısızlığı: Daha önce proteaz inhibitörü içeren rejimler (örn: peginterferon-ribavirine eklenen boseprevir, telaprevir veya simeprevir gibi) ile tedavi başarısızlığı olan hastalarda hemen antiviral tedavi başlanmalıdır. Bu hastalarda önerilen tedavi ledipasvir-sofosbuvir kombinasyonudur. Bu gruptaki hastalarda önerilen tedavi süresi non sirotiklerde 12, sirotiklerde 24 haftadır. Sirotik gruptaki hastalardan ribavirini tolere edebilenlerde ledipasvir-sofosbuvir kombinasyonuna eklenen kiloya göre ribavirin ile 12 haftalık tedavi ile benzer etkinlik sağlanmıştır. Bu rejim ile KVV oranları %96-%100 civarındadır (6,20,21). AASLD/IDSA proteaz inhibitörü içeren rejimler ile tedavi başarısız olan hastalarda diğer bir seçenek olarak daclastavir-sofosbuvir kombinasyonunu (non sirotik hastalarda 12 hafta, sirotik hastalarda ribavirinli veya ribavirinsiz 24 hafta) önermektedir (14). Bir proteaz inhibitörü ile tedavi başarısızlığı olan hastalarda direnç gelişimi olasılığı nedeni ile diğer proteaz inhibitörlerinin (örn: paritaprevir, simeprevir) kullanımı önerilmez. Sofosbuvir ve ribavirin bu hastalarda çalışılmamıştır ancak muhtemelen tedavi naiv hastalardakine benzer suboptimal yanıt oranları elde edilecektir.

Sofosbuvir içeren rejimler ile tedavi başarısızlığı: Sofosbuvir içeren rejimle tedaviden sonra relaps gösteren hastalar yapılan birkaç küçük çalışma sonuçlarına göre ledipasvir-sofosbuvir kombinasyonu ile başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir (22,23). Önceki tedavilerinde interferonlu veya interferonsuz sofosbuvir-ribavirin kombinasyonu almış ve tedavi başarısızlığı olan hastalarda yine bu kombinasyon non sirotiklerde 12 hafta, sirotik hastalarda 24 hafta verilebilir (14).

Simeprevir-sofosbuvir ile tedavi başarısızlığı: Bu hastalarda ledipasvir-sofosbuvir kullanımı ile ilgili

henüz veri olmamasına rağmen mantıken bu populasyonda aynı etkinliğe sahip olması beklenir. Bu tür vakalarda ledipasvir-sofosbuvir-ribavirin kombinasyonu 24 hafta süre ile önerilmektedir (14). Alternatif olarak ek veriler veya potansiyel aktivitesi olabilecek yeni interferonsuz rejimler beklenebilir.

NS5A inhibitörlü rejim ile tedavi başarısızlığı: Ledipasvir-sofosbuvir veya ombitasvir-paritaprevir-ritonavir artı dasabuvir ile tedavi başarısızlığı olan hastalar ile ilgili veriler oldukça sınırlıdır. Çoğu hastada yeniden tedavi ek veriler elde edinceye kadar ertelenebilir. Fakat daha çabuk tedavi başlanması gereken hastalarda AASLD/IDSA kılavuzlarında direnç ilişkili varyantların (RAV) bakılarak buna göre tedavi başlanması önerilmektedir (14). NS5A RAV olmayan hastalarda ledipasvir-sofosbuvir-ribavirin ile 24 haftalık tedavi önerilmektedir. NS5A olan fakat NS3A olmayan (örn:Q80K) hastalarda simprevir-sofosbuvir-ribavirin kombinasyonu 24 hafta süreyle önerilmektedir. İnterferonu tolere edebilen hastalarda her ne kadar bunu destekleyecek veriler olmasa da peginterferonun tedaviye eklenmesi tedavi başarısını artırabilir. Hem NS5A RAV hem de NS3A RAV olan hastalar klinik çalışmalar içinde yeniden tedavi edilmelidir.

Sonuç olarak HCV günümüzde halen önemli bir kronik karaciğer hastalığı nedenidir. Tedavide bir çok yeni ve oldukça etkili ilaç kullanıma girmişse de bu ilaçların maliyeti halen kullanımları açısından en önemli kısıtlayıcı etmen olarak görünmektedir. Zamanla maliyet sorunu aşıldığında HCV'nin eradikasyonunun mümkün olabileceği düşüncesindeyiz.

Derlemeye olan katkılarından dolayı Dr. Burak SUVAK'a teşekkür ederiz.

Kaynaklar

1. He L F, Alling D, Popkin T et al. Determining the size of nonA non-B hepatitis by filtration. *J Infect Dis* 1987 ;156:636-640
2. Papatheodoridis G, Hatzakis A. Public health issues of hepatitis C virus infection. *Best Pract Res Clin Gastroenterol* 2012;26:371-80.
3. 3-Mohd Hanafiah K, Groeger J, Flaxman AD, Wiersma ST. Global epidemiology of hepatitis C virus infection: new estimates of age-specific antibody to HCV seroprevalence. *Hepatology*. 2013;57(4): 1333-42.
4. Manns MP, McHutchson JG, Gordon SC et al. PEGPEG-interferon Alfa-2B plus ribavirin compared to interferon Alfa-2B plus Ribavirin for initial treatment of chronic hepatitis C: a randomized trial. *Lancet* 2001;358:958-65
5. Lawitz E1, Poordad FF2, Pang PS et al. Sofosbuvir and ledipasvir fixed-dose combination with and without ribavirin in treatment-naive and previously treated patients with genotype 1 hepatitis C virus infection (LONESTAR): an open-label, randomised, phase 2 trial: *Lancet*. 2014 Feb 8;383(9916):515-23. doi: 10.1016/S0140-6736(13)62121-2. Epub 2013 Nov 5.
6. Afdhal N, Zeuzem S, Kwo P, et al. Ledipasvir and sofosbuvir for untreated HCV genotype 1 infection. *N Engl J Med* 2014; 370:1889.
7. Lawitz E, Poordad FF, Pang PS, et al. Sofosbuvir and ledipasvir fixed-dose combination with and without ribavirin in treatment-naive and previously treated patients with genotype 1 hepatitis C virus infection (LONESTAR): an open-label, randomised, phase 2 trial. *Lancet* 2014; 383:515.
8. Gane EJ, Stedman CA, Hyland RH, et al. Efficacy of nucleotide polymerase inhibitor sofosbuvir plus the NS5A inhibitor ledipasvir or the NS5B non-nucleoside inhibitor GS-9669 against HCV genotype 1 infection. *Gastroenterology* 2014; 146:736.
9. Feld JJ, Kowdley KV, Coakley E, et al. Treatment of HCV with ABT-450/r-ombitasvir and dasabuvir with ribavirin. *N Engl J Med* 2014; 370:1594.
10. Poordad F, Hezode C, Trinh R, et al. ABT-450/r-ombitasvir and dasabuvir with ribavirin for hepatitis C with cirrhosis. *N Engl J Med* 2014; 370:1973.
11. Ferenci P, Bernstein D, Lalezari J, et al. ABT-450/r-ombitasvir and dasabuvir with or without ribavirin for HCV. *N Engl J Med* 2014; 370:1983.
12. Lawitz E, Sulkowski MS, Ghalib R, et al. Simeprevir plus sofosbuvir, with or without ribavirin, to treat chronic infection with hepatitis C virus genotype 1 in non-responders to pegylated interferon and ribavirin and treatment-naive patients: the COSMOS randomised study. *Lancet* 2014; 384:1756.
13. Pearlman BL, Ehleben C, Perrys M. The combination of simeprevir and sofosbuvir is more effective than that of peginterferon, ribavirin, and sofosbuvir for patients with hepatitis C-related Child's class A cirrhosis. *Gastroenterology* 2015; 148:762.
14. Recommendations for Testing, Managing, and Treating Hepatitis C. Joint panel from the American Association of the Study of Liver Diseases and the Infectious Diseases Society of America. January 2014 <http://www.hcvguidelines.org/> (Accessed on January 01, 2015).
15. European Association for Study of Liver. EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2015. *J Hepatol* 2015; 63:199.

16. Afdhal N, Reddy KR, Nelson DR, et al. Ledipasvir and sofosbuvir for previously treated HCV genotype 1 infection. *N Engl J Med* 2014; 370:1483.
17. Poordad F, Hezode C, Trinh R, et al. ABT-450/r-ombitasvir and dasabuvir with ribavirin for hepatitis C with cirrhosis. *N Engl J Med* 2014; 370:1973.
18. Zeuzem S, Jacobson IM, Baykal T, et al. Retreatment of HCV with ABT-450/r-ombitasvir and dasabuvir with ribavirin. *N Engl J Med* 2014; 370:1604.
19. Andreone P, Colombo MG, Enejosa JV, et al. ABT-450, ritonavir, ombitasvir, and dasabuvir achieves 97% and 100% sustained virologic response with or without ribavirin in treatment-experienced patients with HCV genotype 1b infection. *Gastroenterology* 2014; 147:359.
20. Bourlière M, Bronowicki JP, de Ledinghen V, et al. Ledipasvir-sofosbuvir with or without ribavirin to treat patients with HCV genotype 1 infection and cirrhosis non-responsive to previous protease-inhibitor therapy: a randomised, double-blind, phase 2 trial (SIRIUS). *Lancet Infect Dis* 2015; 15:397.
21. Reddy KR, Bourlière M, Sulkowski M, et al. Ledipasvir and sofosbuvir in patients with genotype 1 hepatitis C virus infection and compensated cirrhosis: An integrated safety and efficacy analysis. *Hepatology* 2015; 62:79.
22. Osinusi A, Kohli A, Marti MM, et al. Retreatment of chronic hepatitis C virus genotype 1 infection after relapse: an open-label pilot study. *Ann Intern Med* 2014; 161:634.
23. Wyles D, Pockros P, Morelli G, et al. Ledipasvir-sofosbuvir plus ribavirin for patients with genotype 1 hepatitis C virus previously treated in clinical trials of sofosbuvir regimens. *Hepatology* 2015; 61:1793.